

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Logopädie 1821/22
Bachelorarbeit

«Er mag schräge Weltraumbücher»

Sozial-emotionale und motivationale Gesichtspunkte
in der logopädischen Therapie von Kindern mit einer
Lese- und/oder Rechtschreibstörung

Eingereicht von Sabine Rebsamen und Rahel Schneiter
Begleitung: Jürgen Kohler
16. Februar 2021

Abstract

Erfolgszuversicht und selbstwertfördernde Attributionen sind für den Lernerfolg entscheidend. Für Kinder mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung (LRS) sind sie aber oftmals kaum aufrechtzuerhalten. Das ständige Erleben von Misserfolg kann bei ihnen zu Versagensängsten führen. Negative Emotionen wirken ihrerseits hemmend auf Lernprozesse und damit auf Lernerfolge.

Angesichts dieser Befunde werden drei Sprachtherapeuten/-innen zu ihrem Umgang mit sozial-emotional und motivational schwierigen Situationen in der LRS-Therapie befragt. Die Aussagen werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse kategorisiert. Wie sich zeigt, beruhen die berichteten Umgangsweisen nicht nur auf lerntheoretischen Ansätzen zur Steigerung der Motivation und auf Techniken der Emotionsregulation, sondern auch auf Intuition und Erfahrung. Als wichtig erweisen sich zudem die Rahmenbedingungen der Therapie.

Dank

Zahlreiche Personen haben uns beim Verfassen unserer Arbeit unterstützt. Ihnen allen danken wir herzlich:

- Unserem Betreuer, Prof. Dr. phil. Jürgen Kohler, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, der uns während unserer Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stand.
- Unseren Befragten F., A. und G., die uns spannende Einblicke in ihren Therapiealltag gewährten.
- Christoph und Adrian Rebsamen für die technische Unterstützung.
- Fred Moser und Patricia Usinger für das Gegenlesen.
- Unseren Familien für ihre Geduld und ihr Verständnis.

Vorbemerkungen

Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets alle Geschlechtsformen zu nennen. Da in der vorliegenden Arbeit mehrheitlich Frauen erwähnt werden (Logopädinnen, Therapeutinnen), kommt meist die weibliche Form zum Tragen. Es werden aber auch geschlechtsneutrale und männliche Formen benutzt. Werden keine konkreten Personen erwähnt, sind stets alle Geschlechter gemeint.

Das Verfassen dieser Arbeit fand aufgrund der Covid-19-Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Einführung	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Methodische Entscheide	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	3
2. Theoretische Grundlagen	4
2.1 Emotionen.....	4
2.1.1 Definition und Abgrenzung	4
2.1.2 Emotionale Entwicklung.....	4
2.2 Emotionsregulation	6
2.2.1 Emotionsregulation und Sozialverhalten.....	7
2.2.2 Bedeutung der Sprachentwicklung für die Emotionsregulation	7
2.2.3 Techniken der Emotionsregulation	8
2.3 Motivation und soziales Lernen.....	10
2.3.1 Definition von Motivation.....	10
2.3.2 Kontrollüberzeugungen	11
2.3.3 Kontrollierbarkeit und erlernte Hilflosigkeit.....	11
2.3.4 Kausalattributionen.....	11
2.3.5 Vorhersagbarkeit	12
2.3.6 Selbstwirksamkeit.....	12
2.4 Lese- und/oder Rechtschreibstörung	13
2.4.1 Der ungestörte Schriftspracherwerb	13
2.4.2 Definition und Symptomatik der Lese- und/oder Rechtschreibstörung.....	15
2.4.3 Risikofaktoren.....	16
2.4.4 Prävention	17
2.4.5 Diagnostik	17
2.4.6 Therapie	18
2.5 Begleitstörungen der Lese- und/oder Rechtschreibstörung.....	19
2.5.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung.....	19
2.5.2 Angststörungen	20
2.5.3 Depressive Störungen	20
2.5.4 Störungen des Sozialverhaltens	20
3. Methodisches Vorgehen	21
3.1 Datenerhebung	21

3.1.1	Das problemzentrierte Interview	21
3.1.2	Entwicklung des Leitfadens	22
3.1.3	Inhaltlicher Aufbau des Leitfadens	22
3.1.4	Formaler Aufbau des Leitfadens	23
3.1.5	Pilotphase	23
3.1.6	Befragte	23
3.1.7	Gestaltung der Interviewsituation	23
3.2	Datenaufbereitung	24
3.3	Datenauswertung	24
3.3.1	Qualitative Inhaltsanalyse	24
4.	Ergebnisse	27
4.1	Kurzportraits der befragten Personen	27
4.2	Präsentation des Kategoriensystems	27
4.3	Präsentation der Ergebnisse	29
4.3.1	Rahmenbedingungen zum Therapieerfolg	29
4.3.2	Schwierige Situationen in der Therapie	31
4.3.3	Strategien zur Steigerung der Motivation	33
4.3.4	Strategien im Umgang mit sozial-emotional schwierigem Verhalten	37
4.3.5	Strategien im Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten	39
4.3.6	Begleitstörungen der LRS	40
4.3.7	Zusammenarbeit mit den Eltern	40
4.3.8	Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen	41
4.3.9	Selbstsorge	42
5.	Diskussion	43
5.1	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	43
5.2	Gültigkeit der Erkenntnisse	46
5.3	Reflexion des Forschungsprozesses	47
5.4	Fazit	49
5.5	Ausblick	49
6.	Abbildungsverzeichnis	50
7.	Tabellenverzeichnis	51
8.	Literaturverzeichnis	52
9.	Anhang	54

1. Einleitung

1.1 Einführung

Der Erwerb der Schriftsprache ist ein Meilenstein in der sprachlichen Entwicklung der Kinder. Während er bei den meisten problemlos verläuft, stellt er einige vor grosse und anhaltende Schwierigkeiten. Die einen Kinder werden früh in ihrer Schulkarriere erkannt und einer logopädischen Therapie zugeführt. Die anderen haben bis zur Diagnose ihrer Lese- und/oder Rechtschreibstörung (LRS) schon viele negative Erlebnisse und schulische Misserfolge hinter sich.

In Praktika und bei Hospitationen, die wir im Rahmen unseres Logopädiestudiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich absolvieren konnten, haben wir verschiedene LRS-Therapien beobachtet. Dabei fiel uns auf, dass keine wie die andere war. Artikulationstherapien nach P.O.P.T. liefen nach einem bestimmten Muster ab und die Logopädinnen konnten bei etlichen Kindern dieselben Materialien verwenden. Die LRS-Therapien hingegen waren alle einzigartig und auf die Kinder abgestimmt. Trotzdem ergaben sich schwierige Situationen. Während ein Kind lust- und antriebslos in die Therapie kam, schaffte es ein anderes kaum, auf seinem Stuhl sitzen zu bleiben. Bei einem dritten flossen die Tränen, weil es zusätzlich zu einer schlechten Note auch noch Hänseleien einstecken musste.

Dass Erfolgszuversicht sowie selbstwertfördernde Attributionen nach Erfolgs- und Misserfolgs-erlebnissen für den Lernerfolg entscheidend sind, ist schon lange bekannt (z.B. Petermann & Petermann, 2018). Wie Schulte-Körne und Galuschka (2019) schreiben, sind sie für Kinder mit LRS aber oftmals kaum aufrechtzuerhalten. Das ständige Erleben von Misserfolg trotz Lerneinsatz und Anstrengungsbereitschaft kann bei ihnen zu gravierenden Versagensängsten und negativem Selbstwirksamkeitskonzept führen. Da sich negative Emotionen wie Ängste ihrerseits hemmend auf Lernprozesse und damit auf Lernerfolge auswirken (Petermann & Petermann, 2018, S. 61ff.), entsteht eine Abwärtsspirale.

Kinder mit LRS werden häufiger Opfer von Mobbing und sozialer Ausgrenzung als andere Kinder (Mishna, 2003; Rose, Espelage, Monda-Amaya, Shogren & Aragon, 2013, zitiert nach Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 19). Sie zeigen denn auch übermässig häufig sozial-emotionale oder psychische Probleme (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Der Entstehung solcher Probleme kann entgegengewirkt werden: Als Schutzfaktoren für die kognitive und die sozial-emotionale Resilienz von Kindern mit LRS nennen Haft et al. (2016, zitiert nach Hartmann, 2020, S. 26) unter anderem interpersonale Beziehungen, die Unterstützung der Kinder durch ihr schulisches und familiäres Umfeld sowie die Beachtung von Konzepten der sozialen Lerntheorien.

Scheerer-Neumann (2018) zufolge haben psychologisch gut durchdachte Lese- und Rechtschreibtrainings eine positive Wirkung auf die emotionale und motivationale Situation von

betroffenen Kindern, sofern diese Trainings lern- und motivationspsychologischen Prinzipien Rechnung tragen. So ist unter anderem darauf zu achten, dass das Lernangebot an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst und der Lernstoff in überschaubare Einheiten aufgeteilt wird. Ausserdem gilt es, die Trainings durch Spiele aufzulockern und Verstärkung auch bei kleinen Lernfortschritten einzusetzen (S. 71).

In einem kürzlich publizierten Artikel zum Thema sozial-emotionale und verhaltensbezogene Probleme bei Kindern mit LRS kommt Hartmann (2020) zu einem ganz ähnlichen Schluss. Wie sich schriftsprachliche Interventionen auf sozial-emotionale Kompetenzen auswirken, ist ihm zufolge noch nicht vollständig geklärt. Da von isolierten Schriftsprachtrainings jedoch kaum nachhaltige Transfereffekte auf sozial-emotionale und verhaltensbezogene Kompetenzen zu erwarten sind (z.B. Livingston et al., 2018; Scheerer-Neumann, 2018, zitiert nach Hartmann, 2020, S. 28), müssen motivationspsychologische Massnahmen in die LRS-Therapie integriert werden.

Die oben aufgeführten Befunde zum Stand der Forschung machen deutlich, dass von Logopädinnen ein hohes Mass an Geduld, Flexibilität und Geschick gefragt ist, um den von LRS betroffenen Kindern Lernerfolge zu ermöglichen. Welche Schwierigkeiten erleben sie in ihrem therapeutischen Alltag und wie gehen sie mit diesen um? Welche Strategien setzen sie ein, um Kinder zu Erfolgserlebnissen zu führen? An welchen Konzepten orientieren sie sich dabei? Diesen und weiteren Fragen möchten wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit nachgehen.

1.2 Fragestellung

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen und Erkenntnisse ergibt sich für uns folgende Forschungsfrage:

Wie gehen Sprachtherapeutinnen um mit sozial-emotionalen und motivationalen Schwierigkeiten von Kindern mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung?

Dabei drängen sich zusätzliche Fragen auf:

Wie beeinflussen Begleitstörungen die LRS-Therapie?

Welche Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit für den Erfolg der Therapie?

1.3 Methodische Entscheide

Um ein gutes theoretisches Fundament zu erarbeiten, recherchieren wir zunächst Literatur zu den drei folgenden Themenbereichen: 1) LRS und häufige Begleitstörungen, 2) Emotionen, Emotionsregulation und Motivation im Kontext von Lernen und Therapie sowie 3) Forschungsmethodik.

Zur Erhebung der Daten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, darunter eine Beobachtung, eine Befragung mithilfe eines Fragebogens oder eine Befragung in Form

verschiedener Arten von Interviews. Die verschiedenen Möglichkeiten werden in Betracht gezogen und es werden schliesslich die folgenden Entscheide gefällt: Während eine teilnehmende Beobachtung für uns aus zeitlichen Gründen nicht infrage kommt, sehen wir von einer Befragung mittels Fragebogens deshalb ab, weil diese Form keine individuellen Anpassungen an die Aussagen der Befragten erlaubt. Da wir die persönlichen Erfahrungen von LRS-Therapeutinnen erheben und auf ihre Antworten eingehen möchten, sollen diese direkt befragt werden. Die Form des Interviews erlaubt es, Themen anzusprechen und zu vertiefen, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Die gewonnenen Informationen werden danach qualitativ ausgewertet, um eine Antwort auf die Fragestellung zu finden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn präsentieren wir in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen, auf denen unsere Arbeit basiert. In Kapitel 3 erläutern wir unser methodisches Vorgehen. Dabei stehen die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Datenauswertung im Zentrum. In Kapitel 4 stellen wir unser Kategoriensystem vor und präsentieren die Ergebnisse. Kapitel 5 ist der Interpretation der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung gewidmet. Ausserdem reflektieren wir in diesem Kapitel den Forschungsprozess, ziehen ein Fazit und bieten einen Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsprojekte.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Emotionen

Emotionen bedingen, begleiten und beeinflussen Lernprozesse auf vielgestaltige Art und Weise (Hascher & Brandenberger, 2018, zitiert nach Petermann & Petermann, 2018, S. 61). Sie können die Aufnahme, Speicherung und Aktivierung von Informationen im Gedächtnis entweder begünstigen oder hemmen und wirken sich auf die Auswahl und Nutzung von Lernstrategien aus (Pekrun, 2006, ebd.). Somit spielen Emotionen in der logopädischen Therapie eine überaus wichtige Rolle.

2.1.1 Definition und Abgrenzung

Bis heute gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs Emotionen (Campos, Frankel & Camras, 2004, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 11). Während die meisten Menschen Emotionen und Gefühle gleichsetzen, haben Theoretiker eine deutlich komplexere Auffassung des Emotionsbegriffs. Sie betrachten Emotionen anhand der folgenden Komponenten: 1) neuronale Aktivität in Verbindung mit Emotionen, 2) physiologische Faktoren wie Herz- und Atemfrequenz, Hormonspiegel usw., 3) subjektive Gefühle, 4) Kognitionen oder Wahrnehmungen, die neuronale, physiologische oder gefühlsmässige Reaktionen hervorrufen oder begleiten können, und 5) die Handlungsmotivation, darunter der Wunsch, Menschen oder Dingen in der Umwelt zu entfliehen, sich ihnen zu nähern oder sie zu verändern (Izard, 2010; Saarni et al., 2006, zitiert nach Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016, S. 355).

Ausgelöst werden emotionale Prozesse durch die individuelle Bewertung von Situationen. Emotionale Reaktionstendenzen zeigen sich dann, wenn eine Situation für ein persönliches Ziel als bedeutungsvoll eingestuft wird (Cole, Martin & Dennis, 2004; Gross & Thompson, 2007, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 12). Eine solche Einstufung oder Bewertung kann schnell und automatisch durch gedankliche sowie durch unbewusste Prozesse geschehen (Izard, 1993; LeDoux, 1996, ebd.). Ihren Ausdruck finden die emotionalen Reaktionstendenzen in Gefühlen, Gedanken oder körperlichen Reaktionen.

2.1.2 Emotionale Entwicklung

Es wird heute allgemein angenommen, dass bereits Säuglinge über ein emotionales System verfügen. Dieses ermöglicht es ihnen, ihre Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken und ihre Bezugspersonen zu fürsorglichen Handlungen zu veranlassen (Abe & Izard, 1999, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 14). Als Erstes zeigen Säuglinge die sogenannten *primären Emotionen*, die auch *Basisemotionen* genannt werden (s. Abb. 1). Zu diesen werden Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse gezählt (Petermann & Wiedebusch, 2008, ebd.).

Abbildung 1: Primäre und sekundäre Emotionen in Anlehnung an Petermann und Wiedebusch (Kullik & Petermann, 2012)

Eine häufig verwendete Methode zur Erfassung von Emotionen im frühen Säuglingsalter besteht in der Interpretation des Gesichtsausdrucks (Hertenstein, 2010; Izard et al., 1995, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 15). Ob der Säugling eine primäre Emotion wie Ärger ausdrücken kann, hängt von seiner kognitiven Entwicklung ab. Erst wenn diese so weit fortgeschritten ist, dass der Säugling bestimmte Erwartungen aufbauen kann, können Erwartungen auch enttäuscht werden; dies kann beim Säugling Ärger auslösen (Petermann & Wiedebusch, 2008; von Salisch, 2000, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 16).

Emotionen und der Ausdruck von Emotionen helfen dem Säugling bei der Bewältigung weiterer wichtiger Entwicklungsaufgaben. Dazu gehören der Aufbau von Interaktionen mit den Eltern, die Schaffung einer Bindung zu den Eltern sowie die Bewertung des eigenen Verhaltens aufgrund der Reaktionen der Eltern (Abe & Izard, 1999, ebd.).

Schon ab dem zweiten Lebensjahr gelingt es Kindern, ihren emotionalen Ausdruck zu differenzieren, und es können stabile Unterschiede zwischen verschiedenen Kindern beobachtet werden (Izard & Ackerman, 2000, ebd.). So unterscheiden sich Kinder etwa darin, wie stark oder wie schnell sie ihre Emotionen ausdrücken, wie gut es ihnen gelingt, sich nach einer Aufregung selbst zu beruhigen oder wie sie positive Emotionen zeigen. Diese Unterschiede werden dem Temperament zugeschrieben (Siegler et al., 2016, S. 369). Wichtige Entwicklungsmeilensteine bilden in dieser Phase das verbesserte Selbstbewusstsein sowie die Fähigkeit, die Reaktionen und Erwartungen anderer zu verstehen. Ausserdem bauen Kinder nun zunehmend ein Verständnis für moralische Regeln und Normen der sozialen Umwelt auf (Lewis, 1998, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 16).

Gestützt auf solche Prozesse, entwickeln Kinder schliesslich rudimentäre Formen selbstwertender Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2008; Thompson, 2011a, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S 16). Dies versetzt sie immer besser in die Lage, soziale Verhaltensregeln und -standards zu erkennen und die eigenen Verhaltensweisen an diesen zu messen. Zudem entwickeln sie nun ein Bewusstsein dafür, dass sie für ein (nicht) erfolgreiches Einhalten dieser Standards und Regeln Verantwortung tragen (Denham, 1998; Saarni, 1999, ebd.). In der Folge entstehen die sogenannten *bewussten* oder auch *selbstbezogenen (sozialen) Emotionen* (Petermann & Wiedebusch, 2008, ebd.), zu denen Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie, aber auch Stolz, Dankbarkeit, Zufriedenheit und Erhöhung gezählt werden (Tangney, Stuewig & Mashek, 2007; Thompson, 2011a, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 17). Voraussetzungen dafür sind die Vorstellung über die eigene Person sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zum Bezug zu anderen (Eisenberg, 2000; Lewis, 2000; Saarni, Mumme & Campos, 1998, ebd.).

Die Entwicklung der Theory of Mind im dritten Lebensjahr ermöglicht es Kindern zunehmend, «ihre emotionalen Erfahrungen mit der Befriedigung oder Frustration ihrer Wünsche in Beziehung zu setzen, weil sie sich diesem Zusammenhang explizit bewusst werden» (Thompson, 2011a, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 18).

Die vollständige Entwicklung der bewussten Emotionen findet in der mittleren und späten Kindheit vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr statt. Kinder erwerben nun die Fähigkeit, sich mit anderen zu vergleichen und deren Gefühle und Gedanken zu verstehen. Es gelingt ihnen auch immer besser, die bewussten Emotionen zu benennen (Abe & Izard, 1999, ebd.).

2.2 Emotionsregulation

Eng verwandt mit dem Emotionsbegriff ist die Emotionsregulation, der eine wichtige Bedeutung für die kindliche Entwicklung zukommt. Der Begriff Emotionsregulation wird unterschiedlich definiert, wobei Kullik und Petermann die folgende Definition vorschlagen:

Bei der Emotionsregulation werden spezifische Strategien eingesetzt, um positive oder negative Emotionen und daraus resultierende Verhaltensweisen, soziale Kontakte und physiologische Zustände zu regulieren. Eine solche Regulation kann external oder internal, willentlich oder automatisch stattfinden. Die Regulation erfolgt in Form von Initiierung, Beibehaltung, Hemmung oder Modulation einer Emotion und ihrer Begleiterscheinungen und kann auf jeden emotionalen Zustand bezogen stattfinden. Sie ist auf ein Ziel ausgerichtet und bezieht sich auf die Form, Intensität, den Ausdruck oder die Dauer eines emotionalen Zustandes (2012, S. 25).

Während im Säuglings- und Kleinkindalter die externale Emotionsregulation durch Eltern und andere Bezugspersonen eine zentrale Rolle spielt, gewinnen im Laufe der Entwicklung interne, also vom Kind selbst initiierte Regulationsprozesse zunehmend an Gewicht (ebd.).

Die Emotionsregulation gilt als grundlegende Komponente der sozialen Kompetenz (Bar-Haim, Bar-Av & Sadeh, 2011; Campos et al., 2004; Cole et al., 2004; Southam-Gerow & Kendall, 2002, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 21). Sie hat zudem einen direkten und wesentlichen Einfluss auf den Schulerfolg. So gelten ausgeprägte Emotionsregulationsfähigkeiten von Kindern als Prädiktor für bessere schulische Leistungen. Darüber hinaus spielt die Emotionsregulation eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit (Bradley, 2000; Cicchetti, Ackerman & Izard, 1995; Salovey, Rothman, Detweiler & Steward, 2000; Zeman et al., 2001, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 10ff.).

2.2.1 Emotionsregulation und Sozialverhalten

Kinder mit mangelhaften Emotionsregulationsfähigkeiten zeigen viel öfter externalisierende sowie internalisierende Probleme als Kinder mit guten diesbezüglichen Fähigkeiten (Bornstein, Hahn & Haynes, 2010; Zeman, Shipman & Suveg, 2002, zitiert nach Kullik & Petermann, 2012, S. 11). Externalisierende Verhaltensstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Auffälligkeiten nach aussen gerichtet sind. Hierzu zählen die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sowie Sozialverhaltensstörungen, die sich in wiederholt aggressiven, oppositionellen und dissozialen Verhaltensweisen sowie schweren Regelverstößen äussern können. Internalisierende Verhaltensstörungen, zu denen Depression und Angststörungen gerechnet werden, lassen sich durch eine Wendung nach innen charakterisieren; betroffene Kinder zeigen somit ein verstärktes Rückzugsverhalten. Allerdings äussert sich die Symptomatik selten in dieser klaren Zweiteilung, sodass in der Realität eine hohe wechselseitige Komorbidität besteht (van Lier & Koot, 2010, zitiert nach Schneider & Lindenberger, 2018, S. 639). Auf die internalisierenden und externalisierenden Verhaltensweisen, die Kinder mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung zeigen können, werden wir in Kapitel 2.5 eingehen.

2.2.2 Bedeutung der Sprachentwicklung für die Emotionsregulation

Der Spracherwerb befähigt Kinder, Emotionen zu benennen sowie Bedürfnisse und Gefühle in der sozialen Interaktion mit anderen auszudrücken. Verzögerungen der Sprachentwicklung gehen mit einem geringeren Entwicklungsstand im sozial-emotionalen Bereich einher. Kinder, die mit zwei Jahren noch kaum sprechen (*late talkers*), zeigen häufiger soziales Rückzugsverhalten als Kinder mit unauffälliger Sprachentwicklung (Irwin, Carter & Briggs-Gowan, 2002, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 46). Bei vielen Kindern mit Spracherwerbsstörungen wird auffälliges Sozialverhalten beobachtet (Weinert, Doil & Frevert, 2008, ebd.), während umgekehrt bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten häufig Sprachentwicklungsstörungen diagnostiziert werden (Weinert, 2005, ebd.).

Sprachliche und kommunikative Fähigkeiten sind für die Ausbildung von Emotionsregulationsstrategien von zentraler Bedeutung (Webster-Stratton, 2000, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 82). So versetzt die voranschreitende sprachliche Entwicklung Kinder im

Vorschulalter in die Lage, Wissen über Emotionen und deren Regulation zu erwerben, Handlungen mithilfe von Selbstinstruktionen zu steuern und Situationen umzudeuten (Holodynski et al., 2013, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83).

Im Laufe des Schulalters gelingt es Kindern immer besser, ihre Emotionen eigenständig zu regulieren. Das Verständnis und der Einsatz von mentalen Emotionsregulationsstrategien – das heisst von kognitiver Ablenkung, Gedankenstoppen und positivem Denken – differenzieren sich nun weiter aus (Cole et al., 2002, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 88).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die sozial-emotionale Entwicklung, die Entwicklung des Sozialverhaltens und die Sprachentwicklung in einer engen wechselseitigen Beziehung stehen.

2.2.3 Techniken der Emotionsregulation

Die beiden Psychiater Eismann und Lammers (2017) haben eine Materialsammlung für die praktische Arbeit mit und an Emotionen zusammengestellt. Obwohl für den Erwachsenenbereich konzipiert und aus der Perspektive der verhaltenstherapeutischen Psychotherapie formuliert, lassen sich einige Techniken auch in der logopädischen Therapie mit Kindern anwenden.

2.2.3.1 Emotionsregulation durch Stressregulation

Nach Eismann und Lammers (2017, S. 96ff.) besteht zwischen Stress und Emotionen ein enger Zusammenhang. Anhaltender Stress verstärkt Emotionen, womit er einen Nährboden für die Dysregulation – also die mangelhafte Regulation – von Emotionen bildet. Umgekehrt führt eine Dysregulation von Emotionen zu einer Stresszunahme.

Die beiden Autoren empfehlen in einem niedrigen bis mittelhohen Spannungsbereich die Anwendung von Entspannungstechniken, beispielsweise Atemübungen. Dies vermindert das Stressniveau und erleichtert die Kontrolle der Problememotion (z.B. Ärger oder Angst).

Bei einer hohen bis sehr hohen Stress- bzw. Anspannungsintensität empfehlen die Autoren den Einsatz sogenannter Stresstoleranz-Skills, die vom Erleben der negativen Emotion ablenken sollen. Beispiele für solche Stresstoleranz-Skills sind gedankliche Ablenkung (z.B. Geduldsspiel), körperliche Aktivität (z.B. schnelles Laufen) und starke Sinnesreize (z.B. eine kalte Dusche).

2.2.3.2 Emotionsregulation durch Aktivierung adaptiver Emotionen

Adaptive Emotionen zeichnen sich dadurch aus, dass 1) sie Ausdruck angemessener Bedürfnisse sind, dass 2) ihre Umsetzung in ein entsprechendes Verhalten die Stabilität und die Zufriedenheit der betroffenen Person unterstützt und dass 3) sie eine eigenständige Ressource darstellen können. Damit eine Emotion adaptiv ist, bedarf es der Angemessenheit des

zugehörigen Bedürfnisses in der gegebenen Situation, der Angemessenheit der Intensität des emotionalen Erlebens und der Angemessenheit des emotionalen Ausdrucks bzw. Verhaltens (Eismann & Lammers, 2017, S. 230).

Adaptive positive Emotionen lassen sich durch hilfreiche Erinnerungen aktivieren. Diese Technik können Kinder – und auch Erwachsene – vor einem Angst auslösenden Ereignis wie einer Prüfung oder einem Vortrag anwenden, indem sie sich einen wichtigen persönlichen Erfolg in Erinnerung rufen. Die damit verbundenen Gefühle der Sicherheit, der Kontrolle oder des Stolzes können sie der Problememotion Angst entgegensetzen. Eine weitere Technik zur Aktivierung positiver Emotionen ist die Vorstellung positiver Bilder, die kurz vor oder sogar während schwierigen Situationen abgerufen werden können (Eismann & Lammers, 2017, S. 238ff.).

2.2.3.3 Emotionsregulation durch Ressourcenaktivierung

Das Erleben von positiven Emotionen wie Freude, Stolz und Interesse ist in der Therapie von grosser Bedeutung. Ebenso wichtig für die Förderung therapeutischer Veränderungsprozesse sind das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und das Selbstwirksamkeitserleben. Die Aktivierung von Ressourcen wirkt sich günstig auf die Handlungsmotivation aus. Wenn Menschen wiederholt die Erfahrung des Scheiterns machen, verlieren sie den Glauben an ihre Fähigkeiten. Um ihre Ergebniserwartung wieder zu steigern, sollten sie sich deshalb laufend in Erinnerung rufen, welche Verhaltensweisen, Kenntnisse und Fähigkeiten ihnen schon in der Vergangenheit bei der Erreichung von Zielen geholfen haben (Eismann & Lammers, 2017, S. 243).

2.2.3.4 Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl

Adaptive Emotionen liefern wichtige Hinweise über die eigenen Bedürfnisse. Sie können ein Verhalten auslösen, mit dem das wahrgenommene Bedürfnis befriedigt werden kann. Deshalb sollte das Erleben von adaptiven Problememotionen akzeptiert werden, auch wenn sie unangenehm sind und in einem ersten Impuls unterdrückt werden wollen. Um diesem Impuls widerstehen zu können, braucht es eine achtsame, bewertungsfreie Haltung gegenüber dem inneren Erleben. Das Zusammenspiel der Akzeptanz und der Achtsamkeit führt schliesslich zu einer Toleranz der Emotion, die den Menschen vom Druck entlastet, gegen die Emotion ankämpfen zu müssen (Eismann & Lammers, 2017, S. 123ff.).

Auch Selbstmitgefühl führt zu einem angemesseneren Umgang mit Problememotionen. Durch Nachsicht für eigene Schwächen und Fehler kann abwertende Selbstkritik abgebaut und eine selbstunterstützende Haltung aufgebaut werden. Dabei hilft auch die Erkenntnis, dass jeder Mensch mit belastenden Erfahrungen umgehen muss und niemand allein ist mit seinem Leiden (ebd.).

2.3 Motivation und soziales Lernen

Nicht nur emotionale, sondern auch motivationale Faktoren beeinflussen Lernprozesse entscheidend. Ein Minimum an Motivation ist eine Grundvoraussetzung für das Lernen; zudem spielt die Motivationslage eine wichtige Rolle für die Effektivität von Lernprozessen (Petermann & Petermann, 2018, S. 51ff.).

2.3.1 Definition von Motivation

Unter Motivation wird ein aktueller Erregungszustand verstanden, der sich auf «die Richtung, Ausdauer und Intensität von zielbezogenem Verhalten» auswirkt (Heckhausen & Heckhausen, 2018, zitiert nach Petermann & Petermann, 2018, S. 51).

Im Zusammenhang mit Lernen kann unterschieden werden zwischen *Lern-* und *Leistungsmotivation*. Lernmotivation bezeichnet die Bereitschaft, «sich eigenständig, dauerhaft und wirkungsvoll mit bestimmten Themen zu beschäftigen, um sich neues Wissen anzueignen oder spezifische Fähigkeiten zu verbessern» (Krapp & Hascher, 2014, ebd.). Unter Leistungsmotivation wird die Bereitschaft oder das Bestreben verstanden, «das eigene Handeln und die Resultate des eigenen Handelns an Gütemaßstäben zu messen und das eigene Verhalten so auszurichten, dass diese Gütemaßstäbe erreicht oder übertroffen werden» (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, zitiert nach Petermann & Petermann, 2018, S. 57).

Eine wichtige Modellvorstellung zur Leistungsmotivation stellt die Unterteilung des Leistungsmotivs in ein *Erfolgs-* und ein *Misserfolgsmotiv* dar. Erfolgsmotivierte Menschen hoffen auf Erfolg, während misserfolgsmotivierte Menschen nach der Vermeidung von Misserfolgen streben. Erfolgsmotivierte Menschen setzen sich höhere und realistischere Ziele und strengen sich mehr an als misserfolgsmotivierte Personen (ebd.).

Im Zusammenhang mit der Lernmotivation kann zudem zwischen *extrinsischer* und *intrinsischer Motivation* unterschieden werden. Extrinsisch motiviert ist ein Verhalten dann, wenn äussere Anreize im Vordergrund stehen, die nicht in der Tätigkeit selbst liegen, zum Beispiel eine Belohnung für eine bestimmte Leistung bzw. ein bestimmtes Verhalten. Demgegenüber erfolgt intrinsisch motiviertes Verhalten um seiner selbst oder eng damit zusammenhängender Zielzustände willen. Es beruht zudem auf dem positiven Gefühl der Autonomie, wenn das Ziel der eigenen Bemühungen selbst bestimmt werden kann. Neugier und individuelle Interessen können intrinsische Lernmotivation hervorrufen (Petermann & Petermann, 2018, S. 52ff.).

Nachfolgend stellen wir eine Reihe von Konzepten vor, die uns im Zusammenhang mit Motivation besonders wichtig erscheinen und die zu den sozialen bzw. sozial-kognitiven Lerntheorien gehören.

2.3.2 Kontrollüberzeugungen

Ein wichtiges Konzept der sozialen Lerntheorien ist das vom Psychologen Julian B. Rotter (1916–2014) entwickelte Konzept der Kontrollüberzeugungen. Da Kontrollüberzeugungen die Erwartung der Erreichbarkeit von Lernergebnissen stark beeinflussen können, sind sie für die Motivation zum Lernen von zentraler Bedeutung. Dabei wird unterschieden zwischen internalen und externalen Kontrollüberzeugungen. Menschen mit einer internalen Kontrollüberzeugung glauben, durch ihr eigenes Handeln etwas bewirken und erreichen zu können. Menschen mit einer externalen Kontrollüberzeugung fühlen sich den Ereignissen ausgeliefert. Somit wirkt sich eine interne Kontrollüberzeugung positiv, eine externe Kontrollüberzeugung dagegen negativ auf die Motivation aus (Petermann & Petermann, 2018, S. 140ff.).

2.3.3 Kontrollierbarkeit und erlernte Hilflosigkeit

Der Psychologe Martin E. P. Seligman (* 1942) hat den Ansatz von Rotter weiterentwickelt. Seligman zufolge ist vor allem die subjektive Einschätzung von Kontrollierbarkeit für die Steuerung von Verhalten und damit auch für die Motivation bedeutsam. Die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten ist demnach nicht abhängig von Verstärkern wie Lob oder sozialer Zuwendung, sondern von der Überzeugung der Person, selbst Kontrolle über den Erhalt der Verstärker zu besitzen. Haben Menschen keine Möglichkeiten, Ereignisse zu kontrollieren, riskieren sie, Resignation und Passivität zu entwickeln. Dies wird als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet. Menschen im Zustand der erlernten Hilflosigkeit sind weniger motiviert, an ihrer Situation etwas zu verändern. Ihre Emotionslage ist negativ oder ihre Emotionen sind verflacht. Darüber hinaus nehmen sie Möglichkeiten zur Veränderung ihrer Situation weniger wahr. Sie zeigen somit ein motivationales, ein emotionales und ein kognitives Defizit (Petermann & Petermann, 2018, S. 141ff.).

2.3.4 Kausalattributionen

Die subjektive Einschätzung der Kontrollierbarkeit ist nicht nur wichtig für die Vorhersage von Konsequenzen. Sie spielt auch bei der Erklärung vergangener Ereignisse eine wichtige Rolle. Diese Form der subjektiven Zuschreibung von Ursachen wird als Kausalattribution bezeichnet. Attributionsmuster können internal oder external sowie variabel oder stabil sein (s. Tab. 1). Internal-variable Muster beeinflussen zukünftiges Lernen nicht nur bei Erfolgen, sondern auch bei Misserfolgen günstig, weil die erzielte Leistung als Folge der eigenen – gezeigten oder nicht gezeigten – Bemühungen verstanden wird. Internal-stabile Attributionsmuster wirken sich auf die Lernmotivation neutral bis negativ aus. Eigene Anstrengungen werden dabei nicht als bedeutsam für die Lernergebnisse eingestuft, sondern diese werden auf eine stabile Eigenschaft (z.B. Intelligenz) zurückgeführt. Auch externale Muster wirken auf die Lernmotivation neutral (einmaliger Zufall) oder neutral bis negativ (Glückspilz), weil die eigenen Bemühungen

für das Lernergebnis als nicht relevant angesehen werden. Somit beeinflussen Kausalattributionen zukünftige Lernprozesse nachhaltig (Petermann & Petermann, 2018, S. 143ff.).

Tabelle 1: Attributionsmuster bei Erfolg und Misserfolg und ihre Auswirkungen auf zukünftige Lernanstrengungen (Petermann & Petermann, 2018)

	Attributionsmuster	Mögliche Erklärungen	Wirkung auf die Lernmotivation
Erfolg	internal, variabel	eigene Anstrengung	positiv
	internal, stabil	Begabung	neutral bis negativ
	external, stabil	«Glückspilz»	neutral bis negativ
	external, variabel	einmaliger Zufall	neutral
Misserfolg	internal, variabel	mangelnde Anstrengung	positiv
	internal, stabil	mangelnde Begabung	negativ
	external, stabil	«Pechvogel»	negativ
	external, variabel	einmaliger Zufall	neutral

2.3.5 Vorhersagbarkeit

Analog zur Kontrollierbarkeit entwickelte Seligman das Konzept der Vorhersagbarkeit. Vorhersagbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Ob diese Ereignisse kontrollierbar oder unkontrollierbar sind, spielt dabei keine Rolle. Vorhersagbarkeit und Unvorhersagbarkeit schliessen einander nicht aus, sondern stellen zwei Pole eines Kontinuums dar. Dies bedeutet, dass ein Ereignis mehr oder weniger vorhersagbar sein kann. Der Aspekt der Vorhersagbarkeit ist in der Lernpsychologie wichtig, weil Menschen das Bedürfnis haben, zukünftige Situationen vorherzusagen. Dies erlaubt es ihnen, sich auf diese Situationen vorzubereiten und sich zu anderen Zeitpunkten zu entspannen. Sie erleben so ein Gefühl der Kontrolle über die Konsequenzen eines Ereignisses, womit zwischen Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit ein Zusammenhang besteht. Der Wunsch nach Vorhersagbarkeit betrifft insbesondere unangenehme Situationen wie Prüfungen. Machen Menschen indes wiederholt die Erfahrung, dass unangenehme Situationen ohne Vorwarnung eintreten, kann dies zu einem Zustand der ständigen Anspannung und Angst führen. Dabei kann es zur Entwicklung von Angststörungen kommen (Petermann & Petermann, 2018, S. 147ff.).

2.3.6 Selbstwirksamkeit

Der Psychologe Albert Bandura (* 1925) begründete die Theorie des sozial-kognitiven Lernens und prägte unter anderem den Begriff der Selbstwirksamkeit (*self-efficacy*). Die Selbstwirk-

samkeitserwartung bezieht sich auf die allgemeine Überzeugung einer Person, Handlungen erfolgreich durchführen bzw. ein erfolgreiches Verhalten zeigen zu können. Die Selbstwirksamkeit einer Person kann in Bezug auf den Ausprägungsgrad, den Grad der Generalisierung und die Stabilität beschrieben werden. Menschen mit einer gering ausgeprägten Selbstwirksamkeit zeigen nach der Theorie von Bandura selbst bei hoher Motivation, ein Ziel zu erreichen, keine oder nur schwache Anstrengungen, weil sie die Erfolgswahrscheinlichkeit als zu gering einschätzen. Umgekehrt wagen sich Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit auch an schwierige Aufgaben. Der Begriff der Generalisierung bezieht sich auf die Frage, ob sich die Selbstwirksamkeit nur auf einen begrenzten Bereich bezieht, etwa die Schule oder ein Schulfach, oder auf verschiedene Situationen. Eine stabile Selbstwirksamkeit wird auch durch wiederholte erwartungswidrige Erfahrungen nicht erschüttert, während eine instabile Selbstwirksamkeit durch solche Erfahrungen beeinträchtigt wird. Selbstwirksamkeit ist aber nicht nur als Folge von Erfahrungen, sondern auch als Voraussetzung für zukünftige Lernprozesse bedeutsam. Sie entsteht in der aktiven Beschäftigung einer Person mit ihrer Umwelt. Tabelle 2 zeigt, durch welche Erfahrungen die Selbstwirksamkeit einer Person gefördert bzw. behindert werden kann (Petermann & Petermann, 2018, S. 164ff.).

Tabelle 2: Einfluss von Erfahrungen auf die Entwicklung von Selbstwirksamkeit (Petermann & Petermann, 2018)

Erfahrungen, die die Entwicklung von Selbstwirksamkeit fördern	Erfahrungen, die die Entwicklung von Selbstwirksamkeit behindern
<ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung mit kontrollierbaren, überschaubaren Situationen • Auseinandersetzung und Bewältigung von herausfordernden, aber lösbaren Aufgaben • differenzierte, angemessene Rückmeldungen 	<ul style="list-style-type: none"> • frustrierende Erfahrungen, z.B. unlösbare Aufgaben • wiederholtes Erleben von unkontrollierbaren Situationen • Fehlen von Anforderungen und Aufgaben • keine oder undifferenzierte Rückmeldungen

2.4 Lese- und/oder Rechtschreibstörung

2.4.1 Der ungestörte Schriftspracherwerb

Das Lesen- und Schreibenlernen ist ein Entwicklungsprozess, der in Phasen abläuft, in denen Kinder unterschiedliche Strategien anwenden. Dazu sind diverse Entwicklungsmodelle entstanden, die sich in ihren Grundzügen sehr ähnlich sind. Im Modell von Kirschhock beispielsweise beginnt der Lernprozess mit der *präliteralsymbolischen Strategie* (ab ca. 3–4 Jahren). In dieser Phase wird bei den Kindern durch die Betrachtung von Bilderbüchern das Verständnis für die Darstellung von Sprache geweckt, indem sie lernen, zweidimensionalen Abbildungen Informationen zu realen Gegenständen zu entnehmen. Auf der Ebene der Produktion zeigen sich erste unvollkommene Malversuche, denen die Kinder selbst eine Bedeutung

zuweisen. Auf diese Weise entwickeln sie ein Verständnis für die Symbolhaftigkeit der Schriftsprache. Gegen Ende dieser Phase produzieren Kinder buchstabenähnliche Gebilde und ordnen diese in einer Abfolge an, die unserem Schriftbild ähnelt. Beim Betrachten von Büchern beginnen sie, zur Beschreibung von Bildern korrekte Sätze zu bilden und so zu tun, als würden sie lesen. Auch in der phonologischen Bewusstheit zeigen sich erste Fähigkeiten, die für den Schriftspracherwerb zentral sind. Durch Lieder, Klatsch- und Sprechspiele entwickeln Kinder ein Bewusstsein für den Klang der Sprache, und häufig sind sie bereits in der Lage, einfache Aufgaben zur Phonemerkennung in gesprochenen Wörtern zu lösen (Mayer, 2018, S. 23ff.).

In der nächsten Phase entwickeln Kinder die *logographemische Strategie* (ab ca. 4–5 Jahren). Sie verknüpfen visuelle Merkmale eines geschriebenen Wortes mit dessen Bedeutung, beispielsweise erkennen sie bekannte Firmenlogos an Hausfassaden oder ihren eigenen Namen. Dabei findet aber keine Verbindung von Graphemen und Phonemen statt, sondern es werden die hervorstechenden Merkmale des Wortes wie die Wortlänge oder auffällige Buchstaben identifiziert. Auf der produktiven Ebene experimentieren Kinder in dieser Phase mit ihrem eigenen Namen, wobei sie auch hier rein visuell vorgehen und sich an besonderen Merkmalen des Schriftbilds, insbesondere am Anfangsbuchstaben, orientieren (Mayer, 2018, S. 27).

In der darauffolgenden Phase erwerben Kinder die *alphabetische Strategie* (ab ca. 6 Jahren). Hauptmerkmal dieser Phase ist das Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz beim Schreiben bzw. der Graphem-Phonem-Korrespondenz beim Lesen. Bei diesem indirekten Leseweg (s. Abb. 2), dem phonologischen Rekodieren, werden die einzelnen Buchstaben in Laute umgewandelt und schliesslich miteinander verbunden, also synthetisiert. Diese Art des Lesens ist zwar eine sichere Variante, um zur korrekten Phonologie eines Wortes zu gelangen; sie beansprucht aber das Arbeitsgedächtnis so stark, dass eine Sinnentnahme des Gelesenen kaum mehr möglich ist. Die Verschriftung von Wörtern durchläuft in der alphabetischen Phase diverse Schritte. Während zu Beginn nur Anfangslaute oder besonders auffällige Laute geschrieben werden, wird die Schreibung mit der Zeit immer lautgetreuer, bis alle Laute des Wortes verschriftet werden (Mayer, 2018, S. 28ff.).

Abbildung 2: Der indirekte Leseweg nach Coltheart, 1978 (Mayer, 2018)

Da es sich beim indirekten Leseweg um eine äusserst ineffiziente Art zu lesen handelt, eignen sich die Kinder als nächsten Schritt die *orthographische Strategie* (ab ca. 8 Jahren) an. Bei diesem direkten Leseweg (s. Abb. 3) werden grössere Einheiten wie Silben, Morpheme oder häufig vorkommende Graphemfolgen als Ganzes erkannt und verarbeitet. Dazu müssen diese

Einheiten visuell im Langzeitgedächtnis repräsentiert und mit der Phonologie verknüpft werden. Dies gelingt durch wiederholtes Lesen desselben Wortmaterials mit den schon bekannten Graphemfolgen. Am Schluss dieser Phase steht die Automatisierung des Leseprozesses. Auch der Erwerb des Rechtschreibens basiert auf diesen sublexikalischen Einheiten; das Erlernen der Orthographie stellt jedoch einen längeren Entwicklungsprozess dar und dauert wesentlich länger als die Automatisierung des Leseprozesses (Mayer, 2018, S. 32ff.).

Abbildung 3: Der direkte Leseweg nach Coltheart, 1978 (Mayer, 2018)

2.4.2 Definition und Symptomatik der Lese- und/oder Rechtschreibstörung

Nicht bei allen Kindern verläuft der Erwerb der Schriftsprache jedoch problemlos. Einige Kinder entwickeln beim Lesen und Schreiben Schwierigkeiten, die sie während ihrer gesamten Schulkarriere begleiten. Als Lese- und/oder Rechtschreibstörung (LRS) werden «anhaltende und bedeutsame Schwächen im Erlernen des Lesens und/oder Rechtschreibens» bezeichnet (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1). In der ICD-10 (Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) wird die LRS als eine Entwicklungsstörung beschrieben, die sich als Lesestörung zeigt und häufig von einer Rechtschreibstörung begleitet wird. Die Beeinträchtigung der Lesefähigkeiten ist dabei nicht auf das Entwicklungsalter, unangemessene Beschulung oder eine Beeinträchtigung der Sehfähigkeit zurückzuführen. Daneben wird eine isolierte Rechtschreibstörung beschrieben, deren Hauptmerkmal eine «Beeinträchtigung in der Entwicklung von Rechtschreibfähigkeiten, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung» ist (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 4ff.).

Die Lesestörung äussert sich in einer Häufung von Fehlern beim lauten Vorlesen sowie in einer deutlich herabgesetzten Lesegeschwindigkeit. Betroffene Kinder zeigen meist schon zu Beginn des Leselernprozesses erste Symptome. Sie haben Schwierigkeiten in der Erkennung und Unterscheidung von Graphemen und Phonemen und folglich bei der Graphem-Phonem-Korrespondenz, was zu stockendem und fehlerhaftem Lesen führt. Diese grossen Unsicherheiten verunmöglichen es den Betroffenen, im Langzeitgedächtnis visuelle Repräsentationen mit der entsprechenden Phonologie zu bilden, wodurch die Automatisierung des Leseprozesses und des Wortabrufs behindert wird. Dieses mühsame und verlangsamte Lesen erschwert die Sinnentnahme des Gelesenen und damit die Bewältigung jeglicher alltäglichen und schulischen Anforderungen, bei denen Lesen eine Rolle spielt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1).

Die Rechtschreibstörung äussert sich in einer stark erhöhten Fehleranzahl beim Schreiben sowohl in der Erst- als auch in allen weiteren Sprachen. Dabei werden die gleichen Wörter

immer wieder auf verschiedene Weise falsch verschriftlicht. Auch diese Störung zeigt sich häufig schon zu Beginn des Schriftspracherwerbs, wobei die Schwierigkeiten – analog zur Lesestörung – in der Unterscheidung und Erkennung der Grapheme und Phoneme, in der Segmentierung von gesprochenen Wörtern in ihre Phoneme sowie in der Phonem-Graphem-Korrespondenz liegen. Wie bei der Lesestörung zeigen die betroffenen Kinder grosse Schwierigkeiten in der Verinnerlichung von Schriftbildern, was häufige Regelverstösse in der Orthographie nach sich zieht (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 2ff.).

Laut Schulte-Körne und Galuschka liegt die Prävalenzrate für eine LRS je nach Studie zwischen 2 und 9% aller Kinder (2019, S. 9).

2.4.3 Risikofaktoren

Spracherwerbsstörungen stellen einen Risikofaktor für den Schriftspracherwerb dar. Es lassen sich Zusammenhänge auf allen linguistischen Ebenen feststellen, also auf der phonologischen, der morpho-syntaktischen und der semantisch-lexikalischen Ebene. Eine Ausnahme bilden phonetische Störungen, die nicht die Sprache, sondern das Sprechen betreffen. Kinder mit einer Spracherwerbsstörung haben laut Mayer ein etwa sechsmal höheres Risiko, Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb zu entwickeln, als Kinder ohne eine solche Störung. Aber auch Kinder mit einer Spracherwerbsstörung zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Kinder, die bis zum Ende der Kindergartenzeit ihre sprachlichen Defizite überwunden haben, zeigen signifikant bessere Leseleistungen als Kinder, deren sprachliche Schwierigkeiten bis zur zweiten Klasse anhalten. Dieser Befund macht deutlich, wie wichtig das frühzeitige Erkennen einer gestörten Sprachentwicklung und das präventive Handeln sind (Mayer, 2018, S. 17).

Darüber hinaus zeigt sich, dass eine Einschränkung der phonologischen Informationsverarbeitung (s. Abb. 4) einen Risikofaktor für die Ausbildung einer LRS darstellt. Zur phonologischen Informationsverarbeitung gehören das phonologische Arbeitsgedächtnis, die phonologische Bewusstheit und die Benennungsgeschwindigkeit (Mayer, 2018, S. 36).

Das phonologische Arbeitsgedächtnis wird durch die Speicherung von erlesenen Graphemen in phonologischer Form und die gleichzeitige Verarbeitung weiterer Grapheme im Rekodierungsprozess stark beansprucht. Wenn nun die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses eingeschränkt ist, können die Laute der schon erlesenen Buchstaben nicht lange genug gespeichert werden und gehen vergessen, bevor das Wort zu Ende gelesen ist (Mayer, 2018, S. 44ff.).

Zur phonologischen Bewusstheit gehören die Identifikation, Analyse, Synthese und Manipulation kleiner sprachlicher Einheiten (Mayer, 2018, S. 36). Wenn die phonologische Bewusstheit eingeschränkt ist, können die einzelnen gelesenen Laute nicht zu Wörtern synthetisiert werden, und gesprochene Wörter können nur schwer in ihre Einzellaute zerlegt und verschriftet werden.

Eine Beeinträchtigung der Benennungsgeschwindigkeit – der Fähigkeit, vertraute Zeichen und Bilder möglichst schnell zu erkennen und zu benennen – führt dazu, dass Betroffenen der Schritt von der alphabetischen zur orthographischen Strategie schlecht gelingt. Der indirekte Leseweg bleibt dominant und die Worterkennung wird nicht automatisiert (Mayer, 2018, S. 65). In der Folge bleibt das Lesen langsam und angestrengt.

Abbildung 4: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2018)

2.4.4 Prävention

Zur Prävention reicht es nicht, die Kinder nur im Bereich der phonologischen Bewusstheit zu fördern, wie es heute mehrheitlich der Fall ist. Studien haben ergeben, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit zwar eine kurzfristige Verbesserung des phonologischen Rekodierens und des lautgetreuen Schreibens bewirkt, aber keine Auswirkungen auf die Lesegeschwindigkeit und die direkte Worterkennung hat (Mayer, 2018, S. 59ff.). Zu deren Förderung braucht es vielmehr Massnahmen zur Erhöhung der Benennungsgeschwindigkeit und zur Stärkung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses. Laut Mayer ist eine eingeschränkte Benennungsgeschwindigkeit ein zuverlässiger Prädiktor für die Entstehung einer LRS (2018, S. 66). Ihr Einfluss auf die Leseleistung zieht sich über die gesamte obligatorische Schulzeit hin und stellt dadurch ein erhebliches Risiko für den schulischen Erfolg dar.

2.4.5 Diagnostik

Um herauszufinden, ob ein Kind an einer LRS leidet, gibt es eine ganze Reihe von diagnostischen Materialien. Sie reichen von der Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit über die Überprüfung der Leseflüssigkeit und der Rechtschreibleistung bis zur Beurteilung des Leseverständnisses. Mittels solcher Testverfahren

können Risikokinder erfasst und einer präventiven Massnahme zugeführt werden. Zudem werden Kinder erkannt, die schon eine LRS ausgebildet haben und eine therapeutische Intervention benötigen. Je differenzierter die Diagnostik durchgeführt wird, desto besser kann die anschliessende Förderung auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes abgestimmt werden (Mayer, 2018, S. 20). Dies ist umso wichtiger, als der LRS unterschiedliche Defizite zugrunde liegen, die unterschiedliche Fördermassnahmen erfordern (Mayer, 2018, S. 65ff.). Bei der Auswertung der Tests soll laut ICD-10 nur dann eine LRS diagnostiziert werden, wenn die Leistungen im Testverfahren unter dem Niveau der Altersnorm oder der Klassenstufe und der Intelligenz des Kindes liegen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 25).

Eine LRS kann folglich nicht einfach aufgrund eines Sprachtests diagnostiziert werden, sondern es müssen noch weitere Faktoren beigezogen werden. Schulte-Körne und Galuschka empfehlen eine interdisziplinäre Diagnostik, in der neben den Lese- und Rechtschreibfähigkeiten unter anderem auch eine Abklärung der psychischen Gesundheit, der Intelligenz, des Seh- und Hörvermögens sowie der psychosozialen Lebensumstände vorgenommen wird (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 26ff.). Falls ein Kind komorbide psychische Störungen zeigt, können diese entweder eine Folge der konstanten schulischen Überforderung oder die Ursache der Schwierigkeiten im schriftsprachlichen Bereich sein. Sie können aber auch unabhängig von der LRS auftreten. Behandelt werden sollten sie laut Schulte-Körne und Galuschka in jedem Fall (2019, S. 39).

2.4.6 Therapie

Eine Metaanalyse von Ise, Engel und Schulte-Körne (2012), die 28 Interventionsstudien umfasst, kommt zu folgenden Ergebnissen: Förderprogramme für Kinder mit LRS sind effektiv, wenn sie symptomspezifisch und individuell angepasst sind sowie direkt am Lesen und Schreiben ansetzen. Zudem spielt die Interventionsdauer und -intensität eine wichtige Rolle. Ein früher Therapiebeginn ist dabei ausschlaggebend für den Erfolg. Kinder, die in den ersten beiden Schuljahren keine ausreichenden Fertigkeiten im Lesen und Schreiben erwerben, zeigen auch im Jugend- und Erwachsenenalter sehr viel häufiger orthographische Defizite sowie Beeinträchtigungen der automatisierten Leseprozesse, des Leseverständnisses und des schriftlichen Ausdrucks (Mayer, 2018, S. 7).

Zur Therapie von LRS gibt es eine ganze Reihe von Interventionsmöglichkeiten, die auf die Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten abzielen. Dazu gehören die Förderung der phonologischen Bewusstheit, der Automatisierung der Graphem-Phonem-Korrespondenz und der Worterkennung sowie des Leseverständnisses. Ausserdem müssen die Phonem-Graphem-Korrespondenz gefestigt, kleinere Bausteine wie Silben und Morpheme trainiert und die Regeln der Rechtschreibung verinnerlicht werden. Der Schwerpunkt der therapeutischen Intervention liegt in den Bereichen, bei denen in der Diagnostik Defizite festgestellt werden.

Eine LRS-Therapie kann sich jedoch nicht auf die sprachlichen Aspekte beschränken. Für die betroffenen Kinder ist es überaus wichtig, dass sie auch in der Schule und zu Hause optimal unterstützt werden. Das kann beispielsweise bedeuten, dass einem Kind ein Nachteilsausgleich gewährt wird und es in Prüfungen mehr Zeit zugestanden bekommt oder diese mündlich ablegen darf. Im familiären Umfeld kann das Kind unterstützt werden, indem die Eltern seine Motivation steigern und seine Lernerfolge positiv verstärken (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 121).

Die Behandlung weiterer Störungen, die sich in der Diagnostik zeigen, ist ebenso wichtig wie diejenige der LRS. Dazu ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehrpersonen, therapeutischen und ärztlichen Fachpersonen, Eltern und dem betroffenen Kind selbst von grosser Bedeutung. Die Fördermassnahmen und Behandlungen sollen gut aufeinander abgestimmt sein und das Kind nicht überfordern (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 123). Ziel ist es, dem Kind Erfolge und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen, um es in seiner psychischen Gesundheit zu stärken (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 77).

2.5 Begleitstörungen der Lese- und/oder Rechtschreibstörung

Kinder mit einer LRS werden in der Schule häufig mit Anforderungen konfrontiert, die sie nicht erfüllen können. Schon zu Beginn der Schulzeit dominiert das Gefühl der Überforderung, da ihnen trotz grosser Anstrengung das Lesen- und Schreibenlernen wesentlich schwerer fällt als ihren Klassenkameraden. Die betroffenen Kinder erleben beim Erwerb der schriftsprachlichen Kompetenzen kaum Erfolge, während ihren Mitschülerinnen und Mitschülern diese Fertigkeiten immer besser gelingen. Die Erfahrung fehlender Selbstwirksamkeit kann zu Demotivation und einer ablehnenden Haltung gegenüber jeglichem schriftlichen Material führen. Mit der Zeit eignen sich die Kinder Strategien an, mit denen sie ihre Schwierigkeiten zu kompensieren versuchen. Je höher die schulischen Anforderungen werden, desto weniger gelingt es ihnen jedoch, ihre Schwäche zu verbergen. Das stetige Erleben von Misserfolg kann schliesslich zu schweren Versagensängsten führen. Entsprechend steigt bei den Betroffenen das Risiko für externalisierende und internalisierende Störungen (s. Kapitel 2.2) sowie für psychische Erkrankungen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 17ff.). In den folgenden Abschnitten sollen die wichtigsten Begleitstörungen der LRS beschrieben werden. Die angegebenen Prävalenzen beziehen sich auf Deutschland.

2.5.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zeigt sich in einer ausgeprägten körperlichen Unruhe, in erhöhter Impulsivität sowie in einer herabgesetzten Aufmerksamkeit. Kinder mit einer LRS tragen ein viermal höheres Risiko für eine ADHS, wobei bei ihnen die Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit stärker ausgeprägt ist als die körperliche Unruhe. Deshalb dürften sie auch weniger auffallen, denn Kinder mit einer eingeschränkten Aufmerksam-

keit ohne Hyperaktivität werden in sozialen Situationen als weniger störend empfunden als impulsive oder hyperaktive Kinder (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 41).

2.5.2 Angststörungen

Wenn Kinder in der Schule häufig erleben, dass sie den Anforderungen nicht genügen, können sie eine spezifische Angst vor Personen oder Situationen entwickeln, die mit dem Schulbesuch zusammenhängen. Die Angst vor Personen kann auf Mitschülerinnen und Mitschüler bezogen sein, von denen das betroffene Kind gehänselt oder abgelehnt wird, oder auf Lehrpersonen, von denen sich das Kind als dumm oder faul wahrgenommen fühlt. Angst auslösende Situationen können bevorstehende Diktate oder das Wissen sein, dass ein Text laut vorgelesen werden muss. Angststörungen charakterisieren sich durch Schulverweigerung und psychosomatische Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Kopf- oder Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Häufig äussert sich Schulangst in Schulabsentismus, der wiederum die gesamte schulische Entwicklung des betroffenen Kindes gefährdet (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 40). Die Prävalenzrate für Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen mit LRS liegt je nach Studie zwischen 8 und 23% (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 64).

2.5.3 Depressive Störungen

Eine LRS geht häufig mit schulischer Überforderung und Versagensgefühlen einher. Diese Auswirkungen der LRS sind grosse Risikofaktoren für die Entstehung einer depressiven Episode, in deren Rahmen sich Symptome wie Antriebslosigkeit, traurige oder gedrückte Stimmung, Selbstwertverlust, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen entwickeln können. LRS-Betroffene haben ein vier- bis sechsmal höheres Risiko, eine depressive Störung zu erleiden, als Gleichaltrige ohne LRS. Bei der Diagnostik der LRS dürfen diese Begleitsymptome keinesfalls ausser Acht gelassen werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 41).

2.5.4 Störungen des Sozialverhaltens

Störungen des Sozialverhaltens zeigen sich durch aggressive, oppositionelle und dissoziale Verhaltensweisen, die weder den sozialen Normen noch den altersgemässen sozialen Erwartungen entsprechen. Im Zusammenhang mit LRS sind vor allem Jugendliche von einer Störung des Sozialverhaltens betroffen. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das normverletzende Verhalten auf den schulischen Kontext beschränkt oder ob es sich um ein eigenständiges Störungsbild handelt, bei dem es situationsunabhängig zu antisozialen Verhaltensweisen wie Gewalt, Zerstörung oder verbaler Aggression kommt. Das Risiko für LRS-Betroffene, eine Störung des Sozialverhaltens zu entwickeln, liegt vier- bis sechsmal höher als bei Jugendlichen ohne LRS (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 65).

3. Methodisches Vorgehen

In Kapitel 3 wird das Forschungsdesign vorgestellt und das methodische Vorgehen beschrieben. Aufgrund des gewählten Vorgehens ist diese Bachelorarbeit in die qualitative Forschung einzuordnen. Qualitative Forschung rekonstruiert Sinn oder subjektive Sichtweisen (Helfferrich, 2011, S. 21). Als Untersuchungsplan eignet sich für unsere Arbeit die aggregierte Einzelfallanalyse. Dabei können einige wenige Fälle zusammengefasst und miteinander verglichen werden. Die gefundenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede erlauben erste «vorsichtige und vorläufige Generalisierungen» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 94).

3.1 Datenerhebung

Als Methoden kommen für unsere Arbeit unter anderem das problemzentrierte Interview und das narrative Interview infrage. Unsere Wahl fällt auf das problemzentrierte Interview, auf das wir im nächsten Abschnitt eingehen werden. Formal entscheiden wir uns für das Leitfaden-Interview. Leitfaden-Interviews eignen sich, wenn einerseits «subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll» (Helfferrich, 2011, S. 179). Diese Eingriffe müssen durch das Forschungsinteresse legitimiert sein. Sie werden dann als sinnvoll erachtet, wenn sich das Forschungsinteresse auf bestimmte Bereiche richtet, eine selbstständige Generierung von Texten zu diesen Bereichen aber nicht erwartet werden kann (ebd.).

3.1.1 Das problemzentrierte Interview

Das problemzentrierte Interview ist darauf ausgelegt, einen Verständnisprozess im Laufe des Interviews in Gang zu bringen. Daher werden hier erzählgenerierende mit verständnisgenerierenden Fragestrategien kombiniert. Verständnisgenerierend sind beispielsweise Nachfragen zur Klärung von Verständnisproblemen und zur thematischen Zentrierung (Witzel, 1982, zitiert nach Helfferrich, 2011, S. 41). Das problemzentrierte Interview eignet sich dazu, die befragten Personen möglichst frei zu Wort kommen zu lassen. Das Vorgehen ist gleichzeitig offen und halbstrukturiert. Offen ist es, weil die befragte Person auf die Fragen frei antworten kann. Halbstrukturiert ist es, weil die Interviewerin einen Leitfaden mit Fragen hat, deren Formulierung und Reihenfolge sie jedoch variieren kann (Mayring, 2015, S. 56). Es hat den Vorteil, dass die befragte Person in der Regel ehrlicher, reflektierter, genauer und offener antwortet als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Befragung. Das Interview bietet ihr die Möglichkeit, Zusammenhänge und eigene Deutungen zu erarbeiten.

Die Interviewerin führt die Problemstellung ein und kommt im Verlauf des Interviews immer wieder auf diese zurück. Die Problemstellung wird von der Interviewerin vorgängig analysiert,

was zur Formulierung von Fragen führt, die im Leitfaden zusammengestellt werden. Das problemzentrierte Interview eignet sich somit für eine theoriegeleitete Forschung. Die Standardisierung durch den Leitfaden erleichtert den Vergleich mehrerer Interviews (Mayring, 2016, S. 66ff.).

3.1.2 Entwicklung des Leitfadens

Bei der Entwicklung des Leitfadens halten wir uns an das von Helfferich (2011, S. 35) empfohlene Vorgehen. In einem ersten Schritt werden sämtliche Fragen notiert, die uns rund um das Forschungsthema in den Sinn kommen. In einem zweiten Schritt werden diese Fragen wieder reduziert, wobei insbesondere Faktenfragen in einen zusätzlichen Fragebogen ausgelagert werden. Zudem werden Fragen gestrichen, die wir als nicht offen genug oder sogar als suggestiv qualifizieren. In einem dritten Schritt werden die verbleibenden Fragen in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht.

3.1.3 Inhaltlicher Aufbau des Leitfadens

Wie erwähnt, erfolgt die Entwicklung des Leitfadens auf Grundlage des Theoriewissens und des Forschungsinteresses. Im Rahmen der Interviews soll erhoben werden, mit welchen sozial-emotional und motivational schwierigen Situationen LRS-Therapeutinnen und -Therapeuten konfrontiert werden und wie sie auf diese reagieren. Die Fragen werden so formuliert, dass sich die Befragten zu ihrem konkreten Umgang mit sozial-emotional und motivational schwierigen Verhaltensweisen äussern können bzw. sollen. Es werden zudem Fragen zur Zusammenarbeit mit Eltern sowie Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen gestellt, da diese einerseits zur Lösung, andererseits auch zur Entstehung von schwierigen Situationen beitragen können. Eine Leitfrage betrifft das Thema Selbstsorge. Die Selbstsorge bildet nach Jenni (2018, S. 57ff.) einen wichtigen Teil des Fundaments, auf dem die Gesundheit und letztlich die Bewältigungsstrategien der Therapeutin basieren.

Bei der Planung wird darauf geachtet, dass zwischen den Interviewterminen genügend Zeit liegt. So kann ein Interview ausgewertet werden, bevor das nächste stattfindet, was eine Optimierung des Leitfadens erlaubt.

Nach unserem ersten Interview passen wir unseren Leitfaden an, indem wir die Steuerungsfragen zum Umgang mit schwierigen Situationen präzisieren und ergänzen. Zudem streichen wir Steuerungsfragen, die im ersten Interview wenig hergeben oder die wir im Hinblick auf die Beantwortung unserer Fragestellung als zu wenig zielführend einstufen.

Nach unserem zweiten Interview optimieren wir den Leitfaden abermals, indem wir ihn um Fragen rund um das Thema Aus- und Weiterbildung zum Umgang mit sozial-emotionalen und motivationalen Schwierigkeiten erweitern. Diese Fragen werden der ersten befragten Logopädin nachträglich telefonisch gestellt und das aufgezeichnete Gespräch wird transkribiert. Wir

verzichten darauf, diese Fragen unserem zweiten Interviewpartner, einem auf Lernbehinderungen spezialisierten Heilpädagogen, nachträglich zu stellen, weil er einen anderen Werdegang hat als die beiden Logopädinnen. Wie die drei Transkripte befinden sich auch die drei Leitfaden-Versionen im Anhang.

3.1.4 Formaler Aufbau des Leitfadens

Es werden Leit- und Steuerungsfragen formuliert. Leitfragen betreffen Themenaspekte, die als wesentliche Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind. Mit den anschließenden Steuerungsfragen (Helfferich, 2011, S. 104ff.) lenkt die Interviewerin das Gespräch in die Richtung, die sie inhaltlich einschlagen will. Dabei können Fragen formuliert werden, die einen schon zuvor eingebrachten Aspekt betreffen, oder es können neue Aspekte eingebracht werden, die die Interviewerin als wichtig erachtet.

3.1.5 Pilotphase

Die Rahmenbedingungen lassen ein Probeinterview mit einer LRS-Therapeutin nicht zu. Stattdessen lesen wir die Fragen Familienmitgliedern vor, um die Verständlichkeit der Formulierungen zu gewährleisten. Zu Übungszwecken spielen wir das Interview ausserdem zusammen durch.

3.1.6 Befragte

Im Rahmen der Interviews soll erhoben werden, welche sozial-emotionalen und motivationalen Schwierigkeiten sich in der LRS-Therapie ergeben und wie Therapeutinnen und Therapeuten mit solchen Schwierigkeiten umgehen. Vor diesem Hintergrund ist unsere Wahl auf einen Legasthenietherapeuten und zwei Logopädinnen gefallen, die über jahrelange Erfahrung in der Therapie von Kindern mit einer LRS verfügen. Die drei Befragten kennen wir aus unseren Praktika.

3.1.7 Gestaltung der Interviewsituation

Grundsätzlich kommt jeder Ort für ein Interview infrage, solange die Bedingungen einer ungestörten Aufmerksamkeit und einer guten Akustik erfüllt sind. Das erste Interview findet in der Wohnung der Interviewerin statt, das zweite im Therapiezimmer des Befragten und das dritte im Psychomotorikzimmer, in dem die Befragte einen Teil ihrer Therapiestunden durchführt (ihr Therapiezimmer ist an diesem Tag nicht frei). Alle drei Interviews finden in Anwesenheit beider Autorinnen statt.

Nach der Begrüssung und einer kurzen Vorstellungsrunde werden die Befragten gebeten, eine Einverständniserklärung für Audioaufnahmen zu unterzeichnen und einen kurzen Fragebogen zur Kontexterfassung auszufüllen (s. Anhang). Bevor das Interview beginnt, klärt die Inter-

viewerin die Rollen und orientiert über den Zeitrahmen. Die Audioaufnahme wird gestartet und die Interviewerin führt in das Thema des Interviews ein. Das erste Interview dauert 70, das zweite 90 und das dritte 105 Minuten.

3.2 Datenaufbereitung

Die Interviews werden auf Schweizerdeutsch durchgeführt und es wird eine Audioaufnahme gemacht. Das erste Interview wird mithilfe des Transkriptionsprogramms f4transkript vollständig transkribiert, wobei die Turns mit fortlaufenden Nummern versehen werden. Das Vorliegen der Interviews in schriftlicher Form soll uns die anschließende Kategorisierung der Aussagen erleichtern. Mayring (2016, S. 91) empfiehlt eine Übertragung in normales Schriftdeutsch, wenn das Interesse in erster Linie auf dem Inhalt der Aussagen und nicht auf deren formalen Aspekten liegt. Zur besseren Lesbarkeit werden Grammatik- und Syntaxfehler angepasst. Dialektwörter, für die es keine hochdeutsche Entsprechung gibt, werden belassen. Bei der Transkription des zweiten Interviews, das ebenfalls mithilfe von f4transkript transkribiert wird, werden einzelne persönliche Anekdoten ausgelassen, die wir für unsere Arbeit als nicht relevant einstufen. Sie sind mit drei Auslassungspunkten in Klammern gekennzeichnet. Auch beim dritten und längsten Interview verzichten wir auf eine vollständige Transkription und beschränken uns in Anlehnung an das von Mayring beschriebene selektive Protokoll (2016, S. 97) auf die Wiedergabe der relevanten Passagen. Da im Zuge der beiden ersten Interviews ein weitgehend vollständiges, differenziertes Kategoriensystem erstellt werden konnte, haben wir uns beim dritten Interview für diese Variante entschieden.

3.3 Datenauswertung

Im aufbereiteten Datenmaterial sollen die für die Fragestellung relevanten Gesichtspunkte erfasst werden. Dazu eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse, die mit ihren Kategorien steht und fällt (Kuckartz, 2018, S. 29).

3.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse (s. Abb. 5) werden Kategorien entwickelt, denen Textstellen zugeordnet werden. Bei der Entwicklung der Kategorien werden zwei Vorgehen unterschieden: die deduktive und die induktive Kategorienbildung. Die deduktiven Kategorien ergeben sich aus der Theorie, während die induktiven Kategorien im Zuge der Kategorisierung bzw. Codierung entstehen (Kuckartz, 2018, S. 64).

Beim Codierprozess gilt es, den Text Zeile für Zeile durchzugehen und Textabschnitte den Kategorien zuzuweisen. Nicht sinntragende Textstellen oder für die Fragestellung irrelevante Passagen bleiben uncodiert. Für die Zuordnung von Kategorien halten wir uns an die Regel, dass im Zweifelsfall aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes entschieden wird

(Kuckartz, 2018, S. 102). Auf doppelte Zuordnungen verzichten wir. Die Phase der Codierung wird so oft durchlaufen, bis alle relevanten Textstellen kategorisiert sind.

3.3.1.1 Deduktive Kategorienbildung

Da sich unser Forschungsthema stark an der Theorie orientiert und wir entsprechend gezielte Fragen stellen, können wir bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien bilden. Diese Art der Kategorienbildung bezeichnet Kuckartz (2018, S 63ff.) als A-priori- oder deduktive Kategorienbildung, da die Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial festgelegt werden und aus der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema resultieren.

Die grösste Schwierigkeit der A-priori-Kategorienbildung besteht laut Kuckartz (2018) darin, die Kategoriendefinitionen so präzise zu formulieren, dass sich die Kategorien nicht überschneiden. Zudem sollten die Kategorien möglichst vollständig sein (S. 67). Was unsere Arbeit betrifft, räumen wir der Forderung nach der Trennschärfe der Kategorien schon allein deshalb nicht die höchste Priorität ein, weil sich sozial-emotional und motivational schwieriges Verhalten nicht immer klar unterscheiden lässt. Als wichtig stufen wir jedoch die Forderung nach Vollständigkeit ein.

3.3.1.2 Induktive Kategorienbildung

Bei der induktiven, am Material orientierten Bildung der Kategorien und der darauf basierenden Kategorisierung halten wir uns an den nachfolgend beschriebenen Ablauf. Er besteht aus sechs Stationen, die teilweise zirkulär durchlaufen werden (Kuckartz, 2018, S. 83ff.):

- 1) Bestimmung des Ziels der Kategorienbildung auf der Grundlage der Forschungsfrage: Bei der Bildung unseres Kategoriensystems steht die Frage im Vordergrund, auf welchen Ebenen Therapeutinnen ansetzen, um sozial-emotional und motivational schwierigen Situationen in der Therapie zu begegnen. Zu diesen Ebenen zählen wir die Rahmenbedingungen der Therapie, die Therapielektion, die Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen sowie die Aus- und Weiterbildung der Therapeutin.
- 2) Bestimmung von Kategorienart und Abstraktionsniveau: Für die Beantwortung unserer Fragestellung eignen sich thematische Kategorien. Aufgrund der Aussagen unserer Befragten formulieren wir allgemeinere und abstraktere Kategorien, die die Aussagen aller Befragten auf einen Nenner bringen.
- 3) Festlegung der Art der Codiereinheit: Bevor mit dem Codieren begonnen wird, stellen wir Überlegungen zum Umfang der zu codierenden Textstellen an. Unsere Wahl fällt auf Sinneinheiten, also komplexe Aussagen, die bei der späteren Analyse auch ausserhalb des Kontexts verständlich sind. Wo diese Verständlichkeit nicht gegeben ist, machen wir Präzisierungen oder ergänzen die Fragen, auf die sich die Aussagen beziehen.

4) Sequenzielle Bearbeitung der Texte und Bildung von Kategorien direkt am Text; Zuordnung existierender oder Neubildung weiterer Kategorien: Die Texte werden nun Zeile für Zeile bearbeitet und die Textstellen den Kategorien zugeordnet. Ist die Kategorie, der eine Textstelle zugeordnet werden soll, bereits im Kategoriensystem vorhanden, wird diese Kategorie codiert; andernfalls wird eine neue Kategorie gebildet.

5) Systematisieren des Kategoriensystems: In dieser Phase werden die Kategorien sinnvoll geordnet. Ähnliche Kategorien werden zu einer allgemeineren Kategorie gebündelt.

6) Festlegung des Kategoriensystems: Beim zirkulären Durchlaufen der Phasen 4 und 5 – das heisst nach mehreren Bearbeitungsdurchgängen – erreichen wir irgendwann den Punkt, an dem das Kategoriensystem vollständig ist. Allerdings kann es auch zwischendurch erneut systematisiert und umgeordnet werden.

Mit Abschluss des Codierprozesses kommt die sehr arbeitsreiche Systematisierung und Strukturierung des Materials zu einem Ende und es folgt die Phase der Analyse. Als nützlich erachtet Kuckartz in einem Zwischenschritt die Erstellung thematischer Summaries. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn das Material umfangreich ist bzw. wenn Aussagen zu einem bestimmten Thema im ganzen Interview verteilt sind. Beides trifft auf unsere Interviews zu. Alle einer Kategorie zugeordneten Textstellen – in unserem Fall können das mehr als zehn Textstellen sein – werden dabei in eine prägnante Form gebracht. Dieser Schritt erlaubt es, das Material zu kondensieren. Auch erleichtern Zusammenfassungen den Überblick und die spätere Gegenüberstellung der Aussagen der Befragten (2018, S. 111ff.).

Danach erfolgen die Analyse und die Vorbereitung der Ergebnispräsentation. Aus der Vielfalt der Auswertungsformen entscheiden wir uns für die kategorienbasierte Auswertung.

Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018)

4. Ergebnisse

In Kapitel 4 stellen wir die befragten Personen vor und legen die Struktur unseres Kategoriensystems dar. Anschliessend werden die Aussagen unserer Befragten zusammenfassend präsentiert, gefolgt von tabellarischen Übersichten der genannten Schwierigkeiten und Umgangsweisen.

4.1 Kurzportraits der befragten Personen

F. war ursprünglich Kindergärtnerin, heute ist sie Logopädin in einer Agglomerationsgemeinde im Kanton Zürich. Seit ihrer Ausbildung zum Lerncoach führt sie neben ihrer Anstellung am Schulambulatorium eine eigene Praxis für Logopädie und Lerncoaching. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Therapie von Kindern mit LRS.

A. hat sich nach seiner Primarlehrerausbildung und -tätigkeit zum Heilpädagogen weitergebildet und sich dabei auf Lernbehinderungen und Audiopädagogik spezialisiert. Unter anderem wirkte er 19 Jahre an einer Schule für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, später als Schulischer Heilpädagoge und 4 Jahre als Legasthenietherapeut an einer Regelschule im Kanton Aargau. Heute ist er freiberuflich als Legasthenie- und Dyskalkulietherapeut tätig.

G. ist Logopädin in einer Agglomerationsgemeinde im Kanton Zürich. Nach dem Logopädiestudium in Fribourg arbeitete sie zunächst an einer Schule für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung, danach war sie an verschiedenen Regelschulen in mehreren Kantonen tätig. Auch sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Therapie von Kindern mit LRS.

4.2 Präsentation des Kategoriensystems

Dieses Kapitel ist der Präsentation unseres Kategoriensystems gewidmet. Die Hauptkategorien entsprechen den fettgedruckten Titeln, während die Subkategorien in Kästchen präsentiert werden. Bei der Kategorisierung hat sich gezeigt, dass sich die von unseren Befragten genannten schwierigen Verhaltensweisen und Umgangsweisen nicht immer klar nach den drei Ebenen Motivation, Emotionen und Sozialverhalten unterscheiden lassen. Ein Wutausbruch etwa kann als sozial-emotional schwieriges Verhalten eingestuft werden. Je nach Intensität, Dauer, Häufigkeit und Alter des Kindes kann er aber auch als herausforderndes Sozialverhalten klassifiziert werden. Trotz dieser fließenden Übergänge haben wir uns jeweils für eine Kategorie entschieden.

Rahmenbedingungen zum Therapieerfolg

- Beziehung, Therapie als geschützter Rahmen, Eins-zu-eins-Setting, Individualisierung, Transparenz, Authentizität, Reflexion, Früher Beginn der Therapie, Passender Zeitpunkt der Therapieelektion, Interdisziplinarität

Diese – induktiv gebildete – Kategorie fasst Rahmenbedingungen zusammen, die für eine gelingende Therapie wichtig sind und von den Befragten zur Sprache gebracht werden. Die Bildung dieser Kategorie beruht somit nicht auf Fragen, sondern auf unserer Interpretation der Aussagen unserer Befragten. Bei der Interpretation stützen wir uns gleichermaßen auf theoretische Kenntnisse wie auf praktische Erfahrungen.

Schwierige Situationen in der Therapie

- Ebene Motivation
 - Erlernte Hilflosigkeit
- Ebene Emotionen
- Ebene Sozialverhalten

Strategien im Umgang mit schwierigen Situationen

Strategien zur Steigerung der Motivation

- Intrinsische Motivation:
Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen, Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit, Kausalattributionen (Konzepte sozialer bzw. sozial-kognitiver Lerntheorien)
- Extrinsische Motivation:
Positive Verstärkung, Zuspruch, Setting, Positive Vorbilder, Therapiepause, Therapeutenwechsel, Entlastung

Strategien im Umgang mit sozial-emotional schwierigem Verhalten

- Emotionsregulationstechniken:
Stressregulation, Ressourcenaktivierung, Aktivierung adaptiver Emotionen, Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz, Selbstmitgefühl
- Weitere Strategien:
Problem thematisieren, Zuversicht vermitteln, Relativieren

Strategien im Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten

- Grenzen setzen, Konsequenzen aufzeigen, Humor

Zusammenarbeit mit Eltern

- Information/Austausch/Instruktion, Akzeptanz der Störung, Akzeptanz und Unterstützung der Therapie

Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen

- Information/Austausch/Instruktion, Akzeptanz der Therapie

Begleitstörungen der LRS

- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Angststörungen, Depressive Störungen, Psychosomatische Beschwerden

Selbstsorge

- Austausch, Abgrenzung, Stressregulation, Hobbies, Rituale

Erwerb der Umgangsweisen

- Ausbildung/Weiterbildung/Kurse, Intuition, Praxis, Lesen, Intervention/Supervision

4.3 Präsentation der Ergebnisse

Nachdem die für die Beantwortung unserer Haupt- und Unterfragen relevanten Aussagen aus den Interviews kategorisiert vorliegen, sollen sie hier präsentiert werden. Die Aussagen unserer Befragten werden für jede Subkategorie zusammengefasst und einander gegenübergestellt, wobei auf unterschiedliche Gewichtungen eingegangen wird. Als Ankerbeispiele dienen wörtliche Aussagen unserer Befragten (Mayring, 2015, S. 97); sie stehen in Anführungszeichen. Die Zahlen in Klammern hinter diesen Ankerbeispielen entsprechen den Turnnummern (s. Interviews und Kategoriensysteme im Anhang).

Jeder Hauptkategorie mit ihren Subkategorien ist ein Kapitel gewidmet. Zu Beginn jeder deduktiv gebildeten Kategorie finden sich die wichtigsten Fragen, die wir unseren Befragten gestellt haben. Wie weiter oben erwähnt, lassen sich die Kategorien nicht immer scharf voneinander trennen.

4.3.1 Rahmenbedingungen zum Therapiegelingen

Diese Kategorie hat sich induktiv ergeben, denn alle drei Befragten haben von sich aus Themen angesprochen, die nicht schwierige Situationen, sondern deren Prävention betreffen. Folgende Themen haben sich dabei herauskristallisiert:

Beziehung wird von allen Befragten genannt. Während G. beobachtet, dass Kinder, die unter ihrer Schwäche leiden, die engste Beziehung zur Therapeutin aufbauen, berichtet F., dass sie zu den Kindern im Normalfall eine «innige» Beziehung knüpft. Zentral für A. ist das Interesse am Menschen und die Wahrnehmung nicht nur der Defizite, sondern des gesamten Menschen. G. sieht in der Beziehung zwischen Therapeutin und Kind eine Wechselseitigkeit. Diesen Faden nimmt auch A. auf, wenn er sich im Sinne eines Rollentausches vom Kind belehren lässt: «Und wenn es gamt, muss ich mich halt interessieren für die Games, obwohl es mich persönlich nicht interessiert und ich gar nicht gut orientiert bin. Dann lasse ich mich von dem Kind orientieren, dann kann es mir etwas beibringen» (159).

Therapie als geschützter Rahmen ist allen Befragten wichtig. A. vertritt die Meinung, ein Therapieraum müsse «eine Wärme ausstrahlen» (161). G. setzt den Schwerpunkt auf die Tatsache, dass die Bedingungen in der Therapie angepasst sind und sich das Kind hier nicht verstellen muss. F. ist der Ansicht, dass sich ein Kind keine Sorgen darüber zu machen braucht, wie viele Fehler ihm unterlaufen, denn «wir sind in einem geschützten Rahmen, da kommt es nicht drauf an» (144).

Das *Eins-zu-eins-Setting* hat für alle Befragten einen hohen Stellenwert. A. betont, dass das Kind im Einzelsetting nicht dem Vergleich mit den anderen Kindern ausgesetzt ist und er als Therapeut voll und ganz auf das einzelne Kind eingehen kann: «Einzeltherapie ist Gold wert» (9). In den Augen von F. genießt es das Kind, jemanden für sich allein zu haben. G. sieht den Vorteil des Einzelsettings darin, dass ein Kind, das in der Gruppe untergehen würde, wahrgenommen wird und mitbestimmen kann. Ausserdem hätten es Kinder, die in der Klasse auffallen wollen, in der Einzeltherapie nicht nötig, sich durch ihr Verhalten in den Mittelpunkt zu stellen, da sie bereits im Mittelpunkt stehen.

Die *Individualisierung* wird in den drei Interviews unterschiedlich stark gewichtet. Während A. und F. die Freiheiten schätzen, die eine individualisierte Förderung ermöglichen, legt G. sehr viel Wert darauf, das Therapiematerial auf die Interessen des Kindes abzustimmen: «Er mag schräge Weltraumbücher, die ich nun hier habe. Und er findet das megalässig und liest nicht ungern» (140/142). Nach ihrer Erfahrung fällt dem Kind die Arbeit leichter und es kann sich auch auf die unangenehmen Seiten der Therapie besser einlassen, wenn seine Interessen berücksichtigt werden.

Transparenz ist für die Befragten ein wichtiges Kriterium. Sie informieren alle Kinder über ihre Störung, wobei A. ihnen dabei auch Stärken aufzuzeigen versucht. Er kommuniziert den Kindern Ziele und Vorgehen der Therapie und erklärt ihnen, dass die Therapie auch einen Einsatz ihrerseits erfordert und mit einem Zusatzaufwand verbunden ist: «Und dann einen Vorschlag machen, was man tun könnte dagegen, wenn es mag. Aber auch sagen, dass das Arbeit ist, Zusatzarbeit, sonst nützt es nichts» (183). G. erachtet es als hilfreich, das Kind am Anfang über den Ablauf der Lektion zu informieren, und F. spricht mit ihm auch über seine Gefühle.

Authentizität wird von F. und G. angesprochen. Sie geben den Kindern direkte, authentische Rückmeldungen, auch wenn sie etwas nicht gutheissen. G. betont: «Das bin ich. Ich glaube, ich bin nicht anders in der Therapie, als ich sonst bin» (286).

Reflexion gehört für alle Befragten zu ihrem Beruf. Bei ausbleibenden Fortschritten suchen sie die Ursachen dafür und überlegen sich alternative Herangehensweisen. F.: «Da sitzt du da und denkst: Was muss ich noch machen, es geht einfach nicht vorwärts. Woran liegt es?» (118). Bei G. kommt es vor, dass sie sich betroffen fühlt, wenn sich ein Kind auffällig verhält, auch wenn sie davon ausgeht, dass dieses Verhalten nicht gegen sie persönlich gerichtet ist.

Der frühe Beginn der Therapie sowie der passende Zeitpunkt der Therapieelektion sind für G. wichtige Themen. Wenn die Therapie zu spät einsetzt, hat das Kind schon ein starkes Störungsbewusstsein entwickelt, was sich negativ auf sein Verhalten auswirkt: «Für mich ist die grösste Belastung, wenn es zu lange dauert, wenn die Kinder schon einen rechten Teil ihres positiven Verhaltens verbraucht haben» (46). Kommt ein Kind regelmässig verstimmt oder gestresst in die Therapie, liegt dies nach ihrer Erfahrung nicht unbedingt an der Therapie selbst, sondern am Zeitpunkt. Das Kind sollte in der Therapieelektion leistungsfähig sein und nicht an einem Tag in die Therapie kommen müssen, an dem es viele Fächer hat, die es belasten.

Interdisziplinarität – die Zusammenarbeit zwischen Therapeutin, Eltern, Lehrperson sowie fallweise weiteren Fachpersonen – hat für alle drei Befragten einen hohen Stellenwert. A.: «Man kann nur gemeinsam diese Probleme bewältigen. Eltern, Lehrer, das Kind und ich müssen irgendwie versuchen, am gleichen Strick zu ziehen, und hoffen, dass es gelingt» (219). F. sucht den Austausch mit Eltern und Lehrpersonen in jedem Fall dann, wenn ein Kind maladaptive Emotionen erlebt, weil in diesem Fall mehr dahinterstecken muss als Ärger über die LRS. Auch G. sucht die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Eltern, Schulpsychologen und der Psychomotoriktherapeutin vermehrt, wenn ein Kind stark auffällig ist oder unter Ängsten leidet. In diesen Fällen reicht eine logopädische Therapie nicht aus und es gilt, «einen grösseren Kreis» zu ziehen (234).

4.3.2 Schwierige Situationen in der Therapie

Dieses Kapitel bildet die Grundlage für die Beantwortung der Frage nach dem Umgang mit schwierigen Therapiesituationen. Um die Umgangsweisen der Befragten nachvollziehen zu können, scheint es uns wichtig, zunächst eine Vorstellung der Schwierigkeiten zu gewinnen, die sich in der LRS-Therapie zeigen können. Dazu haben wir folgende Frage gestellt:

- Welche schwierigen Situationen hast du schon erlebt?

4.3.2.1 Ebene der Motivation

Wie die Erfahrungen der Befragten zeigen, können verschiedene Faktoren dazu führen, dass Kindern die Motivation abhandenkommt. Laut A. können sich die Komplexität der Rechtschreibung sowie wiederholte Misserfolge in Tests negativ auf die Motivation von LRS-Betroffenen auswirken: «Die Motivation hochzuhalten bei einem grossen Anteil Misserfolg in den Tests oder im Klassenverband, das ist nicht einfach» (1). Auch ausbleibende Fortschritte können schwierig auszuhalten sein. Zudem kann die Motivation unter einem Gruppensetting leiden, da das Kind dabei einem ständigen Vergleich ausgesetzt ist.

G. ortet als zusätzliche Einflussfaktoren ein ausgeprägtes Störungsbewusstsein, die fehlende Einsicht in den Sinn bestimmter Übungen sowie niedrige Ansprüche des Kindes an seine eigenen Fähigkeiten. Die Motivation kann auch darunter leiden, wenn sich das Kind in der

Therapielektion ausgestellt fühlt, weil es nicht im Klassenverband untertauchen kann, oder wenn sich herausstellt, dass das in der Therapie Geübte in der Schule nicht von Nutzen ist: «Aber die Rechtschreibung ist ein breites Feld. Man sucht sich bestimmte Themen raus, aber ob dann genau diese Wörter im nächsten Test oder Diktat überprüft werden, ist nicht gegeben» (84). Erschwerend kommt hinzu, dass sich eine LRS-Therapie über Jahre hinziehen kann, sodass gerade Kinder, die zusätzliche Therapien benötigen, eine Therapiemüdigkeit entwickeln können.

Eine weitere Ursache für motivationale Schwierigkeiten sieht F. in der mangelnden Unterstützung der Eltern für ihr Kind. Ihre Erfahrung zeigt zudem, dass vor allem Kinder, die ansonsten gute Schüler sind, unter der anhaltenden LRS leiden. Zudem beobachtet sie, dass die Fortschritte bei Kindern ausbleiben können, bei denen weitere Störungen dazukommen. In dieser Situation fällt es F. schwer, die eigene Motivation aufrechtzuerhalten: «Dann ist es manchmal schon ein Durchbeissen» (120). Ein von ihr therapierter Viertklässler zeigt insofern ein Verhalten erlernter Hilflosigkeit, als er sich für sein Logopädiematerial nicht verantwortlich fühlt.

4.3.2.2 Ebene der Emotionen

Alle drei Befragten erleben in ihrem Therapiealltag emotional herausfordernde Situationen. Laut G. kommt es vor, dass ein Kind sich ärgert, weil es mehr investieren muss als die anderen. Dieser Ärger kann zu einem Wutausbruch führen, bei dem das Kind einen Gegenstand durchs Zimmer wirft. In solchen Fällen wendet G. eine Stressregulationstechnik für sich selbst an und sammelt sich neu, um danach wieder auf das Kind zuzugehen. Dass ein Kind weint, erlebt G. selten. Tränen fließen nach ihrer Erfahrung meistens aufgrund eines negativen Erlebnisses, das sich vor der Lektion ereignet hat: «Wenn Kinder weinen, kann dies etwas betreffen, was sie schon in der Pause erlebt haben. Dann kommen sie schon empfindlich und dann kann es schon sein, dass eine Aufgabe gleich etwas einschenkt» (206). Ihrer Ansicht nach haben Kinder, die maladaptive Emotionen zeigen, eine geringe Frustrationstoleranz oder Mühe mit der Verarbeitung negativer Erlebnisse.

Ähnlich sieht es F. Wenn ein Kind weinen muss, liegt das ihrer Ansicht nach nicht allein an der LRS, sondern an grundsätzlichen Schwierigkeiten mit dem Selbstvertrauen. Auch ein Wutausbruch hat noch andere Ursachen als die LRS: «Und wenn jetzt ein Kind wirklich einen totalen Wutausbruch hat, dann musst du sowieso hinschauen und schauen, was das Problem ist. Dann ist es sicher nicht nur ein Logoproblem» (168). Negative Emotionen können bei F. selbst aufkommen, wenn es in der Therapie nicht vorwärts geht und sie den Fehler dafür bei sich sucht. Gerade mit kognitiv schwachen Kindern erlebt sie dies regelmässig.

Auch A. erlebt in der LRS-Therapie emotional schwierige Situationen. Schlechte Noten trotz ausgiebigem Üben beispielsweise belasten Eltern wie Kinder. Viele Betroffene äussern Versagensängste aufgrund wiederholter Misserfolge. Als besonders verletzend erleben sie es, wenn sie von Mitschülern ausgelacht werden. Während sie ihre Emotionen im Klassenzimmer

noch kontrollieren können, fließen in der Therapie dann manchmal die Tränen: «Die Kinder sind bei schlechten Noten eigentlich hart im Nehmen, aber Tränen kommen, wenn sie zusätzlich ausgelacht werden von Klassenkameraden. Das ist ganz schlimm» (145).

4.3.2.3 Ebene des Sozialverhaltens

Auffälliges Sozialverhalten haben alle Befragten schon erlebt, jedoch berichten A. und F. nur von Einzelfällen. A. erzählt von einem Therapiekind, das manchmal missgestimmt in die Therapie kam und die Mitarbeit verweigerte, indem es die Kapuze überzog und den Kopf auf den Tisch legte. Dieses Verhalten erklärt A. mit Ereignissen, die ausserhalb der Therapie stattgefunden haben: «Aber es war ja nicht so, dass er sich immer verweigert hätte, aber manchmal schon. Dann hatte er einfach gerade eine Laus auf der Leber, Streit, Krach mit den Eltern, die Schwester, die ihn tödlich ärgerte, oder was auch immer» (77). F. nennt das Beispiel eines Jungen, der ständig die Grenzen sucht und manchmal die Mitarbeit verweigert.

G. erlebt auffälliges Sozialverhalten öfter. Sie erzählt von Kindern, die gegenüber der Rechtschreibung gleichgültig sind und dies auch sagen, oder von solchen, die missgelaunt und mit einer generell negativen Haltung in die Therapie kommen: «Aber es gibt Kinder, die gut sind im Kritisieren, also definitiv. Die sagen dann zum Beispiel: Wofür lerne ich das? Es ist mir eigentlich egal, ob es hier ein ck hat oder nicht» (96/98). Zudem berichtet sie von Kindern, die sehr wütend werden oder schnell überfordert sind und dann Dinge herumwerfen oder Blätter zerreißen.

Nachfolgend kommen die Umgangsweisen zur Sprache, mit denen unsere Befragten auf schwierige Situationen reagieren.

4.3.3 Strategien zur Steigerung der Motivation

- Was machst du, wenn ein Kind nicht recht mitmachen will?
- Was tust du, wenn ein Kind sich nichts zutraut?
- Wie gehst du damit um, wenn ein Kind äussert, seine Anstrengungen würden sich sowieso nicht lohnen?

4.3.3.1 Intrinsische Motivation

Zur Steigerung der intrinsischen Motivation eignen sich Ansätze der sozialen und sozial-kognitiven Lerntheorien. Hierzu gehören Konzepte wie Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen, Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit und Kausalattributionen (s. Kapitel 2.3). Das Herbeiführen von Situationen, die Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen, wird am häufigsten angesprochen. Auch das Konzept der Kausalattributionen wird von den Befragten genutzt, um dem Kind aufzuzeigen, dass sich seine Anstrengungen lohnen und dass es diese braucht. Kontrollierbarkeit, Kontrollüberzeugungen und Vorhersagbarkeit kommen demgegenüber weniger oft zur Sprache. Alle Befragten legen jedoch Wert auf Transparenz, die zur Vorhersag-

barkeit beiträgt. Da wir Transparenz in der Therapie als unerlässlich einstufen, haben wir ihr den Stellenwert einer «Rahmenbedingung zum Therapiegelingen» eingeräumt.

Selbstwirksamkeit wird vor allem durch die Anpassung der Anforderungen, Erwartungen und Ansprüche gefördert. Dies erreichen alle Befragten dadurch, dass sie mit der therapeutischen Arbeit bewusst dort ansetzen, wo das Kind steht, statt es mit altersentsprechenden Aufgaben zu überfordern. G.: «Wenn du die Buchstaben-Laut-Verbindungen nicht aufgebaut hast, dann hast du Mühe mit Lesen und Schreiben und musst hier ansetzen – egal, ob du schon in der 4. oder 5. Klasse bist» (130). F.: «Wir sind Therapeutinnen, wir arbeiten dort, wo das Kind steht, und ich arbeite nicht an dem, was in der Schule das Thema ist» (124). Zudem setzen alle drei Befragten den Kindern Ziele, die sie in kleinschrittigem Vorgehen erreichen können, und zeigen ihnen die erzielten Fortschritte und Erfolge auf. A.: «Schau, vor drei Wochen ist das noch nicht gegangen und jetzt kennst du diese Regel, jetzt beherrschst du sie» (7). F. und G. erwähnen ausserdem, dass ein Kind die Leistung, zu der es fähig ist, erbringen muss.

Einer Arbeit von Alexandra Züst (2019) zufolge fördert auch der handlungsorientierte Therapieansatz, HOT, das Erleben von Selbstwirksamkeit. F. und G. setzen HOT in Form von Backen, Werken, Basteln und Experimentieren ein, um die Kinder zu motivieren. Für diese sind HOT-Sequenzen in den Worten von F. «Highlights».

Kontrollüberzeugungen: Was das Konzept der Kontrollüberzeugungen betrifft, besteht das Ziel darin, die internale Kontrollüberzeugung des Kindes zu stärken. Von unseren Befragten macht nur G. Aussagen, die insofern auf eine Anwendung dieses Konzepts hindeuten, als G. die Wichtigkeit der Mitbestimmung des Kindes betont. Einem Sechstklässler etwa gesteht sie eine Mitbestimmung über die Fortsetzung der Therapie zu. Jüngere Kinder haben ein Mitspracherecht bei den Übungen oder zumindest bei der Reihenfolge der Übungen: «Ein System, das ich pflege, sind Parcours. (...) Bei den Kleinen bin ich grosszügiger, da gibt es halbe-halbe: Sie dürfen drei Posten bestimmen und ich drei» (154). Dafür erwartet sie im Gegenzug, dass sich das Kind auch auf ihre Ideen einlässt und gut mitarbeitet. Je älter die Kinder sind, desto mehr bespricht sie mit ihnen selbst anstatt mit den Eltern.

Kontrollierbarkeit: Die einzige Aussage, die wir in diese Kategorie einteilen können, stammt von F. und betrifft den Anfang einer Therapiestunde, die mit einem Jungen immer gleich abläuft: «Mit F. musste ich am Anfang immer Fussball spielen, um ihn so ein bisschen zu gewinnen» (130). Indem die Therapeutin diesem Jungen die Kontrolle über den Erhalt des Verstärkers Fussballspielen gewährt, ermöglicht sie ihm ein Erleben von Kontrollierbarkeit.

Vorhersagbarkeit: Auch zur Vorhersagbarkeit können wir nicht viele Aussagen kategorisieren. G. findet, dass einige Kinder davon profitieren, wenn sie wissen, was sie erwartet: «Es gibt Kinder, denen es hilft, wenn sie wissen, was auf sie zukommt» (164). A. empfiehlt das Aufstellen eines Hausaufgaben-Wochenplans, der dem Kind dabei helfen soll, auf das unbequeme Ereignis der Hausaufgaben-Erledigung vorbereitet zu sein.

Kausalattributionen: Was Kausalattributionen anbelangt, gilt es, das internal-variable Attributionsmuster des Kindes zu stärken. Das Kind soll erfahren, dass es seine Leistung durch Anstrengung beeinflussen kann. Zu diesem Zweck weist A. das Kind darauf hin, dass sich sein Einsatz gelohnt hat: «Ich gratuliere dir zu deinem Einsatz. Es ist wichtig, dass du das jetzt kannst» (75). F. lässt das Kind am Ende der Stunde einschätzen, wie konzentriert es gearbeitet hat, und macht ihm bewusst, wie wichtig üben ist: «Und dass es eben mit Üben dann schon kommt. Oder besser wird» (210). G. zeigt dem Kind auf, dass der Erfolg schneller kommt, wenn es sich beim Arbeiten anstrengt: «Ich sage immer: Arbeiten passiert zwischen weiss und schwarz. (...) Im dunklen Bereich [geht es] viel schneller vorwärts, aber es ist anstrengender. Du kannst schon immer einfache Sachen machen, aber dann ändert sich einfach nicht viel» (192). Den Erfolg macht sie sichtbar durch Lernkontrollen vor und nach dem Üben oder durch die Wiederholung derselben Übung.

4.3.3.2 Extrinsische Motivation

Aus unseren Interviews ergibt sich, dass die Befragten auch an der extrinsischen Motivation ansetzen. Extrinsische Motivation wird durch äussere Anreize ausgelöst, die auf ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Leistung abzielen.

Positive Verstärkung: Das Mittel der Wahl für die positive Verstärkung ist die Belohnung. G. ist zu speziellen Belohnungen eher bereit, wenn ein Kind beim Arbeiten grossen Einsatz gezeigt hat. A. setzt eher auf Lob, auf das Feiern von Erfolgen: «Und wenn es eine Stufe erreicht hat, bekommt es bei mir ein Diplom zum Beispiel» (73). F. nutzt zudem Verstärkungspläne: «Und wenn es gut gegangen ist, bekommt er einen Stempel, und nach ein paar Stempeln machen wir wieder etwas Besonderes» (136/138).

Setting: Eine Veränderung des Settings kann motivierend wirken. Obwohl alle Befragten insgesamt das Einzelsetting klar bevorzugen, hat A. die Erfahrung gemacht, dass sich manche Kinder in der Therapie gegenseitig anspornen. Für diese Kinder eignet sich ein Zweiersetting. G. ist der Meinung, dass sich ein Zweiersetting gerade auf langsam lernende Kinder motivierend auswirken kann.

Positive Vorbilder: G. findet es hilfreich, wenn sie einem Kind eine Figur aus einem Buch als Vorbild geben kann. Auf dieser Grundlage bespricht sie mit dem Kind, wie es in bestimmten Situationen handeln könnte. A. erklärt den Kindern, dass es trotz LRS möglich ist, erfolgreich und sogar berühmt zu werden: «Man kann etwas googeln, wer Legastheniker ist. Und dann findet man ganz berühmte Politiker, Künstler, Schauspieler» (127). Zudem berichtet er von einer Mutter, die mit gutem Beispiel vorangeht, indem sie zu ihrer Störung steht und ihrem Kind Bewältigungsstrategien aufzeigt.

Therapiepause: F. und G. vertreten die Ansicht, dass sich eine Therapiepause positiv auf die Motivation des Kindes auswirken kann. G. findet eine Pause insbesondere bei lange andauernden Therapien motivierend.

Entlastung: Auch eine Entlastung des Kindes wirkt motivierend. G. legt zur Entlastung des Kindes eine Pause ein, wenn sie merkt, dass es sich nicht mehr konzentrieren kann. F. sieht die Entlastung eher im Sinne eines Verzichts auf Hausaufgaben. Bei Kindern, die von ihren Eltern nicht unterstützt werden, sieht sie gänzlich von Hausaufgaben ab, um die Kinder nicht zusätzlich zu belasten: «Wenn ich von Anfang an weiss, das ist ein Elternhaus, wo es kaum klappen wird, gebe ich gar keine Aufgaben» (242).

Tabelle 3: Übersicht der Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage – Ebene Motivation

Schwierige Situationen	
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederholte Misserfolge - Komplexität der Rechtschreibung - Ausbleibende Fortschritte in Therapie/Schule - Mangelnde Unterstützung durch Eltern - Störungsbewusstsein - Ausweichverhalten - Kritisch gegenüber Neuem - Fehlende Einsicht in den Sinn einzelner Übungen oder der Logopädie - Zusätzliche Störungen/Therapien - Geringe Ansprüche des Kindes an sich selbst - Nacharbeiten von Schulaufgaben - Ablehnende Haltung des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind fühlt sich ausgestellt - Lange Dauer der Therapie - Passive Haltung des Kindes - Zweiersetting -> Anpassung nach unten - Zweiersetting -> Vergleich - Fehlende Eigeninitiative - Mangelnde Problemlösefähigkeit - Keine Lust zu arbeiten - Therapienutzen wird in Schule nicht erlebt - Fehlender Leidensdruck - Unsicherheit nach negativen Erfahrungen - Mehr Aufwand als andere
Umgangsweisen	
<p><u>Strategien auf Basis sozialer Lerntheorien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anforderungen und Erwartungen individuell anpassen - Fortschritte und Erfolge aufzeigen - Erreichbare Ziele setzen - Kleinschrittiges Vorgehen - Zwischenziele einbauen - Ziele klar formulieren - Beim Kenntnisstand des Kindes ansetzen - HOT: Backen, Werken, Experimentieren - Konzentration auf wenige Punkte der Rechtschreibung - Menge der Übungen anpassen - Mit einer einfachen Übung beginnen - Einsatz/Anstrengung des Kindes hervorheben - Kind schätzt persönlichen Einsatz selbst ein - Hausaufgaben-Wochenplan erstellen - Aufzeigen, dass der Erfolg mit dem Üben kommt (z.B. durch Wiederholung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dem Kind im Voraus erklären, was es in der Therapie erwartet - Kind darf in der Therapie mitbestimmen - Kind darf über Fortsetzung der Therapie mitbestimmen (ältere Kinder) - Kind darf zu Beginn der Lektion immer Fussball spielen <p><u>Weitere Strategien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Positive Verstärkung (Lob: z.B. Diplom verleihen für erreichte Ziele, Belohnung: z.B. Spiel, Pause, Kind darf Aktivität auswählen) - Verstärkungsplan - Zweiersetting anstatt Einzeltherapie - Stärken aufzeigen - Verzicht auf Hausaufgaben - Positive Vorbilder aus Büchern - Positive Vorbilder: Berühmtheiten mit LRS - Therapeutenwechsel - Therapiepause

4.3.4 Strategien im Umgang mit sozial-emotional schwierigem Verhalten

- Was machst du, wenn ein Kind zum Beispiel einen Wutausbruch hat, wenn es weint oder sich schämt, weil es immer noch viele Fehler macht?
- Wie gehst du damit um, wenn ein Kind sehr gestresst wirkt?
- Wie reagierst du, wenn ein Kind Versagensängste äussert?

4.3.4.1 Emotionsregulationstechniken

Emotionsregulation in Form von Stressregulation, Ressourcenaktivierung, Aktivierung adaptiver Emotionen sowie Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl (s. Kapitel 2.2) können in der Therapie eingesetzt werden, um Kinder im Umgang mit Emotionen zu unterstützen. Aus den Interviews geht hervor, dass die Befragten vor allem Stressregulationstechniken und teilweise die Technik der Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl sowie durch Ressourcenaktivierung anwenden. Aussagen, die auf eine Anwendung der Technik der Aktivierung adaptiver Emotionen schliessen lassen, können wir nicht ausmachen.

Stressregulation: Eine oft genannte Stressregulationstechnik besteht darin, das Kind zu beruhigen, wenn es gestresst oder aufgewühlt in die Therapie kommt. G.: «Gesicht waschen. (...) Etwas trinken, eine kurze Pause machen, neu anfangen» (208). G. isst auch mal mit einem Kind Zvieri oder es darf sich hinlegen und ein Lied hören. Danach gestaltet sie einen sanften Einstieg in die Therapie, indem sie mit einer angenehmen Übung beginnt. Als weitere Stressregulationstechnik gilt körperliche Aktivität. A. lädt die Kinder dazu ein, zu jonglieren oder mit ihm einen Spaziergang zu machen. G. lässt ein Kind auch mal kurz im Zimmer umherrennen, damit es sich abregieren kann. Auch durch gedankliche Ablenkung lässt sich Stress reduzieren. Dazu darf das Kind bei A. ein Spiel machen oder er liest ihm eine Geschichte vor.

Emotionsregulation durch Ressourcenaktivierung: Wenn F. mit einem Kind über seine LRS spricht, versucht sie seine Ressourcen zu aktivieren, indem sie es an frühere Problemlösestrategien erinnert: «Kannst du dich erinnern (...), als du angefangen hast Ski zu fahren? (...) Oder als du angefangen hast Velo zu fahren, bist du da einfach davongefahren?» (210).

Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl: Alle drei Befragten legen grossen Wert darauf, das Kind mit seinem emotionalen Stress ernst zu nehmen. A.: «Du musst es ernst nehmen als Mensch, der jetzt leidet, zum Beispiel, oder sich ärgert, eine Wut hat und jetzt nicht mag» (43). Sie zeigen Verständnis für die Schwierigkeit der Situation, in der sich das Kind befindet, und wecken damit sein Selbstmitgefühl. Zudem fordert G. das Kind auf, bei einem drohenden emotionalen Ausbruch die Situation zu unterbrechen, womit sie die Achtsamkeit des Kindes gegenüber seinen Emotionen stärkt: «Wir müssen etwas abmachen. Wenn du das nächste Mal merkst, dass das [Wutausbruch] kommt, dann stehst du auf und rufst ganz laut: Halt!» (204). G. geht mit Kindern auch bewusst an Grenzen, beispielsweise mit

einem Glücksspiel, damit das Kind lernen kann, mit Niederlagen und den begleitenden negativen Emotionen umzugehen.

4.3.4.2 Weitere Strategien im Umgang mit sozial-emotional schwierigem Verhalten

Neben den genannten Emotionsregulationstechniken wenden die Befragten eine Reihe weiterer Techniken an, um auf gestresste oder emotional belastete Kinder einzugehen:

Problem thematisieren: Wenn ein Kind missgestimmt in die Therapie kommt, fragt G. es nach den Gründen. Bei einem Gefühlsausbruch sucht sie mit dem Kind nach den Ursachen. Sie gibt dem Kind auch zu verstehen, dass es Tage gibt, an denen gar nichts gut läuft und über die es sich ärgern darf: «Es ist manchmal auch okay, wenn man sagt, dieser Tag ist heute wirklich schrottmässig gelaufen. Dass man das mit dem Kind so diskutiert und sagt: Jetzt hast du wirklich Pech gehabt, jetzt hast du auch noch einen Ball an den Kopf gekriegt. Das gibt es. Dass du den Ärger einfach auch mal auf den Tisch legen kannst» (226). A. bespricht eine offensichtliche emotionale Belastung des Kindes nicht nur mit diesem selbst, sondern auch mit Lehrperson und Eltern. Das Kind soll erfahren, dass es wegen schwacher Leistungen nicht abgelehnt wird: «Reden. Mit dem Kind, mit den Eltern, mit dem Lehrer. Damit es nicht das Gefühl gewinnen muss: Ich bin schlecht, ich bin eine Pumpe, mich kann man nicht gernhaben, weil ich sowieso nichts kann» (163).

Zuversicht vermitteln: Einem weinenden Kind spenden die Befragten Trost. A. päppelt es auf und erwähnt «positive Dinge» (145); zudem versucht er, «die Tragik dieses Moments etwas abzumildern» (45).

Relativieren: F. und G. zeigen dem Kind auf, dass auch andere Kinder Schwächen haben, und betonen seine Stärken. A. relativiert die Bedeutung sowohl seiner Tätigkeit als auch der LRS für das Leben des Kindes: «Es ist nur ein kleiner Teil dieses Menschen, der nun dieses Problem hat. Und das tröstet mich dann jeweils wieder und ich versuche auch, es dem Kind zu vermitteln» (69).

Tabelle 4: Übersicht der Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage – Ebene Emotionen

Schwierige Situationen	
<ul style="list-style-type: none"> - Verletzlichkeit - Traurigkeit wegen schlechten Noten - Frustration nach negativen Rückmeldungen - Wut, Ärger - Weinen / Weinen nach Auslachen - Versagensängste - Mangelndes Selbstvertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mangelnde Emotionsregulationskompetenzen - Diskrepanz IQ – Schriftsprachfähigkeiten - Mangelnde Kritikfähigkeit - Verletztheit durch Misserfolge - Ohnmacht -> Üben bringt nichts - Unterlegenheitsgefühl - Fehlende Akzeptanz der Störung - Geringe Frustrationstoleranz

Umgangsweisen	
<u>Strategien zur Emotionsregulation</u> <ul style="list-style-type: none"> - Herunterfahren, Durchatmen - Jonglieren, Spazieren gehen - Kind darf kurz im Zimmer umherrennen - Geschichte erzählen, Spielen, Lied hören - Gesicht waschen - Etwas trinken, Zvieri essen - Emotionen zulassen - Verständnis zeigen, Kind ernst nehmen - Akzeptanz des Kindes für seine negativen Emotionen fördern - Selbstmitgefühl fördern - Emotionen im Rahmen eines Spiels gezielt evozieren, um Umgang damit zu erlernen 	<ul style="list-style-type: none"> - Achtsamkeit für eigene Emotionen fördern - Kind an frühere Problemlösestrategien erinnern <u>Weitere Strategien</u> <ul style="list-style-type: none"> - Problem thematisieren - Zuversicht vermitteln - Gründe für negative Emotionen zusammen mit dem Kind suchen - Aufzeigen, dass jeder Mensch Schwächen hat - Kind darf wegen schwacher Leistungen nicht abgelehnt werden -> Austausch mit Eltern - Bedeutung der Rechtschreibung für das Leben relativieren

4.3.5 Strategien im Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten

- Kommt es vor, dass ein Kind dich zum Beispiel beschimpft oder auf Konfrontationskurs geht?
- Falls ja: Wie reagierst du darauf?
- Falls nein: Hast du anderes auffälliges Verhalten erlebt? Wie hat sich das geäußert?

Zu diesem Thema haben wir von unseren Befragten wenig erfahren. Bei herausforderndem Verhalten erinnert F. das Kind an die Grenzen und geltenden Regeln. Dabei können die wiederholten Ermahnungen auf Kosten des Lernfortschritts gehen: «Dort sind wir wirklich therapeutisch nicht sehr weit gekommen, weil du immer wieder Grenzen setzen und klar machen musstest, wer das Sagen hat» (174). Sie zeigt dem Kind auch auf, welche Konsequenzen sein Verhalten hat, beispielsweise dass sie den Lehrer informieren wird. A. erzählt von einem Erlebnis mit einem Jungen, der sich in der Therapiektion vollkommen verweigert hat, woraufhin A. neben seiner eigenen Rolle als Therapeut auch diejenige des Jungen gespielt hat. Auf diese humorvolle Art und Weise ist es ihm gelungen, die Therapiestunde trotzdem abzuhalten.

Tabelle 5: Übersicht der Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage – Ebene Sozialverhalten

Schwierige Situationen	
<ul style="list-style-type: none"> - Verweigerung der Mitarbeit - Grenzen suchen - Zur Schau gestellte Gleichgültigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenstände herumwerfen - Blatt zerreißen - Zur Schau gestellte schlechte Laune
Umgangsweisen	
<ul style="list-style-type: none"> - Grenzen setzen - Konsequenzen aufzeigen - An geltende Regeln erinnern 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrperson informieren - Humor

4.3.6 Begleitstörungen der LRS

- Was erzählen Eltern und Lehrpersonen von Kindern mit LRS?

F. und G. erzählen übereinstimmend, dass Kinder mit LRS häufig von *ADHS* betroffen sind. G. hat auch schon Kinder logopädisch therapiert, die an *depressiven Störungen* leiden. Sie vermutet jedoch, dass solche Begleitstörungen ihren Ursprung nicht allein in den schulischen Schwierigkeiten haben, die eine LRS mit sich bringt, sondern auch in den sozialen Problemen, die aufgrund der LRS in der Schule entstehen können: «Es kann sein, dass es wirklich auf die Probleme bezogen ist, die es hat. Es kann aber auch sein, dass es auf soziale Dinge bezogen ist. Weil andere Kinder es plagen oder auslachen» (248). Obwohl eine LRS als isolierte Störung vorliegen kann, tritt sie nach G.s Erfahrung oft als Teil einer komplexen Störung auf: «Was unter LRS läuft, sind halt zum Teil schon die komplexen Situationen» (268). Ausserdem erleben G. und F. immer wieder Kinder, die über psychosomatische Leiden wie *Bauch- oder Kopfschmerzen* oder *Schlafprobleme* klagen. Wenn ein Kind somatische Störungen zeigt, erwägt A. weitergehende Massnahmen wie Lerntherapie oder psychologische Unterstützung.

4.3.7 Zusammenarbeit mit den Eltern

- Welchen Stellenwert hat deiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit den Eltern?

Den Befragten liegt die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr am Herzen, denn die Eltern können für ihre Kinder eher unterstützend oder eher hemmend wirken. Als wichtig gilt die Mitarbeit der Eltern insbesondere bei Leseaufgaben. Gemäss A. leiden die Eltern von LRS-Betroffenen mit ihren Kindern mit und berichten ihm von familiären Unstimmigkeiten aufgrund der Störung. So erzählen die Eltern etwa, «wie viel sie geübt haben und wie es doch wieder nichts gebracht hat. Wie sie Streit hatten, dass das Kind nicht mehr wollte» (217). Deshalb finden es F. und G. wichtig, die Eltern über die LRS zu informieren und ihnen anhand von Testresultaten aufzuzeigen, wo die Schwächen ihres Kindes genau liegen. Einige Eltern müssen nach dem Gespräch ihre Erwartungen anpassen. G.: «Wichtig finde ich, dass man die Erwartungen runterschraubt, dass man den Eltern auch klar sagt: Hören Sie, wir arbeiten in unserem Tempo. Aber das Tempo gebe nicht ich vor, sondern Ihr Sohn» (148). Wenn die Eltern zu Hause mit ihrem Kind üben wollen, erklären ihnen F. und G., an welchem Thema das Kind arbeitet und was sie korrigieren dürfen. Im Gegenzug erhoffen sich die beiden Rückmeldungen der Eltern, beispielweise bei Problemen oder wenn ein Kind sich über Aufgaben beklagt. Sie betonen, dass sich Eltern und Therapeutin gemeinsam für das Kind einsetzen müssen. Der Beitrag der Eltern kann in G.s Augen darin bestehen, dass sie für einen geregelten und ritualisierten Tagesablauf sorgen.

Die Akzeptanz der Eltern für die Störung ihres Kindes ist unterschiedlich. Einige Eltern akzeptieren die Störung gut und wünschen, dass ihr Kind so schnell wie möglich therapiert wird. Anderen Eltern hingegen fällt es schwer zu akzeptieren, dass ihr Kind eine Störung hat, obwohl

sie es eigentlich wissen. Eltern aus anderen Kulturen fehlt manchmal das Wissen über die Anforderungen, die an Schulkinder gestellt werden, sodass sie ihr Kind als unproblematisch einschätzen, während der Logopädin ein Defizit auffällt.

Auch was die Akzeptanz und die Unterstützung der Therapie angeht, bestehen grosse Unterschiede. Einige Eltern tragen die Therapie gut mit und unterstützen ihr Kind. Andere wollen nach der Erfahrung von G. nicht, dass ihr Kind in ein System gezwängt wird, und stellen sich gegen eine Therapie. Wenn Eltern gegenüber der Therapie eine ablehnende Haltung zeigen, kann es zu einem Therapieabbruch kommen.

4.3.8 Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen

- Welchen Stellenwert hat deiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen?

Zur Zusammenarbeit mit Schulischen Heilpädagogen erfahren wir wenig. Demgegenüber hat die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen für alle drei Befragten eine grosse Bedeutung. F. und G. ist es wichtig, ihnen aufzuzeigen, wozu das einzelne Kind imstande ist und was nicht von ihm erwartet werden darf. Bestimmte Ziele können nur gemeinsam erreicht werden, weshalb G. den Lehrpersonen auch Ideen für den Unterricht mitgibt. Im Gegenzug bekommt sie von ihnen manchmal Material, das sie mit den Kindern in der Therapie bearbeitet. Der Austausch findet in der Regel informell statt. F. zufolge müssen die Lehrpersonen öfter darauf hingewiesen werden, dass sie auf ihre logopädische Expertise zählen können: «Vieles liegt schon auch an uns und wir sind diejenigen, die immer wieder kommen und immer wieder sagen müssen: Hey, wir sind auch da, vergesst uns nicht» (290). G. setzt sich auch dafür ein, dass die Kinder nicht mit zusätzlichen Hausaufgaben belastet werden, wenn die Therapie während dem Unterricht stattfindet: «Wenn Kinder dann nach der Therapie nacharbeiten müssen, ist das schwierig. Das muss geklärt werden. Es kann nicht sein, dass Kinder wegen der Therapie doppelt so viele Aufgaben haben wie die anderen» (68). A. bespricht mit den Lehrpersonen nicht nur fachliche, sondern auch soziale Themen, etwa wenn ein Kind von den anderen ausgelacht wird. Wichtig ist ihm, dass sie seine Arbeit als Unterstützung, nicht als zusätzliche Belastung empfinden. Zudem weist er darauf hin, dass Lehrpersonen und Therapeuten unterschiedliche Berufsaufträge haben. Die Erfahrungen von G. und F. zeigen, dass die Logopädie als Unterstützung wahrgenommen wird. Schwieriger zu akzeptieren ist für Lehrpersonen laut F., wenn sie ihnen mitteilen muss, dass ein Kind aufgrund seiner Testresultate nicht therapieberechtigt ist.

4.3.9 Selbstsorge

- Was tust du, um sicherzustellen, dass es dir bei der Arbeit gut geht?

Zum Thema Selbstsorge erfahren wir von unseren Befragten wenig, was zur Beantwortung unserer Fragestellung beitragen könnte. Möglicherweise liegt dies daran, dass wir diese Frage am Ende unseres sehr langen Interviews stellen. Im Laufe der Interviews zeigt sich jedoch, dass die Befragten selbst auch darunter leiden, wenn es in der Therapie nicht vorwärts geht. Die negativen Emotionen, die bei den Befragten dadurch ausgelöst werden, und ihr Umgang damit sind zwar nicht vorrangiges Thema unserer Arbeit und wir haben auch kaum Fragen dazu gestellt. Sie sind unserer Ansicht nach aber wichtig genug, um erwähnt zu werden.

In der untenstehenden Tabelle sind Auslöser von schwierigen Situationen für die Therapeutin, deren Auswirkungen auf ihre Emotions- und Motivationslage sowie Strategien im Umgang mit diesen wahrgenommenen Schwierigkeiten aufgeführt.

Tabelle 6: Schwierige Situationen für die Therapeutin und angewandte Strategien

Auslöser
<ul style="list-style-type: none">- Ausbleibende Fortschritte des Kindes- Zusätzliche Störungen- Hohe bzw. nicht erfüllte Ansprüche der Logopädin an sich selbst- Krise des Kindes
Auswirkungen
<ul style="list-style-type: none">- Gefühl von Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Frustration- Besorgnis über Zukunft des Kindes- Diffuses ungutes Gefühl- Selbstzweifel der Logopädin
Strategien
<ul style="list-style-type: none">- Stressregulationstechnik- Kind in Problemlösung einbeziehen- Interdisziplinärer Austausch- Rücksprache mit Eltern bei Unsicherheiten- Eltern vermitteln, dass ihre Unterstützung wichtig ist- Eltern vermitteln, dass Wohl des Kindes im Zentrum steht- Austausch mit Kolleginnen, Austausch in Intervisionsgruppen- Abgrenzung- Weiterbildung (Kurse, Lektüre)

5. Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel interpretieren wir die Ergebnisse zuerst bezüglich der Unterfragen und danach bezüglich der Hauptfrage. Die Beantwortung der Fragen erfolgt gleichzeitig mit der Interpretation.

Welche Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit für den Erfolg der Therapie?

In Bezug auf die Gestaltung der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen scheinen sich die Auffassungen der von uns befragten Personen – zwei Logopädinnen und ein LRS-Therapeut mit heilpädagogischem Hintergrund – auf den ersten Blick fast zu widersprechen: Während eine der befragten Logopädinnen Lehrpersonen Inputs für den Unterricht mitgibt, weil bestimmte Ziele nur gemeinsam erreicht werden können, ist es dem von uns befragten Heilpädagogen ein grosses Anliegen, dass Lehrpersonen durch die Therapie kein Zusatzaufwand entsteht und die Logopädin den Lehrpersonen keine Aufträge erteilt bzw. ihnen nur dann Anweisungen gibt, wenn sie ausdrücklich fragen.

Dies zeigt exemplarisch, dass die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Logopädin sehr verschieden ausfallen kann. Unterschiedliche Rollenverständnisse, Erwartungen, Erfahrungen sowie Präferenzen, aber auch Sympathien und Antipathien dürften dabei ebenso zum Tragen kommen wie unterschiedliche zeitliche Ressourcen. Austausch und Absprachen werden aber übereinstimmend als wichtig erachtet, und zwar nicht nur bezogen auf fachliche, sondern auch auf soziale Themen.

Was die Zusammenarbeit mit Eltern betrifft, gelangen wir zu einem ähnlichen Schluss. Laut den Aussagen der beiden befragten Logopädinnen gestaltet sich diese insgesamt weniger einfach als die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und wird ambivalent erlebt. Während Lehrpersonen die LRS-Therapie praktisch durchweg als Unterstützung wahrzunehmen scheinen und entsprechend positiv eingestellt sind, trifft dies nicht auf alle Eltern zu. Die Gründe dafür scheinen vielschichtig zu sein. Nicht nur die Einstellung der Eltern gegenüber schulischen Anforderungen allgemein, sondern auch ihr Bildungsniveau können dabei mitspielen. Eine abwehrende Haltung gegenüber einer zusätzlichen Unterstützung wie einer logopädischen Therapie kann kulturell begründet sein. Sie kann aber auch einer persönlichen Haltung von Eltern entspringen, die äussern, ihr Kind nicht in ein Schema pressen zu wollen. Darüber hinaus dürften ähnliche Einflussfaktoren wie in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen zum Tragen kommen. Sind Eltern der Therapie gegenüber aber negativ eingestellt, wirkt sich dies nachteilig auf die Motivation des Kindes aus. Es kann den Sinn der Logopädie anzweifeln und in einen Loyalitätskonflikt geraten; in seltenen Fällen kann es zu einem Therapieabbruch kommen. Dies erklärt, warum die Logopädinnen so viel Wert darauf legen, die Eltern ins Boot zu holen.

In Bezug auf die Zusammenarbeit sowohl mit Eltern als auch mit Lehrpersonen kristallisiert sich klar heraus, dass die generelle Haltung ausschlaggebend für eine gelingende Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes ist. Zusammenfassend zeigt sich also, dass der interdisziplinären Zusammenarbeit eine sehr wichtige Rolle für eine abgestimmte Förderung und Entlastung sowie für eine gelingende Integration des Kindes zukommt. Wenn ein Kind maladaptive Emotionen erlebt, auffälliges Sozialverhalten zeigt oder unter Ängsten leidet, reicht eine logopädische Therapie nicht aus. Alle drei Befragten äussern übereinstimmend, dass in diesen Fällen zusätzliche Fachpersonen beigezogen werden müssen. Es wird zudem betont, dass Eltern, Lehrperson und Therapeut/-in dabei am gleichen Strick ziehen müssen. Somit spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit für den Erfolg der Therapie eine sehr wichtige Rolle.

Dieser Befund deckt sich grösstenteils mit den Erkenntnissen von Schulte-Körne und Galuschka (2019), Hartmann (2020, S. 28) und Scheerer-Neumann (2018).

Wie beeinflussen Begleitstörungen die LRS-Therapie?

Unsere befragten Logopädinnen berichten beide über Begleitstörungen. Aus ihren Aussagen geht hervor, dass diese die Therapie erschweren. F. kommt darauf zu sprechen, dass Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) schnellere Fortschritte machen, wenn sie Medikamente erhalten. Was die Ursache der Begleitstörungen betrifft, stellt sich jedoch die Frage nach dem Huhn und dem Ei: Ist die LRS die Ursache für Kopf- oder Bauchschmerzen, für depressive Episoden, mangelnde Aufmerksamkeit oder ein gestörtes Sozialverhalten? Oder entsteht die LRS aufgrund einer übergeordneten Störung wie ADS/ADHS oder einer Depressionsstörung? Diese Frage beschäftigt insbesondere eine unserer befragten Logopädinnen. Auch unser befragter Heilpädagoge erwähnt, dass bei Kindern, die somatisieren, weitergehende Massnahmen zu erwägen sind.

Diese Aussagen decken sich mit Befunden etwa von Schulte-Körne und Galuschka (2019) (s. Kapitel 2) oder von Hartmann, der in einem aktuellen Artikel (2020, S. 24) erwähnt, dass ADHS die höchste Komorbidität mit LRS aufweist und per se mit psychosozialen Auffälligkeiten sowie Verhaltens- und Lernschwierigkeiten verbunden ist. Dass diese die LRS-Therapie erschweren, liegt auf der Hand.

Wie gehen Sprachtherapeutinnen um mit sozial-emotionalen und motivationalen Schwierigkeiten von Kindern mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung?

Um motivationalen Schwierigkeiten in der LRS-Therapie zu begegnen, wenden unsere Befragten verschiedene Strategien an. Einige Herangehensweisen beruhen auf Ansätzen der sozialen Lerntheorien (s. Kapitel 2). So ermöglichen die Befragten ihren Therapiekindern das Erleben von Selbstwirksamkeit und Vorhersagbarkeit und sie fördern ihre internale Kontrollüberzeugung. Damit stärken sie die intrinsische Motivation der Kinder. Darüber hinaus setzen die Befragten bei der extrinsischen Motivation an und nutzen beispielsweise

Verstärkungspläne (Petermann & Petermann, 2018, S. 95ff.). Auch Scheerer-Neumann (2018, S. 71) und Hartmann (2020, S. 28) empfehlen ein Vorgehen, das Ansätze zur Förderung der intrinsischen und der extrinsischen Motivation kombiniert. Positive Verstärker und Verstärkungspläne beeinflussen zwar, wie oft ein erwünschtes Verhalten gezeigt wird, begünstigen aber das selbstgesteuerte Lernen und damit die intrinsische Motivation nicht direkt (Petermann & Petermann, 2018, S. 52ff.). In ihrem Alltag scheinen die Befragten also situativ zu entscheiden, welche Form der Motivationssteigerung bei welchem Kind zu welchem Zeitpunkt angezeigt ist.

Wenn die Befragten wahrnehmen, dass ein Kind gestresst oder aufgewühlt in die Therapie kommt, wenden sie unterschiedliche Methoden an, um es zu beruhigen. Einige Umgangsweisen orientieren sich an den Emotionsregulationstechniken, wie sie Eismann und Lammers (2017) beschreiben. Dazu zählt die Emotionsregulation durch Stressregulation, durch Ressourcenaktivierung sowie durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl. Daneben reden die Befragten mit dem Kind über das Problem, das die negative Emotion ausgelöst hat. Sie besprechen mit ihm, dass jeder Mensch Stärken, aber auch Schwächen hat. Damit thematisieren oder relativieren sie das Problem und vermitteln dem Kind Zuversicht, ähnlich wie es Eltern tun würden, um ihr Kind zu beruhigen oder zu trösten. Wichtig ist ihnen, dass das Kind in der Therapie selbst keine negativen Emotionen erleben muss. So achten sie darauf, es nicht zu überfordern und ihm Erfolge zu ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Befragten zur emotionalen Unterstützung der Kinder Strategien der Emotionsregulation anwenden, sich aber auch auf ihre Erfahrung und Intuition verlassen.

Zum Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten als möglichem Ausdruck sozial-emotionaler Schwierigkeiten haben wir von unseren Befragten wenig erfahren. Dafür dürfte es verschiedene Erklärungen geben: Erstens beugen die Therapeuten/-innen solchen Verhaltensweisen vor, indem sie eine gute und tragfähige Beziehung zu ihren Therapiekindern aufbauen. Zweitens dürfte das Einzelsetting sozial herausforderndem Verhalten entgegenwirken. Wie G. berichtet, haben es Kinder in der Einzelsituation nicht nötig, aufzufallen. Drittens wird die Therapie auf das einzelne Kind abgestimmt. Nicht nur das Niveau ist angepasst, sondern auch die Interessen des Kindes werden berücksichtigt.

Falls ein Kind trotzdem herausforderndes Sozialverhalten zeigt, kristallisieren sich zwei sehr unterschiedliche Reaktionsweisen heraus. Die eine besteht darin, dem Kind mit Ernsthaftigkeit zu begegnen, es auf Grenzen seines Tuns aufmerksam zu machen oder ihm Konsequenzen aufzuzeigen. Eine andere Umgangsweise zielt in die entgegengesetzte Richtung und wird von unserem befragten Heilpädagogen erwähnt. Statt herausforderndem Sozialverhalten – im konkreten Fall Verweigerung – mit Ernsthaftigkeit zu begegnen, reagiert er darauf mit Humor und spielt in der Therapielektion neben seiner Rolle als Therapeut auch die Rolle des Jungen. Dieses Vorgehen beschreibt einen Einzelfall. Zudem gibt der Befragte im Nachsatz zu

bedenken, dass seine Reaktion zwar die Durchführung der Therapiektion zugelassen habe. In der nächsten Lektion habe sich aber gezeigt, dass der Junge vom präsentierten Inhalt wenig mitgenommen hat. Fachlich scheint diese Umgangsweise somit wenig gebracht zu haben. Die Beziehung zum Therapiekind dürfte durch diese humorvolle, paradoxe Reaktion des Therapeuten hingegen gestärkt worden sein, womit sich der Kreis schliesst und wir wieder bei den Rahmenbedingungen für eine gelingende Therapie sind.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Umgangsweisen der von uns befragten Personen einerseits auf theoretischen Grundlagen basieren. Diese theoretischen Fundierungen kommen in den Interviews zwar nicht konkret zur Sprache, doch aus den Aussagen geht hervor, dass sich die Befragten in ihrer Ausbildung sowie in Weiterbildungen damit auseinandergesetzt haben. Andererseits basieren ihre Umgangsweisen auf Intuition und praktischer Erfahrung.

Unterstützung in Bezug auf Motivation, Emotionen und Sozialverhalten kann sich jedoch nicht auf die Therapie beschränken. Auch das familiäre und das schulische Umfeld muss einbezogen werden.

5.2 Gültigkeit der Erkenntnisse

Über schwierige Situationen in der Therapie von Kindern mit LRS haben alle drei Befragten viel zu erzählen. Alle können auf jahrelange Erfahrungen zurückblicken und alle haben entsprechende Weiterbildungen oder zusätzliche Ausbildungen absolviert.

Die Auswahl der Befragten beruht auf Zufälligkeit; wir haben Personen angefragt, die wir aus Praktika oder von Hospitationen her kennen. Da alle über langjährige Berufserfahrung verfügen, können wir mit ihren Aussagen ein stimmiges Bild von drei Sprachtherapeuten/-innen zeichnen, die in der Therapie von Kindern mit LRS Ähnliches erlebt haben und auf ein ähnliches Repertoire an Umgangsweisen mit schwierigen Situationen zurückgreifen können.

Im Anschluss an die Kategorisierung und Zusammenfassung der Aussagen haben wir den Befragten unsere Interpretation vorgelegt. Dies war uns wichtig, um sicherzugehen, dass wir ihre Aussagen korrekt eingeordnet haben. Von keiner der drei Befragten kamen Einwände gegen unsere Auslegungen. Dank dieser kommunikativen Validierung (Kuckartz, 2018, S. 218) können wir Missverständnisse und grundlegende Fehlinterpretationen ausschliessen.

Das erste Interview haben wir gemeinsam kategorisiert, um ein Kategoriensystem zu entwickeln, das auch für die beiden folgenden Interviews Bestand haben würde. Die Kategorisierung des zweiten und des dritten Interviews haben wir unabhängig voneinander vorgenommen und unsere Ergebnisse anschliessend diskutiert und verglichen. Im Rahmen dieser Diskussionen wurden entweder zusätzliche Subkategorien gebildet oder Kategorien zusammengelegt.

Wir haben aber immer einen Konsens erreicht. Somit ist auch die Intercoder-Übereinstimmung gewährleistet (Kuckartz, 2018, S. 206).

Ein Vergleich unserer Daten mit den Resultaten zweier Gruppendiskussionen, die Jürgen Kohler im Herbst 2019 und im Frühling 2020 mit insgesamt zwölf Logopädinnen durchgeführt hat, ergibt viele Übereinstimmungen nicht nur in Bezug auf schwierige Situationen, sondern auch auf den Umgang der Logopädinnen mit diesen schwierigen Situationen. Somit können wir davon ausgehen, dass unsere Erkenntnisse über die Stichprobe hinaus Gültigkeit haben und die Erfahrungen vieler Logopädinnen und LRS-Therapeuten repräsentieren.

5.3 Reflexion des Forschungsprozesses

Die Auseinandersetzung mit dem Thema LRS und sozial-emotional sowie motivational schwierigen Verhaltensweisen war für uns nicht nur sehr lehrreich, sondern auch überaus spannend. Den Ausgangspunkt bildeten theoretische Kenntnisse, die wir uns in den Vorlesungen angeeignet haben, sowie Erfahrungen, die wir in unseren Praktika und im Rahmen von Hospitationen sammeln konnten. Die anschließende Vertiefung mithilfe von Fachbüchern, die Diskussionen mit unserem Betreuer Jürgen Kohler und der fruchtbare Austausch zwischen uns beiden Autorinnen spornten uns an, uns immer weiter in das Thema vorzuwagen. Nach der ersten intensiven Phase des Literaturstudiums machten wir uns an die Verschriftlichung der theoretischen Grundlagen, auf denen unsere Arbeit fusst. Die Schwierigkeit, die sich uns hier präsentierte, lag im Thema Emotionen und der Abgrenzung von sozial-emotional sowie motivational schwierigen Verhaltensweisen. Wir hätten uns oft gewünscht, ein Psychologiestudium absolviert zu haben.

Nachdem wir diese erste Hürde genommen hatten, stellte sich die Frage nach der methodischen Vorgehensweise. Idealerweise hätten wir die Umgangsweisen der Therapeuten/-innen mit schwierigen Situationen im Feld beobachtet. Dies wäre aber mit der Beobachtung und Aufzeichnung unzähliger LRS-Therapien verbunden gewesen. Dafür fehlte uns leider die Zeit. Zudem lässt sich nicht sagen, ob in den besuchten Lektionen auch tatsächlich Probleme aufgetaucht wären. Wie der Umstand, dass die Kinder sich beobachtet fühlen, ihr Verhalten beeinflusst, hätte sich als weitere schwierig zu beantwortende Frage gestellt. Also lag es nahe, Logopädinnen zu befragen. Selbstverständlich kann sich eine Person im Interview anders darstellen, als sie tatsächlich ist. Glücklicherweise konnten wir aber Interviewpartner/-innen finden, die wir aus unseren Praktika oder von Hospitationen her kannten. Die Überschneidungen ihrer Aussagen deuten darauf hin, dass ihre Antworten nicht durch soziale Erwünschtheit verfälscht sind.

Bevor wir überhaupt jemanden befragen konnten, mussten wir einen Interviewleitfaden erstellen. Dabei bestand die Schwierigkeit darin, weder geschlossene Fragen zu stellen noch den Befragten Aussagen in den Mund zu legen. Geklappt hat das nicht immer; auf der Suche nach

Antworten zu spezifischen Fragestellungen kamen wir um geschlossene Fragen nicht ganz herum. Die Antworten auf solche Fragen haben wir besonders kritisch hinterfragt. Aufgrund der Eindeutigkeit und der Übereinstimmung der Aussagen sind wir zum Schluss gelangt, dass die Aussagen verwertbar sind.

Bei einem nächsten teilstrukturierten Interview würden wir versuchen, mehr steuernd einzugreifen, damit die Interviews nicht so lange dauern und um zu verhindern, dass die Befragten allzu weit vom eigentlichen Thema abschweifen. Ausserdem haben wir den Logopädinnen zusätzliche Fragen gestellt, die nicht in Zusammenhang mit unserer Forschungsfrage standen, die aber unsere persönliche Neugier stillen sollten. Auf solche Fragen würden wir bei einem nächsten Mal verzichten, um die Interviews etwas kürzer zu gestalten.

Was die Aufbereitung der Interviews betrifft, war klar, dass wir sie transkribieren und danach mit den Transkripten weiterarbeiten würden. Beim zweiten Interview haben wir unser Vorgehen aber bereits angepasst. Es schien uns nicht zielführend, jede unserer bestätigenden Äusserungen zu transkribieren. Zudem hat der Befragte einige persönliche Episoden erzählt, die wir aus Datenschutzgründen nicht wiedergeben. Das dritte Interview schliesslich dauerte so lange, dass wir beschlossen, es nicht in seiner Gesamtheit zu transkribieren, sondern nur diejenigen Passagen auszuwählen, die wir für die Kategorisierung verwenden würden. Es stellte sich jedoch heraus, dass dieser Prozess ebenso lange dauerte, weil wir das Interview mehrmals ganz hören mussten, um relevante von nicht relevanten Aussagen unterscheiden zu können. Schliesslich transkribierten wir doch fast das ganze Interview.

Als grosse Knacknuss stellte sich die Kategorisierung heraus. Zunächst bildeten wir deduktive Kategorien gestützt auf die theoretischen Grundlagen, die wir erarbeitet hatten. Beim gemeinsamen Kategorisieren des ersten Interviews kamen noch viele induktiv hergeleitete Kategorien hinzu. Das so entstandene Kategoriensystem diente uns als Grundlage für die Codierung der nächsten beiden Interviews. Diese codierten wir unabhängig voneinander, um dem Gütekriterium des konsensuellen Codierens (Kuckartz, 2016, S. 211) Rechnung zu tragen. Auch hier entstanden wiederum neue induktive Kategorien. Beim Zusammentragen der Ergebnisse kam es teilweise zu langen Diskussionen. Um sicherzugehen, dass keine Aussage vergessen ging und dass nicht inkohärent codiert wurde, haben wir alle Interviews ein zweites Mal codiert.

Bei der Präsentation und Interpretation der Ergebnisse machte sich eine erste Müdigkeit und auch eine leichte Überforderung breit, die daher rührte, dass uns nach der langwierigen Kategorisierung das weitere Vorgehen nicht ganz klar war. Die wiederholte Konsultation unserer Methodenliteratur, der Vergleich mit anderen Bachelorarbeiten und ein intensiver Gedankenaustausch ermöglichten uns dann die Fortsetzung unserer Arbeit.

5.4 Fazit

Die vorliegende Bachelorarbeit hat uns bewusstgemacht, dass in unserem zukünftigen Arbeitsfeld viele offene Fragen und grosse Herausforderungen auf uns warten – und dies nicht nur in fachlicher, sondern auch in zwischenmenschlicher Hinsicht. Auf die fachlichen Themen werden wir in unserer Ausbildung gut vorbereitet; in den Umgang mit sozial-emotional und motivational schwierigen Situationen werden wir hineinwachsen müssen. Die Aussagen unserer Befragten legen nahe, dass der Besuch von Weiterbildungen, der Austausch mit Kolleginnen sowie weiteren Fachpersonen und das Vertrauen in die eigene Intuition zwingend sind. Denn auch nach jahrzehntelanger Berufstätigkeit sehen sich die befragten Therapeuten/-innen immer wieder Schwierigkeiten gegenüber, die sie fordern und vor neue Fragen stellen.

5.5 Ausblick

In einer weiterführenden Auseinandersetzung könnte untersucht werden, wie junge Logopädinnen mit wenig Berufserfahrung auf schwierige Situationen in der Therapie reagieren. Es wäre interessant zu erfahren, ob sie aufgrund ihrer Unerfahrenheit schneller überfordert sind oder ob sie dank ihrer jugendlichen Unbeschwertheit gelassener reagieren. Spannend wäre auch zu ermitteln, ob und wie sich schwierige Verhaltensweisen von LRS-Betroffenen mit dem Alter verändern. Angesichts des Leidens der Kinder und ihrer Familien infolge der LRS könnte auch der Frage nachgegangen werden, inwiefern Schulen Screeningkonzepte erarbeiten und umsetzen, um Risikokinder frühzeitig zu erfassen.

Das Thema LRS und der Umgang mit sozial-emotional und motivationalen Schwierigkeiten wird uns in unserem Beruf als Logopädinnen weiterhin beschäftigen. Umso wichtiger scheint uns, dass sich das Weiterbildungsangebot an den Bedürfnissen der Therapeutinnen orientiert und dass sie über Raum für einen unterstützenden Austausch verfügen, damit sie ihrem Beruf treu bleiben. Denn wie sie übereinstimmend betonen, gefällt ihnen ihr Beruf sehr gut. Um es in den Worten von G. zu sagen: «Ich finde Logopädie einen lässigen Job. Wenn ich auf meinem Lebensweg etwas ändern könnte, wäre es sicher nicht, dass ich nicht Logopädin wäre.»

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Primäre und sekundäre Emotionen in Anlehnung an Petermann und Wiedebusch (Kullik & Petermann, 2012)	5
Abbildung 2: Der indirekte Leseweg nach Coltheart, 1978 (Mayer, 2018)	14
Abbildung 3: Der direkte Leseweg nach Coltheart, 1978 (Mayer, 2018)	15
Abbildung 4: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2018)	17
Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018).....	26

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Attributionsmuster bei Erfolg und Misserfolg und ihre Auswirkungen auf zukünftige Lernanstrengungen (Petermann & Petermann, 2018).....	12
Tabelle 2: Einfluss von Erfahrungen auf die Entwicklung von Selbstwirksamkeit (Petermann & Petermann, 2018).....	13
Tabelle 3: Übersicht der Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage – Ebene Motivation.....	36
Tabelle 4: Übersicht der Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage – Ebene Emotionen	38
Tabelle 5: Übersicht der Ergebnisse bezüglich der Hauptfrage – Ebene Sozialverhalten.....	39
Tabelle 6: Schwierige Situationen für die Therapeutin und angewandte Strategien	42

8. Literaturverzeichnis

- Eismann, G. & Lammers, C.-H. (2017). *Therapie-Tools Emotionsregulation*. Weinheim: Beltz.
- Hartmann, E. (2020). Sozial-emotionale und Verhaltensprobleme bei Kindern mit LRS. *Forum Logopädie*, 34, 24-29.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen*. Tübingen: UTB GmbH.
- Ise, E., Engel, R. R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung? *Kindheit und Entwicklung*, 21, 122-136.
- Jenni, R. (2018). Eine starke Persönlichkeit als Ressource therapeutischer Kompetenz. Reflexion und Selbstsorge. In J. Steiner (Hrsg.), *Ressourcenorientierte Logopädie* (S. 57-73). Bern: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitet Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (2018). *Entwicklungspsychologie* (8., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe.

Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.

Züst, A. (2019). *Motivationale und emotionale Prozesse im handlungsorientierten Therapieansatz HOT*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

9. Anhang

1 Einverständniserklärung	I
2 Fragebogen zur Kontexterfassung	II
2.1 Kontexterfassung F.....	II
2.2 Kontexterfassung A.....	III
2.3 Kontexterfassung G.	IV
3 Interviewleitfaden	V
3.1 Leitfaden Interview F.....	V
3.2 Leitfaden Interview A.....	VII
3.3 Leitfaden Interview G.	IX
4 Transkribierte Interviews	XI
4.1 Transkription Interview F.....	XI
4.2 Transkription Interview A.....	XXXII
4.3 Transkription Interview G.	L
5 Kategoriensysteme	LXVII
5.1 Kategoriensystem F.	LXVII
5.2 Kategoriensystem A.	LXXXI
5.3 Kategoriensystem G.	XCI

1 Einverständniserklärung

Aus Datenschutzgründen verzichten wir darauf, dieser Arbeit die ausgefüllten Einverständniserklärungen beizulegen.

Einverständniserklärung für Audioaufnahmen

Für das Verfassen unserer Bachelorarbeit im Studiengang Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) führen wir eine Reihe von Interviews durch. Du hast dich bereit erklärt, uns für ein solches Interview zur Verfügung zu stehen. Damit wir das Interview transkribieren und auswerten können, werden wir davon eine Audioaufnahme erstellen. Diese Aufnahme werden wir ausschliesslich den prüfenden Dozierenden zugänglich machen; sie wird nicht veröffentlicht.

Angaben zur Person werden wir in der Transkription und in der Auswertung anonymisieren. Alle an unserer Bachelorarbeit beteiligten Personen unterliegen der Schweigepflicht.

Wir bitten dich hiermit um dein Einverständnis, dass wir vom Interview mit dir eine Audioaufnahme für die oben erwähnten Zwecke erstellen werden. Dieses Einverständnis kannst du jederzeit widerrufen.

Namen der Studierenden: _____

Unterschriften: _____

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass vom Interview mit mir eine Audioaufnahme erstellt wird, die ausschliesslich zu den oben beschriebenen Zwecken verwendet wird.

Name: _____

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

2 Fragebogen zur Kontexterfassung

2.1 Kontexterfassung F.

Bachelorarbeit Studiengang Logopädie | Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
Sabine Rebsamen und Rahel Schneiter

Fragebogen zur Kontexterfassung

Geschlecht: weiblich

Alter: 51

Herkunftsland: Schweiz

Ausbildung/en: Kindergärtnerin, Logopädin, Lerncoach

Berufliche Situation: Schulausbildatorium, private

Praxis für Logopädie + Lerncoaching

Lage des Arbeitsortes:

Stadt Land Agglomeration

Vorwiegender sozioökonomischer Status der Familien im Einzugsgebiet der Schule:

hoch mittel niedrig gemischt

Kommentar: _____

Über wie viele Jahre Therapieerfahrung im Bereich Lese- und/oder Rechtschreibstörungen (LRS) verfügst du ungefähr? 22

Wie ist bzw. war das Verhältnis Jungen/Mädchen in deinen LRS-Therapien?

mehr Jungen

Welche Altersgruppe therapierst du bzw. hast du therapiert? Wie hoch ist bzw. war das Durchschnittsalter? 1.KG - 6. Klasse

uST

Wie viele LRS-Kinder und/oder -Jugendliche hast du (bisher) ungefähr therapiert?

viele

Wie hoch ist bzw. war der Anteil der LRS-Therapien am gesamten Therapieumfang?

50%

Kommentar: _____

2.2 Kontexterfassung A.

Bachelorarbeit Studiengang Logopädie | Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
Sabine Rebsamen und Rahel Schneider

Fragebogen zur Kontexterfassung

Geschlecht: m

Alter: 65

Herkunftsland: CH

Ausbildung/en: Primarlehrer Heilpädagogie (Horn-

behinderung, Hochgeschädigtenpädagogik, Steiner,

Berufliche Situation: Primarschule Oberentfelden, "Hilfschule",

Primarschule Hutereufelden, Schwerhörigenschule Lenzburg,

Lage des Arbeitsortes:

Stadt Land Agglomeration

Vorwiegender sozioökonomischer Status der Familien im Einzugsgebiet der Schule:

hoch mittel niedrig gemischt

Kommentar: _____

Über wie viele Jahre Therapieerfahrung im Bereich Lese- und/oder Rechtschreib-
störungen (LRS) verfügst du ungefähr? 4 Jahre

privat schon vorher (10 Jahre) + Landerhof (19 Jahre)

Wie ist bzw. war das Verhältnis Jungen/Mädchen in deinen LRS-Therapien?

3/4 Knaben

Welche Altersgruppe therapierst du bzw. hast du therapiert? Wie hoch ist bzw. war das
Durchschnittsalter? 3.-6. Klasse, 14. Kl.

Wie viele LRS-Kinder und/oder -Jugendliche hast du (bisher) ungefähr therapiert?

40 am Schluss, vorher mehr

Wie hoch ist bzw. war der Anteil der LRS-Therapien am gesamten Therapieumfang?

100%

Kommentar: _____

Sonder-
hof, Rudolf Steiner Schule Lenzburg, Primarschule
Biberstein (SHP), Primarschule Aarau (Telli,
Aare, Gönhard, SHP, 4 Jahre Legasthenie-Therapie)

*Legasthenie-
Therapie*

2.3 Kontexterfassung G.

Bachelorarbeit Studiengang Logopädie | Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
Sabine Rebsamen und Rahel Schneider

Fragebogen zur Kontexterfassung

Geschlecht: W

Alter: 57 Jahre

Herkunftsland: CH

Ausbildung/en: Emburg

Berufliche Situation: Logopädin

Lage des Arbeitsortes:

Stadt Land Agglomeration

Vorwiegender sozioökonomischer Status der Familien im Einzugsgebiet der Schule:

hoch mittel niedrig gemischt

Kommentar: _____

Über wie viele Jahre Therapieerfahrung im Bereich Lese- und/oder Rechtschreibstörungen (LRS) verfügst du ungefähr? 20 Jahre

Wie ist bzw. war das Verhältnis Jungen/Mädchen in deinen LRS-Therapien?

65% - 35%

Welche Altersgruppe therapierst du bzw. hast du therapiert? Wie hoch ist bzw. war das Durchschnittsalter? 1. Kl. - 6 Kl.

Wie viele LRS-Kinder und/oder -Jugendliche hast du (bisher) ungefähr therapiert?

ca 100

Wie hoch ist bzw. war der Anteil der LRS-Therapien am gesamten Therapieumfang?

35%

Kommentar: _____

3 Interviewleitfaden

3.1 Leitfaden Interview F.

	Erwartete Themen	Steuerungsfragen
<p>Einstiegsfrage: Wenn du LRS-Therapie mit einem Eigenschaftswort beschreiben müsstest, was würdest du wählen?</p>	Mehr als eines i.O.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kannst du das noch etwas erläutern? 2. Welche Unterschiede stellst du fest zwischen der Therapie von LRS und anderen Störungen? 3. Wie lange dauert eine LRS-Therapie nach deiner Erfahrung ungefähr?
<p><u>Leitfrage 1:</u> Ein Aspekt, der uns interessiert, sind schwierige Situationen in der LRS-Therapie. Welche schwierigen Situationen hast du schon erlebt?</p>	<p>Zweifel / Hoffnungslosigkeit Ärger / Unmut</p> <p>Austausch / Weiterbildung / Starker Schulleiter Stressregulation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie hast du dich in diesen Situationen gefühlt? 2. Was hätte dir in diesen Situationen geholfen?
<p><u>Leitfrage 2:</u> Wie reagierst du auf solche Schwierigkeiten?</p>	<p>((Motivation)) Rituale/Lob/Interessen Kind darf wählen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Was machst du, wenn ein Kind z.B. nicht mitmachen will? 2. Was machst du, wenn ein Kind sich nichts zutraut?
	<p>((Negative Emotionen)) Stressregulation: Entspannungstechniken & Stresstoleranzskills; Aktivierung adaptiver Emotionen: hilfreiche Erinnerung oder Imagination; Ressourcenaktivierung: Erinnern an erfolgreiches Verhalten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Was machst du, wenn ein Kind z.B. einen Wutausbruch hat, wenn es weint oder sich schämt, weil es immer noch viele Fehler macht?
	<p>((Herausforderndes Sozialverhalten)) Verhalten: Aggressionen körperlich und verbal, oppositionelles und dissoziales Verhalten. Mögliche Reaktionen: direkte Bestrafung (negativer Reiz) oder indirekte Bestrafung (Entziehung von positivem Reiz), angemessene Anforderungen an das Individuum stellen, Anleitung zur Selbstreflexion. Konsequenzen. Machtspiele.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Was machst du, wenn ein Kind dich beschimpft oder auf Konfrontationskurs geht?

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie unterscheiden sich die Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen? 2. Wie unterscheiden sich deine Reaktionen je nach Alter des Kindes/Jugendlichen? 3. Wie informierst du das Kind / den Jugendlichen über LRS? 4. Inwiefern drücken deine Therapiekinder Emotionen sprachlich aus? 5. Wie unterstützt du deine Therapiekinder im sprachlichen Ausdrücken von Emotionen?
<u>Leitfrage 3:</u> Wie gestaltest du die Zusammenarbeit mit den Eltern?	Akzeptanz der Eltern. Unterstützung durch die Eltern. Instruktionen in Bezug auf Motivation, Komorbiditäten (z.B. Angststörungen). Nachteilsausgleich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Was erzählen Eltern von LRS-Kindern über ihre Kinder? 2. Wie informierst du Eltern bezüglich LRS?
<u>Leitfrage 4:</u> Wie gestaltest du die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie beschreiben Lehrpersonen ihre LRS-Kinder? 2. Wie informierst du Lehrpersonen/Schulische Heilpädagogen bezüglich LRS?
<u>Leitfrage 5:</u> Was tust du, um sicherzustellen, dass es dir bei der Arbeit gut geht?		<ol style="list-style-type: none"> 1. In welcher Form kannst du dich mit anderen austauschen? 2. Wie gehst du mit Anforderungen von aussen um, die den Rahmen deines Auftrags sprengen? 3. Wie schaffst du es, abzuschalten?
Gibt es etwas, was dir wichtig ist, was du noch anfügen möchtest?		
Dann habe ich aber noch eine allerletzte Frage: Jetzt haben wir viel über schwierige Situationen und Schwierigkeiten geredet. Welche schönen Momente hast du in der LRS-Therapie erlebt?		

3.2 Leitfaden Interview A.

	Erwartete Themen	Steuerungsfragen
Einstiegsfrage: Wenn du LRS-Therapie mit einem Eigenschaftswort beschreiben müsstest, was würdest du wählen?	Mehr als eines i.O.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Könntest du das erläutern? 2. Welche Unterschiede stellst du fest zwischen der Therapie von LRS und anderen Störungen?
<u>Leitfrage 1:</u> Ein Aspekt, der uns interessiert, sind schwierige Situationen in der LRS-Therapie. Welche schwierigen Situationen hast du so erlebt?	Zweifel/Hoffnungslosigkeit. Ärger/Unmut? Überforderung Austausch / Weiterbildung / Starker Schulleiter Stressregulation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie hast du dich in diesen Situationen gefühlt?
<u>Leitfrage 2:</u> Wie reagierst du auf solche Schwierigkeiten?	((Motivation)) Rituale/Lob/Interessen Lob Interessen Kind darf wählen Selbstwirksamkeit, Belohnung, Bestrafung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Was machst du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher z.B. nicht recht mitmachen will? 2. Wie gehst du vor, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sich nichts zutraut? 3. Wie gehst du damit um, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher äussert, seine Anstrengungen würden sich sowieso nicht lohnen?
	((Negative Emotionen)) (Stressregulation: Entspannungstechniken & Stresstoleranzskills; Aktivierung adaptiver Emotionen: hilfreiche Erinnerung oder Imagination; Ressourcenaktivierung: Erinnern an erfolgreiches Verhalten; Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl) 1. impulsive / unregulierte Kinder 2. ängstliche Kinder -> beide negatives Temperament versus regulierte und unängstliche Kinder -> beide positives Temperament	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie reagierst du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher einen Wutausbruch hat, weint oder sich schämt, weil es bzw. er z.B. immer noch viele Fehler macht? 2. Wie unterstützt du Kinder und Jugendliche im Umgang mit negativen Emotionen allgemein? 3. Wie gehst du damit um, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sehr gestresst wirkt? 4. Wie reagierst du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher Versagensängste äussert? 5. Wie beeinflusst das Temperament das Verhalten des Kindes oder des Jugendlichen in der Therapiesituation?
	((Herausforderndes Sozialverhalten))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommt es vor, dass ein Kind oder ein Jugendlicher dich

	<p>Verhalten: Aggressionen körperlich und verbal, oppositionelles und dissoziales Verhalten.</p> <p>Mögliche Reaktionen: direkte Bestrafung (negativer Reiz) oder indirekte Bestrafung (Entziehung von positivem Reiz), angemessene Anforderungen an das Individuum stellen, Anleitung zur Selbstreflexion. Konsequenzen. Machtspiele.</p>	<p>z.B. beschimpft oder auf Konfrontationskurs geht?</p> <p>Falls ja: Wie reagierst du darauf?</p> <p>Falls nein: Hast du anderes auffälliges Verhalten erlebt? Wie hat sich das geäußert?</p> <p>2. Wie informierst du das Kind oder den Jugendlichen über LRS?</p>
<p><u>Leitfrage 3:</u> Wie beschreiben Eltern und Lehrpersonen ihre LRS-Kinder bzw. -Schüler?</p>	<p>Akzeptanz der Eltern. Unterstützung durch die Eltern. Instruktionen in Bezug auf Motivation, Komorbiditäten (z.B. Angststörungen). Nachteilsausgleich.</p> <p>Motivation, Verständnis, Druck, Anforderungen anpassen</p>	<p>1. Welchen Stellenwert hat deiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen?</p> <p>2. Wie informierst du Eltern und Lehrpersonen bezüglich LRS?</p> <p>3. Wie instruierst du sie?</p>
<p><u>Leitfrage 4:</u> Was tust du, um sicherzustellen, dass es dir bei der Arbeit gut geht?</p>		<p>1. In welcher Form kannst du dich austauschen?</p> <p>2. Wie gehst du mit Anforderungen von aussen um, die den Rahmen deines Auftrags sprengen?</p> <p>3. Wie schaffst du es, abzuschalten?</p>
<p>Gibt es etwas, was dir wichtig ist, was du noch anfügen möchtest?</p> <p>Dann habe ich aber noch eine allerletzte Frage: Jetzt haben wir viel über schwierige Situationen und Schwierigkeiten geredet. Welche schönen Momente hast du in der LRS-Therapie erlebt?</p>		

3.3 Leitfaden Interview G.

	Erwartete Themen	Steuerungsfragen
Einstiegsfrage: Wenn du LRS-Therapie mit einem Eigenschaftswort beschreiben müsstest, was würdest du wählen?	Mehr als eines i.O.	Kannst du das noch etwas erläutern?
<u>Leitfrage 1:</u> Ein Aspekt, der uns interessiert, sind schwierige Situationen in der LRS-Therapie. Welche schwierigen Situationen erlebst du so?	Zweifel/Hoffnungslosigkeit. Ärger/Unmut? Überforderung. Austausch / Weiterbildung / Starker Schulleiter Stressregulation	Wie hast du dich in diesen Situationen gefühlt?
<u>Leitfrage 2:</u> Wie reagierst du auf solche schwierigen Situationen?	((Motivation)) Rituale/Lob/Interessen Kind darf wählen Selbstwirksamkeit, Belohnung, Bestrafung	1. Wie reagierst du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher z.B. nicht recht mitmachen will? 2. Wie gehst du vor, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sich nichts zutraut? 3. Wie gehst du damit um, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher äussert, seine Anstrengungen würden sich sowieso nicht lohnen?
	((Negative Emotionen)) (Stressregulation: Entspannungstechniken & Stresstoleranzskills; Aktivierung adaptiver Emotionen: hilfreiche Erinnerung oder Imagination, Ressourcenaktivierung: Erinnern an erfolgreiches Verhalten; Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl) 1. impulsive / unregulierte Kinder 2. ängstliche Kinder -> beide negatives Temperament versus Regulierte und unängstliche Kinder -> beide positives Temperament	1. Wie reagierst du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher z.B. einen Wutausbruch hat, weint oder sich schämt, weil es bzw. er z.B. immer noch viele Fehler macht? 2. Wie unterstützt du Kinder und Jugendliche im Umgang mit negativen Emotionen allgemein? 3. Wie gehst du damit um, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sehr gestresst wirkt? 4. Wie reagierst du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher Versagensängste äussert? 5. Wie beeinflusst das Temperament das Verhalten des Kindes oder des Jugendlichen in der Therapiesituation?

	<p>((Herausforderndes Sozialverhalten)) Verhalten: Aggressionen körperlich und verbal, oppositionelles und dissoziales Verhalten. Mögliche Reaktionen: direkte Bestrafung (negativer Reiz) oder indirekte Bestrafung (Entziehung von positivem Reiz), angemessene Anforderungen an das Individuum stellen, Anleitung zur Selbstreflexion. Konsequenzen. Machtspiele.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommt es vor, dass ein Kind oder ein Jugendlicher dich z.B. beschimpft oder auf Konfrontationskurs geht? 2. Falls ja: Wie reagierst du darauf? 3. Falls nein: Erlebst du anderes auffälliges Verhalten? Wie äussert sich dieses? 4. Wie informierst du das Kind oder den Jugendlichen über LRS?
<p><u>Leitfrage 3:</u> Wie hast du diese Umgangsweisen erlernt?</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. War der Umgang mit Emotionen und Motivation in der Ausbildung ein Thema? 2. Welche Weiterbildungen hast du in diesem Bereich besucht? <p><u>Falls keine:</u> Hast du Bücher gelesen oder Vorträge besucht?</p> <p><u>Falls keine:</u> Würdest du entsprechende Weiterbildungsangebote begrüßen?</p>
<p><u>Leitfrage 4:</u> Was erzählen Eltern und Lehrpersonen über ihre LRS-Kinder bzw. -Schüler?</p>	<p>Akzeptanz der Eltern. Unterstützung durch die Eltern. Instruktionen in Bezug auf Motivation, Komorbiditäten (z.B. Angststörungen). Nachteilsausgleich.</p> <p>Motivation, Verständnis, Druck, Anforderungen anpassen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Welchen Stellenwert hat deiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen? 2. Wie informierst du Eltern und Lehrpersonen bezüglich LRS? 3. Wie instruierst du sie?
<p><u>Leitfrage 5:</u> Was tust du, um sicherzustellen, dass es dir bei der Arbeit gut geht?</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. In welcher Form kannst du dich austauschen? 2. Wie gelingt es dir, abzuschalten?
<p>Gibt es etwas, was dir wichtig ist, was du noch anfügen möchtest?</p> <p>Dann habe ich aber noch eine allerletzte Frage: Jetzt haben wir viel über schwierige Situationen und Schwierigkeiten geredet. Welche schönen Momente hast du in der LRS-Therapie erlebt?</p>		

4 Transkribierte Interviews

4.1 Transkription Interview F.

- 1 I: Unser Thema ist LRS und sozio-emotionale Schwierigkeiten. Wir haben dich eingeladen, weil du auf dem Gebiet LRS über sehr viel Erfahrung verfügst. Unser Ziel ist, dass Logopädinnen zu Wort kommen, die viel Erfahrung haben in diesem Bereich. Das Interview wird wahrscheinlich etwa eine Stunde dauern. Ich werde dieses Interview führen und Rahel macht ein paar Notizen. Vielleicht kommt ihr auch noch etwas in den Sinn, oder sie merkt, dass ich etwas vergessen habe und fragt nach. Aber grundsätzlich bin ich die Fragestellerin. Gut. Also, wenn du LRS-Therapie mit einem Eigenschaftswort beschreiben müsstest, welches würdest du wählen?
- 2 B: Nur eines?
- 3 I: Du darfst auch mehr als eines nennen.
- 4 B: Häufig ist es langwierig. Aber es ist auch eine Therapie, die erfolgversprechend sein kann. Also ich finde es gibt beides.
- 5 I: Du sagst erfolgversprechend sein kann, das ist also nicht unbedingt gegeben.
- 6 B: Nein, definitiv nicht. Aber ich habe in LRS-Therapien immer wieder Kinder, bei denen ich plötzlich finde, hey, das hat jetzt so einen Sprung gemacht. Das erlebe ich in diesen Therapien fast mehr als bei anderen Störungsbildern. Du bist so im Trott drin, du machst und machst und machst, und dann Gerade kürzlich hatte ich wieder einen Jungen, mit dem ich Tests wiederholt habe. Der Prozentrang ist so viel höher ausgefallen, und du kannst sagen, hey, wow! LRS-Therapie ist eine Therapie, bei der du sagen kannst, wenn diese Fortschritte gelingen, dann kannst du dies schwarz auf weiss ausweisen, und darum ist es auch so erfolgversprechend oder erfolgreich. Du siehst schwarz auf weiss, was wir erreicht haben, und eben auch das Kind. Bei J. beispielsweise, einem Kind mit LKGS, hat man wirklich gesehen: Wow, jetzt hat der so einen grossen Fortschritt gemacht. Das konnte man wirklich auch ausweisen und ihm zeigen: Schau, da warst du vorher, und jetzt bist du hier. Man kann dem Kind sagen, was das heisst. Und das finde ich wirklich noch schön.
- 7 I: Ja. Für beide Seiten.
- 8 B: Für beide Seiten. Und eben auch, dass du das dem Kind so schwarz auf weiss zeigen kannst, was es erreicht hat. Das kann man bei anderen Störungsbildern nicht unbedingt. Andererseits hast du aber auch Kinder, bei denen du nie auf einen grünen Zweig kommst, bei denen du irgendwann sagen musst, ja ...
- 9 I: Was machst du dann mit diesen Kindern?
- 10 B: Mit diesen? Ich therapiere sie schon weiter, aber mit einem unguuten Gefühl, und auch so mit dem Gedanken im Hinterkopf, ob das irgendwann Analphabeten werden, weil es einfach so nicht vorwärtsgeht, gerade auch das Lesen.
- 11 I: Ja. Wieso therapierst du sie mit einem unguuten Gefühl?
- 12 B: Weil ich selber den Anspruch an mich habe, mehr erreichen zu müssen.
- 13 I: Ja.
- 14 B: Und manchmal muss man auch sagen, was bringt es eigentlich noch? Aber das kann ich nicht.

- 15 I: Was machst du dann?
- 16 B: Nehmen wir P. zum Beispiel, bei dem noch weitere Störungen dazukommen. Dann ist es einfach frustrierend.
- 17 I: Für dich auch?
- 18 B: Ja.
- 19 I: Und für ihn auch?
- 20 B: Ja. Da gehst du jahrelang in die Logo, und trotzdem sagen sie dir, du kannst immer noch nicht schreiben und lesen. Also natürlich nicht in diesen Worten, aber ... Ja.
- 21 I: Wie viele deiner Therapien sind denn so langwierig?
- 22 B: Es sind im Grunde wenige. Aber das sind halt die Kinder, die du über Jahre begleitest.
- 23 I: Ja. Aber du meinst eigentlich, die meisten erreichen schon Erfolge und machen Fortschritte?
- 24 B: Ja. Sie machen schon Fortschritte. Du kannst LRS ja nicht heilen, aber die Kinder machen Fortschritte, sie haben gewisse Dinge dann auch mal im Griff. Und bei denjenigen, bei denen noch weitere Störungsbilder dazukommen, hast du eigentlich, wie ich finde, fast keine Chance, auf einen grünen Zweig zu kommen.
- 25 I: Ja. Was kommen denn für zusätzliche Störungsbilder dazu?
- 26 B: Immer wieder ADS, ADHS, also Aufmerksamkeitsstörungen in der ganzen Bandbreite.
- 27 I: Ja.
- 28 B: Das kommt noch relativ häufig zusammen vor.
- 29 I: Das erlebst du so?
- 30 B: Das erlebe ich so, und es gibt auch Untersuchungen, die dies belegen.
- 31 I: Ja, das ist so.
- 32 B: Das erlebe ich schon so, ja. Das trifft für sehr viele meiner LRS-Kinder zu. J. beispielsweise ist jetzt auf ADS abgeklärt. Und M. hat ein ADHS. Und was ich noch so das Gemeine am Ganzen finde, ist, dass diese Kinder kognitiv häufig recht gut sind, sicher im Schnitt bis gut, und halt wirklich auch Mühe haben, damit umzugehen.
- 33 I: Wieso?
- 34 B: Ja, weil sie es einfach selber auch merken, dass sie eigentlich gut sind, dass aber irgendetwas einfach nicht geht. Du kommst einfach auf keinen grünen Zweig. Und dann kommt noch ein ADHS dazu, dann hast du einfach auch keine Geduld, dranzubleiben. Du müsstest ja dann vermehrt lesen, das ist wirklich ein bisschen ein Teufelskreis.
- 35 I: Du müsstest das machen, was du nicht gerne machst, und dadurch auch nicht gut kannst.
- 36 B: Ja.
- 37 I: Okay. Was stellst du für Unterschiede fest zwischen der Therapie von LRS und anderen logopädischen Störungsbildern?
- 38 B: Im LRS-Bereich hast du aus meiner Sicht Tonnen von Material
- 39 I: Super!

- 40 B: Bei anderen Störungsbildern musst du viel mehr zusammensuchen, und es ist viel mehr aus dem Bauch raus – das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt. Klar hast du die ganzen theoretischen Hintergründe, du weisst in einer Artikulationstherapie, was wann kommt, aber Wortschatztherapie und Sprachverständnistherapie beispielsweise sind so schwierig fassbar. Oder auch mit diesen Förderplänen, was schreibst du rein als Ziel, was ist denn überprüfbar? Es ist auch schwierig, dem Kind aufzuzeigen, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind. Von dem her finde ich ist eine LRS-Therapie recht strukturiert durchführbar.
- 41 I: Und du kannst dort auch besser Erfolge aufzeigen in dem Fall.
- 42 B: Ja. Du kannst es schwarz auf weiss aufzeigen. In einer Wortschatz- oder Sprachverständnistherapie ist das im Vergleich so fliessend. Da machst du irgendwann mal einen Test, oder du findest, eigentlich schaut er mich nicht jedes Mal mit grossen Augen an, wenn ich etwas sage. Aber wie willst du das messen? Klar gibt es Tests, ja, aber es ist schwieriger, dem Kind oder auch dem Umfeld Fortschritte aufzuzeigen.
- 43 I: Genau. Das ist glaub ich auch noch ein Punkt, das Umfeld, das ja auch mit dem Kind mitleidet. Und die wollen ja auch Erfolge und Fortschritte sehen.
- 44 B: Oder auch die Schule. Bei einer Wortschatztherapie ist es schwieriger zu sagen, der kommt jetzt nicht mehr in die Logopädie, wir schliessen die Therapie jetzt ab.
- 45 I: Ja. Spannend. Jetzt haben wir das schon ein bisschen angesprochen, nämlich wie lange eine LRS-Therapie ungefähr dauert. Also du sagst, es gibt Kinder, die jahrelang kommen.
- 46 B: Ich habe natürlich das grosse Glück, dass ich in einer Schulgemeinde arbeite, in der ich keine Begrenzung der Therapiestunden habe. Sonst könnte ich die Kinder auch nicht so lange therapieren. Also mit P. beispielsweise hätten wir schon lange aufgehört. Oder auch mit K., der eigentlich geistig behindert ist, also grad so an der Grenze zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung. Den könnte ich auch nicht mehr nehmen. Weil er ein ISR-Schüler ist, gibt es noch weitere Möglichkeiten, aber rein vom Pensum her, das eine Schulgemeinde anbietet, könnte ich ihn eigentlich nicht mehr nehmen. Aber ich habe das grosse Glück, dass ich die beiden weiter therapieren darf. Oder dass es bis jetzt einfach noch nie ein Thema war.
- 47 I: Dein Pensum wird dir also immer wieder so erlaubt, wie es ist, und dann therapierst du diese Kinder weiter.
- 48 B: Ich muss jetzt schon dafür kämpfen, dass ich mehr Stunden bekomme. Wir müssen die Notwendigkeit schon ausweisen, das ist auch wichtig. Und wir hören ja auch mal auf und arbeiten mit Therapiepausen.
- 49 I: Ja.
- 50 B: Ich zum Beispiel nehme ein Kind eher noch ein bisschen länger als meine Kollegin. Die ist da viel secer und macht einen Schnitt.
- 51 I: Und wenn es jetzt bei einem Kind zügig vorangeht und du merkst, hey, das macht so schöne Fortschritte, wie lange nimmst du es dann in die Therapie?
- 52 B: Also jetzt habe ich eben einen, bei dem es wirklich nur um eine Rechtschreibstörung geht. Lesen war am Anfang auch noch ein bisschen ein Thema, aber das, finde ich, macht er jetzt eigentlich gut. Da dauert die Therapie jetzt wahrscheinlich etwa andert-halb Jahre.
- 53 I: Ja.
- 54 B: Ja, so im Schnitt.

- 55 I: Dann machst du in diesen eineinhalb Jahren keine Pause?
- 56 B: Nein, diese Therapie habe ich jetzt durchgezogen. Wenn ich Druck gehabt hätte, hätte ich gesagt, jetzt hören wir auf. Aber dadurch, dass ich noch einmal Stunden bekommen habe, konnte ich weitermachen. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass diese Kinder wieder runterfallen. Besser ist, wenn wir noch ein bisschen vertiefen und automatisieren können. Danach habe ich das Gefühl, dass es gut ist. Wir machen jetzt noch bis Februar, und dann gibt es eine Pause. Und was halt bei ihm jetzt noch dazugekommen ist, er hat jetzt noch Medikamente, er hat jetzt noch Ritalin oder irgendwas, und sorry, aber es geht dann einfach schneller.
- 57 I: Ist das so?
- 58 B: Das ist eine Tatsache, ja.
- 59 I: Also weil er sich dann besser konzentrieren kann?
- 60 B: Ja. Einfach nicht noch irgendwo abschweift und so, sondern ein bisschen dranbleiben kann.
- 61 I: Ja.
- 62 B: Und auch ein P., der wäre an einem ganz anderen Ort, wenn er Medikamente bekommen hätte.
- 63 I: Ja.
- 64 B: Ich bin keine Verfechterin von Medikamenten, überhaupt nicht, aber ich finde einfach, es gibt Fälle, die ... Jetzt eben der J., bei dem hätte ich nicht gefunden, dass er Medikamente braucht, aber da war eben die Mutter sehr dahinter. Sie ist im medizinischen Bereich tätig.
- 65 I: Genau, das weiss ich noch, von dem hast du noch gesprochen.
- 66 B: Und eben so nach anderthalb Jahren mache ich eigentlich schon sicher mal eine Pause.
- 67 I: Mmh.
- 68 B: Aber ich kann's nicht so fix sagen.
- 69 I: Und wenn du jetzt nach anderthalb Jahren eine Pause machst, wie viele Kinder kommen dann nachher noch einmal, um die Therapie weiterzuführen?
- 70 B: Etwa die Hälfte vielleicht. Also es sind schon einige, aber es gibt auch immer wieder solche, bei denen ich sage, nein, wir lassen es.
- 71 I: Cool, ja. Gut. Du hast es eigentlich bei der ersten Frage schon ein bisschen angesprochen, als du von langwierig geredet hast. Also ein Aspekt, der uns sehr interessiert, sind eben die schwierigen Situationen in der LRS-Therapie selber. Was hast du schon für schwierige Situationen erlebt?
- 72 B: Also jetzt von den Emotionen des Kindes her, oder ...
- 73 I: Ja.
- 74 B: Ja, halt Motivation, die fehlt.
- 75 I: Wie äussert sich das?
- 76 B: Dass man es ein bisschen über sich ergehen lässt.

- 77 I: Ja.
- 78 B: Wobei ich schon sagen muss, ich habe wenige Kinder, bei denen die Motivation wirklich überhaupt nicht da ist. Ich meine, das schwankt ein bisschen. Und dann passe ich natürlich auch die Therapie ein bisschen an, wenn ich das merke. Eben mit Handlungen beispielsweise, mit Backen und Werken und Experimenten, bei denen du ja auch lesen und schreiben kannst. Wo sie alles lesen und nachher noch aufschreiben müssen. Da kannst du das ja auch umsetzen.
- 79 I: Ja.
- 80 B: Aber das sind einfach so Punkte, bei denen ich immer finde, du musst sie wieder ein bisschen motivieren. Also dass ich mal eine Zeit lang keine Hausaufgaben gebe. Und halt wirklich auch metasprachlich: Ja, du hast ein Problem, es ist schwierig. Aber wir müssen da irgendwie durch. Und irgendwie versuchen, die Erfolge immer wieder aufzuzeigen.
- 81 I: Ja.
- 82 B: Und mit Kindern, bei denen es motivationsmässig gar nicht mehr geht, höre ich auf. Oder ich mache eine Pause.
- 83 I: Ja.
- 84 B: Es bringt sonst einfach nichts. Es ist für beide nicht lustig, das ist mal das eine. Aber es hat auch genug Kinder, die warten. Und das Kind selber, das nicht motiviert ist, kann ja nichts mehr aufnehmen. Dann ist es nicht gerade für die Füchse, aber doch irgendwo. Ja, das muss schon stimmen. Oder einigermaßen stimmen.
- 85 I: Also sie müssen ja selber auch ein bisschen Erfolg sehen, damit sie wieder kommen.
- 86 B: Ja, genau.
- 87 I: Das ist das, was du gesagt hast, aufzeigen, was sie alles erreicht haben.
- 88 B: Ja. Und dann sagen wir, jetzt machen wir mal eine Pause. Und dann steigen wir nach einem halben Jahr oder so wieder ein.
- 89 I: Ja.
- 90 B: Und andererseits finde ich ist eine Pause auch etwas, was motivierend ist für die Kinder, auch wenn ich davon ausgehe, sie müssen nochmal kommen. Sagen, jetzt hast du etwas erreicht, jetzt können wir mal eine Pause machen.
- 91 I: Wie ist denn die Motivation nach dieser Pause?
- 92 B: Das ist eigentlich selten ein Problem. Und diejenigen, die so keine Motivation haben, die nehme ich gar nicht mehr.
- 93 I: Ja.
- 94 B: Aber das sind ganz wenige, also da habe ich wirklich, die kann ich an einer Hand abzählen. Oder an die ich mich erinnern kann. Aber eigentlich kannst du dich an die schon erinnern, weil du dann ja argumentieren musst, wieso – auch den Eltern gegenüber.
- 95 I: Ja genau, das stimmt, die gehören dann auch noch dazu.
- 96 B: Und das ist natürlich schon auch noch ein Punkt, dass die Eltern nicht unbedingt dahinterstehen.
- 97 I: Hinter der Therapie oder ...

- 98 B: Ja.
- 99 I: Ah ja!
- 100 B: Oder dass sie nicht akzeptieren können, dass ihr Kind etwas hat.
- 101 I: Ja. Mmh.
- 102 B: Oder einfach abgeben, wir machen schon. Und das Kind merkt das ja auch. Und das sind auch diejenigen, die immer die Hausaufgaben nicht haben.
- 103 I: Die haben auch keine Unterstützung in dem Fall.
- 104 B: Ja genau.
- 105 I: Ja. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, in der eben das Kind nicht so motiviert ist, wie hast du dich da gefühlt?
- 106 B: Ja, das ist nicht so cool. Also das merkst du ja selber auch. Da denkst du, was mache ich falsch, wieso ist jetzt das Kind so, also ich zweifle dann an mir. Ja, wie könnte ich es noch machen, oder was machen wir noch. Aber eben, das sind zum Glück wenige.
- 107 I: Ja. Sehr gut.
- 108 B: Und meistens sind sie ja auch froh, dass ihnen jemand hilft. Und wenn so eine Einzelstunde auch streng ist, ist es eben doch irgendwie noch cool, wenn du jemanden so für dich alleine hast.
- 109 I: Gell, dieses eins zu eins, das haben sie schon noch gern.
- 110 B: Ja.
- 111 I: Ja.
- 112 B: Ja. Und gerade auch, wenn sie sonst ein bisschen schwierig sind in der Klasse drin.
- 113 I: Was hätte dir denn in so schwierigeren Situationen geholfen?
- 114 B: Was ich mir dann hole, ist der Austausch mit Kolleginnen. Oder einfach mal ausrufen: Ach, ich will jetzt nicht mehr. Das ist nicht so nett, aber ich habe so genug und ich habe so die Schnauze voll, es geht einfach nicht vorwärts. Seit einem Jahr sind wir zum Beispiel an der Phonem-Graphem-Korrespondenz, da muss ich einfach sagen, hey, hallo. Also diese Momente habe ich natürlich, ja, regelmässig. Also gerade mit einem K. und einem N., die kognitiv halt schwach bis sehr schwach sind.
- 115 I: Also du rufst auch mal aus während der Therapie?
- 116 B: Nein, das eigentlich nicht.
- 117 I: Wann rufst du denn aus?
- 118 B: Für mich ganz allein nach der Therapie. Da sitzt du da und denkst: Was muss ich noch machen, es geht einfach nicht vorwärts. Woran liegt es?
- 119 I: Mmh.
- 120 B: Ja und auch sonst mit meiner Kollegin oder der Lehrperson oder der Heilpädagogin, die diese Kinder auch haben. Was machen wir da eigentlich noch, wie kommen wir weiter? Dann ist es manchmal schon ein Durchbeissen. Aber dann kommt mal wieder ein Schritt, bei dem es vorwärts geht.
- 121 I: Und dann hat sich die ganze Arbeit gelohnt!

122 *Unterbruch durch Natel der Logopädin. Logopädin telefoniert kurz.*

123 I: Jetzt kann es ja auch vorkommen, dass sich ein Kind nichts zutraut. Was machst du dann?

124 B: Zeigen, was es kann. Viel loben. Zeigen, was gut gegangen ist. Und halt die Ansprüche anpassen. Ich kann in diesem Bereich nicht am Schulstoff arbeiten, da wehre ich mich dagegen. Wir sind Therapeutinnen, wir arbeiten dort, wo das Kind steht, und ich arbeite nicht an dem, was in der Schule das Thema ist. Auch mit einem N. Die Klasse kann jetzt eigentlich lesen. Aber N. hat erst jetzt die Buchstaben im Griff, jetzt beginnen wir zu lesen. Oder ein P., bei dem es halt immer noch um Gross-/Kleinschreibung geht in der sechsten Klasse, also bei einfachen Nomen, und um Wortabstände. Was will ich da an indirekter Rede oder so arbeiten. Ich arbeite dort, wo das Kind gerade dran ist. Es ist ja ein bisschen die Schwierigkeit, herauszufinden, was ist Förderung und was ist Überforderung. Wo ist da die Grenze. Und immer an diesem Punkt zu sein. Das finde ich ist unsere Aufgabe, diesen Punkt zu finden, an dem man arbeiten will.

125 I: Ja.

126 B: Und wenn es gar nicht mehr geht, halt mal einen Schritt runter gehen, etwas machen, was es supergut kann. Jetzt habe ich ein paar Kinder, die wirklich Mühe haben mit phonologischer Bewusstheit. Die sind jetzt in die erste Klasse gekommen. Und eines von ihnen hatte lange Mühe mit Reimen. Ja, da machst du halt dieses Reimspiel zum hunderttausendsten Mal, weil er es so gern macht und Erfolg hat.

127 I: Aber ich finde es noch cool, dass er das so gern macht, dass er es immer wieder hervorholen will, obwohl er doch Schwierigkeiten hat damit.

128 B: Ja, jetzt hat er sie eben nicht mehr, jetzt kann er es eben. Und wenn du merkst, sie mögen nicht mehr, sagst du: Komm, jetzt machen wir das noch fertig und dann holst du ein Spiel. Ich finde, wir sind so in einem geschützten Rahmen. Und wir haben so viele Freiheiten, die wir uns auch nehmen sollen. Und trotzdem musst du auch den wirtschaftlichen Punkt dahinter sehen. Wir sind teuer, wir können nicht einfach nur spielen in den Therapien, aber es muss auch Platz haben. Und es muss ein Ziel dahinter stehen.

129 I: Ja, Logospiele machst du ja viele, aber vielleicht machst du ja mit einem solchen Kind mal kein Logospiel.

130 B: Ja, jetzt kann er das Hühnerspiel, bei dem immer wieder die Hühner runterfallen. Und dann habe ich auch Kinder, die fragen: Können wir dann noch ein Spiel machen? Dann sage ich jeweils: Ja, jetzt schauen wir mal. Mit F. musste ich am Anfang immer Fussball spielen, um ihn so ein bisschen zu gewinnen. Die Krux ist dann einfach, wie du von diesen Sachen wieder wegstommst.

131 I: Ja.

132 B: Also diese Belohnungssysteme, im weitesten Sinn, und dann die Frage, wie du die wieder auflöst.

133 I: Ja. Das darf ja eigentlich nur dann sein, wenn es auch als Belohnung noch wahrgenommen werden kann.

134 B: Ja, oder eben, wenn es halt noch einen Motivationsanteil drin hat.

135 I: Ja.

136 B: Oder häufig gehen wir vor den Sommerferien oder vor Ostern oder vor Weihnachten in

die Küche. Das sind auch immer wieder so Highlights, die sie kennen. Oder mit P. haben wir so ein Gitter gemacht, bei dem er immer Ende Stunde überlegen muss, wie gut war er am Arbeiten dran war, und nicht wie gut er gelesen oder geschrieben hat. Hintergrund ist eigentlich der Gedanke, dass er sich selber einzuschätzen lernt. Der ist jetzt in der sechsten. Und wenn es gut gegangen ist, bekommt er einen Stempel, und nach ein paar Stempeln machen wir wieder etwas Besonderes.

137 I: Ja.

138 B: Um ihn so ein bisschen bei der Stange zu halten.

139 I: Ja, das sind coole Strategien.

140 B: Ja, das finde ich, ist eben der therapeutische Hintergrund, den wir haben. Wir sind nicht einfach eine Lehrperson, die den Stoff durchbringen muss. Ich meine, die machen ja auch Spiele und motivierende Dinge, aber ich finde schon, das soll man auch ausnützen.

141 I: Ja.

142 B: Und wir haben eine therapeutische Ausbildung, das muss man in der Schule immer wieder klar sagen. Hey, wir haben einen anderen Auftrag. Das musst du relativ klar sagen.

143 I: Jetzt haben wir über Motivation geredet, aber es gibt ja noch andere Schwierigkeiten, die die Kinder haben. Was machst du zum Beispiel, wenn ein Kind einen Wutausbruch bekommt oder wenn ein Kind weint, weil es einfach traurig oder verzweifelt ist, oder wenn ein Kind sich schämt, weil es immer noch die gleichen und immer noch viele Fehler macht?

144 B: Das kenne ich eigentlich nicht, das mit dem Schämen. Wir sind in einem geschützten Rahmen, da kommt es nicht drauf an. Und was ich natürlich auch mache: Ich streiche nie alle Fehler an, die das Kind macht. Wir haben ein Thema, an dem wir arbeiten, und diese Fehler schauen wir an. Das sind vielleicht drei Sachen. Häufig sind es die Wortabstände, Nomen, Satzanfang gross und keine Buchstaben auslassen zum Beispiel. Da geht es nicht um die Verwendung von ie oder h oder um Schärfungen. Wenn man nur noch an dem arbeitet, finde ich, kann ich sie auch der Heilpädagogin abgeben. Da kann man dem Kind klar sagen: Du schreibst jetzt das und das, und dann schaue ich, sind die Nomen gross und hast du die Wortabstände gemacht.

145 I: Mmh.

146 B: Und alles andere wird gar nicht angesprochen. Ausser es geht um etwas wie das Wort «dann». Das benutzen sie ja häufig, locker fünfmal, und wenn sie es jedes Mal nur mit einem n schreiben, dann sage ich zu ihnen: Schau, «dann» hat im Fall zwei n, das könntest du dir merken.

147 I: Ja.

148 B: Oder manchmal sage ich bei einer solchen Gelegenheit auch: Jetzt bist du in der dritten Klasse, da könnte man «dann» mit zwei n schreiben. Aber eben, es geht jeweils nur um bestimmte Punkte und nicht um alles. Dann ist es nicht ein Hammer, wobei schon ein Hammer. Aber wenn ich alles korrigieren würde, wäre so ein Text einfach rot. Und das brauche ich ja nur in der Diagnostiksituation oder für mich.

149 I: Mmh.

150 B: Und das sage ich auch ganz klar den Eltern: Wir arbeiten an einem Thema und alles andere schauen wir nicht an. Oder wenn sie zu Hause etwas machen wollen, sage ich ihnen auch, was genau sie korrigieren und mit dem Kind anschauen sollen.

- 151 I: Mmh.
- 152 B: Und diese Kinder, die wir in der LRS-Therapie haben, sind ja wirklich die, bei denen man noch an der Basis arbeiten muss, also wirklich an den Grundlagen der Rechtschreibung. Also häufig geht es da um die lautgetreue Schreibweise.
- 153 I: Ja. Noch gar nicht um die Rechtschreibung an sich, sondern darum, mal zu schauen, dass jeder Buchstabe vorhanden ist, den man im Wort hört.
- 154 B: Und wenn es bei einem Kind um Dinge wie Dehnungen und Schärfungen geht, die Wortabstände stimmen, aber die Nomen einfach noch nicht so sicher sind, dann ist es im Normalfall eher bei der Heilpädagogin.
- 155 I: Wie ist denn das, instruierst du die Heilpädagogin?
- 156 B: Nein, die haben selber eine Ausbildung. Also in diesem Sinn hätten wir schon auch eine Beratertätigkeit, aber die braucht es eigentlich nicht so häufig. Die Heilpädagogen sind selbstständig. Die haben ja einen Master!
- 157 I: Ja, das stimmt, die sollen auch etwas bieten dafür!
- 158 B: Aber es ist schon so, dass wir viel mehr wissen in diesem Bereich und das auch weitergeben können. Ich zeige ihnen manchmal schon gewisse Dinge, ja.
- 159 I: Und dass ein Kind zu weinen begonnen hat oder dass es wütend geworden ist, weil es immer noch in diese Therapie muss und es immer noch nicht lesen und schreiben kann: Hast du das auch nicht erlebt?
- 160 B: Nein, das habe ich eigentlich nicht. Also, dass mal ein Kind zu weinen beginnt, ja, aber das ist eigentlich nicht, weil es etwas immer noch nicht kann, sondern das sind grundsätzliche Schwierigkeiten mit dem Selbstvertrauen oder dass es Kritik nicht erträgt.
- 161 I: Also es muss gar nicht unbedingt mit der LRS zusammenhängen?
- 162 B: Oder da sind vielleicht noch Sekundärsymptome. Zum Beispiel ein K., der fängt sehr schnell zu weinen oder fast zu weinen an, weil er einfach so ein tiefes Selbstvertrauen hat und so nicht kritikfähig ist.
- 163 I: Was machst du in solchen Situationen?
- 164 B: Das probierst du so ein bisschen aufzulösen, wie du es als Mami auch machst. Dann sagst du: Komm, jetzt machen wir das noch fertig. Ich weiss, es ist ein bisschen schwierig. Aber nachher machen wir noch ein Spiel. Also schon entgegenkommen, aber trotzdem, etwas muss noch sein. Wenn er zum wiederholten Mal die Hausaufgaben nicht gemacht hat, sage ich ihm halt einfach mal ein bisschen deutlich, dass er jetzt in der vierten Klasse ist. Und wenn er dann antwortet, die Mama habe es ihm nicht gegeben, da muss ich sagen: Hey nein, das sind deine Sachen, die sind nicht der Mama. Dann finde ich, ein bisschen was musst auch du aushalten.
- 165 I: Mmh.
- 166 B: Also da finde ich muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in ein Helfersyndrom reinkommt. Dass wir sagen, wir sind Therapeutinnen und alles ist schön und gut und heile Welt: Das darf es auch nicht sein.
- 167 I: Aber du kannst ja dann abschätzen, wie viel es leiden mag, das ist deine Erfahrung, die Kenntnis dieses Kindes.
- 168 B: Genau. Und wenn jetzt ein Kind wirklich einen totalen Wutausbruch hat, dann musst du sowieso hinschauen und schauen, was das Problem ist. Dann ist es sicher nicht nur ein Logoproblem. Da muss man dann mit den Eltern und Lehrern schauen, was ist.

- 169 I: Was könnte denn da noch dahinterstecken? Du sagst, das kann nicht nur ein Logo-
problem sein.
- 170 B: Dann kann es wirklich auch eine gröbere Frustration sein, schulmässig allgemein. Oder
war zu Hause etwas, was sowieso nicht läuft, oder war in der Schule etwas, ist etwas
falsch gelaufen? Dann kann es nicht nur an der Rechtschreibung liegen. Dann muss
sonst noch irgendwas sein.
- 171 I: Gell, das Kind ist ein System in sich selber und es ist auch in einem System drin, und
da kann sich so vieles gegenseitig beeinflussen.
- 172 B: Ja.
- 173 I: Das erlebst du also nicht so oft, so emotionale Ausbrüche. Was machst du denn, wenn
ein Kind voll auf Konfrontationskurs geht mit dir?
- 174 B: Grenzen setzen. Klar sagen: Ich bin da der Chef. Ich meine zum Beispiel F., der ist
ganz klar so ein Mensch. Der ist nicht wegen LRS bei mir, aber der sucht so die Gren-
zen, immer wieder und immer wieder. Dort sind wir wirklich therapeutisch nicht sehr
weit gekommen, weil du immer wieder Grenzen setzen und klar machen musstest, wer
das Sagen hat. Wir haben schon einen geschützten Rahmen und alles und wir haben
es schön, aber es gibt Regeln, und es gilt in meinem Zimmer genau das gleiche wie
auch im Schulzimmer.
- 175 I: Zeigst du ihm auch irgendwie Konsequenzen auf?
- 176 B: Also, letztens hatten wir es davon, ja. Konsequenzen, da hab ich gesagt: Ich glaube,
jetzt müssen wir einfach deinen Lehrer anrufen und ihm das sagen. Und dann sagte er:
Ou nein, nicht anrufen, nicht anrufen!
- 177 I: Das will er dann gar nicht.
- 178 B: Nein, das geht dann gar nicht. Und letztthin hatten sie so Lernwörter in der Schule, und
ich habe gesagt, ich schaue das mal mit ihm an. Er musste sechs Wörter lernen mit
Karteikarten. Und da habe ich gesagt, gib mir das mal. Sie mussten einen Satz bilden
damit, und das Thema war, er könne keinen Satz bilden mit diesen Wörtern. Da habe
ich gesagt, also, ich schau das an. Zuerst hab ich ihm die Wörter diktirt, die konnte er
problemlos. Satz auch, ist problemlos gegangen. Da habe ich gesagt, was soll jetzt
das, wieso sagen sie mir in der Schule, du kannst das nicht? Und dann habe ich ihm
relativ deutlich gesagt: Hey, das läuft im Fall nicht einfach so, dass wir's nur machen,
wenn wir grad Lust haben, und sonst machen wir's nicht, das gibt auch Noten. Also
weisst du, wirklich Konsequenz aufzeigen. Und: Zeig, was du kannst, du kannst es ja.
Du musst doch nicht einfach nichts machen, weil du grad keine Lust hast. Also so rede
ich schon auch mit den Kindern.
- 179 I: Mmh.
- 180 B: Und ihnen einfach auch aufzeigen, was das für Konsequenzen hat. Natürlich immer im
Wissen, was das Kind kann. Aber das, was es kann, das muss es bringen.
- 181 I: Ja.
- 182 B: Und nicht einfach etwas nicht machen, weil ich jetzt grad keine Lust habe oder weil mir
jetzt diese Nase dort vorne grad nicht passt.
- 183 I: Ja.
- 184 B: Also ich finde, das ist schon auch ein Auftrag von uns: Dass wir sagen: Zeig, was du
kannst, und mach's. Dort, wo das Kind steht. Ich sage aber im Gegensatz auch zur
Lehrperson: Hey, das darfst du nicht erwarten von ihm, das kann wirklich nicht gelingen.

Oder wenn bei Kindern mit Sprachverständnisproblemen gesagt wird, das Kind höre nicht zu oder es wolle nicht, dann sage ich: Nein, es kann es wirklich nicht. Das ist auch unser Auftrag.

185 I: Ja.

186 B: Zu zeigen, was sie können und was sie nicht können.

187 I: Ja, und so die Anforderungen anpassen. Das kann der Lehrer in diesem Sinn viel weniger als du im Einzelsetting.

188 B: Ja, das ist unser Plus.

189 I: Ganz genau.

190 B: Wirklich dort arbeiten, wo das Kind steht.

191 I: Ja. Jetzt muss ich schnell auf meinen Zettel schauen, damit ich da nicht allzu viel vergesse. Jetzt hast du ja teilweise auch Sechstklässler, das sind schon bald Jugendliche. Wie unterscheiden sich die Verhaltensweisen zwischen Kindern und Jugendlichen?

192 B: Da ist kein grosser Unterschied.

193 I: Also die Themen sind eigentlich bei allen die gleichen?

194 B: Das ist mehr kindspezifisch als altersspezifisch. Es ist einfach für mich anders, ich muss andere Texte bringen, und ich muss die Sprache ein bisschen anpassen.

195 I: Mmh.

196 B: Du sprichst mit einem Sechstklässler anders als mit einem Erstklässler.

197 I: Ja.

198 B: Aber das ist das, was ich dir auch immer wieder gesagt habe: dass du aufs Kind eingehen kannst dort, wo es altersmässig steht.

199 I: Ja.

200 B: Ich finde, das ist der Unterschied. Aber von den Verhaltensweisen des Kindes ... Es kommen dann vielleicht mehr Sachen mit Kollegen. Ich finde, es ist mehr kindspezifisch.

201 I: Spannend, ja.

202 B: Ich meine, diejenigen, die ich in der sechsten noch habe, die habe ich natürlich auch schon ewig. Das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Du kennst sie.

203 I: Mmh. Gegenseitig, sie dich auch.

204 B: Mmh. Es kommt selten ein Mittelstüfler in der Mittelstufe neu in die Logo.

205 I: Ja.

206 B: Also dann ist wirklich etwas recht schiefgelaufen.

207 I: Ja, dann ist er lange nicht entdeckt worden.

208 B: Ja. Wobei, das kann es natürlich geben. Ganz intelligente Kinder. Das gibt es schon.

209 I: Ja. Okay. Und gerade auch, wenn das kognitiv eigentlich gute Kinder sind, dann kannst du ja auch mit denen über LRS reden, metasprachlich. Wie informierst du sie über LRS?

- 210 B: Ja, dass es einfach Kinder gibt, die hier mehr Mühe haben. Andere haben in einem anderen Bereich mehr Mühe. Auch schauen, was kannst du gut. Oder auch: Kannst du dich erinnern, als du noch nicht lesen konntest, oder kannst du dich erinnern, als du angefangen hast Ski zu fahren? Weisst du, mit einem anderen Beispiel. Oder als du angefangen hast Velo zu fahren, bist du da einfach davongefahren? Und dass es eben mit Üben dann schon kommt. Oder besser wird.
- 211 I: Ja. Jetzt haben wir ja als Thema sozio-emotionale Schwierigkeiten. Inwiefern können eigentlich deine Therapiekinder Emotionen sprachlich ausdrücken?
- 212 B: Die LRS-Kinder haben ja nicht unbedingt noch ein Defizit in der Kommunikation.
- 213 I: Mhm.
- 214 B: Von dem her ... Sie reden wenig darüber.
- 215 I: Ja. Ist das anders bei anderen Störungsbildern, oder ist es dort gar kein Thema?
- 216 B: Ich finde, es ist allgemein nicht so ein Thema. Es ist mehr, wenn ich es anspreche.
- 217 I: Mhm. Und wieso sprichst du es an? Oder bei welchen Gelegenheiten sprichst du es an?
- 218 B: Eigentlich schon dann, wenn wir über das Störungsbild reden.
- 219 I: Aha.
- 220 B: Also mir ist es noch wichtig, dass eine gewisse Transparenz herrscht, dass die Kinder wissen, wieso sie zu mir kommen. Also ich frage immer auch am Anfang der Therapie: Weisst du, wieso du hier bist?
- 221 I: Mhm mhm.
- 222 B: Oder wir zeigen, wie beim J., wieder einmal auf: Was sind eigentlich unsere Ziele? Und wieso bist du hier, wieso kommst du immer noch, was muss jetzt besser werden? Dass wir es auch aufschreiben, und dann reden wir auch darüber, wie es einem geht und was wir erreichen wollen. Aber die Kinder selber ... Ich glaube, das kommt mehr zu Hause raus als in der Therapie.
- 223 I: Ja. Das bringt mich grad zum nächsten Punkt, nämlich zur Zusammenarbeit mit den Eltern. Wie gestaltest du die? Was machst du mit den Eltern?
- 224 B: Also sie werden informiert bei der Abklärung. Die LRS-Kinder haben eigentlich immer Hausaufgaben. Die einen Eltern sehen diese, die anderen nicht. Die einen dürfen sie sehen, die anderen nicht. Da hat mir letztthin eine Mutter gesagt, wie es eigentlich gehe mit den Hausaufgaben, sie habe keine Ahnung, er wolle sie nicht zeigen. Also ja, da erlebst du wirklich auch alles. Im Allgemeinen finde ich ist das Interesse der Eltern an einem kleinen Ort.
- 225 I: Ja was.
- 226 B: Das erlebe ich immer wieder so. Also es ist mehr so. Dass Eltern kommen und fragen, das kommt sehr wenig vor. Es ist mehr umgekehrt.
- 227 I: Dann rufst du sie an, oder wie machst du das?
- 228 B: Das eine ist natürlich das SSG zweimal im Jahr.
- 229 I: Da bist du auch dabei.
- 230 B: Ja.

231 I: Ja. Gut.

232 B: Ich finde, du musst dabei sein. Und manchmal ruf ich an, wenn etwas ein Thema ist, oder ich schreibe ein Mail. Ich muss die Eltern schnell informieren, wieso gibt es jetzt diese Aufgaben. Oder manchmal ist es auch kompliziert zum Aufschreiben, sodass ich lieber schnell anrufe.

233 I: Ja. Aber du sagst, grundsätzlich ist eigentlich das Interesse der Eltern an einem kleinen Ort. Also dann nützt das eigentlich nichts, wenn du sie im Grunde genommen zu Therapiepartnern machen willst?

234 B: Nein, es ist nicht, dass es nichts nützt, aber ich finde, es braucht schon noch einen Elan von uns, um sie zu dem zu machen. Und für mich ist im Moment die Frage, ob sie müssen. Also weisst du, so diese Co-Therapeutenrolle der Eltern. Ja, es gibt Bereiche, bei denen es unabdingbar ist, zum Beispiel bei der Artikulation

235 I: Ja.

236 B: Es ist sehr unterschiedlich.

237 I: Und wenn man es jetzt weniger so als Co-Therapeutin anschaut, sondern im Sinn von Unterstützungspersonen für das Kind?

238 B: Ja, ich verkaufe es natürlich schon so, dass sie mithelfen müssen, dass es sonst nicht geht.

239 I: Mhm.

240 B: Aber ich sehe es ja, ich gebe ja eigentlich Hausaufgaben für das Kind, die es machen kann. Also gleich wie in der Schule auch. Du gibst einfach Hausaufgaben, für die es die Eltern nicht braucht.

241 I: Ja.

242 B: Wenn es machbar ist vom Störungsbild her. Oder wenn das Kind schon so weit ist. Und dann sehe ich ja, wenn die Aufgaben zurückkommen, wie es ungefähr ist. Wenn die Aufgaben nie kommen, muss ich auch mal anrufen. Wenn ich dann merke, irgendetwas ist komisch, dann frag ich auch mal nach. Ist es zu viel, oder was ist es? Und ich gebe auch nicht immer Aufgaben. Also nicht bei jedem Kind. Wenn ich von Anfang weiss, das ist ein Elternhaus, wo es kaum klappen wird, gebe ich gar keine Aufgaben.

243 I: Ja. Wieso gibst du dann keine Aufgaben?

244 B: Weil ich finde, das ist zu viel Stress.

245 I: Wenn das Kind das eigenverantwortlich alles managen muss?

246 B: Ja. Und eben, ich meine, wenn das jetzt eine Artikulation ist, dann schon. Aber ich rede jetzt vom LRS-Bereich.

247 I: Genau.

248 B: Oder wenn ich auch finde, es ist sonst schon genug belastet.

249 I: Ja. Und wie informierst du denn die Eltern über LRS?

250 B: Am SSG oder am Abklärungsgespräch.

251 I: Ja. Und was sagst du ihnen da so?

252 B: Ich meine, sie wissen ja schon, dass ihr Kind ein Problem hat, sonst wäre es ja gar nicht in die Abklärung gekommen.

253 I: Mhm.

254 B: Ja, und dann zeige ich auf, was gegangen ist und was nicht gegangen ist und an was man arbeiten muss, was die Themen sind. Und dann spricht man natürlich schon auch an, dass es Aufgaben bekommen wird und dass ich froh bin, wenn sie das zu Hause anschauen können. Oder wenn es jetzt Leseaufgaben sind, braucht es die Eltern auch eher.

255 I: Ja genau.

256 B: Ja. Und eben, es ist ja nicht so, dass sie dann im Abklärungsgespräch das erste Mal mit dem konfrontiert werden würden. Ich meine, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, aber sie wissen es.

257 I: Ja. Wenn sie genau hinschauen, dann haben sie es ja selber auch schon gemerkt.

258 B: Ja, ich meine, sie sehen ja, was die Nachbarskinder und Geschwister so machen.

259 I: Wie ist es mit der Akzeptanz bei den Eltern?

260 B: Im Grossen und Ganzen gut. Also wir haben auch schon gesagt, wir fangen mal mit Logo an. Wir wissen genau, es gibt noch eine schulpsychologische Abklärung, aber das ist ein bisschen schwieriger zu akzeptieren.

261 I: Gibt es immer noch eine?

262 B: Nein, also damit du eine LRS wirklich diagnostizieren kannst, braucht es noch eine schulpsychologische Abklärung. Aber es geht ja darum, ob es einen Nachteilsausgleich braucht.

263 I: Ja genau.

264 B: Aber weisst du, bei Kindern, bei denen man merkt, es sind komplexere Störungsbilder, und es ist auch noch eine LRS. Da ist es einfacher, in diesem Bereich anzufangen. Vielleicht muss man nachher auch sagen, es ist eigentlich keine LRS, vielleicht ist es ein Teil der kognitiven Schwierigkeiten. Aber du kannst mal mit dem anfangen.

265 I: Ja.

266 B: Nein, es wird eigentlich gut akzeptiert. Was natürlich bei uns wirklich gut läuft, ist, dass die Kinder mich kennen, weil ich noch Prävention im Kindergarten mache. Ich bin drin, einfach immer, ich gehöre dazu. Und die Kinder sagen auch: Kann ich auch mal kommen, und wo ist der Ursli? Ja, es gehört wie dazu, und im heutigen Schulalltag mit den Heilpädagoginnen und uns, die immer wieder mal kommen. Es geht immer mal wieder ein Kind raus.

267 I: Ja, genau.

268 B: Und dadurch läuft es auch bei den Eltern gut, das ist nicht so ein Problem.

269 I: Dann ist das Kind eigentlich auch gar nicht mehr stigmatisiert, wenn es rausgeht, und es betrifft ja schon viele Kinder einer Klasse. Früher war das glaub ich schon noch eher ein Problem. Ist das heute nicht mehr so?

270 B: Ich kann es jetzt einfach bei uns sagen. Aber wir sind natürlich eine Gemeinde, in der alles bestens läuft, und wo alle ins Gymi gehen und Professor werden und überhaupt. Aber ich finde eigentlich, es ist gut akzeptiert. Es ist einfach ein Teil der Schule.

271 I: Ja. Und wie nimmst du das wahr, wie die Eltern bei ihrem Kind dann diese Schwäche akzeptieren?

272 B: Also es braucht schon ein bisschen Zeit. Es ist schon nicht so, dass sie einfach grad sagen: Ja, ja, machen Sie nur, es ist alles gut, es geht ja ums Kind. Aber es braucht natürlich schon einen Prozess bei den Eltern. Häufig ist es auch so, dass sie es am Anfang noch nicht so akzeptieren können. Dann sagst du, überlegen Sie es sich einmal. Und wenn ich ein Kind abkläre, dann müssen sie ja vorab etwas unterschreiben, also sie müssen eine Anmeldung machen.

273 I: Ja genau.

274 B: Und dort redet ja die Lehrperson schon mit ihnen: Sie, es läuft nicht so ring, es wäre gut, wenn man ein bisschen hinschauen würde. Und was praktisch immer hilft, ist zu sagen: Wissen Sie, ich muss ein bisschen wissen, wie ich Ihr Kind besser unterstützen kann. Mit dem hast du sie meistens im Sack.

275 I: Da haben sie dann schon ein Interesse daran.

276 B: Ja. Und es hat ja auch einen Wahrheitsgehalt drin, also es geht ja auch darum, wie ...

277 I: Ja, das ist so. Wie ist es denn mit der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen? Wie funktioniert das so?

278 B: Also organisatorisch oder emotional?

279 I: Das kann eben zusammengehören! Oder wie informierst denn du die Lehrpersonen bezüglich LRS?

280 B: Ja eben, die Anfrage kommt ja eigentlich von ihnen her. Sie stellen ja fest, dass etwas ist. Ich stelle es vielleicht fest an einem Reihenuntersuch, oder meine Kollegin, die das Screening macht in der ersten Klasse, und dann gehen wir auf die Lehrperson zu, und dann tauscht man das miteinander aus und bespricht das. Es ist eigentlich nie ein Problem, wenn wir sagen: Hey, bei diesem Kind muss man genauer hinschauen. Es ist eher ein Problem, wenn wir finden: Hey, sorry, es ist in der Norm. Das ist jetzt halt ein bisschen ein schwaches Kind, ja. Das ist eher das Problem.

281 I: Ja.

282 B: Dass sie natürlich froh sind, dass die Kinder weitere Massnahmen bekommen.

283 I: Und dann gibst du ihnen auch Informationen zurück, von deinem Wissen?

284 B: Ja.

285 I: Sachen, die sie berücksichtigen können im Schulalltag?

286 B: Ja, gehört dann eigentlich zum Gespräch: Was machen wir da jetzt und wo steht das Kind? Aber dass wir wirklich so Lehrerberatungen machen, das ist relativ selten. Aber wir haben einen relativ engen Austausch, und ich erzähle ein bisschen, was ich mache, das gibt auch wieder Anregung. Und dann ist das Kind in der Klasse ja auch in einem Verband drin. Also weisst du, du kannst im Klassenverband drin ja nicht gleich fördern und individualisieren. Ich kann natürlich schon sagen: Hey, das kannst du von ihm nicht verlangen, oder es ist so und so. Und dann gibt es Lehrer, die damit umgehen können, und es gibt Lehrer, die ihre Ideen haben.

287 I: Aber dann hängt es eigentlich schon auch ein bisschen mit der Schulhauskultur zusammen. Wenn du sagst, ihr könnt das irgendwie schnell besprechen miteinander.

288 B: Ja. Wir sind natürlich relativ eng im Schulhaus drin, also dass wir wirklich vor Ort sind. Ich bin jetzt zehn Jahre dort. Und ich finde, das Sonderpädagogische ist viel stärker geworden und man ist integrierter im ganzen Team drin.

289 I: Ja.

- 290 B: Ja, ich glaube schon, es hat auch mit dem Schulhaus zu tun. Oder wie weit wir uns halt auch reingeben. Vieles liegt schon auch an uns, und wir sind diejenigen, die immer wieder kommen und immer wieder sagen müssen: Hey, wir sind auch da, vergesst uns nicht.
- 291 I: Ja.
- 292 B: Das ist etwas, was wirklich an uns liegt.
- 293 I: Aber ich habe das ja gesehen, als ich bei dir war. Du bist einfach in der Zehn-Uhr-Pause auch ins Lehrerzimmer gegangen, ihr habt zusammen zu Mittag gegessen. Also, du hast das natürlich schon gut gemacht, dass du dort warst.
- 294 B: Ja, aber ich finde, das musst du, sonst ... Ich finde, es kommt mir zugute, wenn ich versuche, mich zu integrieren. Und an den Schulanlässen muss ich ja auch mitmachen, da ist es schon einfacher, wenn du ein paar Leute kennst und es ein bisschen lustig hast.
- 295 I: Wie beschreiben eigentlich die Lehrpersonen die LRS-Kinder?
- 296 B: Sie sagen einfach, was sie nicht können. Kann nicht lesen oder schreibt keine Nomen gross, jetzt sind wir schon so lange dran.
- 297 I: Mhm. Und was spürst du so, wie nehmen die Lehrpersonen diese Kinder wahr?
- 298 B: Das ist einfach ein Teil des Ganzen.
- 299 I: Ja. Also du hast keine Lehrer, die sagen: Ich habe da ein Kind, das kognitiv nicht genug gut ist, sondern sie sagen: Hey, dieses Kind hat ein Problem beim Lesen, oder es hat ein Problem beim Schreiben.
- 300 B: Also, wenn ein Kind kognitiv einfach schwach ist, natürlich sagen sie das auch, das merkst du ja. Das gehört zum Gespräch, zum Prozess. Also im Kindergarten machen wir ja den Reihenuntersuch, dann machen wir Nachkontrolle im zweiten Kindergarten von denen, die aufgefallen sind.
- 301 I: Ja.
- 302 B: Also du bist im Gespräch, immer wieder. Und sie kommen auch wieder und sagen: Hey, ich habe da ein Kind, irgendetwas ist einfach nicht gut, ich weiss nicht, was. Und bei LRS: Hey, das macht so keine Fortschritte beim Lesen, kannst du mal schauen?
- 303 I: Mhm.
- 304 B: Oder es verwechselt immer d und b. Aber wir sind im Gespräch, dann gehen wir wieder vorbei in der ersten Klasse, wir sind an den Übertrittsgesprächen dabei, oder meistens dabei. Manchmal weigern wir uns auch, weil es wirklich so viel ist. Und dann hat man die Nachkontrolle in der ersten Klasse, dann kommen erste Sachen, bei denen du merkst, dass es gar nicht mitkommt. Jetzt habe ich grad wieder Nachkontrollen gemacht vor den Ferien und gemerkt, dass es Sachen gibt, die im Kindergarten schon ein Thema waren, die aber damals noch nicht so wichtig waren. Also wichtig schon, aber sie sind noch nicht so aufgefallen, weil die Umgebung anders ist.
- 305 I: Ja. Genau
- 306 B: Wo ich dann auch sagen muss: Hey, die Kindergärtnerinnen haben schon auch gearbeitet, die haben das schon auch gesehen, aber jetzt ist es wie einfach zu viel.
- 307 I: Ja, und jetzt ist halt Schule und nicht mehr Kindergarten.
- 308 B: Genau.

- 309 I: Das ist einfach ein anderer Rahmen.
- 310 B: Ja. Aber nicht im Stil von: Wir haben ein Problem, LRS oder so. Sondern das läuft im Alltag irgendwie mit, also nicht im Alltag, zum Glück haben das nicht alle Kinder.
- 311 I: Aber ihr habt offenbar einen guten Austausch, das kommt für mich jetzt da wirklich raus.
- 312 B: Ja.
- 313 I: Aber jetzt fällt mir grad auf, dass ich noch vergessen habe zu fragen, was denn die Eltern über ihre Kinder mit LRS berichten. Was die dir erzählen.
- 314 B: Wenig. Die sagen: Ja, ich hab's auch schon festgestellt. Ich kann mich jetzt spontan auch nicht grad erinnern, dass Eltern auf mich zugekommen wären und gesagt hätten, sie wollten eine Abklärung. Ich meine Eltern, die noch nichts mit mir zu tun hatten. Die gehen eigentlich eher auf die Lehrperson zu, weil sie die ja kennen.
- 315 I: Ja.
- 316 B: Die kommen nicht auf mich zu, weil mich kennen sie ja im Normalfall nicht.
- 317 I: Wäre denn das eine Möglichkeit, dass man dich direkt kontaktiert?
- 318 B: Ja klar. Aber daran kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern.
- 319 I: Dann kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema, nämlich eigentlich zu dir als Logopädin oder als Mensch. Wenn du Kinder therapieren willst, dann musst du eigentlich auch sicherstellen, dass es dir bei der Arbeit gut geht. Wie machst du das?
- 320 B: Ja, es fasziniert mich immer noch.
- 321 I: Mhm.
- 322 B: Ich habe einen Austausch, ich habe zwei Intervisionsgruppen, ich fühle mich wohl im Team, also im Schulteam, ich habe da ein paar wirklich gute Kolleginnen.
- 323 I: Wie gehst du mit Anforderungen um, die da andere Personen an dich herantragen, bei denen du findest, das sprengt jetzt den Rahmen deines Auftrags?
- 324 B: Das sage ich. Aber ich bin natürlich schon lange Logopädin, und ich denke, ich stehe sicher anders hin als junge Kolleginnen oder jemand, der neu im Beruf ist, wenn du einfach noch nicht so weisst. Und ich finde, ich weiss ziemlich genau, was ich will. Ich probiere schon, einen Weg zu finden oder irgendwo zu helfen. Aber es gibt auch Dinge, bei denen ich sagen muss: Hey, nein. Und das ist schon etwas, was ich denke, muss man selber lernen, sich auch abgrenzen. Die eine Heilpädagogin, die einfach immer nur Mathe macht und das Gefühl hat, ich mache dann alles. Da muss ich sagen: Hey sorry, es ist genau gleich dein Auftrag. Und ich kann nicht in einer Stunde das ganze Deutsch abdecken, und du arbeitest fünf Stunden mit ihm. Nur einfach weil Mathe halt einfacher zu machen ist, weil es strukturierter ist. Ich glaube schon, du musst ... Es ist ein Prozess, in den du reinkommst. Und ich denke, für euch ist es, obwohl ihr dann irgendwann Berufseinsteiger seid, sicher einfacher, weil ihr einfach auch nicht mehr ganz jung seid. Unsere Psychomotoriktherapeutin ist irgendwie 24, und ich finde, sie ist extrem gut und sie hat ein enormes Wissen und macht's wirklich gut. Aber sie ist einfach jung, und gewisse Lehrer finden: Hey, was willst du mir da sagen, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Los, das du als junge Person halt noch hast.
- 325 I: Ja.
- 326 B: Ja, ich finde, du musst so ein bisschen für dich herausfinden, was du willst, was dir wichtig ist, und dich auch nicht im Schulalltag in alles reinziehen lassen.

- 327 I: Mhm.
- 328 B: Und auch hinstehen: Hey, wir haben eine andere Position.
- 329 I: Ja. Genau.
- 330 B: Ja, und was ich euch als Tipp auch noch so mitgeben kann: Wir haben einen sehr guten Berufsverband, also der Zürcher Berufsverband ist sehr gut und stark, also der schweizerische auch. Da kann man einfach anrufen oder ein Mail schreiben und fragen: Was würdest du jetzt da machen? Wenn so Forderungen kommen von der Schule.
- 331 I: Ja, super.
- 332 B: Ja. Wir müssen uns einfach positionieren, und immer wieder positionieren.
- 333 I: Mhm.
- 334 B: Das ist etwas, was nicht aufhört.
- 335 I: Logopädie ist halt auch weniger bekannt als der Lehrerberuf.
- 336 B: Natürlich, es ist weniger bekannt, und das zeigt sich eben auch in den MABs. Die haben keine Ahnung, was wir machen. Wir haben jetzt auch angefangen durchzusetzen, dass wir in diesen schulinternen Weiterbildungen nicht immer alles mitmachen. Dass wir sagen: Hey, wir sind dann auch da und machen nicht einfach irgendetwas, sondern wir haben unser Thema und bilden uns fachlich weiter. Was will ich mich da stundenlang mit Beurteilungen oder irgendwelche Informatiksachen beschäftigen.
- 337 I: Da machst du lieber etwas für dich, was dich dann weiterbringt.
- 338 B: Ja genau. Schon auch etwas, was die Schule braucht.
- 339 I: Ja, alles, worin du dich weiterbildest, trägst du nachher auch in die Schule. Die Schule hat auf jeden Fall immer einen Vorteil.
- 340 B: Aber ich glaube, wir können uns schon ein bisschen positionieren und schauen, dass es uns gut geht oder eben auch nicht.
- 341 I: Ja. Wie schaltest du ab?
- 342 B: Schwierig. Nein, ich habe ja eine Familie und mache noch anderes. Aber ich glaube, es ist gleich wie im Lehrerberuf: Wir haben keinen 8-Uhr-5-Uhr-Beruf. Also du trägst diese Themen nach Hause, und du arbeitest unter dem Jahr definitiv mehr, als dein Pensum ist, wenn du einigermassen dranbleiben und à jour bleiben willst.
- 343 I: Mhm.
- 344 B: Und dafür machst du dann halt auch ein bisschen mehr Ferien.
- 345 I: Aber diese 13 Wochen sind ja nicht nur Ferien, du musst ja selber für deine Weiterbildung sorgen.
- 346 B: Und du musst vorbereiten. Also ich habe jetzt auch Ferien, aber du kannst nicht einfach voll Ferien machen. Also du kannst schon, aber dann schaffe ich es nicht, unter dem Jahr so viel mehr zu arbeiten. Aber ich glaube, du kannst das schon auch ein bisschen selber einrichten.
- 347 I: Ja. Hey, jetzt sind wir schon fast am Ende. Gibt es etwas, was dir wichtig ist, was du noch anfügen möchtest?
- 348 B: Das gibt es wahrscheinlich schon, aber jetzt bin ich grad ein bisschen überfordert.

- 349 I: Dann habe ich aber noch eine allerletzte Frage. Jetzt haben wir ja viel über schwierige Situationen geredet und Schwierigkeiten, das liegt auch ein bisschen in der Natur dieser Sache. Wie sieht es denn aus mit schönen Momenten, die erlebt hast in der LRS-Therapie?
- 350 B: Da gibt es sehr viele, wenn du eins zu eins mit dem Kind arbeiten kannst! Und wir haben gewisse Freiheiten. Wir sind nicht an den Lehrplan gebunden. Wir sind an unsere Förderpläne gebunden, ja. Aber du hast schon auch gewisse Freiheiten. Oder wenn ich jetzt finde: Hey, es ist so schönes Wetter. Dann gehen wir halt raus, um die Stunde zu machen, oder machen irgendeinen Teil draussen. Und du hast im Normalfall auch eine recht innige Beziehung zu den Kindern.
- 351 I: Mhm.
- 352 B: Sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Jeder kleine Fortschritt ist eben schon etwas ... Ja.
- 353 I: Und eben gerade in der LRS-Therapie, da gibt's plötzlich so einen Schub.
- 354 B: Ja, oder es kann einen geben, das habe ich jetzt wirklich manchmal erlebt, natürlich nicht immer.
- 355 I: Ja, genau, eben.
- 356 B: Und eben: Ich finde wirklich, es ist ein Beruf, in dem man viele Freiheiten hat.
- 357 I: Das nehmen wir uns zu Herzen. Hey, danke vielmals, jetzt sind wir wirklich am Ende. Jetzt haben wir da ein mega spannendes und aufschlussreiches Gespräch gehabt mit dir.
- 358 *Einige Tage nach diesem ersten Interview haben wir unseren Leitfaden ergänzt mit Fragen zum Erwerb der Umgangsweisen. Diese Fragen haben wir der Logopädin im Nachhinein telefonisch gestellt und in der vorliegenden Transkription dem Interview angehängt.*
- 359 I: Wir haben über motivationale und emotionale Schwierigkeiten in der LRS-Therapie gesprochen und darüber, wie du mit solchen schwierigen Situationen umgehst. Wie hast du diese Umgangsweisen erlernt?
- 360 B: Ich habe das Gefühl, das ist learning by doing. Natürlich lernst du alle diese Methoden kennen. Zu jedem Störungsbild hast du eine Theorie, was du machen kannst. Davon gehst du mal aus. Wenn mal etwas nicht klappt, dann muss man halt suchen, eine andere Methode anwenden. Wenn es mehr auf der Verhaltensebene ist, gibt es einen Haufen gescheite Bücher, die du lesen kannst. Aber ein Stück weit ist es schon, wie du grundsätzlich mit dem Kind umgehst. Wenn du merkst, es geht nicht, dann musst du etwas ändern. Ich glaube, vieles passiert aus dem Bauch heraus.
- 361 I: Mhm. Wie bist du denn zu diesen Methoden gekommen?
- 362 B: Also, die Therapiemethoden lernst du ja in der Ausbildung. Vieles bringst du dir nachher auch in Kursen bei, die du besuchst. Und das andere ist der Austausch mit anderen. Oder dann liest du mal ein Buch, in dem es mehr um Verhaltensfragen geht als um Therapiemethoden. Und schon auch mit Erfahrungen und Austausch. Und vieles habe ich jetzt natürlich auch gelernt oder bestätigt bekommen oder vertieft in meiner Zusatzausbildung, die ich vor Kurzem gemacht habe.
- 363 I: Die Coachingausbildung?
- 364 B: Ja. Und ich war ja vorher Kindergärtnerin, dort lernst du auch viele solche Dinge. Da

- hast du schon mal so gearbeitet.
- 365 I: War denn in der Logo-Ausbildung der Umgang mit schwierigen Situationen punkto Emotionen, Motivation und Sozialverhalten auch ein Thema? Habt ihr dazu in der Ausbildung etwas gelernt?
- 366 B: Weisst du, wie lange das her ist?! Wir hatten damals Förderdiagnostik, vielleicht war das dort ein bisschen ein Thema, wahrscheinlich am ehesten. Und nachher im Praktikum.
- 367 I: Dort wirst du dann spätestens damit konfrontiert.
- 368 B: Ja. Aber ich glaube, während der Ausbildung war das rein theoretisch. Also zum Beispiel ADS, ADHS, das war sicher kein Thema.
- 369 I: Nicht? Wieso nicht?
- 370 B: Ich kann mich nicht erinnern.
- 371 I: Das war natürlich damals auch noch nicht so ein Thema.
- 372 B: Da hat man über geistig Behinderte gesprochen, zum Beispiel. Ich glaube, das war in dem Ordner, den ich mal entsorgt habe. Diese Dinge sind auch nicht mehr à jour. Und eben, das ganze ADS, ADHS, Autismusspektrumstörung, was jetzt ein grosses Thema ist. Wahrnehmungsstörungen, darüber hatten wir etwas. Wir haben etwas über Psychomotorik gehört. Aber all die anderen Themen, eben die Verhaltensauffälligkeiten, die du heute viel mehr hast, oder immer mehr diagnostizierst, das war noch kein grosses Thema.
- 373 I: Ja. Dann hast du eigentlich viel mehr solche Dinge gelernt in deiner letzten Ausbildung, die du noch gemacht hast, im Coaching?
- 374 B: Ja, und natürlich in meinen Weiterbildungen. Ich habe sehr viele Weiterbildungen gemacht, auch im Bereich ADS, ADHS. Autismusspektrum möchte ich mal noch machen. Aber das sind eigentlich Dinge, die ich mir nachher angeeignet habe.
- 375 I: Und zu motivationalen Themen, konntest du dort auch eine Weiterbildung machen?
- 376 B: Das weiss ich jetzt grad nicht. Gib mir ein Stichwort.
- 377 I: Motivationsförderung oder Motivationserhaltung.
- 378 B: Nein, nichts dergleichen. Ein Teil war natürlich in meiner Grundausbildung als Kindergärtnerin. Das war eine sehr gute Grundausbildung für die Logo. Du hast mit der frühen Entwicklung des Kindes zu tun, und du hast ja in der Logo auch häufig Kinder, die in der Entwicklung zurück sind. Du hast schon mal eine Klasse geführt, du weisst auch, was es heisst, mit schwierigen Situationen in einer Klasse umzugehen. Und dort habe ich mich natürlich auch weitergebildet, aber das ist schon zu lange her, das weiss ich nicht mehr.
- 379 I: Aber du hast auch noch Bücher gelesen, hast du gesagt. Welche Bücher oder Autoren hast du gelesen? Erinnerst du dich daran?
- 380 B: Nein. Also was jetzt aktuell ist, sind die ganzen Grolimund-Bücher, die ich von meiner Ausbildung kenne. Ach ja, genau, im Grundstudium hatten wir Kinderpsychopathologie, eine Vorlesung. Und dort haben wir schon so Störungsbilder angeschaut.
- 381 I: Kinderpsychopathologie? Was gehört da alles dazu?
- 382 B: Ich nehme grad das Buch hervor, dann kann ich dir mehr sagen. Damals war Herr Professor Herzka die Kapazität, aber wir hatten nicht mehr bei ihm Vorlesung. Es geht

eigentlich um Entwicklungspsychologie im weitesten Sinn, und Psychopathologie ist dann halt die nicht normale Entwicklung, auch die verschiedenen Behinderungsarten. Da ist auch noch etwas dabei, das hiess damals Autismus infantum. In der Entwicklungspsychologie ging es vom Säuglingsalter, Kleinkindalter, Kindergartenalter, Schulreife bis in die Pubertät. Da haben wir noch Infantile Organische Psychosyndrome, also das sogenannte POS, wie man früher sagte. Oder Epilepsien. Ja, das haben wir schon alles durchgenommen, jetzt kommt's langsam wieder, aber mehr so Grundlagen, weniger was du nachher damit machst, sondern mehr Theorie.

383 I: Mehr das Wissen, was es ist.

384 B: Ja genau.

385 I: Aber wie du mit einem solchen Kind umgehst, das war weniger das Thema?

386 B: Das war weniger das Thema, daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Aber vielleicht hatten wir schon etwas, ich weiss es nicht mehr.

387 I: Würdest du denn gerne wieder einmal eine solche Weiterbildung machen, zum Thema Umgang mit schwierigen Situationen?

388 B: Nein, im Moment nicht. Ich habe natürlich vieles gemacht. Und ich merke, ich muss meinen eigenen Weg suchen. Also, wir hatten letztens eine schulinterne Weiterbildung zu schwierigen Situationen. Da musste ich sagen, das kannst du auch streichen. Wie die das gemacht hat, das hat mir persönlich nichts gebracht. Ich habe mich genervt.

389 I: Aber eigentlich ist ja das etwas, was die Lehrer genauso angeht.

390 B: Ja, das ist schon so. Aber ich hatte das Gefühl, ich stand an einem anderen Punkt. Und diese schulinternen Weiterbildungen sind halt nicht auf Therapien zugeschnitten. Das ist das Grundproblem. Und einfach die Art, wie die das gemacht hat, ich konnte diese Frau nicht ertragen. Du musstest umhergehen und dich spüren. Solche Dinge brauche ich nicht. Da ist mir die Zeit zu schade. Ich habe vieles gemacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage. Wenn ich so etwas mache, dann muss ich genau wissen, worum es geht, und gezielt zu einem Thema.

391 I: Mhm. Dann hast du den Lehrern da etwas voraus?

392 B: Ja, das glaube ich schon. Nur schon, weil wir eine therapeutische Ausbildung haben. Und ich arbeite seit zwanzig Jahren als Therapeutin, ich habe andere Hintergründe. Und jetzt natürlich durch die Zweitausbildung sowieso. Wenn irgendein Thema käme, von dem ich finde, doch, da will ich wirklich mal hinschauen, dann bin ich nicht abgeneigt, mir etwas anzueignen. Aber es muss für mich wirklich gezielt sein, nicht so eine allgemeine Weiterbildung.

393 I: Ja, zumal du natürlich schon ein riesiges Wissen hast mit deinen drei Ausbildungen. Da hast du es jedes Mal wieder gehört.

4.2 Transkription Interview A.

- 1 B: Die Motivation hochzuhalten bei einem grossen Anteil Misserfolg in den Tests oder im Klassenverband, das ist nicht einfach.
- 2 I: Ja, das kann ich mir vorstellen.
- 3 B: Da fragt man sich immer wieder, was wir dazu beitragen können.
- 4 I: Mhm. Wenn du LRS-Therapie mit einem Eigenschaftswort beschreiben müsstest, was würdest du wählen?
- 5 B: Ja, vielfältig.
- 6 I: Vielfältig.
- 7 B: Ja. Es ist nie gleich. Also man braucht zwar vielleicht etwa die gleichen Bücher, es schränkt sich mit der Zeit ein auf die, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast, du brauchst Lehrgänge und weisst dann mit der Zeit, wo was zu finden ist, aber das Kind ist immer ein anderes. Und das habe ich eben sehr geschätzt, dass man in sehr kleinen Gruppen oder möglichst einzeln arbeiten konnte. Also das ist für mich ein grosser Wert einer Therapie, wenn sie einzeln ist. Wenn eben dieser Vergleich mit den anderen nicht ist, sondern wenn man wirklich das Kind an sich selber messen kann. Ehrlich, ohne zu betrügen. Wenn man sagen kann: Schau, vor drei Wochen ist das noch nicht gegangen und jetzt kennst du diese Regel, jetzt beherrscht du sie.
- 8 I: Ja.
- 9 B: Auch wenn die anderen aus der Klasse dies schon längst gecheckt haben. Und dass man auf dieses Kind eingehen kann. Und ihm an dem Ort helfen kann, an dem es jetzt ist. Das ist ein immens grosser Wert. Und ich glaube, den muss man im Moment mit Zähnen und Klauen verteidigen. Weil man jeweils denkt: Es geht ja um Sprache und Sprache ist doch Kommunikation. Also nehmt doch ein Grüppchen. Und ich habe den Verdacht, dass es vor allem ums Sparen geht. Man kann dann sagen, mehr Kinder hätten Therapie, wir schauen es an, wir arbeiten mit ihnen. Aber Einzeltherapie ist Gold wert.
- 10 I: Mhm.
- 11 B: Ich habe das auch versucht, zwei zusammenzunehmen, beide waren Viertklässler. Und manchmal war es ein Erfolg. Sie stachelten sich gegenseitig richtig an, hatten Freude und arbeiteten zusammen. Aber bei anderen musste man sagen, nein, die passen sich nach unten an. Der eine, der hochmotiviert war und eifrig, aber grosse Schwierigkeiten hatte, arbeitete. Der andere, bei dem glaub eher der Anspruch des Elternhauses etwas hoch war, der fand, ja, dann mach ich das halt. Der arbeitete schlufig und langsam und sie passten sich nachher gegenseitig an. Beide waren nachher langsam und arbeiteten ungenau, würde ich sagen. Es gibt beides. Aber es ist schwierig, wenn man ein Grüppchen hat. Dort kommt sofort der Wettbewerbsaspekt rein, vor allem bei den Buben und man hat ja ganz viele Buben. Wie viele Fehler hast du?
- 12 I: Ja.
- 13 B: Wie weit bist du? Das finde ich schade, nicht förderlich für den Lernprozess, in dem man drinsteckt. Und eben gerade auch für die Motivation. Jetzt ist sogar der schneller als ich.
- 14 I: Ja, das ist dann bitter.
- 15 B: Ja.

- 16 I: Und bei den Mädchen, ist es dort anders? Verhalten sie sich zu zweit anders als Jungen?
- 17 B: Ich habe wirklich das Gefühl, dass es dort häufiger ein Zusammenarbeiten ist, ein Rücksicht-Nehmen. Es sind Klischees, ich weiss es, aber ich erlebe es halt so. Es ist mehr Rücksichtnahme und Verständnis vorhanden: Ich habe das auch und du hast es jetzt auch. Wir müssen deswegen nicht lachen. Es ist einfach so, ich muss wieder fragen, ob man Ecke mit ck schreibt. Jänu, das dürfen wir ja.
- 18 I: Mhm. Ja. Was stellst du für Unterschiede fest zwischen der Therapie von LRS und anderen Störungen? Du machst ja glaub noch Dyskalkulie, wie man hier sieht.
- 19 B: Also für mich war es einfach so ein Erlebnis: Dyskalkulie ist ganz klar darauf fokussiert, Grundfertigkeiten zu trainieren. Wenn ein Viertklässler dir sagt: 13 minus 5 gibt 8. Und du sagst: Jawohl. Wie hast du das rausgefunden? Und er sagt: 13 minus 1 gibt 12 minus 2 gibt 11 minus 3 gibt 10 minus 4 gibt 9 minus 5 gibt 8. Dann merkst du: Dem musst du helfen. Es ist kein Wunder, dass diesem Jungen das Rechnen stinkt. Und dann hast du einfach die gewissen Grundfertigkeiten, die du trainieren musst, damit dieser Junge wieder Freude bekommt. Und das muss man einzeln machen, auch das.
- 20 I: Ja.
- 21 B: Also beim Zehnerrechnen muss man einfach wissen 9 minus 7 gibt 2 und nicht vielleicht 3. So. Und im Hunderter, das ist vielleicht etwas, was Didaktiker nicht gerne hören, hier haben wir den klaren Rechenweg. Man gibt den Kindern eine bestimmte Art zu rechnen vor, damit man ans Ziel kommt. Es gibt natürlich Tricks und so und die lassen wir dann mal weg, weil die Kinder, die schwach sind, häufig nicht wissen, in welchem Fall welcher Trick gut ist.
- 22 I: Ja.
- 23 B: Und dann nur noch verwirrt sind, also haben wir im Bereich bis 100 bestimmte Rechenwege, die wir vermitteln und üben. Also verständlich machen und üben, bis sie sitzen. Und die Reihen sind halt auch etwas, das sein muss.
- 24 I: Ja.
- 25 B: Das Einmaleins. Und erst wenn das wirklich sitzt, kann man sagen, jetzt kann man aufbauen. Und da habe ich häufig das Gefühl, dass ich ein Kind wieder schicken kann und ihm sagen kann: So, jetzt musst du einfach aufpassen und fragen, und üben üben üben. Und dann kommt es gut. Und bei der Rechtschreibung gibt es sooo viele Ausnahmen. Ich weiss nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nach den paar Jahren, in denen ich nun schon Rechtschreibtraining vermittelt habe, manchmal selber unsicher bin. Vielleicht hat es auch mit der Rechtschreibreform zu tun. Vorher hatte ich Dinge intus und heute bin ich manchmal verunsichert. Dort hat es einen dicken Duden. Also der ist nicht nur für die Kinder, der ist auch für mich.
- 26 I: Ja.
- 27 B: Gross- und Kleinschreibung und so muss ich manchmal selber nachschauen.
- 28 I: Zusammenschreibung und Getrenntschreibung, hier hat viel geändert.
- 29 B: Ja. genau. Und dann eben die Ausnahmen. Dann hast du endlich gemerkt, wann ck und tz kommt. Aber dann gibt es die Wörter, bei denen du nicht gut erklären kannst, warum es hier nicht so ist.
- 30 I: Genau.
- 31 B: Egal, ob du jetzt mit Silben oder mit Morphemen geübt hast. Es gibt einen Restposten,

- der ganz hart zu erklären ist. Und wo sie trotzdem wieder reinfallen.
- 32 I: Ja. Also wo wahrscheinlich alle Kinder reinfallen, nicht nur ...
- 33 B: Ja, aber die sind ja eben etwas verletzt von dem. Von dem Zustand, dass sie immer viele Fehler haben.
- 34 I: Genau.
- 35 B: Und dann blutet es halt schnell wieder, wenn es wieder passiert: wenn du spazieren mit tz geschrieben hast. Ist doch richtig.
- 36 I: Ja, jetzt sind wir gerade bei dem Punkt: Schwierige Situationen in der LRS-Therapie. Was hast du hier so erlebt?
- 37 B: Schlechte Noten, zum Beispiel, die sie zurückbekommen und dann völlig zerstört sind. Mütter mit Tränen. Jetzt haben wir so viel geübt, und jetzt ist es wieder schlecht. Wir haben das Diktat so oft geschrieben. Ein Bez-Schüler, dessen Mathik-Lehrer sagt: Hey, der schreibt keine Wörter mehr, der schreibt nur noch Bandwürmer, also einfach im Stress beantwortet er Fragen und schreibt dabei keine Wörter mehr, sondern nur noch schnell schnell auf, was er jetzt schwatzen würde. Und der Lehrer hat zunächst natürlich mal kein Verständnis dafür und denkt: Warum ist dieser Schüler in der Bez?
- 38 I: Ja, mhm.
- 39 B: Der Schüler kann schon Wörter schreiben, aber dann braucht er Zeit und hier hat halt die Zeit gedrängt. Aber du hast nach schwierigen Situationen in der Therapie selber gefragt.
- 40 I: Genau.
- 41 B: Aber das finde ich eben noch schön. In der Therapie kann man sich so gut besprechen. Also dann muss man halt mal den Lehrgang zur Seite legen und sagen: Komm, erzähle mal, was ist los? Ja und runterfahren, durchatmen.
- 42 I: Mhm.
- 43 B: Ja. Und diese Möglichkeit hast du, wenn du ein Kind einzeln als Person vis-à-vis hast. Du musst es ernst nehmen als Mensch, der jetzt leidet, zum Beispiel, oder sich ärgert, eine Wut hat und jetzt nicht mag.
- 44 I: Wie gehst du dann mit dem um?
- 45 B: Dann jonglieren wir oder machen ein Spiel. Also Mädchen erzählen dann gerne, ich sage es jetzt wieder plakativ, ist ja nicht so. Und Jungen machen lieber etwas anderes und kommen dann vielleicht trotzdem ins Reden. Aber, äh! Man muss irgendwie die Tragik dieses Moments etwas abzumildern versuchen und das Vertrauen haben, dass sie ihren Weg dann schon machen. Also ich habe noch keines erlebt, das abgestürzt ist, bis jetzt. Manchmal denke ich, diese Schwierigkeiten machen die Kinder auch stark. Es ist nicht selbstverständlich, dass man diese Dinge einfach kann. Man hat gelernt, zu lernen, und man hat gelernt, einen Misserfolg einzufahren und wieder aufzustehen. Das ist auch eine Kompetenz, die man lernen kann, wenn man einen solchen Nachteil hat.
- 46 I: Mhm, absolut, ja.
- 47 B: Da muss man auch aufpassen. Mir hat auch schon einmal ein Erwachsener gesagt: Ich habe nicht das Fach gehasst, sondern den Lehrer. Der irgendwie schreibt: Inhalt gut, Rechtschreibung Ausrufezeichen, Note 3. Aber wenn man doch etwas Gutes geschrieben hat, darf man doch nicht eine solche Note erhalten. Da checkt man: Das ist wirklich falsch, ich bin da schlecht behandelt worden.

- 48 I: Ist das heute immer noch so oder hat sich das verbessert?
- 49 B: Ich glaube, der Informationsstand vor allem auf der Oberstufe ist teilweise schon noch nicht so grossartig. Vor allem die Lehrer, die gewohnheitsmässig mit starken Schülern zu tun haben. Also im Aargau sind das die Bez-Lehrer. Aber ich will auch dort nicht sagen, die Bez-Lehrer, überhaupt nicht. Es gibt durchaus auch solche, die sich intensiv in das hineindenken und Rücksicht nehmen. Aber manchmal liegt es an der Haltung: Der gehört halt nicht hierhin, der bringt es nicht. Oder es liegt schlicht am Wissen.
- 50 I: Ja.
- 51 B: Also mir hat eine Lehrerin auch schon einmal einen Aufsatz geschickt, einen korrigierten Aufsatz eines ehemaligen Therapieschülers von mir, und verlangte von mir, dass ich ihr sage, welche Fehler Legastheniefehler seien und welche nicht Legastheniefehler seien. Das ist irgendwie ein altes Bild: Legastheniker verdrehen Buchstaben oder schreiben ie statt ei oder so.
- 52 I: Ja.
- 53 B: Aber eben, dann ist der Schüler, der Bandwürmer schreibt, das ist dann eben die Legasthenie. Ich kann nicht sagen, das ist eine Legasthenie. Ein fehlender i-Punkt ist für mich dann ein Legastheniefehler, weil dieser Schüler einfach im Stress war. Obwohl er sonst ... Und sonst gibt es ja viele Schüler, die überhaupt bei Weitem keine Legasthenie haben und eine Phase lang keine i-Punkte machen.
- 54 I: Mhm. Also, ich interpretiere das jetzt ein bisschen so, dass die schlicht zu wenig wissen, dass das Wissen fehlt. Dass die zu wenig informiert sind. Und das ist ja eine Riesenlücke, die man füllen müsste.
- 55 B: Ja. Also ich weiss nicht, ob man hier in der Ausbildung etwas machen könnte. Bez-Lehrer machen ja auch nicht mehr nur noch ein Fachstudium und gehen dann vor die Kinder dozieren. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also da bin ich zu wenig informiert.
- 56 I: Ja.
- 57 B: Also ich kann jetzt nicht sagen, bei den Jungen ist das nicht mehr so, es ist nur noch bei den Alten. Ich weiss es nicht. Es ist einfach aus den verschiedenen Gesprächen, die ich führte. Und in der Sek und der Real schwirren ja auch Heilpädagogen herum.
- 58 I: Ja.
- 59 B: Und die können auch noch einiges dieses Wissens deponieren, wenn sie mit Kindern arbeiten. Oder im Lehrerzimmer einmal gefragt werden.
- 60 I: Ja. In der Bez hat es keine mehr, das ist wahr, die müssen selber zurechtkommen.
- 61 B: Ja, das ist ziemlich tragisch. Wenn man meint, dass es ab einem bestimmten Notenschnitt nie mehr Fachleute brauche, dass die alles selber leisten müssten.
- 62 I: Ja. Wie hast denn du dich in so schwierigen Situationen gefühlt bzw. fühlst du dich, du arbeitest ja weiterhin?
- 63 B: Also welche schwierigen Situationen meinst du, es gibt schwierige Situationen, weil du das Gefühl hast, es gehe nicht vorwärts, oder weil eines gerade eine Krise hat.
- 64 I: Alle möglichen, was dir in den Sinn kommt. Einfach was du für Gefühle hast, wenn es wirklich schwierig wird.
- 65 B: Also dann gehe ich laufen.
- 66 I: Also in der Situation, gehst du in der Situation mit dem Kind laufen, oder gehst du

nachher?

- 67 B: Ich kann mich an solche Situationen erinnern, ja. Dass ich hier zum Zimmer raus bin deswegen, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber Schulhäuser verlassen, das habe ich schon ab und zu gemacht. Einfach laufen gehen und beim Laufen kann man ja gut reden.
- 68 I: Mit dem Kind zusammen dann?
- 69 B: Ja. Also ein bisschen davonlaufen und dann aber wieder zurückkommen. Also ich weiss nicht, ob das reicht. Einfach die Wichtigkeit ... Also ich finde unsere Arbeit sehr hilfreich und sehr wichtig, aber manchmal muss man auch sagen: Es ist nur ein kleiner Teil dieses Menschen, der nun dieses Problem hat. Und das tröstet mich dann jeweils wieder und ich versuche auch, es dem Kind zu vermitteln. Ich finde es ... Also ich habe ja auch schon Kleinklasse gegeben. Es gibt Kinder, die sind einfach nirgends gut.
- 70 I: Ja.
- 71 B: Es ist nicht ehrlich zu sagen, dass jedes Kind irgendwo seine Stärke hat. Es gibt wirklich Kinder, die können nicht turnen, die können nicht basteln, die können nicht rechnen und schreiben, aber das weiss man schon lange. Die sind auch hässige Typen, die finden keinen Anschluss. Es ist einfach wirklich ganz schwierig. Und dort habe ich viel mehr gelitten. Was kann man machen, dass wir zusammen, miteinander – also das war ja dann eine Gruppe – wirklich alle mitkommen. Dann gehst du halt einen Bach stauen oder irgendetwas, also ich weiss nicht, mit einer Gruppe. Und hier in der Einzelarbeit habe ich eigentlich nie Riesenkrisen. Ich habe noch nie nach einer Lektion gelätscht oder so. Wirklich nicht. Dann sitze ich hin und frage mich, was wir nächstes Mal machen. Können wir einen anderen Weg nehmen. Können wir eben runterfahren. Können wir etwas Kleines nur anschauen statt alles zusammen. Du hast ja immer die Möglichkeit des Anpassens an die Situation, die das Kind jetzt gerade hat und erlebt.
- 72 I: Ja, dass es sich wieder zurechtfindet.
- 73 B: Mhm. Und dann, wenn es klappt: wirklich feiern! Gratulieren! Wenn es eine Stufe erreicht hat, bekommt es bei mir ein Diplom zum Beispiel. Und wenn es ein Viertklässler ist. Ich habe das wirklich getestet bis und mit der Stoppuhr: Im Zehnerraum ist es nun wirklich sicher. Kann alle Additionen, Subtraktionen, Ergänzungen und Verminderungen, das klappt auf Kommando. Dann bekommt es von mir ein Diplom.
- 74 I: Ja.
- 75 B: Stufen einbauen, erreichbare Ziele einbauen. Und die haben ja dann mit der Schule nichts zu tun, aber mit dem Kind, das hier strahlt und glaub ehrlich sich selber auf die Schulter klopft. Und dann sagen wir: Jetzt hast du viel gearbeitet. Es ist halt so, das Leben ist ungerecht. Einige können es schon lange und du hast jetzt viel gearbeitet. Ich gratuliere dir zu deinem Einsatz. Es ist wichtig, dass du das jetzt kannst. Du wirst es immer wieder merken, es ist gut, dass du jetzt weisst, $9 \text{ minus } 6 \text{ gibt } 3$. Das hast du vor einem halben Jahr noch nicht sicher gewusst.
- 76 I: Mhm. Super. Jetzt konkret. Du hast schon gesagt, dass du eigentlich immer Lösungen findest, um das Kind mitzunehmen, aber wenn jetzt ein Kind mal nicht mitmachen will. Wenn es einen Tag hat, an dem es nicht mag, wie reagierst du auf das?
- 77 B: Da kommt mir jetzt eine Situation in den Sinn. Das war ein ADHS-ler aus dem Schulhaus P., sozio-ökonomisch ganz tief, also praktisch keine Erziehung daheim, aber vom Schulpsychologischen Dienst so wie ein Notnagel: Wir probieren es doch wenigstens in der Mathik mal, ob er nicht motivierbar ist. Er kam zu mir. Und der machte manchmal gut mit, hatte gerade ein Hoch. Und einmal, mag ich mich erinnern, hatte er die Kapuze oben und den Kopf auf dem Tisch und gab vor, zu schlafen. Und dann habe ich halt

probiert. Komm, dir geht es nicht gut. Wollen wir zuerst jonglieren. Nein, nix. Und dann sagte ich zu ihm: Ich sage dir jetzt, was heute auf dem Programm steht, und machte dann einfach die nächste Lektion und spielte meine Rolle und seine ebenfalls. Und ich hatte den Eindruck, er höre zu, und dann habe ich ihn gehen lassen. Dann habe ich ihm die Sachen eingepackt in sein Mäppli und gesagt: Du hast alles mitbekommen, jetzt kannst du üben, jetzt darfst du gehen. Dann hat er sein Mäppli genommen und ist gegangen. Die nächste Lektion hat er dann halt nicht geübt, aber wir konnten dann zusammen üben, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Aber es war ja nicht so, dass er sich immer verweigert hätte, aber manchmal schon. Dann hatte er einfach gerade eine Laus auf der Leber, Streit, Krach mit den Eltern, die Schwester, die ihn tödlich ärgerte, oder was auch immer.

78 I: Mhm. Gab es noch andere ähnliche Situationen in Bezug auf Nicht-Mitmachen-Wollen?

79 B: An der Steiner-Sonderschule gab es das schon auch. Aber dort hatte ich einen viel weniger klaren Auftrag, dort hiess es einfach Förderunterricht und mit der Klassenlehrerin und den Eltern und dem Kind machten wir ab, dass wir an der Mathik oder an der Rechtschreibung arbeiten würden. Oder: Du solltest etwas mehr lesen, komm, wir versuchen etwas. Dort kam es schon auch vor. Aber das waren, vor allem am Anfang, vorwiegend Jungen mit Affekt-Inkontinenz, würde ich das mal nennen. Die kamen manchmal einfach dampfend zu mir. Und dann muss man halt zuerst Dampf ablassen, und ein Spiel aus dem Schrank nehmen oder auf dem Pausenplatz Pingpong spielen oder so. Der Pingpong-Tisch stand zum Glück dort, wo's die anderen Schüler nicht gesehen haben.

80 I: Sonst machen dann alle nicht mehr ...

81 B: Das ging zum Beispiel hier nicht. Hier hätten uns sonst alle zugeschaut.

82 I: Ja.

83 B: Ja. Dort hatte ich dann wirklich die Freiheit, zu sagen: Heute haben wir nun nicht gerechnet, gell. Jänu. Aber soll ich es dem Lehrer sagen oder sagst du es ihm, was wir jetzt hier besprochen haben?

84 I: Im Sinn von schon ein bisschen Druck oder?

85 B: Nein im Sinn von, du hast ein Problem, und jetzt müssen wir das besprechen. Du hast heute grauenhaft Krach mit diesem oder diesem Schüler.

86 I: Ach so, ja.

87 B: Der hat dir gedroht, er mache dies und das. Geht ja nicht. Jetzt haben wir es besprochen und das muss man in der Klasse auch besprechen können. Machst du es, bringst du es rein oder mache ich es. Solche Dinge beispielsweise. Das sind ja Blockaden, die bleiben, wenn man nicht darüber spricht. Und ich habe diesen Förderunterricht dort fest auch als Insel verstanden. Man arbeitet an dem, was man abgemacht hat, oder je nachdem auch ein bisschen entspannen. Denen fiel es manchmal sehr schwer, in einer Klasse zu funktionieren, nur schon einfach hier zu sein und es auszuhalten, dass jetzt Schule ist.

88 I: Ja, aber das war jetzt nicht LRS-spezifisch, gell?

89 B: Nein, das war nicht LRS-spezifisch, aber es war möglich, dass man abmachte, an der Rechtschreibung, an der Lesekompetenz oder am Lesetempo oder was auch immer zu arbeiten. Das machte man schon immer, man hatte ja einen Förderplan. Aber ein Plan ist immer etwas, was man ändern kann, das machen sogar die SBB, wie ihr jetzt wisst.

90 I: Ja!

- 91 B: Und ich glaube, wir haben hier noch viel mehr Freiheiten. Wir können einfach hoffen, dass der Anschluss irgendwann klappt, wir arbeiten daran. Das hat mich immer etwas gestresst, wenn ich zum Voraus Lernziele formulieren musste. Ich wusste genau, dass ich im Nachhinein sehr gut Lernziele formulieren und auch unterstützend sagen kann, erreicht oder so, aber vorher ist es ja eigentlich eine Zumutung.
- 92 I: Ja!
- 93 B: Man hat so keine Ahnung, was laufen wird. Man kann sagen, an was man arbeiten wird, aber man kann nicht sagen, wo man in einem halben Jahr stehen wird. Aber es gibt x Formulare, wo man das eingeben muss.
- 94 I: Ah ja, interessant!
- 95 B: Ja also als Heilpädagoge musste man einen Förderplan machen für die Kinder, die lernzielangepasst waren. Dort musste ich das. Aber ich habe dann immer, wenn ich ein Zeugnis geschrieben habe, den Förderplan angepasst. Das war immer so. Es schaut einem zum Glück niemand zu.
- 96 I: Ah, das ist gut.
- 97 B: Und man kann auch mal weiterkommen, als man dachte.
- 98 I: Ja! Und wie gehst du denn damit um, wenn ein Kind sich nichts zutraut?
- 99 B: Das gibt es nicht, dass es sich nichts zutraut. Man muss einfach so weit runtergehen, bis es merkt: Ah, das kann ich aber. Es hat ja gelernt zu laufen. Das ist ja schon mal eine Riesenleistung. Es kann schwatzen, vielleicht bei euch nicht immer so, dass es alle verstehen. Aber sich nichts zutrauen, das gibt es nicht. Aber es gibt Kinder, die sich nicht zutrauen, dass sie je gute Schüler werden in der zweiten Klasse. Ein Kind aus dem Schulhaus P. hat einmal gesagt: Ich möchte einmal einen Sechser! Einmal im Leben einen Sechser, dann wäre sie glücklich. Da kann man höchstens der Lehrerin sagen: Mach ihr doch mal einen Sechser, mach doch mal einen Test, in dem auch sie einen Sechser hat.
- 100 I: Oder die sich wenig zutrauen, ich müsste es vielleicht umformulieren. Also, die ein geringes Selbstvertrauen haben.
- 101 B: Das ist in der Mathik so ein zentrales Thema. Mathik ist so brutal: 3 und 4 gibt 7. Also meist rechnet man ja so. Es gib eine Rechnung und ein Resultat und nur ein Resultat ist korrekt und das musst du rausfinden. In der Sprache kann man ja eher sagen: Ja, ich glaube, es ist mehr als 5 und 10 wäre zu viel. Aber in der Mathik heisst es einfach: 3 plus 4, und wenn du sagst 8, ist es falsch. Das ist brutal. Also ich gehe schauen, wo es klappt. Jetzt in der Mathik: Hast du den Zahlenraum bis 3 im Griff. Also weisst du, 3 minus 2 gibt 1. Aha, 4 minus 2 ist 2, 4 minus 3 ist 1. Also hast du das begriffen? Und dann, eben, ist es wichtig, dass sie einzeln hier sind. Ich sage: Jetzt sage mir ehrlich: Wo denkst du an die Finger, wann fängst du zu zählen an? Und es kann wirklich sein, ich habe es schon erlebt bei 4. 4 minus 3 ist 2 oder 1. Unsicher.
- 102 I: Ja.
- 103 B: Also übt man das. Ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie ich das mache, aber man kann es üben. Ich übe das immer mit den Minusrechnungen, das haben die Kinder sowieso viel weniger gern, die meisten, weil sie rückwärts zählen. Das ist mühsamer als vorwärts. Und dann haben wir ein Bild der Zahl 4 also eine Würfelbild 4 und dann 4 minus 3, deckt man 3 zu, dann sieht man ja gleich: aha, 1. Also so, dass sie sich eine Menge vorstellen und nicht zählen. Das kann man üben. Wenn sie sich wenig zutrauen, muss man schauen, wo fängt es an, dass du dich sicher fühlst. Genau dort fangen wir an und gehen weiter bis zu 10, jetzt in dem Fall.

104 I: Gibt es da eine Analogie in der LRS-Therapie?

105 B: Also zuerst einmal, dass sie lautgetreu schreiben können, zum Beispiel. Mal schauen, ob das geht, und sonst muss man das üben. Und da seid ihr Logopädinnen ja noch besser. Also ich habe als Hörgeschädigten-Pädagoge auch ein bisschen Logopädie gehabt. Aber da seid ihr ja die Spezialistinnen, etwa dafür, den o oder den u herauszuhören. Das ist je nachdem nicht so einfach. Man muss das dann üben, ja. Auch dort schauen gehen, das lautgetreue Hören, das Unterscheiden von Lauten, funktioniert das? Kann ich Silben diktieren und kann das Kind diese dann aufschreiben? Silben aus einem Konsonanten und einem Vokal, oder so. Klappt das und wo nicht? Hört es den t und den d? Einfach mal hören. Und schreiben zu wollen, ist dann nochmals ein ganz anderes Problem. Manchmal hört man einen t und schreibt einen d.

106 I: Genau!

107 B: Bei Pferd oder so. Aber einfach zuerst einmal das lautgetreue Schreiben.

108 I: Ja.

109 B: Das Zuordnen eines Lautes zu einem Buchstaben. Da gibt es auch noch den v oder so – es ist unglaublich schwierig. Also zurückgehen bis dorthin, wo es sicher ist. Und das ist mir – weil ihr ja Logopädinnen seid kommt es mir gerade in den Sinn – ein Anliegen: zu verstehen, dass ihr Therapie macht, der Lehrer aber nicht Therapie machen kann. Also ich hatte schon einmal, ich muss sagen, gestritten mit einer Logopädin, die auf die Klassenlehrerin zugegangen ist, 1. Klasse, und zu ihr sagte: Du wurstelst. Dieses Kind kann jetzt erst drei Buchstaben zusammenhängen beim Lesen, aber bei dir muss es schon mehr, es ging um einen Leselehrgang. Und da muss man einfach wursteln, das Kind gehört zur Klasse, gehört dazu, das gewinnt schon irgendeine Strategie, um mitmachen zu können. Und die Therapeutin hat einen ganz anderen Auftrag und eine ganz andere Arbeit. Also dass man einfach weiss: Ich mache dies und dies hilft dem Kind, um dann einzusteigen. Und in der Klasse muss es dann halt so allgemeiner, so wie im Leben. Mal ist man überfordert, mal ist man voll dabei.

110 I: Ja.

111 B: Und in der Therapie hat man diese Möglichkeit. In der Klasse kann man das vergessen. Man kann nicht bei 20 oder 25 Kindern bei jedem suchen, wo es gerade steht. Das ist unmöglich.

112 I: Genau, das ist unmöglich, ja. Sehr interessant. Und wie gehst du damit um, wenn ein Kind sagt: Was soll ich mich anstrengen, es lohnt sich gar nicht.

113 B: Mhm. Das gibt es. Also gerade nach Tests zum Beispiel. Es kommt ja dann auch vor, dass mit diesen Kindern zusätzlich zu daheim ... also daheim wird geübt. Es gibt ein Diktat zum Beispiel, sie machen einen Lehrgang, es gibt ein Diktat und es geht um die ck- oder tz-Regel oder was auch immer. Du übst daheim, du übst in der Schule und du übst in der Therapie auch noch. Danach: Nicht gut! Das musst du aushalten. Zusammen mit dem Kind. Für das Kind ist es am heftigsten, dies auszuhalten. Es kann so weit gehen, dass man einem Kind zum Trost sagt: Es gibt ein Leben ohne Rechnen. Du kannst trotzdem ein gutes Leben haben auch ohne Rechnen. Wollen wir es probieren? In der Schule wirst du geplagt, aber nachher! Es gibt Taschenrechner, es gibt andere Menschen, von denen du weisst, dass sie dich nicht anlügen. Es gibt ein Leben ohne Rechnen. Verkäuferinnen tippen den Preis ein und die Kasse sagt ihnen, was sie zurückgeben müssen. Und sowieso: Das braucht es ja bald nicht mehr.

114 I: Dass du es relativierst.

115 B: Ja. Aber es ist ein Nackenschlag, eine solche Rückmeldung. Du hast dir Mühe gegeben, und es schaut nichts heraus dabei. Und alle haben gesagt: Es ist wichtig. Ja.

- 116 I: Aber eben, du hast gesagt, dass du immer wieder dorthin zurückgehst, wo das Kind sicher ist.
- 117 B: Ja, in der Therapie kannst du das machen, aber du schickst sie dann ja wieder in die Schule, also quasi in die Wildnis, oder. Und dort werden sie gefressen.
- 118 I: Auf das kommen wir später noch im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit den Lehrern.
- 119 B: Ja, die ist sehr wichtig! Aber man muss auch Verständnis haben dafür, dass der Lehrer einen Lehrplan hat oder ein Lehrmittel, das er durcharbeiten will, damit seine Schüler dort und dort hinkommen und er sie mit gutem Gewissen weitergeben und sagen kann, wir haben dies und dies erarbeitet. Aber Schüler x kann es halt trotzdem noch nicht. Also das finde ich wirklich eine Schwierigkeit unseres Schulsystems. Und dann begreife ich Eltern, die eine Schule gründen wollen, in der das keine Rolle mehr spielt. In der die Kinder lernen, was sie jetzt grad wollen. Denn jedes Kind lernt ja, es lernt unglaublich. Wo man einfach sagen kann, komm wir lassen den Lehrplan.
- 120 I: Also das wäre dann eher so Rudolf-Steiner-Schule?
- 121 B: Also, dort ist es zum Beispiel so, dass sie in der Mathik eher etwas schneller sind und in der Rechtschreibung sagt ein Steiner-Lehrer: Es kommt dann schon noch. Er muss jetzt intellektuell erwachen. Und meistens haben sie recht. Es gibt glaub einen gewissen Anpassungsdruck, irgendwo um die Pubertät herum, wo man nicht derjenige sein will, der es einfach nicht kann. Und dann kommt eine unglaubliche Energie in so etwas rein. Ganz oft kommen die zur Schule raus und es geht schon. Aber es gibt dann halt schon noch die Kinder, die noch irgendwelche Wahrnehmungsprobleme haben und bei denen man sich nicht einfach darauf verlassen kann, dass es dann schon noch kommt.
- 122 I: Das ist eine Gratwanderung.
- 123 B: Ja. Ich habe vorher mehr an die Schule L. gedacht, zum Beispiel, das ist eine Privatschule. Ich kenne dort eine Lehrerin, die selber Kinder hat und die sagt: Die Kinder lernen schon. Wir machen Pläne, aber mit dem Kind zusammen. Was möchtest du lernen? Wir helfen ihm. Kann ich verstehen, wenn ich Kinder an unserem Schulsystem leiden sehe, in dem einfach gewisse Dinge auf dem Programm stehen: in der 2. Klasse und in der 3. und der 4. und der 5. Und da müssen sie durch, und zwar in einem gewissen Gleichschritt fast, etwas übertrieben gesagt.
- 124 I: Ja, total.
- 125 B: Und das finde ich wirklich hart für die Kinder, die eine Schwäche haben. In diesem System leben zu müssen und sich auf keinen Fall brechen zu lassen. Da kann man sich nur sagen, dass jeder einen Weg findet, und das ist ja wirklich so. Also nicht jeder. Aber es gibt auch Kinder, die locker durch die Schule kommen und am Schluss doch gescheiterte Existenzen sind. Es hat einfach damit nichts zu tun.
- 126 I: Ja, genau. Es gibt erfolgreiche Legastheniker, hoch erfolgreiche.
- 127 B: Ja, das ist auch etwas. Man kann etwas googeln, wer Legastheniker ist. Und dann findet man ganz berühmte Politiker, Künstler, Schauspieler.
- 128 I: Manager.
- 129 B: Maler und so, also Leute, die man verehrt und die Legastheniker sind.
- 130 I: Ist das mit den Kindern auch ein Thema?
- 131 B: Ja, ich hab's jetzt nicht gleich griffbereit, aber ich habe irgendwo so eine Liste.
- 132 I: Das ist gut, ja!

- 133 B: Aber viele wollen ja nicht berühmt werden, die wollen eine gute Note im nächsten Test.
- 134 I: Thema Wutausbruch: Da habe ich das Gefühl, dass dies bei dir nicht so vorgekommen ist, oder doch einmal?
- 135 B: Also in der Sonderschule kam es vor.
- 136 I: Aber jetzt in der LRS-Therapie?
- 137 B: Also nicht während meiner Stunde. Denn das spürt man ja, wie ein Kind so dran ist, und kann vorher reagieren, bevor der Ausbruch kommt. Das sieht man einem Kind an und das spürt man, was im Raum ist. Aber dass es mit einem Wutausbruch zu mir raufgestampft kam, das kam vor.
- 138 I: Und was hast du dann gemacht?
- 139 B: Ja eben, aufgefangen. Komm, absitzen, zuerst einmal. Und dann reden. Oder ein Spiel.
- 140 I: Oder jonglieren hast du vorher gesagt.
- 141 B: Ja, genau. Vor allem wenn sie es schon können. Wenn es auch noch ein Krampf ist, dann nicht jonglieren, wenn die Bälle ständig runterfallen. Das habe ich auch einmal erlebt mit einem Schüler. Ich hatte in der Einschulungsklasse im Schulhaus P. ein Spiel im Kreis mit einem Ball gemacht. Und da machten wir so allererste Anfänge mit dem Ball, so von einer Hand in die andere. Und dann hat mich einer gefragt: Können Sie jonglieren? Und ich sagte: Ja, das kann ich, mit drei Bällen kann ich es, mit mehr nicht. Und dann habe ich das kurz vorgemacht und der Junge sagte: Das will ich auch. Und zufälligerweise hatte ich den auch einzeln, der kam zu mir glaub mit Legasthenie in die Therapie, in eine Einzelförderungsstunde. Und der wollte eben jonglieren, nahm die Bälle, stand hin und ich zeigte ihm etwas vor, wie es geht. Da ist ihm ein Ball runtergefallen, woraufhin er sagte: Will ich nicht.
- 142 I: Und dass ein Kind geweint hat oder dass es sich schämte?
- 143 B: Ja, das gibt es eben bei solchen Misserfolgen. Dass sie dann vielleicht in der Klasse schon weinen oder es dort überspielen müssen und bei mir kommt es dann raus, bricht es aus.
- 144 I: Wie reagierst du darauf?
- 145 B: Du musst sie ein bisschen weinen lassen und es aushalten, dass es diesem Kind jetzt ganz schlecht geht. Und dann musst du probieren, es wieder etwas aufzupäppeln und positive Dinge erwähnen. Ein guter Kontakt zu den Lehrern und Eltern ist auch wichtig, dass ja niemand noch schimpft, weil die Note wieder schlecht ist. Das Kind kann ja nichts dafür. Sehr häufig haben sie sich Mühe gegeben oder hätten sich gerne Mühe gegeben, aber es geht jetzt halt nicht mehr, weil es sowieso nichts nützt. Also es sind halt verschiedene Phasen. Also Tränen, die Kinder sind bei schlechten Noten eigentlich hart im Nehmen, aber Tränen kommen, wenn sie zusätzlich ausgelacht werden von Klassenkameraden. Das ist ganz schlimm.
- 146 I: Kommt das häufig vor?
- 147 B: Nein, aber es kommt vor.
- 148 I: Und was machst du dann?
- 149 B: Ich glaube eigentlich wäre das Ziel einer integrativen Schule ja, dass man weiss, die Kinder sind verschieden. Und manchmal gelingt es, manchmal halt nicht. Das muss man im Klassenverband immer wieder thematisieren.
- 150 I: Meldest du so etwas dann der Lehrerin zurück?

151 B: Ja, das sage ich der Lehrerin. Ja, und manchmal staunt sie und manchmal weiss sie es. Aber da ist die Gesellschaft halt auch kein gutes Vorbild. Man erwartet von der Schule etwas, was gesellschaftlich ja auch nicht funktioniert. Wir haben auch ein schlechtes Bild von Menschen, die keine gute Schulbildung haben, die Fehler machen. Wenn jemand noch träumt, wenn die Ampel schon auf grün geschaltet hat, dann wird sofort gehupt. Also eine unterstützende Fehlerkultur findet sich nirgends. Aber in der Schule sollten wir sie entwickeln.

152 I: Ja.

153 B: Und ich finde, Kinder können das eigentlich, vor allem die kleinen. Aber wir holen es wieder hervor mit dem Notensystem zum Beispiel.

154 I: Genau, für alle der gleiche Massstab. Die Kinder wissen, der kann dies und der dies.

155 B: Ja, ich kann mich gut erinnern, als ich selber Erstklässler war, haben wir in den vordersten Bänken, dort wo wir immer anstehen mussten, um der Lehrerin unsere Werke zu präsentieren, waren zwei ganz schwache Schüler. Heute weiss ich, die wären in der Heilpädagogischen Schule, aber damals hat man sie integriert. Man nannte es nicht so, aber sie gingen halt in der Gemeinde in die Schule. Und ich habe als Schüler einfach gedacht: Also warum bemüht sich der nicht mehr, in die Häuschen zu schreiben? Aber das war alles. Wir haben mit ihm gespielt, das war überhaupt kein Problem, das war ein Schüler von uns. Und ich glaube, diese Haltung, dass es einfach verschieden ist bei uns, die hat es schwer in unserem Schulsystem. Das kann ich jetzt schon sagen, jetzt bin ich ja draussen.

156 I: Über die gestressten Kinder haben wir eigentlich schon etwas gesprochen. Eben dass du mit ihnen dann durchgeatmet hast. Wie machst du das konkret, wenn ein Kind total nervös in die Stunde kommt?

157 B: Es ist ja nicht nervös wegen meiner Stunde. Das finde ich, das können wir wirklich anpassen, dass es nicht nervös zu uns kommen muss.

158 I: Ja.

159 B: Aber es ist vielleicht durch ein Ereignis nervös, das es vorher erlebt hat. Konkret – habe ich das nicht schon gesagt? Also, ist halt verschieden. Reden. Ein Spiel. Erzählen. Eine Geschichte vorlesen je nachdem. Es kommt halt aufs Kind an, du lernst sie ja kennen. Ich finde das ganz wichtig und eine Riesenchance der Therapie, dass man sich wirklich interessiert für das Kind, für diesen Menschen. Nicht nur für seine Schwäche oder für das, wo es hin sollte. Sondern wirklich für seine Interessen. Ist es ein sportliches Kind, ist es ein fantasievolles Kind. Und wenn es gamt, muss ich mich halt interessieren für die Games, obwohl es mich persönlich nicht interessiert und ich gar nicht gut orientiert bin. Dann lasse ich mich von dem Kind orientieren, dann kann es mir etwas beibringen quasi, obwohl ich es schnell wieder vergesse. Ist auch ein Erlebnis für das Kind, wenn ich es schon wieder nicht mehr weiss. Ja, es muss in einen geschützten Raum kommen können, in eine Stube.

160 I: Ja.

161 B: Wir haben ja meistens auch die Gelegenheit, einen Raum einzurichten. Und das sollten nicht nur einfach didaktische Materialien und eine Wandtafel sein und ein Computer und so, sondern es sollte stubig sein, finde ich. Eine Wärme ausstrahlen, wenn man dort rein kann.

162 I: Hast du es erlebt, dass ein Kind Versagensängste geäussert hat, ein LRS-Kind?

163 B: Ja. Ja. Immer wieder. Also begreiflicherweise, weil es dieses Erlebnis ja mehrmals gemacht hatte. Es kommt ja nicht nur einmal vor, dass es lernt und dann eine schlechte

Note erhält. Reden. Mit dem Kind, mit den Eltern, mit dem Lehrer, damit es nicht das Gefühl gewinnen muss: Ich bin schlecht, ich bin eine Pumpe, mich kann man nicht gernhaben, weil ich sowieso nichts kann. Sondern dass der Mensch geschätzt und geliebt wird, auch wenn er nicht gut rechnen kann, zum Beispiel. Es gibt ja sowohl bei den Legasthenikern als auch bei den Dyskalkulie-Betroffenen häufig auch in der Familie Erwachsene, die dazu stehen: Bei mir war es auch so.

164 I: Ja.

165 B: Und wenn die Mutter sagt: Bei mir war es auch so. Aber weisst du, wenn ich etwas schreibe, das stimmen muss, gebe ich den Brief oder das Mail zum Durchlesen zuerst dem Papi. Ja, und dann sieht man: Ich kann auch gross werden und wertvoll für die anderen. Und sonst gibt es dann noch die Liste der Berühmtheiten, die vielleicht etwas bewirkt.

166 I: Gibt es da Unterschiede ...

167 B: Und Hunde können auch nicht rechnen und haben einen gern. Ich selber habe nicht gerne Hunde, aber das habe ich auch schon erlebt, dass es ein wahrer Segen ist, wenn eine Lehrerin zum Beispiel einen Hund hat. In B. haben wir eine Lehrerin gehabt, also die Kindergärtnerin hat einen Hund in den Kindergarten mitgebracht und die Unterstufenlehrerin hat einen Hund gehabt, der immer da war. Das war wunderbar. Also wenn du nach einer schlechten Note zum Hund liegen und den streicheln kannst, das ist so schön.

168 I: Dem ist das egal!

169 B: Wenn du aus der Pause kommst und du hast Krach gehabt und dann steht der Hund dort und wedelt mit dem Schwanz, wenn du kommst, und alle haben gesagt: Du bist ein Arschloch. Das ist so schön!

170 I: Ja! Wie beeinflusst das Temperament das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen in der Therapiesituation?

171 B: Ja, das finde ich eine sehr interessante Sache. Sagen wir bei Phlegmatikern, bei denen du vielleicht verzweifelst, weil sie nicht vorwärtskommen, kannst du hoffen, dass sie wirklich Phlegmatiker und dafür ganz genau sind. Du kannst das ja schätzen, hervorholen. Ich finde, dass unsere Welt viel mehr die Phlegmatiker bräuchte, die Sachen langsam, schön, richtig durchkontrolliert machen. Und dann die Choleriker, die etwas explosiv reagieren, ist manchmal auch gut. Die nicht alles aushalten. Was war deine Frage nochmal?

172 I: Genau, also: Wie beeinflusst das Temperament das Verhalten des Kindes?

173 B: Ich versuche, je nachdem das gleiche Temperament auszustrahlen und voll mitzumachen. Ich habe einen gehabt, der war eindeutig ein Phlegmatiker, aber eben nicht so ein genauer. Und dann habe ich mir vorgenommen, auch ein Phlegmatiker zu sein und so lange mit ihm phlegmatisch zu arbeiten, bis er sagt: Hey, geht's noch! Wann machen wir das Nächste oder so? Aber das war also noch eine rechte Prüfung für mich, bis von ihm ein Impuls kam. Da musst du also sehr phlegmatisch sein.

174 I: Eine Stunde lange oder mehrere Stunden?

175 B: Mehrere Stunden. Weil der das dann so genießt, denn in der Schule geht es ja eher sanguinisch zu und die Sanguiniker und die Choleriker sind ja eigentlich die, die die Stimmung machen. Das ist dann das Element, das man auch wirklich sieht in der Klasse und auf das der Lehrer sofort anspringt und reagiert und die abholen muss, sonst ist der Kessel in einer solchen Lektion geflickt, da muss man schon schauen. Und ja, man muss mehr aufpassen, dass man die anderen nicht vergisst, die Melancholiker.

Die muss man immer wieder begrüßen, immer wieder fragen, immer wieder holen, um zu wissen, was da läuft. Und das ist in der Therapie auch deshalb herrlich, weil man eben reagieren kann. Also für mich gibt es diese beiden Möglichkeiten: entweder voll mitzumachen oder komm: Probiere es mal anders. Versuche mal, nicht reinzuschies- sen. Lies die Sätzchenrechnungen zuerst einmal durch. Zuerst laut, danach leise durchlesen. Und jetzt: Hast du noch eine Frage? Warum fragst du mich das jetzt, schau mal, steht es nicht hier? Aha, doch. So. Und jetzt mach mal eine Zeichnung von dieser Situation. Das ist ganz schwierig für einen Choleriker, der dir eigentlich schon längst sagen möchte, dass dieser Kunde 4 Franken 70 zurückerhält. Sind zwar 5 Franken 70, aber eben, das wollen wir jetzt Schritt für Schritt anschauen.

176 I: Ja. Interessant. Ist es jemals vorgekommen, dass ein Kind dich beschimpft hat oder richtig auf Konfrontation gegangen ist?

177 B: Das war nicht in der Therapie. Es hat einmal ein Kind Arschloch zu mir gesagt, da war ich ein junger Lehrer. Und das Interview ist ja anonym: Ich habe einmal einem Kind eine Ohrfeige verpasst, in diesem Moment. Es war in der Pause und andere Kinder haben es gehört und wir sind beide völlig erschrocken, also ich und er. Und das war für mich auch überhaupt nicht gut. Ich fand, dass ich das niemals gewollt hätte. Ich habe mich zuerst beruhigt, er sich auch. Nachher am Ende des Morgens haben wir zusammen geredet, ich habe mich entschuldigt und den Vater angerufen. Der hat gesagt: Ja das macht gar nichts, das mache ich auch.

178 I: Ja.

179 B: Aber das war für mich keine gute Situation. Es gibt so in meiner Karriere, ich habe dort schön aufgeschrieben, was ich alles gemacht habe, es gibt auch Tiefpunkte, das war ein solcher, ich habe dann Ende Schuljahr gekündigt. Ich habe auch gemerkt, dass ich überfordert war. Ich bin in diese Situation hineingeschlittert, ich wollte nach der Regel- klasse Kleinklasse geben, das hiess damals Hilfsschule, hatte die Unterstufe im Visier und mich auch darauf vorbereitet. Währenddessen ich am HPS war, hatte eine andere Lehrerin diese Unterstufe geführt und machte das ohne Ausbildung wunderbar. Da hat die Schulpflege gesagt: Herr T., wir möchten Sie für die Mittelstufe übernehmen. Dann habe ich halt die Mittelstufe übernommen und dann wurde in A. beschlossen, dass diese Gemeinde nur noch zwei Klassen zugute hat. Also habe ich 5., 6., 7., 8. Klasse übernommen, obwohl ich eigentlich die Neigung für die Kleinen gehabt hatte. Und dann war ich überfordert, das war ganz klar. Ich konnte denen nicht bieten, was ich hätte bieten müssen. Das war das eine. Das andere eben der Ablöcher dieser Kinder, diese Aggressionen, die grundsätzlich da waren. Und ich wollte probieren, noch irgendwie eine gewisse Ordnung reinzubringen. Und der, der dann einfach auf Angriff schaltet.

180 I: Aber in der Einzelsituation kam das nicht vor, in der Therapie?

181 B: Nein, ich denke jetzt an die Rudolf-Steiner-Sonderschule, an der es am ehesten noch möglich war, einfach manchmal von dieser Unkontrolliertheit her von diesen Kindern, die ein ADHS hatten, aber kein Ritalin erhielten oder so. Es kommt mir keine Situation in den Sinn, in der die Aggression so auf mich gerichtet gewesen wäre, nein.

182 I: Wie informierst du die Kinder oder die Jugendlichen über ihre LRS?

183 B: Ich schenke ihnen reinen Wein ein. Es ist ja sowieso schon lange ein Thema bei den meisten, sie haben schon einen Leidensweg und Rückmeldungen hinter sich, sei das in Form von Noten oder in Form von Kopfschütteln oder in Form von roten Seiten. Und dann sagt man: Jetzt schauen wir mal genau. Und dann in der Regel kommen sie zu mir und ich frage sie, ob sie damit einverstanden sind, dass wir jetzt mal testen und schauen, wo sie stehen. Wir schauen dann nicht, wo stehst du in deiner Klasse, son- dern du in deinem Alter. Man kann das vergleichen mit Tausenden anderen Kindern, die auch in deinem Alter sind, und dann kann man vergleichen: Wo stehst du. Wo bist

du stark, wo bist du nicht so stark, und dann kann man das genau anschauen. Und dann sind sie eigentlich einverstanden, haben ja einen Weg hinter sich und man hat ihnen gesagt, es wäre gut, du würdest zu Herrn T. gehen oder so. Und dann mache ich den Test und dann ist es das Erste, dass ich das Kind hole und ihm den Test zeige. Und dann zeige ich ihm, was das zu bedeuten hat. Also der Rechtschreibtest ist ja sehr differenziert, ich kann ihm vielleicht sogar sagen, schau, du hast ie-Fehler nie gemacht. Bravo. Oder so. Ich kann auch wieder sagen, wo ist es unterdurchschnittlich, wo überdurchschnittlich. Oder: Es ist alles sehr schwierig für dich. Das muss man ihm sagen. Und dann einen Vorschlag machen, was man tun könnte dagegen, wenn es mag. Aber auch sagen, dass das Arbeit ist, Zusatzarbeit, sonst nützt es nichts. Also du musst jetzt halt etwas Zusätzliches leisten. Mit den Lehrern, mit den Eltern sprichst du ja auch. Dann musst du überlegen, wo diese Zusatzarbeit passiert. Geht das zu Hause, braucht es in der Schule ein Spezialarrangement.

184 I: Mhm.

185 B: Oder kann man sagen, ja, der übt zu Hause, es geht nicht anders.

186 I: Mhm. Und dann instruierst du die Eltern, wie sie mit ...

187 B: Ja, ja, also es kommt darauf an, was die Eltern sagen und was das Kind sagt. Es gibt ja Kinder, die machen die Hausaufgaben zuerst, wenn sie nach Hause kommen, damit sie sie los sind, und andere müssen ständig daran erinnert werden, und am Abend hat man Krach. Dann muss man darüber reden, dass das nichts bringt, dass das ein falsches Terrain ist, um mit den Eltern zu streiten. Sondern dass es um das Kind geht, um dich, dass du besser werden kannst. Dass es verpuffte Energie ist zu diskutieren, wann die Aufgaben erledigt werden. Dass man einen Plan macht, das gehört in den Rhythmus des Tages, am Dienstag dann, am Mittwoch dann, am Donnerstag gar nicht, da hast du noch Training, und am Freitag dann, und dann machst du am Samstag noch oder so.

188 I: Mhm. Und wie beschreiben die Eltern oder die Lehrer ihre LRS-Kinder oder -Schüler? Was erzählen die so?

189 B: Es kommt darauf an, ob das im Lehrerzimmer ist oder beim schulpsychologischen Dienst. Im Lehrerzimmer sagt einer eher, der hat keine Ahnung, das ist ja grauenhaft oder so.

190 I: Ja, ja. Der Lehrer sagt dir, der kann überhaupt nichts.

191 B: Das ist jetzt grad ein bisschen heftig, aber ich spreche jetzt vom Lehrerzimmer, mit dem Gipfeli im Mund. Die Lehrer müssen ja auch mal loslassen, die haben auch Dampf unter dem Deckel.

192 I: Ja, ja.

193 B: Und dann diese Schere, und eben diese, bei denen du einfach das Gefühl hast, jetzt haben wir so viel gearbeitet und es schlägt nicht an. Dann wird auch mal gejammert.

194 I: Ja.

195 B: Und beim schulpsychologischen Dienst am runden Tisch tönt das ganz differenziert.

196 I: Ja, mhm.

197 B: Dann wird ein Aufsatz ausgepackt und dann kann man darüber reden. Gross-/Kleinschreibung, Schrift: ganz schlecht. Geht er in die Psychomotoriktherapie oder in die Logopädie oder in die Legasthenie oder kann die Heilpädagogin noch ein bisschen mehr?

- 198 I: Ja. Was gibt denn den Ausschlag, ob er in die Logopädie oder in die Legasthenie geht?
- 199 B: Mit der Logopädin kann man ja darüber reden, was machst du jetzt mit dem? Ich sage, Legasthenie ist eine Leseförderung oder eine Rechtschreibförderung. Oder liegt es noch mehr an der Basis, an der auditiven Wahrnehmung, an den Differenzierungsmöglichkeiten. Aber das könnt ihr ja dann auch testen. Das kann eine Schulpsychologin nicht so gut wie ihr. Aber jeder Lehrer und jede Schulpsychologin sieht, da ist ein Problem. Und ihr könnt dann schauen, wo, wo beginnt es.
- 200 I: Ja. Aber machen denn die Logopädinnen auch eine vergleichbare Therapie wie du? Oder arbeiten sie mehr an der Basis und du machst den Aufbau?
- 201 B: Also weisst du, ich hätte das ja eigentlich gar nicht machen dürfen. Der Schulleiter hat einfach gesagt, mach das. Also ich habe auch gesagt, ich möchte das. Aufgrund von meinen Erfahrungen und auch, weil ich das Gefühl hatte, als Schulischer Heilpädagoge will ich jetzt nicht mehr arbeiten. Das hat einfach zu wenig Ressourcen, jetzt mag ich nicht mehr. Draussen steht integrative Schule angeschrieben, ich bin der Heilpädagoge, der rumrennt wie wild und immer sieht, du könntest noch viel mehr tun und du kannst nur ein bisschen helfen. Ich wollte nicht noch mehr reduzieren, aber jetzt will ich mal mit dem einzelnen Kind an etwas arbeiten. Das kann ich, das will ich.
- 202 I: Mhm.
- 203 B: Die Logopädinnen waren sehr wütend. Das hat mich erstaunt, weil sie einfach gesagt haben, der ist kein Logopäde. Sie haben sich nie dafür interessiert, was ich für Erfahrungen habe, das war nie ein Thema. Sie haben einfach gesagt, ich sei nicht Logopäde, sondern Heilpädagoge. Was, jetzt machen das die Heilpädagogen, was soll das?!
- 204 I: Das ist interessant.
- 205 B: Und dann habe ich aber schon sehr darauf geachtet, dass ich niemals etwas Artikulatorisches oder am Satzbau gemacht habe. Ich habe dann wirklich eher die älteren Kinder gehabt, so dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse, und dann wirklich einfach an der Rechtschreibung gearbeitet oder am Lesetraining.
- 206 I: Ja.
- 207 B: Ich habe mich sehr bemüht, nicht in ihr Gärtlein zu trampeln. Ich hatte in diesem Schulhaus meinen Raum und habe mit der Logopädin sehr gut zusammengearbeitet. Die Kinder, die zu mir kamen, hatten häufig schon eine Vergangenheit bei der Logopädin, im Kindergarten oder in der Unterstufe. Das setzt sich ja dann irgendwann wie ein Fluss fort, das taucht mal unter und dann kommt es wieder hoch.
- 208 I: Aber sie sind dann nicht bei ihr geblieben?
- 209 B: Nein, je nachdem nicht. Sie hat ja so viel zu tun! So eine Warteliste! Kindergärtnerinnen, die sagen, könntest du jetzt nicht und so. Sie hat eine Warteliste, also eigentlich konnte sie ja froh sein, dass ich die Rechtschreibung übernommen habe. Aber ich habe sie zuerst gefragt, woran sie gearbeitet hat. Was habt ihr gemacht, was denkst du?
- 210 I: Dann hatte sie gar keine Rechtschreibkinder mehr?
- 211 B: Doch doch, aber manchmal hatte ich das Gefühl, ich könnte jetzt durchaus zu Recht etwas übernehmen. Weil sie vielleicht zwei Jahre lang nicht mehr bei ihr waren, und jetzt kommt aber eben das Problem, dass es immer noch nicht gerne liest, niemals einen Text freiwillig liest. Oder eben in der Rechtschreibung auf keinen grünen Zweig kommt.
- 212 I: Ja.

- 213 B: Aber dann habe ich immer gefragt, was hast du gearbeitet, was hast du festgestellt.
- 214 I: Ja. Und wie beschreiben die Eltern ihre Kinder?
- 215 B: Total verschieden, wie Eltern halt über ihre Kinder sprechen. Auch sie leiden. Entweder weil das Kind nicht will oder weil das Kind arbeitet und keinen Erfolg hat. Und sie leiden mit ihrem Kind natürlich sehr mit.
- 216 I: Was erzählen sie denn so?
- 217 B: Wie viel sie geübt haben und wie es doch wieder nichts gebracht hat. Wie sie Streit hatten, dass das Kind nicht mehr wollte. In der Mathik ist Beziehungsabbruch während den Hausaufgaben gang und gäbe. Dass das Kind sagt, der Lehrer hat es ganz anders erklärt als du.
- 218 I: Was rätst du ihnen dann? Also vorher hast du zum Beispiel von einem Zeitplan gesprochen.
- 219 B: Also Hausaufgaben der Schule sind ja manchmal wirklich eine Überforderung. Wir versuchen ja, etwas zu geben, was zu bewältigen ist, und dann kannst du einen Zeitplan aufstellen. Aber diese Kinder bekommen manchmal Hausaufgaben, da sagt der Lehrer, zwanzig Minuten an diesem Wochenplan arbeiten. Aber das Kind ist weit hintendrein und dann arbeitet es drei oder vier Stunden daran und ist nachher völlig hässig und groggy. Oder es ist nach zwanzig Minuten noch überhaupt nicht weit. Man kann nur gemeinsam diese Probleme bewältigen. Eltern, Lehrer, das Kind und ich müssen irgendwie versuchen, am gleichen Strick zu ziehen, und hoffen, dass es gelingt. In der Regel gelingt's. Den Nachteilsausgleich kann man ja auch informell machen. Also, es muss nicht zwanzig Rechnungen lösen, zwanzig schriftliche Multiplikationen lösen, es reicht, wenn es bei vier bewiesen hat, dass es weiss, wie es geht.
- 220 I: Mhm.
- 221 B: Oder es hat eine Lösungstabelle des kleinen Einmaleins neben sich und macht jetzt die schriftliche Multiplikation. Dann kann es nachschauen, wenn es nicht weiss, was 6 mal 8 gibt.
- 222 I: Mhm.
- 223 B: Man ist ja immer dran am Arbeiten, man kann nichts erzwingen. Wenn man es erzwingt, kommt es nicht gut.
- 224 I: Ja. Und wie informierst du die Eltern und Lehrer über LRS?
- 225 B: Ich spreche mit ihnen. Mit den Eltern setze ich mich an den Tisch, zeige ihnen den Test. Den Lehrern auch. Die Auswertung, die Kurve, auf der man sieht, wo die Senkung ist, wo die Stärke ist. Versuchen, eine Strategie zu finden, damit man das Kind einigermaßen durch diese Krise tragen kann.
- 226 I: Mhm. Ist es vorgekommen, dass ein Kind zum Beispiel über Bauchweh oder Schlafstörungen gesprochen hat – sind das auch Themen?
- 227 B: Bei den Kleinen ist es am ehesten noch Bauchweh, ja. Bei den Grösseren ist es eher Kopfweh. Schlafen sagen eher die Eltern.
- 228 I: Dann erklärst du ihnen auch, dass das zur Störung gehören kann, oder wartest du, bis sie mit diesem Thema kommen?
- 229 B: Also ich sage nicht, wenn du dann Bauchweh hast, kann das von der Schule kommen. Nein, das erwähne ich nicht. Und wenn es das erste Mal kommt, sage ich auch noch nichts. Ich erhebe es erst zum Problem, wenn ich das Gefühl habe – also ich erkläre es zum Beispiel den Eltern. Es hat jetzt schon dreimal gesagt, es habe Bauchweh, und

wenn sie sagen, das habe es jeden Morgen, dann muss man schon schauen, ob es vielleicht Lerntherapie oder psychologische Unterstützung, ob die Familie etwas braucht.

230 I: Ja.

231 B: Das ist ja dann schon sehr schlimm, wenn sie somatisieren, dann ist das Problem schon tiefer gesunken.

232 I: Ja, genau.

233 B: Dann habe ich das Gefühl, da muss ich mich wehren, da kann ich nichts machen, ausser Druck wegnehmen, der Schule zu vermitteln, dass man hier offenbar Druck wegnehmen muss.

234 I: Ja. Das machst du bei den Lehrern?

235 B: Das ist ja dann schon eine Sitzung, wenn es so weit ist, dass ein Kind klar somatische Störungen hat. Dann muss man zusammensitzen.

236 I: Ja. Jetzt wollte ich noch fragen: Wie schaffst du es, dass es dir gut geht bei der Arbeit? Klar, du sagst, es ist vielfältig, es scheint dir grossen Spass zu machen. Aber es ist auch belastend zum Teil.

237 B: Ja. Jetzt mache ich es total freiwillig, ohne ökonomischen Druck. Also, ich habe immer wieder die Stelle gewechselt, ich habe die Funktion geändert, Stufen gewechselt, so bin ich durch meine Lehrerzeit gekommen, mit viel Freude. Immer wieder eine andere Aufgabe, verbunden mit einer Weiterbildung oder einer Ausbildung. In dieser Hinsicht habe ich viel gemacht. Ich bin mit einem guten Freund aus dem Lehrerseminar gekommen, wir haben in O. angefangen, im gleichen Schulhaus. Er wurde im gleichen Schulhaus im gleichen Schulzimmer pensioniert und war zufrieden als Lehrer. Und ich bin nach drei bis sieben Jahren immer weiter gegangen und bin auch zufrieden dabei. Ich brauchte das. Zuerst normal Schule, dann Kleinklasse, dann normal Schule, dann Schwerhörigenschule, dort habe ich die Stufe gewechselt, Musik gemacht mit den Kindern, was damals noch neu war, weil Schwerhörige ja nicht richtig singen können. Dann Separation, Sonderschule, dort noch am Aufbau der Schule mitgeholfen, dann Integration an vier verschiedenen Schulhäusern, und dann die Legasthenietherapie. Das gibt alles so kleine Kapitel, das war gut für mich.

238 I: Mhm. Und im Alltag, dass es dir Tag für Tag gut geht?

239 B: Ich hatte viele Rituale oder Gewohnheiten, das spart viel Energie. Also, zur gleichen Zeit aufstehen, frühstücken, arbeiten gehen mit dem Velo, zu Fuss oder eine Zeit lang mit dem Zug. In jedem Schulhaus etwas entwickeln, was immer gleich ist.

240 I: Mhm, eine gewisse Routine.

241 B: Ja. Dann keinen Ärger mit der Frau. Wir hatten zwei Kinder, das war die anspruchsvollste Zeit, das läuft natürlich nicht immer rund. (...) Ja, das war streng. Wo war ich?

242 I: Bei der Work-Life-Balance sozusagen.

243 B: Ja. Hobby finde ich noch wichtig, also ich habe immer Musik gemacht. (...) Zeichnen, Malen habe ich auch gern gemacht. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man Hobbies hat und sich um die Welt kümmert, ein bisschen Bescheid weiss, die Nachrichten verfolgt, mit den Kindern auch reden kann, wenn sie etwas gehört haben und darüber reden wollen.

244 I: Mhm.

245 B: Jetzt ist grad eine ganz schöne Zeit mit Corona. Oder dann ist irgendwo Krieg oder ein

- Tsunami, da muss man Bescheid wissen.
- 246 I: Ja.
- 247 B: Man darf sich nicht verkriechen in seine Aufgabe und nur noch an das denken.
- 248 I: Und wenn die Anforderungen von aussen den Rahmen sprengten von dem, was du bieten konntest?
- 249 B: Dann habe ich das gesagt. Da gibt es nichts anderes, als mit den Lehrern zu sprechen, was kann ich bieten, was denkst du. In der Therapie kann man gut dokumentieren, was man arbeitet, was das Kind macht. Und wenn die Erwartungen überhöht sind, kann man sagen, nein, das liegt jetzt nicht drin, das kann ich nicht auch noch, wir kommen nicht so schnell vorwärts, das dauert jetzt halt so lange.
- 250 I: Ja.
- 251 B: Die überhöhten Anforderungen kommen vor allem von jenen, die keine Ahnung haben, also von Politikern. (...) Bei den Lehrern ist es wichtig, dass sie die Arbeit, die du leistest, als Unterstützung empfinden, und nicht als: Jetzt muss ich den auch noch informieren, jetzt muss ich den auch noch ins Boot holen.
- 252 I: Mhm.
- 253 B: Da musst du viel machen. Das ist auch noch eine wichtige Arbeit. Dass du auf sie zugehst und deine Unterstützung zeigst.
- 254 I: Du stufst also die Zusammenarbeit mit den Lehrern als sehr wichtig ein.
- 255 B: Ja. Und mit den Heilpädagogen bei euch. Weil integrieren kann man die Kinder nur gemeinsam. Die kommen nicht zu euch und dann sind sie plötzlich integriert.
- 256 I: Ja, genau. Wie kannst du abschalten?
- 257 B: Musik machen, lesen tu ich auch gern. Laufen gehe ich auch oft.
- 258 I: Jetzt wären wir am Schluss. Möchtest du noch etwas sagen, was wir noch nicht thematisiert haben, von dem du findest, dass es noch wichtig wäre?
- 259 B: Ich bin völlig unvorbereitet gekommen, ich habe gedacht, ich lass das mal auf mich zukommen. (...) Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ihr eine andere Arbeit macht, dass ihr nicht den Lehrern dreinreden müsst, sondern unterstützen, das Kind dorthin zu führen versuchen, aber den Lehrern nur dann, wenn sie ausdrücklich fragen, sagen, was sie tun sollen. Die wissen es in der Regel schon. Die haben keine Lust, eure Übungen auch noch einzubauen, ausser sie sagen es. Also, Unterstufenlehrerinnen hören sehr gern, wie man Hörübungen machen kann. Aber wenn sie das nicht wollen, musst du nicht hingehen. Sonst denkt sie, jetzt sollte ich das auch noch tun, ich habe doch gar keine Zeit für sowas. (...) Man muss aufpassen, dass man die Tür zu den Lehrern immer offen hat.
- 260 I: Und umgekehrt verstehen sich ja die Logopädinnen auch nicht als Zudiener der Schule. Sie arbeiten mit dem Kind dort, wo sie sind, und die Schule ist weiter, aber das sind einfach zwei Bereiche.

4.3 Transkription Interview G.

- 1 I: Wenn du LRS-Therapie mit einem Eigenschaftswort bezeichnen müsstest, was würdest du wählen?
- 2 B: Das ist grad noch schwierig. Fließend, also der Wunsch nach fließend. (...)
- 4 B: Ja. Also der Wunsch nach fließend.
- 6 B: Der Erwerb der Lese- und Schreibkompetenz interessiert die Kinder ja eigentlich sehr, das ist ja das Wichtige, wenn sie in die Schule gehen. Sie wollen es ja können, das wäre ja das Ziel. Und wenn es nicht gut läuft, ist es oftmals richtig verhockt, richtig harzig. Und die Idee der Therapie wäre, den Fluss zu behalten. (...)
- 8 B: Abnehmen kann ich den Kindern sowieso nichts. Sie müssen einfach merken, wie sie mit ihren Schwierigkeiten umgehen können, und brauchen halt auch die Förderung in den Bereichen, in denen es nicht so gut läuft.
- 10 B: Es ist auch wichtig, dass der Elan wieder kommt, dass die Freude wieder kommt. Dass das Kind wieder von einer eigenen Welle mitgetragen wird. (...)
- 12 B: Eine Schetismus-Therapie ist eine kompakte Sache, man hat einen Anfang und ein Ende. Bei einer LRS-Therapie ist das nicht unbedingt so. Du merkst im Kindergarten je nachdem schon, dass ein Kind Probleme hat. (...)
- 14 B: Und auch der Schluss ist nicht so eindeutig, dass man sagen kann, bei dem und dem Prozentrang bei einem Lesetest hören wir auf. Sondern du schaust, wie es läuft, und dass das Kind positiv durchkommt. Du kannst ein Kind auch nicht umpolen. Wenn es sprachlich nicht talentiert ist, ist es das manchmal auch nach der Therapie nicht unbedingt. Aber du versuchst, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit es auf die durchschnittliche Leistung kommt.
- 16 B: Und ein wichtiger Faktor bei längeren Therapien ist die Motivation und auch die Zielsetzung. Und die Zielsetzung bei einer Schetismus-Therapie ist einfacher. Ich habe es neulich erlebt, dass eine Kollegin einen Tag dabei war, an dem Kinder lesen lernten. Und sie sagte danach, dass sie nie gedacht hätte, dass Lesenlernen so streng sei. Aber Lesenlernen ist streng. Punkt. Es braucht die volle Konzentration. Und wenn ein Kind mehr Mühe hat, musst du schauen, dass es dosiert ist und man nicht übertreibt mit der Menge, weil fest konzentrieren kann man sich nicht eine ganze Stunde lang, sondern da reichen 10 Minuten.
- 18 B: Man schaut, dass man immer Dinge reinbringt, die sie positiv finden. Dass man sie motivieren kann und sie wieder ein Zwischenziel sehen. Man versucht, sie so bei der Stange zu halten. Dass sie den Elan behalten und auch verstehen, warum sie es machen. (...)
- 20 B: Für mich ist das etwas sehr Wichtiges. Das heisst aber auch, dass man in der Therapie wirklich auf die Kinder eingeht. Also ich kaufe viel Lesematerial für die Kinder, das wirklich abgestimmt ist auf den Stand und die Themen, für die das Kind sich aktuell gerade interessiert. Das finde ich noch wichtig. Das ist ein wichtiger Schritt. (...)
- 22 B: Und es ist wirklich so. Für einen Jungen habe ich Bücher der Reihe Insel der tausend Gefahren besorgt, die habe ich gebraucht gekauft, weil sie schon vergriffen sind und weil er die so lässig fand.
- 24 B: Und wenn ein Kind will und begeistert ist, geht es so viel einfacher.
- 26 B: Und es gibt z.B. Silbenlesebücher, die für bestimmte Kinder sinnvoll sind. Dort macht es auch Sinn, dass man sie in einer Zwischenstufe einführt. Und es ist manchmal noch

- heikel bei Lega-Kindern, denn die sind ja kognitiv nicht unbedingt nicht stark, sondern haben recht viel Wissen und viele Interessen, aber das Niveau der Sprache bzw. des Lesens ist deutlich tiefer als der Rest.
- 28 B: Und dann muss man Kompromisse machen. Aber immer Babybücher lesen, das geht ja auch nicht. Das heisst, man muss zirkeln und schauen, welcher Aufbau für das Kind nötig ist, damit es dabei bleibt. Bücher mit 100 Seiten schrecken viele ab.
- 30 B: Und hier gibt es Zwischenstufen. Und ich schaue, dass ich für die Mädchen noch ein Pony- oder ein Prinzessinnenbuch beschaffe und für Jungen ein Piratenbuch oder ein Buch über Fahrzeuge. Das finde ich noch wichtig. (...)
- 32 B: Man muss sich bewusst sein, dass es anstrengend ist, vor allem das Lesen ist in dieser Phase wirklich anstrengend. Beim Schreiben kann man eher dosieren. In der zweiten Klasse müssen Kinder noch keinen Roman schreiben. Wenn es nicht gut läuft, kann man Sätze sortieren, Teile von Sätzen aufschreiben. Man kann kompakter arbeiten. Schreiben kann man eher an ein Niveau anpassen. (...)
- 34 B: Aber beim Lesen kann man die Schriftgrösse variieren, das Volumen eines Buches, aber es muss für das Kind doch interessant sein.
- 36 B: Und bei Kindern mit happigen Problemen, die in der 3. Klasse immer noch schlecht lesen, ist es wichtig, dass die Themen für die Kinder immer noch interessant bleiben. (...)
- 38 B: Von diesen Silbenlesebüchern gibt es auch ganz spannende Themen, z.B. über Vulkane, über Fliegen, über verschiedenste Bereiche und man findet sicher auch eines, das dem Kind gefällt.
- 40 B: Auf das lege ich viel Wert.
- 41 I: Frage nach schwierigen Situationen in der LRS-Therapie.
- 42 B: Was ich wichtig finde, ist der Zeitpunkt, an dem die Unterstützung beginnt. Ich habe jetzt gerade ein Mädchen in der Abklärung, das in der 3. Klasse ist. Und wenn man so lange wartet, ist ein Kind sich sehr bewusst, dass es etwas nicht gut kann. (...) Das kann sich in Ausweichverhalten äussern oder manchmal merkt man es anhand der Reaktionen, dass ein Kind sich seiner Schwierigkeiten sehr bewusst ist. Und das empfinde ich als lästige Situationen. Weil dann musst du Dinge aufarbeiten. Ich finde es einfacher, schon früh hinzuschauen und nochmals zu kontrollieren. (...)
- 44 B: Unser ganzes System ist sowieso eher träg. (...)
- 46 B: Für mich ist die grösste Belastung, wenn es zu lange dauert, wenn die Kinder schon einen rechten Teil ihres positiven Verhaltens verbraucht haben. (...) Ich finde das ein Handicap.
- 48 B: Diese Kinder, die leiden, kommen meist sehr gerne in die Logopädie, weil sie merken, dass es hier angepasst ist. Es ist für sie einfacher in einem angepassten Umfeld als in der Klasse, wo sie merken, hier gibt es so Vieles, was ich nicht kann. Diese Kinder bauen auch die engsten Beziehungen auf.
- 50 B: Diese Kinder schätzen den Kontakt und freuen sich. Es freuen sich nicht alle Kinder gleich auf eine Logo-Therapie. (...)
- 52 B: Ja. (...) Es gibt Kinder, die sehr gut in einem Fluss untertauchen können und den Fluss der Gruppe brauchen, der sie trägt.
- 54 B: Und in der Logo gibt es diesen Fluss nicht. Hier sind wir zu zweit und müssen den Fluss selber bauen. (...) Das kann manchmal sehr harzig sein und es gibt Kinder, die in der

- Logo schwieriger, zäher sind als in einer guten Gruppe.
- 56 B: Und es gibt die anderen, die in der Gruppe zwar verschwinden, aber nicht auf ihre Rechnung kommen. Und diese Kinder geniessen die Einzelsituation, in der sie mitbestimmen können. (...)
- 57 I: Wie äussert sich das schwierige Verhalten? (...)
- 58 B: Es gibt Kinder, die eher kritisch eingestellt sind gegenüber Neuem. (...) Wenn dann etwas nicht auf Anhieb klappt, dann merkt man, dass es zäher ist. (...) In der Klasse machen sie es vermutlich einfach wie die anderen Kinder mit. Sie hinterfragen es dann fast weniger. (...)
- 60 B: Die Kinder reagieren unterschiedlich. Mein Ziel ist, dass wir zusammenarbeiten. In der Logo können sich die Kinder nicht verstecken. Die Therapeutin sieht, wenn das Kind aus dem Fenster schaut. Schwatzen mit dem Banknachbar geht auch nicht. Es ist eine Situation, an die sich die Kinder gewöhnen müssen. (...)
- 62 B: Was ich mir auch immer bewusst bin: In der Therapie haben wir nur auffällige Kinder. (...) Alle haben irgendwo ein Defizit. (...) Und das sind sich vor allem die LRS-Kinder bewusst. (...) Die haben das schon am Anfang des ganzen Prozesses gemerkt. Das sind die Kinder, die viele Aufgaben haben. (...)
- 63 I: Wie fühlst du dich in schwierigen Situationen?
- 64 B: Ich spüre, wenn etwas nicht stimmt, und es ist mir wichtig, dass man das klärt. Gerade bei den Grösseren spreche ich es an. (...) Wenn ich merke, dass ein Kind immer wieder hässig in die Therapie kommt, spreche ich das an.
- 66 B: Manchmal hat es nichts mit der Therapie zu tun, sondern das Kind möchte in dieser bestimmten Stunde einfach nicht kommen. Wir achten beim Stundenplan darauf, dass es passt, aber es ist manchmal schwierig.
- 68 B: Wenn Kinder dann nach der Therapie nacharbeiten müssen, ist das schwierig. Das muss geklärt werden. Es kann nicht sein, dass Kinder wegen der Therapie doppelt so viele Aufgaben haben wie die anderen.
- 70 B: So ist es nicht gedacht, sondern die Kinder sollten profitieren.
- 72 B: Es gibt manchmal auch Kinder, die ich wachrütteln muss. Denen ich sagen muss: Weisst du, das haben wir doch schon vor einem halben Jahr geübt. Es läuft aber noch immer nicht so viel besser. Woran liegt das?
- 74 B: Wir wollten doch noch dieses und jenes machen. Diesen Kindern muss man dann manchmal einen Vergleich ziehen und sagen: Weisst du, die Idee ist schon, dass es besser geht.
- 76 B: Wir diskutieren dann auch, wie wir es ändern können, und suchen die Gründe, die verhindern, dass es nicht besser läuft.
- 78 B: Manchmal können die Kinder recht gut benennen, was ihnen nicht passt. (...)
- 80 B: Manchmal liegt es daran, dass sie einen Teil der Aufgaben nicht gerne machen. Es gibt Leute oder Kinder, die z.B. Grundwortschatztraining völlig doof finden und den Sinn nicht sehen. (...)
- 82 B: Es gibt Bereiche, in denen sich schnell Erfolge zeigen. Beim Lesenüben sieht man es manchmal relativ schnell.
- 84 B: Aber die Rechtschreibung ist ein breites Feld. Man sucht sich bestimmte Themen raus, aber ob dann genau diese Wörter im nächsten Test oder Diktat überprüft werden, ist

- nicht gegeben.
- 86 B: Manchmal ist es wichtig, gewisse Themen zusammenzupacken und dem Kind zu zeigen, was es erreicht hat. Du machst dann vorher eine Kontrolle oder ein paar Wörter, übst dann und wiederholst die Kontrolle. Damit das Kind einen Erfolg sieht und realisiert, woran es gearbeitet hat.
- 88 B: Ein Erfolg gibt schon Ansporn. Ist ein Teil der Motivation.
- 90 B: Es gibt Kinder, die so viele Fehler machen, dass es schon ein Erfolg ist, wenn sie statt fünf nur noch einen Fehler in einem Wort haben. Aber falsch ist es immer noch.
- 92 B: Wichtig scheint mir ein solider Aufbau in kleinen Schritten. Diese Schritte müssen klar formuliert werden.
- 94 B: Für gewisse Kinder ist es nicht nötig, dass du erklärst, woran man arbeitet. Bei anderen ist es wichtig, dass sie wissen, was das Ziel ist.
- 96 B: Es gibt Kinder, die nicht hinterfragen. (...) Aber es gibt Kinder, die gut sind im Kritisieren, also definitiv.
- 98 B: Die sagen dann z.B.: Wofür lerne ich das? Es ist mir eigentlich egal, ob es hier einen Erfolg hat oder nicht. (...)
- 100 B: Ich finde es wichtig, dass man Grundlagen fördert. (...) Beispiel visuelles Training. (...) Bis sich ein Erfolg zeigt, kann es etwas dauern. Dafür geht es dann plötzlich besser. Das kann eine Durststrecke sein.
- 102 B: Kinder mit einem Störungsbewusstsein und einem Leidensdruck, die kommen in der Regel gerne. Die freuen sich auch, wenn man wieder einmal etwas Spezielles macht.
- 104 B: Dann arbeiten wir z.B. mit einer Anleitung und bauen etwas oder wir kochen oder basteln oder tauschen Geheimschriften aus. Solche Aktivitäten empfinden die Kinder schon als motivierend und spannend.
- 105 I: Was machst du mit einem Kind, dem es egal ist, ob hier ein Erfolg steht oder nicht?
- 106 B: Hier ist manchmal die Frage, wie lange ein Kind schon in die Therapie kommt. Es gibt Kinder, bei denen der Leidensdruck weg ist, sobald es ein bisschen besser läuft. Die haben dann gar nicht den Anspruch, möglichst gut zu werden.
- 108 B: Wenn ein Kind schon länger in Therapie ist, kann ein Unterbruch in Form einer Therapiepause gut sein. (...)
- 110 B: Wenn man merkt, woran es liegt, geht es schnell vorwärts. Aber es gibt Kinder, die sehr langsam lernen. Dann kann es gut sein, wenn sie zu zweit kommen. In der Regel finden sie eine kleine Gruppe auch noch lässig.
- 112 B: Aber es braucht Gespräche. (...)
- 114 B: Und gerade mit älteren Kindern diskutiere ich das ganz klar. Jetzt gerade mit einem 6. Klässler. Wenn er findet, es ist erledigt, dann beenden wir die Therapie. (...) Er ist in der 6. Klasse und dann ist es so, dass er mitbestimmt, und wenn er findet, es reiche ihm, dann ist das für mich okay. (...) Vielleicht ist die Lehrperson mit der Entscheidung nicht so glücklich, aber das stört mich dann nicht so. (...)
- 116 B: Eine richtig happige LRS wirst du ein Leben lang merken.
- 118 B: Aber es gibt Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die Strategien im Umgang mit der Störung entwickeln und z.B. alles grossschreiben. (...)

- 120 B: Das finde ich wichtig. Dass man weiss, wie man mit einem Defizit umgeht, und sich nicht blamiert, dass man nicht blöd dasteht. Und dass man nicht einfach aufgibt. (...)
- 122 B: Es wird nicht weniger Arbeit, je älter LRS-Betroffene sind. (...)
- 124 B: Wenn ein Kind im Kindergarten merkt, dass es motorisch schwach ist, stellt es sich in der Turnhalle in die hinterste Reihe und versteckt sich, damit es nicht mehr drankommt. (...) Das ist das schlechteste Verhalten überhaupt. Du hast einen Problembereich und solltest mehr arbeiten und hast dann überhaupt keine Übung. Das passiert je nachdem auch im Lese- und Rechtschreibbereich.
- 126 B: Du musst akzeptieren, dass du mehr lernen musst als andere Kinder. (...)
- 128 B: Lesen ist eine Grundkompetenz. Wenn du etwas nicht verstehst, hast du keine Chance. (...) Aber es gibt Eltern, die sagen, in der heutigen Wirtschaft brauche es vor allem die kreativen Leute und sie wollten ihre Kinder nicht in ein System zwingen. Denen sage ich, es sei in Ordnung, ich akzeptiere das so. Aber ich glaube nicht, dass dies dem Kind dient. (...)
- 130 B: Wenn du die Buchstaben-Laut-Verbindungen nicht aufgebaut hast, dann hast du Mühe mit Lesen und Schreiben und musst hier ansetzen - egal, ob du schon in der 4. oder 5. Klasse bist. Das ist in der Mathe gleich. Du musst früh anfangen, zu schauen, wo das Problem ist. (...)
- 132 B: In der Lega ist es eher akzeptiert. (...) Aber auch die Lese- und Rechtschreibförderung beginnt nicht mit den Buchstaben, sondern es gibt Grundkompetenzen in anderen Bereichen wie der Wahrnehmung. Und ohne diese läuft es auch nicht rund.
- 133 I: Wie reagierst du auf schwierige Situationen?
- 134 B: Ich bin manchmal schon getüpfelt, das gebe ich zu. Da denke ich manchmal: Echt, muss das sein? Es verfolgt mich dann und ich bearbeite das Problem, wenn ich mit dem Hund laufen gehe. Ich versuche zu analysieren, was der Grund ist. Ich glaube, dass man es selten persönlich nehmen darf.
- 136 B: Aber es kann sein, dass es auf der zwischenmenschlichen Ebene einen Knopf gibt, und ich finde, du musst es ernst nehmen. Und ich habe es oft so erlebt, dass es in Wellen kommt. (...) Wenn es schlechter ist, muss man feinfühlig sein und nachschauen. (...)
- 138 B: Ich habe aktuell einen Jungen in G. mit ASS mit einer blöden Kombination: Sehr deutliche Aussprache, sehr grosse Mühe mit der Mundmotorik und dem Spüren plus Asperger: Das ist eine sehr schwierige Kombination. (...)
- 140 B: Er hat auch LRS-Probleme. Die Schwierigkeit mit Asperger in Kombination mit LRS ist, dass das Kind grosse Probleme mit Geschichten hat. (...) Der hat nun gute Fortschritte gemacht. Er ist nun Anfang 2. Klasse, das Lesen klappt recht gut, weil er kognitiv nicht schlecht ist. Er hat noch immer Lautverwechslungen, aber er hat einen Fuss reingebracht und das ist das Ziel. Er mag schräge Weltraumbücher, die ich nun hier habe. (...)
- 142 B: Und er findet das megalässig und liest nicht ungern, aber zum Üben liest er nicht. (...) Lesen passiert nur durch üben, ohne geht es nicht. Er hat es nun so weit akzeptiert, auch durch sehr viel Struktur profitiert. Die Lehrperson gab ihm genau vor, was er zu tun hat, was für ihn wirklich gut war. Das ist sicher auch ein wichtiger Teil, der Lesepass etc. Die Mutter hat mitgezogen. (...) Seine Lesefertigkeit ist nun recht gut. (...)
- 144 B: Dieser Junge war einer meiner grössten Knacknüsse. Aber im Moment ist es lustigerweise etwas einfacher. Ich weiss nicht, ob es an den Büchern liegt. (...)
- 146 B: Man muss aus dem Stegreif reagieren können. Und dieser Junge konnte mir schon im

- Kindergarten, bevor wir Legaförderung gemacht haben, fadengerade sagen, dass er dies oder das nun wirklich das Letzte findet. (...)
- 148 B: Wichtig finde ich, dass man die Erwartungen runterschraubt, dass man den Eltern auch klar sagt: Hören Sie, wir arbeiten in unserem Tempo. Aber das Tempo gebe nicht ich vor, sondern Ihr Sohn.
- 150 B: Manchmal kann man auch keinen klassischen Ablauf machen. Manchmal muss man Schlangenlinien machen und gewisse Dinge vorziehen, die fast schwieriger sind, die dem Kind aber leichter fallen. Du musst wirklich individuell schauen. Und wenn es ihnen Spass macht und sie dabei sind, akzeptieren sie manchmal auch den Rest.
- 152 B: Aber es ist manchmal wirklich eine Gratwanderung. (...)
- 153 I: Was machst du, wenn ein Kind nicht mitmachen will?
- 154 B: Ein System, das ich pflege, sind Parcours. (...) Mit einem Kind mache ich das mit Kegeln. Hier haben wir sechs Kegel, also sechs Posten, und arbeiten an diesen Posten. Bei den Kleinen bin ich grosszügiger, da gibt es halbe-halbe: Sie dürfen drei Posten bestimmen und ich drei. Ich bin fair und wir machen, was sie sich wünschen, anders geht das nicht. Aber ich beharre auf meinen drei Posten. Und wenn der Posten ein Lesetraining ist, dann erwarte ich, dass das Kind mitmacht, dann bin ich auch sehr direkt. Das spreche ich so an.
- 156 B: Ich versuche eine Mitarbeit einzuholen, indem wir mitbestimmen und beide beteiligt sind. Aber dann erwarte ich auch, dass die Kinder machen, was ich will.
- 158 B: Und dann gebe ich relativ direkte Rückmeldungen. Dass ich sage: Du, das hat nicht gereicht, das war nicht gut genug.
- 159 I: Und dann?
- 160 B: Weissst du was? Das akzeptieren sie. Sie akzeptieren das manchmal fast besser, als wenn du eine klassische Therapie machst und zuerst Vorübungen und dann verschiedene Blöcke. (...)
- 162 B: Was manchmal noch gut ist, ist am Anfang zu klären, was man alles macht. (...) Das kann eine Hilfestellung sein.
- 164 B: Es gibt Kinder, denen es hilft, wenn sie wissen, was auf sie zukommt. Oder auch Abmachungen treffen: Möchtest du zuerst den strengen Teil und danach den andern?
- 166 B: Also ich versuche schon, auf die Kinder zuzugehen und die Mitarbeit zu holen. Und es gibt Situationen, also wenn es hart auf hart kommt, wo ich die Eltern darauf anspreche, ob sie finden, dass wir nicht zusammenpassen. Dass man vielleicht einen Therapeutenwechsel macht. Ist nicht häufig.
- 168 B: Aber es kann sein, dass die Eltern treibend sind und nicht so dahinterstehen.
- 170 B: Es gibt Eltern, die dich zu manipulieren versuchen, die vehement Einfluss nehmen wollen. (...) Eine Mutter hat das Kind in der Lega-Stunde andauernd korrigiert. Das ist für mich nicht akzeptabel. Das kommentiere ich dann schon. (...)
- 172 B: Wenn mir jemand sagt, sein Kind sei am Nachmittag nicht mehr fit, dann berücksichtige ich das bei der Lektionenplanung.
- 173 I: Was machst du, wenn sich ein Kind nichts zutraut?
- 174 B: Ist immer wieder einmal ein Thema, dass Kinder, die oft negative Erfahrungen gemacht haben, sich nicht mehr trauen. Positive Verstärkung ist schon sehr wichtig. Manchmal ist es gut, mit etwas eher Einfachem anzufangen. Dass sie wirklich einfach merken:

Das kann ich ja!

- 176 B: Zudem ist Wiederholung nicht für alle Kinder negativ. Bei einer Wiederholung sieht das Kind, dass es besser geht, und das ist für das Kind gar nicht schlecht. Obwohl ich selber es dann nach dem 3., 4. Mal schon etwas langweilig finde. Aber für die Kinder ist es manchmal anders.
- 178 B: Das finde ich auch einen Vorteil von strukturierten Arbeitsplänen, von Sindelar und von diesen Wahrnehmungstrainings, wo du einfach einen Aufbau hast. Dort gehst du erst weiter, wenn du etwas kannst.
- 180 B: Und manchmal ist es auch spannend, zurückzuschauen und zu sagen: Hey, dort sind wir einmal gestanden und das haben wir erreicht. (...)
- 181 I: Was hast du so für Methoden für positive Verstärkung?
- 182 B: Kommt auch etwas aufs Alter an. Je älter die Kinder sind, desto eher kann man sie mit bloss einer Überraschung holen. Ein Junge hat etwas abgeschlossen und sich ein Essen gewünscht. Dann haben wir gekocht, ein Dessert gekauft und über den Mittag zusammen gegessen. Er blieb den ganzen Mittag bei mir, danach haben wir noch etwas gespielt und er ist wieder gegangen. Das hat er sich gewünscht.
- 184 B: Bei kleineren Kindern arbeite ich eher mit einem Plan mit Klebern, dass wir Zwischenziele schaffen und sagen: Wir üben jetzt 10x oder bis dorthin, und wenn wir das gemacht haben, darfst du dir ein Spiel aussuchen.
- 186 B: Guetzlen zieht bei mir immer. Wenn man den Kindern Verschiedenes vorschlägt, dass sie aussuchen könnten, fällt die Wahl oft aufs Guetzlen. Und zwar zu jeder Jahreszeit. Brot und Zopf backen auch, aber Guetzlen ist noch höher im Kurs. (...)
- 188 B: Ich sage immer: Arbeiten passiert zwischen weiss und schwarz. Wenn du in den Graubereichen lernst, geht es im dunklen Bereich viel schneller vorwärts, aber es ist anstrengender. Du kannst schon immer einfache Sachen machen, aber dann ändert sich einfach nicht viel.
- 190 B: Und wenn ein Kind im dunkelgrauen Bereich arbeitet, bin ich gerne bereit, auch eine Stunde zu opfern und dem Kind zu sagen: Jetzt darfst du wählen. (...)
- 192 B: Ich glaube du merkst irgendwann schon, dass es kommt, wenn du im dunkelgrauen Bereich arbeitest, dann kommt der Erfolg schneller. Und Kinder, die sich immer das Einfachste aussuchen, bei denen muss der Elan lange anhalten. Dann hast du halt einfach schon länger.
- 193 I: Wie gehst du damit um, wenn ein Kind sagt, seine Anstrengungen würden sich nicht lohnen?
- 194 B: Ich glaube wichtig ist die Zielsetzung. Du musst die Schritte transparent machen und ihnen erklären, was du gerne möchtest. Dass sie einen Vergleich haben. In einem Prozess merkst du manchmal nicht, dass es besser geht. (...) Ich glaube, es ist wichtig, Zwischenziele zu schaffen. Dass man auch Erklärungen abgibt. Von 2. Klässlern erwarte ich nicht, dass sie perfekt schreiben.
- 196 B: Und ich glaube, die Kinder merken es, wenn man zufrieden ist mit etwas, das sie geleistet haben. Es gibt schon Perfektionisten, also Kinder, die sagen, ich wollte eigentlich dies oder das. Dort musst du sagen: Weissst du was, du schreibst jetzt eine Geschichte, und unser Ziel ist, dass alle Nomen gross sind. Als Therapeutin schaust du dann effektiv den Rest nicht an. Und meist ist es so, wenn du fokussierst auf ein Thema, ist es für die Kinder einfacher, das dann gut zu machen. (...)
- 197 I: Wie reagierst du auf emotionale Schwierigkeiten?

- 198 B: In der Zweiertherapie hast du weniger Verhaltensauffälligkeiten als in einer Gruppe. Auch nicht mit den ganz wilden Kindern. Es rentiert sich nicht. Wenn du 20 Kinder hast, und einer möchte im Mittelpunkt stehen, rentiert es sich, dass er blöd tut, weil er dann im Mittelpunkt steht. Wenn du zu zweit bist, rentiert es sich nicht, denn er steht ja sowieso schon im Mittelpunkt. (...)
- 200 B: Bei kleinen Kindern arbeitest du verhaltenstherapeutisch und ignorierst das negative Verhalten. Dann sitzt ein Kind halt unter dem Tisch. Dann lässt du ihn diese zwei Minuten unter dem Tisch und holst in nachher wieder mit etwas anderem. Mit was, ist abhängig vom Alter. Die Schlimmeren finde ich, sind die Kleinen. Ich habe jetzt einen kleinen Jungen - zweisprachig, nicht so gut im Deutsch - mit einer kurzen Konzentrationsspanne. Der war erst etwa fünf Mal bei mir. Und jedes Mal nach etwa 20 oder 25 vielleicht 30 Minuten macht es wuff. Mein Fehler. Ich muss reagieren und schauen, dass wir diesen Punkt nicht erreichen. Und dann kann es sein, dass etwas fliegt. Seine Mutter war auch schon dabei und reagierte nicht darauf, dass er Schuhe umherschoss. Das passiert zu Hause offenbar auch.
- 202 B: Mich lässt das einfach runterfahren. Ich versteinere irgendwie, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat. Also versteinern trifft es vielleicht nicht, aber ich nehme mich dann zurück, ich fahre einen Moment runter, schaue, was ist, und starte wie neu. Es kann sein, dass ein Kind etwas rumwirft, es kann sein, dass ein Kind etwas zerreisst. Dann wartest du und schaust mal. Und wenn es fertig ist damit, sage ich: Okay, das haben wir jetzt erledigt. Kann man jetzt noch klären, was denn eigentlich war?
- 204 B: Bei den Grösseren gehe ich anders ran, dort frage ich: Was hat dich denn jetzt so richtig hässig gemacht, dass du so reagieren musstest? Wir müssen etwas abmachen. Wenn du das nächste Mal merkst, dass das kommt, dann stehst du auf und rufst ganz laut: Halt - oder irgendetwas. Denn das macht ja keinen Sinn, das brauchen wir ja nicht.
- 206 B: In der Zweiersituation hast du das nicht nötig. Es gibt auch immer wieder Kinder, die weinen. Aber schämen habe ich eigentlich noch nie erlebt. Wenn Kinder weinen, kann dies etwas betreffen, was sie schon in der Pause erlebt haben. Dann kommen sie schon empfindlich und dann kann es schon sein, dass eine Aufgabe gleich etwas einschenkt.
- 208 B: Die Reaktion ist nicht viel anders. Sicher tröstet man das Kind. Gesicht waschen. Schauen, was ist. Etwas trinken. Eine kurze Pause machen, neu anfangen. Fragen: Kannst du sagen, was ist? Und je nachdem wissen sie schon, was ist, oder sie sagen vielleicht irgendetwas. (...) Und dann muss man sie einfach ernst nehmen.
- 209 I: Kann es auch sein, dass es wegen der LRS weint, hast du das schon erlebt?
- 210 B: Was ich schon erlebt habe, ist, dass sich Kinder ärgern, wenn sie etwas nicht können. Das habe ich schon oft erlebt. Dass sich Kinder aufregen, weil sie sehen, dass die anderen etwas viel schneller können als sie selber und nicht akzeptieren, dass sie so viel mehr machen müssen, das kommt schon vor. Weinen kommt selten vor, aber vielleicht fliegt einmal etwas, ein Bleistift oder so.
- 212 B: Wichtig scheint mir einfach, das Individuum zu betonen in dem Sinn: Jeder Mensch ist anders und jeder hat starke Seiten. Und das ist dann unser Thema. Es gibt Kinder, die in der Mathik kein Problem haben. Und ich habe auch schon einmal zu einem Kind gesagt: Jetzt tun wir mal so, als ob du in der Mathik ein Problem hättest. Und dann fange ich an und sage: Weisst du, wir haben das letzte Mal ja auf 10 gezählt. Jetzt zählen wir mal weiter. Einfach nur als Witz, damit das Kind sieht: Hey weisst du was, das musst du nicht üben. Andere müssen das schon. Es geht darum, den Horizont zu erweitern und zu zeigen, dass jeder Dinge hat, die er nicht gut kann.
- 214 B: Das hat sich in der Schule etwas verbessert durch das integrative System. Es gibt dadurch fast in jeder Klasse Kinder, die etwas nicht können. Aber ich gebe auch zu: Das Auslachen beginnt früh. Es beginnt auch schon im Kindergarten, dass die Kinder

Sachen bemerken. Und bis sie Hirn und Herz so zusammenbringen, sind sie schon in der 4./5./6. Klasse.

- 216 B: Und du merkst auch - wie in der ganzen Gesellschaft -, dass die Kinder, die auch nicht so gut sind, am schnellsten auf die anderen runterhacken. Ein Kind, das selber auch viel arbeiten muss, macht sich dann vielleicht lustig über einen Fehler, den der andere gemacht hat. Die Kinder, die gut sind, haben es nicht unbedingt nötig. (inhaltlich unverständlich)
- 217 I: Wie unterstützt du Kinder allgemein im Umgang mit Emotionen?
- 218 B: Bilderbücher oder Bücher finde ich schon noch gut. Ich finde es immer noch gut, wenn man mit Tiergestalten arbeiten kann, wenn sich ein Tier z.B. anders verhält, das finde ich lässig. Oder auch Bücher, in denen jemand um Hilfe anfragt. Aber das sollte eigentlich schon aufgenommen werden, bevor sich die LRS happig ausgeprägt hat. (...)
- 220 B: Mit einem Mädchen habe ich ein Buch angeschaut, in dem ein Kind einen Drachen im Haus vorfand. Und dieser Junge weiss sich nicht zu helfen und schreibt Briefe. Das Happige an diesem Buch ist eigentlich, dass diese Geschichte auch für Kindergärtler wäre, die Briefe aber natürlich nicht ganz ohne sind. Du musst immer ein bisschen schauen, wie der Stand ist. Es muss die Briefe schon lesen können. Aber solche Dinge habe ich noch gern, wenn du einfach auch an jemandem ein Beispiel nehmen kannst und auch darüber sprechen kannst. Wann würdest denn du einen Brief schreiben? Wem würdest du einen Brief schreiben? Was würdest du genau reinschreiben? Solche Dinge finde ich schon noch spannend.
- 222 B: Ich merke auch, dass dort die Lehrpersonen schon noch eine wichtige Funktion haben. Erst- und Zweitklässler sind schon noch nahe bei den Lehrpersonen, nachher variiert es. Es gibt solche, die sehr nahe sind und andere, die weiter weg sind. (...)
- 224 B: Ich gehe auch immer wieder an die Grenzen, mit einem Geschwindigkeitsspiel oder mit etwas, was auch mal nicht gut gehen kann. Oder manchmal ein Spiel machen, bei dem wirklich nur das Glück eine Rolle spielt. Das du nicht beeinflussen kannst. Pech gehabt, wenn du verlierst, verlierst du, aber wenn es gut geht, gewinnst du. Um aufzuzeigen, dass das auch kippen kann.
- 226 B: Es gibt Kinder, die schon Mühe haben mit diesen Dingen, bei denen das Negative schon lange anhält, die Mühe haben, das zu verarbeiten. Klar, ich spiele oft mit angezogener Handbremse, weil ich ja nicht will, dass der andere immer nur verliert, aber es gibt Situationen, in denen du die emotionale Breite ausleben musst. Wo ich finde, es ist auch mal so, dass man verliert. Es ist manchmal auch okay, wenn man sagt, dieser Tag ist heute wirklich schrottmässig gelaufen. Dass man das mit dem Kind so diskutiert und sagt: Jetzt hast du wirklich Pech gehabt, jetzt hast du auch noch einen Ball an den Kopf gekriegt. Das gibt es. Dass du den Ärger einfach auch mal auf den Tisch legen kannst. Da sind wir auch bereit, ein anderes Programm durchzuziehen, weil jetzt die Seele ein bisschen wund ist und schon so viel einstecken musste. Aber ich glaube nicht, dass du das einfach weglassen kannst, es ist wichtig, dass du diese Dinge drin hast.
- 227 I: Wie gehst du damit um, wenn ein Kind sehr gestresst wirkt, wenn es in die LRS-Therapie kommt?
- 228 B: Das Alter spielt wirklich eine Rolle. Wenn ich merke, dass ein Kind jedes Mal, wenn es kommt, unter Druck steht, würde ich schauen, aus welcher Situation heraus es kommt, was stresst es wirklich? Wir müssen teilweise intensiv arbeiten. Es muss eine Zeit sein, in der du davon ausgehen kannst, dass es läuft, dass du vorwärts machen kannst. Sonst müsstest du eventuell einen anderen Zeitpunkt haben.
- 230 B: Aber eben, es ist unterschiedlich. Ich versuche schon zu schauen, was man machen kann. Es gibt Kinder, mit denen wir abgemacht haben, dass wir mit dem friedlichen,

angenehmen Teil anfangen, dann kannst du dich noch ein bisschen erholen und trinkst noch etwas. Es gibt auch Kinder, mit denen wir schon Zvieri gegessen haben. Das sind diese Dinge, auf die ich schaue. Ich gebe dem Kind so mit, dass ich verstehe, warum es müde ist, warum es nicht mag, warum es gestresst ist. Dass wir versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten.

232 B: Aber ich bin auch diejenige, die dann sagt, du darfst dir etwas aussuchen, das kann sein, dass wir dann ein Lied hören im Liegen oder irgendwie eine Pause machen. Danach muss es dann aber wieder laufen. Du kannst nicht nur pläuschlen. Irgendwo muss nachher auch etwas zurückkommen. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, wenn ein Kind gestresst ist.

233 I: Wie reagierst du, wenn ein Kind Versagensängste äussert?

234 B: Das finde ich sehr wichtig. Das ist vor allem bei den Grossen manchmal ein Problem. In einer Lega-Therapie kannst du das nicht allein angehen. Diese Ängste sind vielfach auch in den Prüfungen vorhanden. Das heisst, da musst du einen grösseren Kreis ziehen.

236 B: Es ist auch so, dass einige Kinder wirklich eine kleine Frustrationstoleranz haben und wirklich extrem empfindlich sind in diesem Bereich. Wir haben hier eine PMT-Therapie. Das ist manchmal auch eine Variante, dass man sagt, jetzt machst du mal ein halbes Jahr wirklich an dieser Frustrationstoleranz. Oder eben an diesem Stressabbau. Etwas, was ganz gezielt auf etwas fokussiert und das angeht.

238 B: Wir haben auch immer wieder Kinder, die Bauchweh bekommen. Wir haben immer wieder Kinder, denen es zu laut ist.

239 I: Wann bekommt denn ein Kind Bauchweh?

240 B: Schon auch, wenn es gestresst ist.

241 I: Also hier in der Therapie?

242 B: Nein, aber es kann auch sein, dass es im Laufe des Tages schon kommt. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind nur in der Logo Bauchweh hat. Es gibt Kinder, die gehen am Morgen aus dem Haus und haben schon Bauchweh. (...) Dann musst du mit den Eltern Rücksprache nehmen. Ich finde, wenn ein Kind ein Problem hat, wenn es sagt, es tue ihm etwas weh, musst du es ernst nehmen. Egal, wenn du nur eine Salbe drauf-tust oder ein Pflaster, du kannst auch eine Stresstablette geben oder sowas. (...) Ich würde es einfach ernst nehmen.

244 B: Du musst aber auch den ganzen Tag anschauen. Dass die Kinder gut einschlafen können am Abend, dass du daraus eine spezielle Situation machen kannst. Oder am Morgen, dass du es vielleicht etwas früher wecken musst. Aber das gibt es schon, das ist nicht so selten.

245 I: Kann es denn auch sein, dass ein Kind nicht einschlafen kann?

246 B: Ja.

247 I: Weshalb denn?

248 B: Schon auch, weil es gestresst ist. Weil es das Gefühl hat, es möge diesen Dingen nicht Meister, das gibt es schon. Es kann sein, dass es wirklich auf die Probleme bezogen ist, die es hat. Es kann aber auch sein, dass es auf soziale Dinge bezogen ist. Weil andere Kinder es plagen oder auslachen. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann auch sein, dass es unterfordert ist. Oder weil es nicht gerne ins Turnen oder ins Schwimmen geht und am gleichen Tag auch noch Logo hat. Solche Absprachen musst du anschauen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind wegen der Logo immer im Stress

ist. Das wäre tragisch, da müsstest du schon schauen.

249 I: Was würdest du dann machen?

250 B: Ich glaube, du musst das Gespräch suchen. Ich sage den Eltern, sie sollen sich melden, wenn etwas nicht gut ist. Wenn etwas ist, was ein Kind nicht machen will oder über das es schimpft, bitte melden Sie sich. Ich habe die Dinge lieber auf dem Tisch als unter dem Tisch. Was auf dem Tisch liegt, können wir angehen. Wenn ein Kind kommt und sagt, das mit dem Spiegel finde es nicht lässig, und ich das nicht so mitbekomme. Oder wenn es um ein Training geht, vielleicht ein Lesetraining, bei dem es laut vorlesen muss, und es dieses laute Vorlesen nicht will, dann sagt es das schon irgendwann, entweder bei mir oder auch zu Hause. Diese Hoffnung habe ich schon. Wir sind ein Team, in dem alle zusammenarbeiten sollten. Und dieses Team funktioniert nur, wenn wir ehrlich zueinander sind. Wenn ich weiss, dass ein Kind das nicht machen will, kann man darüber diskutieren und schauen, wie es weitergeht. Wenn ich das nicht weiss, kann ich nichts tun. Wichtig ist einfach nachzufragen.

252 B: Wichtig ist, dass du die Leute akzeptierst. Ich versuche ihnen mitzugeben, dass wir uns miteinander um dieses Kinder bemühen. Wenn mir Eltern eine Idee bringen, nehme ich das auch auf. Dass du diese Durchlässigkeit hast. Ich gebe auch wiedermal ein Spiel mit nach Hause. (...) Aber ich möchte auch, dass sie mittragen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als dass du das diskutierst. Aber es gibt auch Situationen, in denen die Eltern nicht mitmachen. Dann hast du vielleicht halt wirklich einen Therapieabbruch.

253 I: Wie beeinflusst denn das Temperament des Kindes die LRS-Therapie?

254 B: Schon auch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Eine Therapie muss individuell sein. Wir haben ja die Chance, die Lernschritte so einzuteilen, wie es für das Kind richtig ist. Einige Kinder müssen zwischendurch einfach ein Geschwindigkeitsrennen machen, weil sie es nicht mehr aushalten, still zu sitzen. Das gibt es auch bei Grossen.

256 B: Du musst dich anpassen. Wenn du Kinder hast, die die Aufmerksamkeit nicht so lange hochhalten können. Du merkst, wenn die Konzentration nachlässt. Auf der einen Seite müssen sie lernen, die Aufmerksamkeit zu verlängern. Auf der anderen Seite musst du merken, wie du damit umgehen musst, dass du dann vielleicht eine Pause machst, dass du die aber bewusst machst, nicht einfach, weil das Kind nichts tut. (...) Du musst diese Pause so machen, dass du sagst: Jetzt hast du gearbeitet, jetzt machen wir etwas anderes. Aber nach der Pause arbeiten wir dann nochmal richtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass du das so signalisierst.

258 B: Wir haben eine Funktionstherapie, wir machen nicht nur eine Spieltherapie. Und LRS heisst immer, dass du arbeiten musst. Diesen Teil bringst du nicht weg. Bei der LRS kannst du nicht kaschieren, dass du die Kinder förderst.

260 B: Aber du merkst ja auch, wie ein Kind reagiert, wenn du ihm etwas anbietest. Du merkst, dieses Kind findet es lässig, wenn man ein Würfelspiel machen kann. Dann machen wir halt ein Würfelspiel, um die Perfektformen zu üben, oder ck-Wörter üben. Wenn sie ein Thema haben, für das sie sich interessieren, dann schaust du halt, dass du Material dazu hast. Ich mache in der Therapie nicht nur das, was ich gern mache.

261 I: Kommt es auch vor, dass ein Kind dich beschimpft oder voll auf Konfrontationskurs geht?

262 B: Beschimpfen habe ich noch nie erlebt. Was sein kann, ist, dass sie den Läck-mir haben und dass sie den relativ deutlich zeigen.

263 I: Wie zeigen sie den?

264 B: Zum Beispiel dem Jungen mit Asperger, dem merkst du sofort an, wenn es ihm nicht

passt. Du merkst es bei Kindern, die komplexere Probleme haben. Wir haben immer wieder auch Kinder, die Medikamente haben. Da musst du schauen, ob sie die Medikamente genommen haben, sind sie in der Umstellung.

265 I: Welche Medikamente?

266 B: Ja, halt Ritalin oder Ritalin-Varianten, auch Antidepressiva. Das gibt es schon.

267 I: Also das heisst, du hast Kinder mit ADHS, du hast Kinder mit Depressionsstörungen?

268 B: Richtig. Was unter LRS läuft, sind halt zum Teil schon die komplexen Situationen. Wir haben schon auch diese LRS, bei denen du sagen kannst, dieser Junge ist gut in Mathe, der ist verträglich, der ist sonst gut, der hat einfach diesen Teil. Das sind jene, die nicht so harzig sind.

270 B: Dann hast du halt Kinder, die wirklich einen rechten Rucksack mitbringen. Die haben auch schon eine Geschichte hinter sich, die sind vielleicht noch in Spieltherapie, die haben Ergo, die haben PMT, die haben Physio, egal was. Einfach die komplexen Fälle. In den anderen Therapien ist es auch ein bisschen wie in der LRS-Therapie. Du arbeitest genau an den gleichen Dingen. Die haben ja dann Mühe mit Lesen- und Schreibenlernen. Auch wenn die anderen Teile auch wichtig sind. Oder eben Kinder, die einen angepassten Lehrplan haben. Ich mag es wirklich, wenn es Absprachen gibt. (...)

272 B: Ein Junge war einfach labil. Aber von dem Moment an, wo es die Regel ist, dass sie mit einer schlechten Laune kommen, klinge ich mich langsam aus. Oder sage den Eltern, dass Therapie mit dieser Einstellung nicht das bringt, was sie könnte. Dann ist es mir auch zu schade für diesen Platz. Das sind nicht viele Fälle, aber das gibt es.

273 I: Hast du sonst auffälliges Verhalten erlebt?

274 B: Was es gibt, sind launische Kinder, die die Augen verdrehen, wenn du etwas bringst. Da weisst du immer gleich, was in ihnen vorgeht. Ich habe auch schon Kinder erlebt, die lügen, Dinge erzählen, die nicht wahr sind. Aber das ist eher im Bereich Kindergarten und erste Klasse, das ist nicht unbedingt LRS. Du erlebst immer wieder Situationen, in denen die Eltern manipulieren, zum Beispiel beim Übertritt in obere Stufen. Ich hatte einen Jungen mit einer diagnostizierten LRS, und die Eltern hatten das Gefühl, der gehe ins Gymi. Ich sage denen nicht, dass er nicht ins Gymi soll. Ich sage ihm, wir können auf dieses Ziel hinarbeiten. Aber ich bin nicht dafür zuständig, dass ein Kind ins Gymi kann.

275 I: Findest du, LRS und Gymi schliesst sich aus?

276 B: Ich habe eigentlich nicht gewusst, dass du theoretisch mit gewissen Einschränkungen ins Gymi kannst. Du hast dann andere Prüfungen. Dieser Junge hatte Probleme mit einer Infektion, die ihn aus der Bahn geworfen hat, massive Konzentrationsstörungen. Am Anfang war er wirklich nicht konzentriert. In Übungen machte er Dinge richtig, aber beim Umsetzen klappte das gleiche gar nicht mehr. Der hat wirklich Ende fünfte Klasse gute Fortschritte gemacht, aber der hatte Lernzielanpassungen, das kannst du dann eigentlich nicht vergleichen. Also fürs Gymi musst du halt schon gewisse Kompetenzen haben. Die Eltern haben der Lehrerin vorgeworfen, sie habe ihm extra schlechtere Noten gegeben. Diese Dinge kommen immer mal wieder.

277 I: Heisst das, dass der Grund, weshalb Gymi nicht das richtige ist, nicht unbedingt mit der LRS zu tun hat?

278 B: Das war ein komplexes Problem. Ich glaube, es ist so, dass gewisse Probleme LRS als Teilbereich drin haben. Ich habe schon einen Jungen erlebt, der hatte einen IQ von 130 und hat grad die zweite Klasse wiederholt. Weil es nicht ging. Dieser Junge hat die Real gemacht, danach eine Lehre, hat super abgeschlossen, danach die BMS gemacht. Die

finden den Weg schon. Das ist schon länger her, heute wird ein bisschen schneller reagiert.

279 I: Wie informierst du die Kinder oder Jugendlichen über LRS?

280 B: Es ist schon immer ein Thema, woran wir arbeiten. Es ist auch ein Thema, dass ich ihnen das nicht abnehmen kann. (...) Ich spötle manchmal, soll ich in deinen Mund greifen, dir zeigen, was deine Zunge machen muss? Soll ich dir ins Ohr sitzen, wenn du ein Diktat hast, und dir einflüstern? Das kannst du als Witz machen, um zu zeigen, ich kann dir Tricks zeigen, Dinge, die dir helfen, aber machen musst du es.

282 B: Ich glaube, im Moment ist es so, dass die Eltern ihren Kindern relativ schnell die Dinge abnehmen wollen. Aber ich glaube, Erziehung heisst nicht, Dinge abzunehmen, sondern ihnen beizubringen. Manchmal ist das anstrengender, als ihnen etwas abzunehmen. Aber das ist schon immer ein Thema. Wir haben Kinder mit Defiziten, das merken die Kinder schon.

283 I: War der Umgang mit emotional oder motivational schwierigen Situationen oder mit herausforderndem Verhalten ein Thema in deiner Ausbildung?

284 B: Wir hatten schon Praktika mit verschiedenen Kindern, mit speziellen Kindern auch, in speziellen Situationen. An der Uni selber nicht. Mit der Auswahl der Praktika und mit der Auswahl meiner Arbeit habe ich mir den Schwerpunkt schon so gesucht. Ich habe das Abschlusspraktikum mit geistig Behinderten gemacht. Um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Das ist das, was fördert, was dich in verschiedene Richtungen bringt. Wenn ich nie mit geistig Behinderten gearbeitet hätte, wäre ich zwar vielleicht gradliniger, aber vielleicht auch sturer. Mit geistig Behinderten lernst du ganz viel. Du lernst auch mit den speziellen Kindern ganz viel. Du lernst, grosszügiger zu sein oder zu akzeptieren, dass es andere Wege gibt. Aber in der Ausbildung, nein, da hatten wir nichts. Wir hatten immer einen guten Austausch unter den Logopäden, wir haben auch gewisse Runden gemacht.

285 I: Wie hast du denn die Umgangsweisen erlernt?

286 B: Das bin ich. Ich glaube, ich bin nicht anders in der Therapie, als ich sonst bin. Was du wirklich erlernst, ist zum Beispiel Gesprächsführung. Es gibt schon Dinge, die du wirklich nach Plan lernst. Aber umgehen in der Therapie mit einem speziellen Kind, das bedeutet auch auf Rückmeldungen achten. Die Basis ist eine positive Einstellung gegenüber dem anderen. Auch hinhören, hinschauen. Wir müssen zusammen ein Ziel erreichen, ich kann es nicht allein. Ich muss auf das andere Ende hören. Das ist eine Wechselseitigkeit. Vielleicht bin ich feinfühlig, aber ich nehme an, das sind andere Therapeuten auch. Es gibt Menschen, die spüren es einfach nicht.

288 B: Wenn ich an ein Problem komme, informiere ich mich. Letztens kam ich an ein Kind, das Hypersalivation hat. Ich informiere mich.

289 I: Wie informierst du dich?

290 B: Fachliteratur. Absprachen mit Kollegen. Das ist mir wichtig. Ich nehme schon Kontakt auf. Ich arbeite auch gern im Team. Wir haben hier einen Psychologen. Es gibt Situationen, in denen ich ihn um Rat frage. Das war vor allem nötig wegen dem Jungen, der gelogen hat. Das war ein süsser Junge, aber der hat einfach Schrott erzählt. Ich finde, in der Logo hast du es nicht nötig, nicht ehrlich zu sein. Du kannst einfach ehrlich sein. Das hat hier Platz. Der hat mir die ganze Zeit einen Bären am anderen aufgebunden. Ich habe mich wirklich hinterfragt. Was mache ich falsch, was ist das Problem? Da habe ich wirklich bei verschiedenen Leuten nachgefragt. Das Verhalten stimmt einfach nicht. Es ging darum, dass dieser Junge schon log, aber im Rahmen der Therapie hat er sich diesen Freiraum geholt. Ich musste mit der Zeit anders damit umgehen. Diesen Lernprozess musste ich machen. Dass ich ihm sagen konnte: Bah, jetzt hast du mir aber

- einen Bären aufgebunden, stell dir mal vor! (...) Ich wusste nicht recht, wie ich damit umgehen sollte. Das gibt es schon immer mal wieder.
- 292 B: Oder auch mit den Medikamenten. Ich informiere mich gern, auch bei den Eltern, ich rufe Ärzte an je nachdem. Ich muss ja wissen, was das auslöst, welche Konsequenzen das hat. Ich finde, Information ist ein wichtiger Teil.
- 293 I: Hast du auch Weiterbildungen gemacht in Bezug auf den Umgang mit schwierigen Situationen?
- 294 B: Das war sicher auch schon drin. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, was das für Weiterbildungen waren. Was ich gern gemacht hätte, aber nicht zustande gekommen ist, ist eine Weiterbildung in unserem Team zu LRS. Damit wir alle im Schulhaus einen ähnlichen Weg hätten. Ich wäre interessiert an solchen Dingen. Ich kann dir keinen spezifischen Kurs nennen, aber das war sicher Teil davon. Auch Elternarbeit. Auch Austausch mit Fachpersonen. Ich schaue schon, dass ich informiert bin.
- 296 B: Ich lese oft Fachliteratur. Wir haben hier auch verschiedene Bücher. LRS ist grad eine Störung, an die verschiedene andere Sachen noch angehängt sind. Zum Beispiel Asperger, ADHS, ADS. Ich hatte auch schon den Fall, dass aus dem selektiven Mutismus eine LRS entstanden ist. Da gibt es verschiedene Bereiche. Du siehst es ja vorher schon. Aber du musst trotzdem mitwachsen und miterleben. (...)
- 297 I: Würdest du eine entsprechende Weiterbildung begrüßen?
- 298 B: Ja, klar. Ich finde das spannend. Ich finde auch Austausch so spannend. Ich finde es immer interessant, wenn du mitbekommst, was läuft.
- 299 I: Du hast schon ziemlich viel von Eltern erzählt. Was erzählen eigentlich Eltern und Lehrer über ihre LRS-Kinder und -Schüler?
- 300 B: Ich glaube, die Lehrer sind einfach froh, wenn sie einen Teil der Problematik abgeben können. Das ist das, was ich merke. Sie können aufatmen, wenn eine Abklärung läuft, einfach mit dem Wissen, dass wir auch mit einsteigen und mittragen. Ich glaube, es ist wirklich eine Unterstützung für die Lehrpersonen. Sie können dann ein Häkchen darunter setzen. Nicht, dass sie nicht mehr interessiert sind, ich glaube nicht, dass sie diesem Problem ausweichen. Aber sie können die Verantwortung teilen. Ich habe auch guten Kontakt zu den Lehrern, sie geben auch immer mal wieder Material mit von der Schule. Oder wenn sie ein Problem sehen, fragen sie nach. Aber es ist eine Erleichterung für sie, wenn sie Kinder haben, die in der Therapie sind.
- 301 I: Was erzählen die Eltern über ihre Kinder?
- 302 B: Da gibt es grosse Unterschiede. Es gibt Eltern, die ganz klare Vorstellungen haben. Mein Kind muss jetzt diese und jene Therapie bekommen. Bei ehrgeizigen Eltern ist es so, dass sie möglichst schnell eine Therapie haben wollen, weil man ja das Recht darauf hat. Bei anderen, gerade bei ausländischen Eltern, merkst du, dass das Bewusstsein gar nicht so klar ist, welche Kompetenzen ein Kind in der Schule braucht. Ich habe erlebt, dass Eltern gesagt haben, nein nein, der kann das ja, das ist doch ein ganz normaler Junge. Aber dieser Junge war so auffällig, dass du sagen musstest, der kommt irgendwann nicht mehr mit. Irgendwann reicht es nicht mehr. Du hast wirklich die ganze Breite. Es gibt Eltern, die sagen, warum soll mein Kind das schon können, es ist ja erst Ende erste Klasse. Da musst du sagen, andere Kinder können das schon Anfang erste Klasse. Das gibt es auch, dass du den Eltern das Negative aufzeigen musst. So ist die Situation, das ist der Vergleich, da muss man etwas ändern.
- 303 I: Wie informierst du die Eltern über LRS?
- 304 B: In Gesprächen. Wenn die Abklärung über mehrere Stunden geht, lade ich sie ein.

Manchmal gibt es eine kombinierte Auswertung, wenn noch ein Psychologe dabei war. Dann trifft man sich im grossen Rahmen. Oder dass man sich mit den Lehrern trifft. In der Regel nicht ich allein. Ausser, wenn es die Situation so verlangt. (...) Im Gespräch kann man auch die Unterlagen anschauen. Darum ist es auch wichtig, dass du Tests nimmst, mit denen man Daten aufzeigen kann. Dass du das belegen kannst.

305 I: Wie instruierst du Eltern oder Lehrer?

306 B: Ich glaube, die Lehrer haben recht gute Grundkenntnisse. Lustig ist, es gibt wirklich Leute, die du bremsen musst, und anderen musst du Dampf machen. Es kommt auch vor, dass ich sage, das ist jetzt ein wichtiges Ziel, das müssen wir einfach durchziehen. Dann gibst du den Lehrern Ideen mit für den Unterricht. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen ich den Lehrern sagen muss, dass das nicht geht, dass dieses Kind das nicht kann, das ist zu schwierig. Die Lehrer sind mit dem Lehrplan 21 eher darauf getrimmt, dass sie auch runterschrauben. Sie vereinfachen zum Beispiel Tests. Ab der zweiten Klasse musst du halt eine psychologische Abklärung haben für solche Anpassungen. Aber bis dahin sind die Lehrer eigentlich grosszügiger als früher. Das heisst, dass sie verschiedene Tests machen, dass sie weniger Aufgaben haben, oder dass sie es zu zweit machen und das Kind auch fragen kann. Oder dass sie einen Test mündlich machen, nicht schriftlich. (...)

308 B: Jeder Lehrer hat ein anderes System, wie er bewertet. Der eine hat Ampeln, der andere hat Gesichter. Das Kind merkt ja immer, ob es gut war oder nicht. Da kannst du ein Kind nicht betrügen. Aber in diesem System drin haben die Lehrer schon die Möglichkeit, ein bisschen zu schauen. Sie können Nachkontrollen machen, dass das Kind den Test noch einmal machen kann. Dort sind sie schon grosszügig im Vergleich zu früher.

309 I: Welchen Stellenwert hat für dich die Zusammenarbeit mit den Lehrern und den Eltern?

310 B: Schon einen grossen. Je älter die Kinder sind, umso weniger. Dann kannst du es mit den Kindern aushandeln. Aber sonst finde ich das Vertrauen schon wichtig. Wenn du Eltern hast, die immer gegen eine Therapie schiessen oder gegen eine Person, das ist untragbar. Irgendwann geht es nicht mehr. Das heisst, du musst schauen, dass du die Eltern auf deiner Seite hast. Aber es gibt alles. Die Mitarbeit der Eltern ist nicht immer gleich. Du musst einen Draht haben, damit du den Eltern schon früh klarmachen kannst, worauf es ankommt. Es gibt Eltern, die das nicht können. (...) Ich habe aber auch erlebt, dass eine Mutter, seit bei ihrem Kind der Verdacht auf LRS besteht, viel kooperativer ist, weil ich kommuniziere, und die Lehrer halt nicht mehr so viel. Da bin ich auf einmal wichtiger. Das sind auch Lernprozesse. Es gibt Leute, die einfach das Vertrauen nicht haben, die die ganze Zeit kritisch hinterfragen.

311 I: Wenn du Kinder therapieren willst, musst du ja darauf achten, dass es dir gut geht. Wie machst du das?

312 B: Ich glaube, es ist bei jedem Job wichtig, dass du etwas machst, was du gern machst. Wenn ich im Stress bin, weil einfach viel los ist, musst du dir selber lieb sein. Wenn ich viel Aufwand habe für eine Vorbereitung, macht es mir mehr Spass. Wenn ich mehr Aufwand habe, dort noch ein Buch zum Thema kaufe und noch dieses oder jenes mache, dann merke ich, dass ich nachher zufriedener bin. Und wenn ich ein bisschen dümple, nichts mehr habe, was wirklich zieht, dann ist es für mich eher langweilig. Ich habe auch nie Therapien, die genau gleich sind. Du kannst mit Kindern das gleiche Thema bearbeiten mit dem gleichen Material, aber die Therapien sind immer anders.

314 B: Ich arbeite einfach auch gern. Ich habe nicht alle Seiten der Arbeit gern, das gebe ich auch zu. Dieser ewige Bürokratieteil, der immer grösser wird, diese Absprachen und dort Kritik, das finde ich auch nicht so lässig. Aber die Arbeit mit den Kindern ist lässig. Auch nicht immer einfach, versteh mich nicht falsch, es gibt immer wieder Zeiten, in denen du beissen musst. Aber aufs Ganze gesehen finde ich es eigentlich lässig. Ich

mache es gern.

315 I: In welcher Form kannst du dich austauschen?

316 B: Wir sind ein Team. Ich tausche mich viel aus mit den Lehrpersonen, den Kindergartenlehrpersonen, Heilpädagogen. Das finde ich wichtig, dass man eine Rückmeldung gibt, dass man ein Thema aufnimmt. Mit dem Kollegen habe ich weniger Austausch, eher mit Leuten, die auch mit dem Kind zu tun haben.

317 I: Gibt es andere Logopädinnen, mit denen du einen Austausch hast?

318 B: Ja, das habe ich schon auch. Ich habe eine Kollegin, die weiter weg wohnt, mit der ich mich immer mal wieder austausche, auch zusammensitze und Fälle bespreche. (...) Ich habe eigentlich immer in einem Team gearbeitet. Am ersten Ort bestand das Team aus fünf vollen Stellen. Ich hatte vielfach Kollegen, mit denen man sich austauschen konnte. Auch mit Material. Mit Materialanschaffungen und so.

319 I: Wie kannst du abschalten?

320 B: Wenn ich im Stress bin, wenn ich wirklich viel habe, dann ist es schon nicht ohne. Wenn etwas nicht stimmt, eine Unstimmigkeit vorhanden ist, eine Disharmonie, dann plagt mich das. Dann kommt mir auf einmal eine Idee. Entweder beim Autofahren, oder wenn ich mit dem Hund laufen gehe, oder in der Nacht oder am Morgen im Bett, wenn ich noch liegen bleiben kann. Dann kommt das schon wieder. Ich bin ein Wiederkäuer. Das dreht dann. Es ist für mich etwas Aktives, ich muss es dann angehen. Ich kann es nicht stehen lassen. Wenn es nicht stimmt, stimmt es nicht. Dann musst du es ändern. Ich bin schon nicht so belastbar, ich möchte es gern gut machen. Das ewige Noch-etwas-Draufbeigen mag ich nicht so.

321 I: Wie grenzt du dich ab?

322 B: Das ist ein bisschen mein Problem. Wenn ich ein Kind abkläre, und ich merke, das Kind hat ein Problem, dann rufe ich die Eltern an. Und dann kann ich schlecht sagen: Hören Sie, wir haben jetzt einfach ein Dreivierteljahr Wartezeit. Dann machst du Kompromisse, das heisst, dann machst du eine Beratung, und am Schluss habe ich einfach wieder viel zu viele Stunden. Da kann ich mich nicht so gut abgrenzen.

323 I: Hast du Hobbies?

324 B: Ja. Ich lese sehr gern. Das brauche ich, eintauchen zu können in etwas völlig anderes. Wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, wir haben einen Hund, ich habe eine Familie. Das ist auch ein Tapetenwechsel. Ich schätze es sehr, dass man mit verschiedenen Altersgruppen zu tun hat. Das schätze ich auch mit den Kindern. Du kannst von jeder Altersgruppe etwas mitnehmen, auch von Kindern im Schulalter. Dann ist wieder etwas Neues in, dann musst wieder fragen, wie das geht. Das ist ein Austausch, der gesund ist. Da bekommst du ein bisschen Distanz zur Therapie.

325 I: Jetzt sind wir schon fast am Ende. Gibt es etwas, was du gerne sagen möchtest? Was dir noch wichtig ist?

326 B: Ich finde Logopädie einen lässigen Job. Wenn ich auf meinem Lebensweg etwas ändern könnte, wäre es sicher nicht, dass ich nicht Logopädin wäre. (...) Auch wenn die Kinder auffällig sind, sind sie immer wieder dankbar. Du hast Kinder, die Therapie wirklich nötig haben, die dir eine positive Rückmeldung geben. Eltern, die gut mitarbeiten. Ich finde es einen lässigen Job.

327 I: Jetzt haben wir viel über Schwierigkeiten gesprochen. Welche schönen Situationen hast du in der LRS-Therapie erlebt?

328 B: In der LRS-Therapie rechnest du einfach mit anderen Zeiten, du hast eine LRS-

Therapie nicht in einem Vierteljahr fertig. Das heisst, wenn du eine Therapie beginnst, weisst du, es geht ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre, wenn du Pech hast, geht es zwei Jahre. Du siehst aber auch gut Fortschritte, und das sehen auch die Kinder. Und du hast trotz allem gute Variationen. Wenn du einen lateralen Schetismus bearbeiten musst, ist das viel öder, als wenn du eine Lega bearbeitest. Mir kommen alle Störungsbilder entgegen, die ein breiteres Spektrum haben. Ich mag es nicht so, immer das gleiche sture Zeugs zu machen. Deshalb finde ich LRS-Therapien spannend.

Zusatzfragen:

- 329 I: Wenn du mit den Kindern bäckst oder kochst, ist das nur zum Spass oder noch mit HOT kombiniert?
- 330 B: Es gibt einen Plan. Wir schauen das Menu an, wir gehen zusammen einkaufen. Auch beim Basteln. Da schreiben sie vielleicht auf, welche Teile sie brauchen, in welcher Reihenfolge macht man etwas. Oder dann legen sie eine Geschichte, die du auseinander geschnitten hast. Auch von den Dingen, die Besonders sind, haben etwa 80 Prozent mit der Sprache zu tun. Die Kinder merken es einfach nicht so. Und vielleicht ist der Anteil etwas weniger hoch.
- 331 I: Hast du das Gefühl, eine Weiterbildung zum Thema Emotionen oder Motivation könnte interessant sein? Oder lernt man das einfach im Umgang mit dem Kind?
- 332 B: Ich fände das schon noch spannend. Weiterbildungen sind halt zum Teil auch so Programme, wie du die Eltern einbindest. Oder um Störungsbilder besser kennen zu lernen. ASS habe ich zum Beispiel gemacht. Emotionale Themen habe ich in letzter Zeit nicht so viele gesehen. Auch motivationale nicht so. Ich habe im Moment grad keinen im Kopf, der eben stattgefunden hat. Meistens werden Kurse wieder ins Programm aufgenommen, die ausgebucht waren. Du hast VED, jedes Jahr. Eine lässige Variante, die in Richtung Emotionen geht, ist ein Kurs mit Bilderbüchern. Das gibt es auch. Den kannst du auch aufs Niveau der Schule weiterziehen. Wo du über Emotionen sprichst. Einen Kurs über Emotionen fände ich aber noch spannend. Du kannst ihnen die Arbeit nicht abnehmen, du kannst nur schauen, dass die Arbeit so lange spannend bleibt, bis sie ihre Probleme aufgearbeitet haben. Das fände ich wichtig.

5 Kategoriensysteme

5.1 Kategoriensystem F.

Interview mit F.		
	Textstellen aus dem Interview	Thematische Zusammenfassung
1. Rahmenbedingungen zum Therapiegelingen		
Beziehung	350: Und du hast im Normalfall auch eine recht innige Beziehung zu den Kindern.	Eine Therapeutin hat in der Regel eine innige Beziehung zu den Kindern.
Therapie als geschützter Rahmen	128: Ich finde, wir sind so in einem geschützten Rahmen. 144: Wir sind in einem geschützten Rahmen, da kommt es nicht drauf an.	Der Therapierahmen bietet den Kindern Schutz.
Eins-zu-eins-Setting	108: Und wenn so eine Einzelstunde auch streng ist, ist es eben doch irgendwie noch cool, wenn du jemanden so für dich alleine hast. 350 (Frage zu schönen Momenten in er Therapie): Da gibt es sehr viele, wenn du eins zu eins mit dem Kind arbeiten kannst.	Das Einzelsetting ermöglicht dem Kind, jemanden für sich alleine zu haben, während es der Therapeutin schöne Momente in der Arbeit mit dem Kind beschert.
Individualisierung - Interessen berücksichtigen	128: Und wir haben so viele Freiheiten, die wir uns auch nehmen sollen. 286: Also weisst du, du kannst im Klassenverband drin ja nicht gleich fördern und individualisieren. 350: Und wir haben gewisse Freiheiten.	Der Therapierahmen bietet Freiheiten, die eine individualisierte Förderung und die Berücksichtigung der Interessen des Kindes erlauben.
Transparenz	210: Ja, dass es einfach Kinder gibt, die hier mehr Mühe haben. 218: Eigentlich schon dann, wenn wir über das Störungsbild reden. 220: Also mir ist es noch wichtig, dass eine gewisse Transparenz herrscht, dass die Kinder wissen, wieso sie zu mir kommen. Also ich frage immer auch am Anfang der Therapie: Weisst du, wieso du hier bist? 222: Oder wir zeigen, wie beim J., wieder einmal auf: Was sind eigentlich unsere Ziele? Und wieso bist du hier, wieso kommst du immer noch, was muss jetzt besser werden? Dass wir es auch aufschreiben, und dann reden wir auch darüber, wie es einem geht und was wir erreichen wollen.	Die Therapeutin spricht offen mit dem Kind über seine Schwäche, über die Gefühle, die es empfindet und über die Ziele der Therapie.
Authentizität	178: Du musst doch nicht einfach nichts machen, weil du grad keine Lust hast. Also so rede ich schon auch mit den Kindern.	Die Therapeutin sagt dem Kind auch, wenn sie etwas nicht gutheisst.

Reflexion - Therapiemethode anpassen	118: Da sitzt du da und denkst: Was muss ich noch machen, es geht einfach nicht vorwärts. Woran liegt es? 360: Wenn du merkst, es geht nicht, dann musst du etwas ändern.	Wenn ein Kind keine Fortschritte erzielt oder wenn der Weg nicht passt, überlegt sich die Therapeutin Ursachen und Alternativen.
Früher Beginn der Therapie		
Passender Zeitpunkt der Therapieelektion		
Interdisziplinarität	168: Da muss man dann mit den Eltern und Lehrern schauen, was ist. 170: Dann kann es wirklich auch eine gröbere Frustration sein, schulmässig allgemein. Oder war zu Hause etwas, was sowieso nicht läuft, oder war in der Schule etwas, ist etwas falsch gelaufen? 228: Das eine ist natürlich das SSG zweimal im Jahr.	Wenn ein Kind maladaptive Emotionen erlebt, sucht die Therapeutin den Austausch mit den Eltern und Lehrpersonen, weil in diesem Fall mehr dahinterstecken muss als Ärger über die LRS.

2. Schwierige Situationen in der Therapie (für TH und Kind)

Ebene Motivation - Therapeutin - Kind	14: Und manchmal muss man auch sagen, was bringt es eigentlich noch? Aber das kann ich nicht. 16: Nehmen wir P. zum Beispiel, bei dem noch weitere Störungen dazukommen. Dann ist es einfach frustrierend. 24: Und bei denjenigen, bei denen noch weitere Störungsbilder dazukommen, hast du eigentlich, wie ich finde, fast keine Chance, auf einen grünen Zweig zu kommen. 120: Dann ist es manchmal schon ein Durchbeissen. Aber dann kommt mal wieder ein Schritt, bei dem es vorwärts geht. -> Therapeutin 20: Da gehst du jahrelang in die Logo, und trotzdem sagen sie dir, du kannst immer noch nicht schreiben und lesen. Also natürlich nicht in diesen Worten, aber ... 34: Ja, weil sie es einfach selber auch merken, dass sie eigentlich gut sind, dass aber irgendetwas einfach nicht geht. Du kommst einfach auf keinen grünen Zweig. 74: Ja, halt Motivation, die fehlt. 76 (Frage: Wie äussert sich das?): Dass man es ein bisschen über sich ergehen lässt.	Die eigene Motivation aufrechtzuerhalten, ist für die Therapeutin schwierig, wenn sie keinen Fortschritt sieht. Dies kann dann der Fall sein, wenn beim Kind noch weitere Störungen dazukommen. Den Kindern kann die Motivation fehlen, wenn sie jahrelang in die Therapie gehen und immer noch schwach sind im Lesen und Schreiben. Das äussert sich darin, dass sie in der Therapie lustlos sind. Gerade Kinder, die ansonsten gute Schüler sind, leiden unter der anhaltenden LRS. Auch fehlende Unterstützung der Eltern macht sich in mangelnder Motivation des Kindes bemerkbar. Die Therapeutin hat aber nur wenige Kinder, die überhaupt nicht motiviert sind.
---	--	--

	<p>78: Wobei ich schon sagen muss, ich habe wenige Kinder, bei denen die Motivation wirklich überhaupt nicht da ist. Ich meine, das schwankt ein bisschen.</p> <p>102: Oder einfach abgeben [Eltern], wir machen schon. Und das Kind merkt das ja auch. Und das sind auch diejenigen, die immer die Hausaufgaben nicht haben.</p> <p>-> Kind</p>	
Erlernte Hilfslosigkeit	<p>164: Wenn er zum wiederholten Mal die Hausaufgaben nicht gemacht hat, sage ich ihm halt einfach mal ein bisschen deutlich, dass er jetzt in der vierten Klasse ist. Und wenn er dann antwortet, die Mama habe es ihm nicht gegeben, da muss ich sagen: Hey nein, das sind deine Sachen, die sind nicht der Mama. Dann finde ich, ein bisschen was musst auch du aushalten.</p>	Die Therapeutin erklärt dem Kind, dass es selbst verantwortlich ist für seine Logo-Unterlagen.
Ebene Emotionen - Therapeutin - Kind	<p>10: Ich therapiere sie schon weiter, aber mit einem unguten Gefühl, und auch so mit dem Gedanken im Hinterkopf, ob das irgendwann Alphabeten werden, weil es einfach so nicht vorwärtsgeht, gerade auch das Lesen.</p> <p>12: Weil ich selber den Anspruch an mich habe, mehr erreichen zu müssen.</p> <p>106 (Frage: Wenn du in einer schwierigen Situation bist, in der eben das Kind nicht so motiviert ist, wie hast du dich da gefühlt?): Ja, das ist nicht so cool. Also das merkst du ja selber auch. Da denkst du, was mache ich falsch, wieso ist jetzt das Kind so, also ich zweifle dann an mir. Ja, wie könnte ich es noch machen, oder was machen wir noch. Aber eben, das sind zum Glück wenige.</p> <p>114: Seit einem Jahr sind wir zum Beispiel an der Phonem-Graphem-Korrespondenz, da muss ich einfach sagen, hey, hallo. Also diese Momente habe ich natürlich, ja, regelmässig. Also gerade mit einem K. und einem N., die kognitiv halt schwach bis sehr schwach sind.</p> <p>-> Therapeutin</p> <p>32: Und was ich noch so das Gemeine am Ganzen finde, ist, dass diese Kinder kognitiv häufig recht gut sind, sicher im Schnitt bis gut, und halt wirklich auch Mühe haben, damit umzugehen.</p> <p>160: Also, dass mal ein Kind zu weinen beginnt, ja, aber das ist eigentlich nicht, weil es etwas immer noch nicht kann, sondern das sind grundsätzliche Schwierigkeiten mit dem Selbstvertrauen oder dass es Kritik nicht erträgt.</p> <p>162: Oder da sind vielleicht noch Sekundärsymptome. Zum Beispiel ein K., der fängt sehr schnell</p>	<p>Negative Emotionen können bei der Therapeutin aufkommen, wenn es in der Therapie nicht vorwärts geht und sie den Fehler dafür bei sich sucht. Gerade bei der Therapie von kognitiv schwachen Kindern kommt es regelmässig zu solchen Momenten. Kinder, die kognitiv gut sind, haben eher Mühe, die LRS zu akzeptieren. Wenn ein Kind weinen muss, dann liegt das aber nicht an der LRS, sondern daran, dass es grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem Selbstvertrauen hat. Auch ein Wutausbruch hat noch andere Ursachen als LRS.</p>

	<p>zu weinen oder fast zu weinen an, weil er einfach so ein tiefes Selbstvertrauen hat und so nicht kritikfähig ist.</p> <p>168: Und wenn jetzt ein Kind wirklich einen totalen Wutausbruch hat, dann musst du sowieso hinschauen und schauen, was das Problem ist. Dann ist es sicher nicht nur ein Logoproblem.</p> <p>-> Kind</p>	
Ebene Sozialverhalten	<p>174: Ich meine zum Beispiel F., der ist ganz klar so ein Mensch. Der ist nicht wegen LRS bei mir, aber der sucht so die Grenzen, immer wieder und immer wieder.</p> <p>182: Und nicht einfach etwas nicht machen, weil ich jetzt grad keine Lust habe oder weil mir jetzt diese Nase dort vorne grad nicht passt.</p>	Ein Kind sucht ständig die Grenzen und verweigert manchmal die Mitarbeit.
3. Strategien zur Steigerung der Motivation		
3.1 Intrinsische Motivation		
Konzepte sozialer Lerntheorien		
<p>Selbstwirksamkeit</p> <p>- Anforderungen anpassen</p> <p>- Ansprüche/Erwartungen anpassen</p> <p>- HOT – handlungsorientierter Therapieansatz</p>	<p>6: Das konnte man wirklich auch ausweisen und ihm zeigen: Schau, da warst du vorher, und jetzt bist du hier.</p> <p>8: Und eben auch, dass du das dem Kind so schwarz auf weiss zeigen kannst, was es erreicht hat.</p> <p>42: Ja. Du kannst es schwarz auf weiss aufzeigen.</p> <p>78: Und dann passe ich natürlich auch die Therapie ein bisschen an, wenn ich das merke. -- Eben mit Handlungen beispielsweise, mit Backen und Werken und Experimenten, bei denen du ja auch lesen und schreiben kannst. Wo sie alles lesen und nachher noch aufschreiben müssen. Da kannst du das ja auch umsetzen.</p> <p>80: Und irgendwie versuchen, die Erfolge immer wieder aufzuzeigen.</p> <p>124: Zeigen, was es kann.</p> <p>124: Zeigen, was gut gegangen ist.</p> <p>124: Und halt die Ansprüche anpassen. Ich kann in diesem Bereich nicht am Schulstoff arbeiten, da wehre ich mich dagegen.</p> <p>124: Wir sind Therapeutinnen, wir arbeiten dort, wo das Kind steht, und ich arbeite nicht an dem, was in der Schule das Thema ist.</p>	Das Selbstwirksamkeitserleben des Kindes kann dadurch gefördert werden, dass die Therapeutin ihm Erfolge und Fortschritte immer wieder aufzeigt. Um dem Kind Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, setzt sie auch HOT in Form von Backen, Werken und Experimenten ein. Für die Kinder sind das Highlights. Die Aufgabe der Therapeutin ist es herauszufinden, an welchem Punkt das Kind steht, und dort anzusetzen. Dazu gehört auch, dass sie nie alle Fehler in einem Text anstreicht, sondern nur diejenigen, an denen thematisch gearbeitet wird. Sie arbeitet nicht am Schulstoff, weil das Kind noch nicht an diesem Punkt steht. Die Leistungen, die dem Kind möglich sind, muss es aber erbringen.

	<p>124: Ich arbeite dort, wo das Kind gerade dran ist. Es ist ja ein bisschen die Schwierigkeit, herauszufinden, was ist Förderung und was ist Überforderung. Wo ist da die Grenze. Und immer an diesem Punkt zu sein. Das finde ich ist unsere Aufgabe, diesen Punkt zu finden, an dem man arbeiten will.</p> <p>126: Ja, da machst du halt dieses Reimspiel zum hunderttausendsten Mal, weil er es so gern macht und Erfolg hat.</p> <p>136: Oder häufig gehen wir vor den Sommerferien oder vor Ostern oder vor Weihnachten in die Küche. Das sind auch immer wieder so Highlights, die sie kennen.</p> <p>144: Und was ich natürlich auch mache: Ich streiche nie alle Fehler an, die das Kind macht. Wir haben ein Thema, an dem wir arbeiten, und diese Fehler schauen wir an. Das sind vielleicht drei Sachen. Häufig sind es die Wortabstände, Nomen, Satzanfang gross und keine Buchstaben auslassen zum Beispiel. (...) Da kann man dem Kind klar sagen: Du schreibst jetzt das und das, und dann schaue ich, sind die Nomen gross und hast du die Wortabstände gemacht.</p> <p>146: Ausser es geht um etwas wie das Wort «dann». Das benutzen sie ja häufig, locker fünfmal, und wenn sie es jedes Mal nur mit einem n schreiben, dann sage ich zu ihnen: Schau, «dann» hat im Fall zwei n, das könntest du dir merken.</p> <p>148: Oder manchmal sage ich bei einer solchen Gelegenheit auch: Jetzt bist du in der dritten Klasse, da könnte man «dann» mit zwei n schreiben. Aber eben, es geht jeweils nur um bestimmte Punkte und nicht um alles. Dann ist es nicht ein Hammer, wobei schon ein Hammer. Aber wenn ich alles korrigieren würde, wäre so ein Text einfach rot.</p> <p>164: Also schon entgegenkommen, aber trotzdem, etwas muss noch sein.</p> <p>180: Natürlich immer im Wissen, was das Kind kann. Aber das, was es kann, das muss es bringen.</p> <p>190: Wirklich dort arbeiten, wo das Kind steht.</p>	
Vorhersagbarkeit		
Kontrollüberzeugungen		
Kontrollierbarkeit	<p>130: Mit F. musste ich am Anfang immer Fussball spielen, um ihn so ein bisschen zu gewinnen.</p>	<p>Der Anfang der Therapie-stunde läuft mit diesem Kind immer gleich ab.</p>

Kausalattributionen (Mit der Art, wie das Kind arbeitet, kann es seine Leistungen beeinflussen.)	136: Oder mit P. haben wir so ein Gitter gemacht, bei dem er immer Ende Stunde überlegen muss, wie gut er am Arbeiten dran war, und nicht wie gut er gelesen oder geschrieben hat.	Das Kind soll am Ende der Stunde einschätzen, wie konzentriert es gearbeitet hat.
3.2 Extrinsische Motivation		
Positive Verstärkung (Belohnung, Lob)	90: Sagen, jetzt hast du etwas erreicht, jetzt können wir mal eine Pause machen. 124: Viel loben. 128: Und wenn du merkst, sie mögen nicht mehr, sagst du: Komm, jetzt machen wir das noch fertig und dann holst du ein Spiel. 128: Wir sind teuer, wir können nicht einfach nur spielen in den Therapien, aber es muss auch Platz haben. Und es muss ein Ziel dahinter stehen. 130/132: Die Krux ist dann einfach, wie du von diesen Sachen wieder wegstommst. (...) Also diese Belohnungssysteme, im weitesten Sinn, und dann die Frage, wie du die wieder auflöst. 136/138: Und wenn es gut gegangen ist, bekommt er einen Stempel, und nach ein paar Stempeln machen wir wieder etwas Besonderes. Um ihn so ein bisschen bei der Stange zu halten. 164: Aber nachher machen wir noch ein Spiel.	Zur Förderung der extrinsischen Motivation verwendet die Therapeutin positive Verstärkung in Form von Lob, einer Pause oder einem Spiel. Mit einem Kind führt sie einen Verstärkungsplan mit Stempeln und einer besonderen Aktivität als Anreiz.
Zuspruch, Bestärkung	178: Und: Zeig, was du kannst, du kannst es ja.	Sie vermittelt dem Kind die Überzeugung, dass es zu etwas fähig ist.
Setting		
Positive Vorbilder		
Therapiepause	82: Oder ich mache eine Pause. 84: Es bringt sonst einfach nichts. Es ist für beide nicht lustig, das ist mal das eine. (...) Und das Kind selber, das nicht motiviert ist, kann ja nichts mehr aufnehmen. Dann ist es nicht gerade für die Füchse, aber doch irgendwo. Ja, das muss schon stimmen. Oder einigermaßen stimmen. 88: Ja. Und dann sagen wir, jetzt machen wir mal eine Pause. Und dann steigen wir nach einem halben Jahr oder so wieder ein. 90: Und andererseits finde ich ist eine Pause auch etwas, was motivierend ist für die Kinder, auch wenn ich davon ausgehe, sie müssen nochmal kommen.	Eine Therapiepause kann motivierend wirken, auch wenn das Kind später wieder in die Therapie kommen muss.
Therapeutenwechsel		

Entlastung	<p>80: Aber das sind einfach so Punkte, bei denen ich immer finde, du musst sie wieder ein bisschen motivieren. Also dass ich mal eine Zeit lang keine Hausaufgaben gebe.</p> <p>242: Und ich gebe auch nicht immer Aufgaben. Also nicht bei jedem Kind. Wenn ich von Anfang weiss, das ist ein Elternhaus, wo es kaum klappen wird, gebe ich gar keine Aufgaben.</p> <p>244 (Frage: Wieso gibst du dann keine Aufgaben?): Weil ich finde, das ist zu viel Stress.</p> <p>248: Oder wenn ich auch finde, es ist sonst schon genug belastet.</p>	Entlastung im Sinne eines Verzichts auf Hausaufgaben kann auch motivierend wirken. Bei Kindern, die von ihren Eltern nicht unterstützt werden, verzichtet die Logopädin auf Hausaufgaben, um die Kinder nicht zu belasten.
Therapieabbruch	<p>82: Und mit Kindern, bei denen es motivationsmässig gar nicht mehr geht, höre ich auf.</p> <p>92: Und diejenigen, die so keine Motivation haben, die nehme ich gar nicht mehr.</p> <p>94: Aber das sind ganz wenige, also da habe ich wirklich – die kann ich an einer Hand abzählen.</p>	Ein Therapieabbruch kommt nur sehr selten vor und nur dann, wenn die Motivation ganz verschwunden ist.
4. Strategien im Umgang mit emotional schwierigem Verhalten		
4.1 Emotionsregulationstechniken		
Stressregulation		
Runterfahren, durchatmen		
Körperliche Aktivität		
Gedankliche Ablenkung		
Ressourcenaktivierung	<p>210: Oder auch: Kannst du dich erinnern, als du noch nicht lesen konntest, oder kannst du dich erinnern, als du angefangen hast Ski zu fahren? Weissst du, mit einem anderen Beispiel. Oder als du angefangen hast Velo zu fahren, bist du da einfach davongefahren? Und dass es eben mit Üben dann schon kommt. Oder besser wird.</p>	Wenn die Therapeutin mit einem Kind über seine LRS spricht, versucht sie seine Ressourcen zu aktivieren, indem sie es an frühere Problemlösestrategien erinnert.
Aktivierung adaptiver Emotionen		
Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl	<p>80: Und halt wirklich auch metasprachlich: Ja, du hast ein Problem, es ist schwierig. Aber wir müssen da irgendwie durch.</p> <p>164: Ich weiss, es ist ein bisschen schwierig.</p>	Die Therapeutin verbalisiert die Schwierigkeiten des Kindes und signalisiert auf diese Weise Verständnis.
4.2 Weitere Strategien im Umgang mit emotional schwierigem Verhalten		

Problem thematisieren		
Zuversicht vermitteln	164: Das probierst du so ein bisschen aufzulösen, wie du es als Mami auch machst.	Die Therapeutin tröstet Kinder, wenn sie traurig sind.
Relativieren	210: Andere haben in einem anderen Bereich mehr Mühe. 210: Auch schauen, was kannst du gut.	Die Therapeutin zeigt dem Kind auf, dass auch andere Kinder Schwächen haben, und welche Stärken es selber hat.
5. Strategien im Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten		
Grenzen setzen	174: Grenzen setzen. Klar sagen: Ich bin da der Chef. 174: Dort sind wir wirklich therapeutisch nicht sehr weit gekommen, weil du immer wieder Grenzen setzen und klar machen musstest, wer das Sagen hat. 174: Wir haben schon einen geschützten Rahmen und alles und wir haben es schön, aber es gibt Regeln, und es gilt in meinem Zimmer genau das gleiche wie auch im Schulzimmer.	Bei herausforderndem Verhalten zeigt die Therapeutin dem Kind die Grenzen und geltenden Regeln auf. Bei einem bestimmten Kind geht das auf Kosten des Lernfortschritts.
Konsequenzen aufzeigen	176: Also, letztens hatten wir es davon, ja. Konsequenzen, da hab ich gesagt: Ich glaube, jetzt müssen wir einfach deinen Lehrer anrufen und ihm das sagen. 178: Und dann habe ich ihm relativ deutlich gesagt: Hey, das läuft im Fall nicht einfach so, dass wir's nur machen, wenn wir grad Lust haben, und sonst machen wir's nicht, das gibt auch Noten. Also weisst du, wirklich Konsequenz aufzeigen. 180: Und ihnen einfach auch aufzeigen, was das für Konsequenzen hat.	Bei herausforderndem Verhalten zeigt die Therapeutin dem Kind auch auf, welche Folgen sein Verhalten hat, z.B. kann der Lehrer informiert werden oder es kann schlechte Noten geben.
Humor		
6. Begleitstörungen der LRS		
ADS/ADHS Angststörungen Depressive Störungen Psychosomatische Beschwerden	26: Immer wieder ADS, ADHS, also Aufmerksamkeitsstörungen in der ganzen Bandbreite. 32: Das trifft für sehr viele meiner LRS-Kinder zu. J. beispielsweise ist jetzt auf ADS abgeklärt, und M. hat ein ADHS. 34: Und dann kommt noch ein ADHS dazu, dann hast du einfach auch keine Geduld, dranzubleiben. Du müsstest ja dann vermehrt lesen, das ist wirklich ein bisschen ein Teufelskreis. 56: Und was halt bei ihm jetzt noch dazugekommen ist, er hat jetzt noch Medikamente, er hat jetzt noch Ritalin oder irgendwas, und sorry, aber	Eine häufige Begleitstörung von LRS ist ADS / ADHS. Diese Kinder müssten mehr lesen, aber dazu fehlt ihnen die Geduld. Kinder, die Medikamente erhalten, schweifen weniger ab und machen schneller Fortschritte. Medikamente sind aber nicht in jedem Fall die richtige Lösung.

	<p>es geht dann einfach schneller.</p> <p>60 (Frage: Also weil er sich dann besser konzentrieren kann?): Ja. Einfach nicht noch irgendwo abschweift und so, sondern ein bisschen dranbleiben kann.</p> <p>62: Und auch ein P., der wäre an einem ganz anderen Ort, wenn er Medikamente bekommen hätte.</p> <p>64: Ich bin keine Verfechterin von Medikamenten, überhaupt nicht, aber ich finde einfach, es gibt Fälle, die ... Jetzt eben der J., bei dem hätte ich nicht gefunden, dass er Medikamente braucht, aber da war eben die Mutter sehr dahinter.</p>	
--	---	--

7. Zusammenarbeit mit Eltern

<p>- Information - Austausch - Instruktion</p>	<p>150: Und das sage ich auch ganz klar den Eltern: Wir arbeiten an einem Thema und alles andere schauen wir nicht an. Oder wenn sie zu Hause etwas machen wollen, sage ich ihnen auch, was genau sie korrigieren und mit dem Kind anschauen sollen.</p> <p>-> Instruktion</p> <p>224: Also sie werden informiert bei der Abklärung.</p> <p>232: Und manchmal ruf ich an, wenn etwas ein Thema ist, oder ich schreibe ein Mail. Ich muss die Eltern schnell informieren, wieso gibt es jetzt diese Aufgaben. Oder manchmal ist es auch kompliziert zum Aufschreiben, sodass ich lieber schnell anrufe.</p> <p>250: Am SSG oder am Abklärungsgespräch.</p> <p>254: Ja, und dann zeige ich auf, was gegangen ist und was nicht gegangen ist und an was man arbeiten muss, was die Themen sind. Und dann spricht man natürlich schon auch an, dass es Aufgaben bekommen wird und dass ich froh bin, wenn sie das zu Hause anschauen können. Oder wenn es jetzt Leseaufgaben sind, braucht es die Eltern auch eher.</p> <p>-> Information</p> <p>226: Dass Eltern kommen und fragen, das kommt sehr wenig vor. Es ist mehr umgekehrt.</p> <p>242: Wenn die Aufgaben nie kommen, muss ich auch mal anrufen. Wenn ich dann merke, irgendetwas ist komisch, dann frag ich auch mal nach. Ist es zu viel, oder was ist es?</p> <p>-> Austausch</p>	<p>Über LRS werden die Eltern am Abklärungsgespräch und am SSG informiert. Wenn die Eltern zu Hause mit dem Kind arbeiten wollen, instruiert sie die Therapeutin und erklärt ihnen, woran das Kind arbeitet und was sie korrigieren können.</p> <p>Über die Hausaufgaben informiert die Therapeutin die Eltern per Mail oder Telefon. Insbesondere bei Leseaufgaben ist die Mitarbeit der Eltern gefragt. Wenn die Therapeutin merkt, dass das Kind die Hausaufgaben nie macht, fragt sie bei den Eltern nach. Die Eltern melden sich aber nur selten bei ihr.</p>
--	---	--

Akzeptanz der Störung	<p>100: Oder dass sie nicht akzeptieren können, dass ihr Kind etwas hat.</p> <p>256: Und eben, es ist ja nicht so, dass sie dann im Abklärungsgespräch das erste Mal mit dem konfrontiert werden würden. Ich meine, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, aber sie wissen es.</p>	Manchen Eltern fällt es schwer zu akzeptieren, dass ihr Kind LRS hat, auch wenn sie es eigentlich schon wissen.
Akzeptanz und Unterstützung der Therapie	<p>96: Und das ist natürlich schon auch noch ein Punkt, dass die Eltern nicht unbedingt dahinterstehen.</p> <p>224: Im Allgemeinen finde ich ist das Interesse der Eltern an einem kleinen Ort.</p> <p>234 (Frage: Also dann nützt das eigentlich nichts, wenn du sie im Grunde genommen zu Therapiepartnern machen willst?): Nein, es ist nicht, dass es nichts nützt, aber ich finde, es braucht schon noch einen Elan von uns, um sie zu dem zu machen. Und für mich ist im Moment die Frage, ob sie müssen. Also weisst du, so diese Co-Therapeutenrolle der Eltern. Ja, es gibt Bereiche, bei denen es unabdingbar ist, zum Beispiel bei der Artikulation.</p> <p>238: Ja, ich verkaufe es natürlich schon so, dass sie mithelfen müssen, dass es sonst nicht geht.</p> <p>260: (Frage: Wie ist es mit der Akzeptanz bei den Eltern?) Im Grossen und Ganzen gut.</p> <p>266: Nein, es wird eigentlich gut akzeptiert.</p> <p>268: Und dadurch [dass Therapeutin im Kindergarten und in der Schule präsent ist] läuft es auch bei den Eltern gut, das ist nicht so ein Problem.</p> <p>270: Aber ich finde eigentlich, es ist gut akzeptiert. Es ist einfach ein Teil der Schule.</p> <p>272: Also es braucht schon ein bisschen Zeit. Es ist schon nicht so, dass sie einfach grad sagen: Ja, ja, machen Sie nur, es ist alles gut, es geht ja ums Kind. (...) Aber es braucht natürlich schon einen Prozess bei den Eltern. Häufig ist es auch so, dass sie es am Anfang noch nicht so akzeptieren können. Dann sagst du, überlegen Sie es sich einmal.</p> <p>274: Und was praktisch immer hilft, ist zu sagen: Wissen Sie, ich muss ein bisschen wissen, wie ich Ihr Kind besser unterstützen kann. Mit dem hast du sie meistens im Sack.</p>	Die meisten Eltern akzeptieren, dass ihr Kind Logopädie benötigt, auch wenn es ein gewisses Mass an Überzeugungsarbeit von Seiten der Therapeutin braucht. Es hilft, wenn den Eltern verständlich gemacht wird, dass es sich um eine Unterstützung für ihr Kind handelt. Weil die Logopädin in Schule und Kindergarten sehr präsent ist, fällt es den Eltern auch leichter, sie als Teil der Schule wahrzunehmen und zu akzeptieren. Das Interesse der Eltern empfindet sie jedoch als nicht sehr gross. Und es gibt auch immer wieder Eltern, die nicht hinter der Therapie stehen.
8. Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen		
- Information	156 (Frage: Wie ist denn das, instruierst du die Heilpädagogin?): Nein, die haben selber eine	Die Therapeutin informiert die Lehrpersonen insofern,

<p>- Austausch - Instruktion</p>	<p>Ausbildung. Also in diesem Sinn hätten wir schon auch eine Beratertätigkeit, aber die braucht es eigentlich nicht so häufig. Die Heilpädagogen sind selbstständig. Die haben ja einen Master!</p> <p>158: Aber es ist schon so, dass wir viel mehr wissen in diesem Bereich und das auch weitergeben können. Ich zeige ihnen manchmal schon gewisse Dinge, ja.</p> <p>-> Instruktion</p> <p>184: Ich sage aber im Gegensatz auch zur Lehrperson: Hey, das darfst du nicht erwarten von ihm, das kann wirklich nicht gelingen. Oder wenn bei Kindern mit Sprachverständnisproblemen gesagt wird, das Kind höre nicht zu oder es wolle nicht, dann sage ich: Nein, es kann es wirklich nicht. Das ist auch unser Auftrag.</p> <p>186: Zu zeigen, was sie können und was sie nicht können.</p> <p>286: Ich kann natürlich schon sagen: Hey, das kannst du von ihm nicht verlangen, oder es ist so und so. Und dann gibt es Lehrer, die damit umgehen können, und es gibt Lehrer, die ihre Ideen haben.</p> <p>-> Information</p> <p>286: Ja, das gehört dann eigentlich zum Gespräch: Was machen wir da jetzt und wo steht das Kind? Aber dass wir wirklich so Lehrerberatungen machen, das ist relativ selten. Aber wir haben einen relativ engen Austausch, und ich erzähle ein bisschen, was ich mache, das gibt auch wieder Anregung.</p> <p>288: Wir sind natürlich relativ eng im Schulhaus drin, also dass wir wirklich vor Ort sind. (...) Und ich finde, das Sonderpädagogische ist viel stärker geworden und man ist integrierter im ganzen Team drin.</p> <p>290: Ja, ich glaube schon, es hat auch mit dem Schulhaus zu tun. Oder wie weit wir uns halt auch reingeben. Vieles liegt schon auch an uns, und wir sind diejenigen, die immer wieder kommen und immer wieder sagen müssen: Hey, wir sind auch da, vergesst uns nicht.</p> <p>304: Aber wir sind im Gespräch, dann gehen wir wieder vorbei in der ersten Klasse, wir sind an den Übertrittsgesprächen dabei, oder meistens dabei.</p> <p>-> Austausch</p>	<p>als sie ihnen aufzeigt, wozu das jeweilige Kind mit LRS fähig ist und was nicht von ihm erwartet werden darf. Dies erachtet sie als Teil ihres Auftrags. Einige Lehrpersonen gehen darauf ein, andere nicht. Lehrerberatungen an sich finden kaum statt, es kommt aber häufig zu einem informellen Austausch, da die Logopädin im Schulteam gut integriert ist. Auch bei den Übertrittsgesprächen und den SSG ist sie dabei. Sie muss jedoch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Lehrpersonen auch auf ihre Expertise zählen können. Die Heilpädagogen arbeiten grundsätzlich selbstständig, aber manchmal teilt die Logopädin ihr Wissen mit ihnen.</p>
<p>Akzeptanz der Therapie</p>	<p>280: Ja eben, die Anfrage kommt ja eigentlich von ihnen her. Sie stellen ja fest, dass etwas ist. (...)</p>	<p>Von den Lehrpersonen wird die Therapie gut akzeptiert</p>

	<p>Es ist eigentlich nie ein Problem, wenn wir sagen: Hey, bei diesem Kind muss man genauer hinschauen. Es ist eher ein Problem, wenn wir finden: Hey, sorry, es ist in der Norm. Das ist jetzt halt ein bisschen ein schwaches Kind, ja. Das ist eher das Problem.</p> <p>282: Dass sie natürlich froh sind, dass die Kinder weitere Massnahmen bekommen.</p> <p>302: Also du bist im Gespräch, immer wieder. Und sie kommen auch wieder und sagen: Hey, ich habe da ein Kind, irgendetwas ist einfach nicht gut, ich weiss nicht, was. Und bei LRS: Hey, das macht so keine Fortschritte beim Lesen, kannst du mal schauen?</p>	<p>und sie sind froh, wenn ein Kind zusätzliche Unterstützung bekommt. Es ist für sie eher ein Problem, wenn die Therapeutin ihnen erklärt, dass ein Kind aufgrund seiner Testresultate nicht therapieberechtigt ist. Auffällige Kinder melden sie der Therapeutin auf informellen Weg.</p>
9. Selbstsorge		
Austausch	<p>114: Was ich mir dann hole, ist der Austausch mit Kolleginnen.</p> <p>120: Ja und auch sonst mit meiner Kollegin oder der Lehrperson oder der Heilpädagogin, die diese Kinder auch haben. Was machen wir da eigentlich noch, wie kommen wir weiter?</p> <p>322: Ich habe einen Austausch, ich habe zwei Interventionsgruppen, ich fühle mich wohl im Team, also im Schulteam, ich habe da ein paar wirklich gute Kolleginnen.</p>	<p>Der fachliche Austausch mit der Kollegin oder anderen Fachpersonen, die mit dem Kind zu tun haben, und die Teilnahme an Interventionsgruppen helfen ihr bei Krisen.</p>
Abgrenzung	<p>166: Also da finde ich muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in ein Helfersyndrom reinkommt. Dass wir sagen, wir sind Therapeutinnen und alles ist schön und gut und heile Welt: Das darf es auch nicht sein.</p> <p>324 (Frage: Wie gehst du mit Anforderungen um, die den Rahmen deines Auftrags sprengen?): Das sage ich.</p> <p>324: Ich probiere schon, einen Weg zu finden oder irgendwo zu helfen. Aber es gibt auch Dinge, bei denen ich sagen muss: Hey, nein.</p> <p>324: Und das ist schon etwas, was ich denke, muss man selber lernen, sich auch abgrenzen.</p> <p>326: Ja, ich finde, du musst so ein bisschen für dich herausfinden, was du willst, was dir wichtig ist, und dich auch nicht im Schulalltag in alles reinziehen lassen.</p> <p>328: Und auch hinstehen: Hey, wir haben eine andere Position.</p> <p>332/334: Wir müssen uns einfach positionieren, und immer wieder positionieren. Das ist etwas, was nicht aufhört.</p>	<p>Abgrenzung ist wichtig, deshalb sagt die Therapeutin auch, wenn ihr ein Anliegen zu viel wird. Sie ist nicht mehr bereit, an schulinternen Weiterbildungen teilzunehmen, von denen sie nicht profitiert. Sie findet es wichtig, immer wieder klarzustellen, dass sie eine andere Position hat.</p>

	<p>336: Wir haben jetzt auch angefangen durchzusetzen, dass wir in diesen schulinternen Weiterbildungen nicht immer alles mitmachen.</p> <p>340: Aber ich glaube, wir können uns schon ein bisschen positionieren und schauen, dass es uns gut geht oder eben auch nicht.</p>	
Stressregulation	<p>114: Oder einfach mal ausrufen: Ach, ich will jetzt nicht mehr. Das ist nicht so nett, aber ich habe so genug und ich habe so die Schnauze voll, es geht einfach nicht vorwärts.</p> <p>118 (Frage: Wann rufst du denn aus?): Für mich ganz allein nach der Therapie.</p>	Wenn die Therapiefortschritte ausbleiben, muss die Therapeutin auch mal im stillen Kämmerchen Dampf ablassen.
Hobbies		
Rituale		
10. Erwerb der Umgangsweisen		
Ausbildung, Weiterbildung, Kurse	<p>362: Also, die Therapiemethoden lernst du ja in der Ausbildung.</p> <p>362: Vieles bringst du dir nachher auch in Kursen bei, die du besuchst.</p> <p>362: Und vieles habe ich jetzt natürlich auch gelernt oder bestätigt bekommen oder vertieft in meiner Zusatzausbildung [Coachingausbildung], die ich vor Kurzem gemacht habe.</p> <p>372: Aber all die anderen Themen, eben die Verhaltensauffälligkeiten, die du heute viel mehr hast, oder immer mehr diagnostizierst, das war noch kein grosses Thema.</p> <p>374: Ja, und natürlich in meinen Weiterbildungen. Ich habe sehr viele Weiterbildungen gemacht, auch im Bereich ADS, ADHS. (...) Aber das sind eigentlich Dinge, die ich mir nachher angeeignet habe.</p> <p>378: Ein Teil war natürlich in meiner Grundausbildung als Kindergärtnerin. Das war eine sehr gute Grundausbildung für die Logo.</p> <p>386 (Frage: Aber wie du mit einem solchen Kind umgehst, das war weniger das Thema?): Das war weniger das Thema, daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern.</p>	Als die Therapeutin ihre Logopädie-Ausbildung absolvierte, waren Verhaltensauffälligkeiten noch kein grosses Thema. Der Umgang mit schwierigen Situationen war aber Teil ihrer Erstausbildung als Kindergärtnerin. Vieles hat sie in der Coachingausbildung, die sie vor Kurzem abgeschlossen hat, gelernt oder vertieft. Auch in den zahlreichen Weiterbildungen, die sie besucht hat, hat sie sich Wissen angeeignet, beispielsweise im Bereich ADS/ADHS.
Intuition	<p>360: Aber ein Stück weit ist es schon, wie du grundsätzlich mit dem Kind umgehst. (...) Ich glaube, vieles passiert aus dem Bauch heraus.</p>	Viele ihrer Umgangsweisen bezeichnet sie als intuitiv.
Praxis	<p>360: Ich habe das Gefühl, das ist learning by doing.</p>	Ihre Umgangsweisen hat sie durch den täglichen Umgang

	392: Ich arbeite seit zwanzig Jahren als Therapeutin, ich habe andere Hintergründe.	mit den Kindern und ihre langjährige Praxis gelernt.
Lesen	<p>360: Wenn es mehr auf der Verhaltensebene ist, gibt es einen Haufen gescheite Bücher, die du lesen kannst.</p> <p>362: Oder dann liest du mal ein Buch, in dem es mehr um Verhaltensfragen geht als um Therapiemethoden.</p> <p>380: Also was jetzt aktuell ist, sind die ganzen Grolimund-Bücher, die ich von meiner Ausbildung kenne.</p>	Es gibt zahlreiche Bücher zu Verhaltensfragen, die man lesen kann. Für die Therapeutin stehen im Moment die Bücher von Grolimund im Vordergrund.
Intervision/Supervision	362: Und das andere ist der Austausch mit anderen.	Austausch kann auch der Weiterbildung dienen.

5.2 Kategoriensystem A.

Interview mit A.		
Grün: Aussagen betreffen Dyskalkulie-Therapie		
	Textstellen aus dem Interview	Thematische Zusammenfassung
1. Rahmenbedingungen Therapiegelingen		
Beziehung	<p>159: Ich finde das ganz ganz wichtig und eine Riesenchance der Therapie, dass man sich wirklich interessiert für das Kind, für diesen Menschen. Nicht nur für seine Schwäche oder für das, wo es hin sollte. Sondern wirklich für seine Interessen. (...)</p> <p>Und wenn es gamt, muss ich mich halt interessieren für die Games, obwohl es mich persönlich nicht interessiert und ich gar nicht gut orientiert bin. Dann lasse ich mich von dem Kind orientieren, dann kann es mir etwas beibringen quasi, obwohl ich es schnell wieder vergesse. Ist auch ein Erlebnis für das Kind, wenn ich es schon wieder nicht mehr weiss.</p>	Zum Rollenverständnis des Therapeuten gehört, dass er sich für den Menschen und dessen individuelle Neigungen interessiert und nicht nur für dessen Defizite. Eigene Wissenslücken in Bereichen, in denen das Kind stark ist, legt er dem Kind gegenüber bewusst offen. Damit ermöglicht er dem Kind, ihn im Sinne eines Rollentauschs zu instruieren.
Therapie als geschützter Rahmen	<p>157: Es ist ja nicht nervös wegen meiner Stunde. Das finde ich, das können wir wirklich anpassen, dass es nicht nervös zu uns kommen muss.</p> <p>159: Ja, es muss in einen geschützten Raum kommen können, in eine Stube.</p> <p>161: Wir haben ja meistens auch die Gelegenheit, einen Raum einzurichten. Und das sollten nicht nur einfach didaktische Materialien und eine Wandtafel sein und ein Computer und so, sondern es sollte stubig sein, finde ich. Eine Wärme ausstrahlen, wenn man dort rein kann.</p>	Der Therapieraum soll vom Kind als geschützter Raum wahrgenommen werden und eine Wärme ausstrahlen.
Eins-zu-eins-Setting	<p>7: Und das habe ich eben sehr geschätzt, dass man in sehr kleinen Gruppen oder möglichst einzeln arbeiten konnte. Also das ist für mich ein grosser Wert einer Therapie, wenn sie einzeln ist. Wenn eben dieser Vergleich mit den anderen nicht ist, sondern wenn man wirklich das Kind an sich selber messen kann.</p> <p>9: Und dass man auf dieses Kind eingehen kann. Und ihm an dem Ort helfen kann, an dem es jetzt ist. Das ist ein immens grosser Wert.</p> <p>9: Aber Einzeltherapie ist Gold wert.</p> <p>19: Und das [Grundfertigkeiten trainieren] muss man einzeln machen, auch das.</p> <p>43: Ja. Und diese Möglichkeit hast du, wenn du ein Kind einzeln als Person vis-à-vis hast.</p> <p>111: Und in der Therapie hat man diese Möglichkeit. In der Klasse kann man das vergessen. Man</p>	Im Eins-zu-eins-Setting fällt der Vergleich mit anderen weg und der Therapeut kann voll und ganz auf das einzelne Kind eingehen.

	<p>kann nicht bei 20 oder 25 Kindern bei jedem suchen, wo es gerade steht. Das ist unmöglich.</p> <p>175: Und das ist in der Therapie auch deshalb herrlich, weil man eben reagieren kann.</p>	
<p>Individualisierung</p> <p>- Interessen berücksichtigen</p>	<p>91: Und ich glaube, wir haben hier noch viel mehr Freiheiten.</p> <p>109: Und die Therapeutin hat einen ganz anderen Auftrag und eine ganz andere Arbeit [als die Lehrperson].</p>	<p>Der Therapierahmen bietet Freiheiten, die eine individualisierte Förderung des Kindes erlauben.</p>
<p>Transparenz</p>	<p>183 (Frage: Wie informierst du die Kinder oder die Jugendlichen über ihre LRS?): Ich schenke ihnen reinen Wein ein.</p> <p>183: Und dann in der Regel kommen sie zu mir und ich frage sie, ob sie damit einverstanden sind, dass wir jetzt mal testen und schauen, wo sie stehen.</p> <p>183: Wo bist du stark, wo bist du nicht so stark, und dann kann man das genau anschauen.</p> <p>183: Ich kann auch wieder sagen, wo ist es unterdurchschnittlich, wo überdurchschnittlich. Oder: Es ist alles sehr schwierig für dich. Das muss man ihm sagen. Und dann einen Vorschlag machen, was man tun könnte dagegen, wenn es mag. Aber auch sagen, dass das Arbeit ist, Zusatzarbeit, sonst nützt es nichts. Also du musst jetzt halt etwas Zusätzliches leisten.</p>	<p>Der Therapeut holt für die LRS-Abklärung die Zustimmung der lese- und/oder schreibschwachen Kinder und Jugendlichen ein. Er bespricht die Testergebnisse mit ihnen und zeigt ihnen ihre Stärken und Schwächen auf. Vor einem Therapiebeginn macht er ihnen Vorschläge zum weiteren Vorgehen und erklärt ihnen, dass die Therapie mit einem Zusatzaufwand verbunden ist.</p>
<p>Authentizität</p>		
<p>Reflexion</p> <p>- Therapiemethode anpassen</p>	<p>71: Dann sitze ich hin und frage mich, was wir nächstes Mal machen. Können wir einen anderen Weg nehmen.</p>	<p>Nach schwierigen Lektionen überlegt sich der Therapeut alternative Herangehensweisen.</p>
<p>Früher Beginn der Therapie</p>		
<p>Passender Zeitpunkt der Therapiektion</p>		
<p>Interdisziplinarität</p>	<p>145: Ein guter Kontakt zu den Lehrern und Eltern ist auch wichtig, dass ja niemand noch schimpft, weil die Note wieder schlecht ist. Das Kind kann ja nichts dafür.</p> <p>183: Mit den Lehrern, mit den Eltern sprichst du ja auch. Dann musst du überlegen, wo diese Zusatzarbeit passiert. Geht das zu Hause, braucht es in der Schule ein Spezialarrangement.</p> <p>219: Man kann nur gemeinsam diese Probleme bewältigen. Eltern, Lehrer, das Kind und ich müssen irgendwie versuchen, am gleichen Strick zu ziehen, und hoffen, dass es gelingt. (...) Den Nachteilsausgleich kann man ja auch informell machen.</p>	<p>Der interdisziplinäre Austausch zwischen LRS-Therapeuten, Lehrperson, Schulischem Heilpädagogen und Eltern ist für eine abgestimmte Förderung und Entlastung sowie eine gelingende Integration des Kindes wichtig.</p>

	<p>225: Mit den Eltern setze ich mich an den Tisch, zeige ihnen den Test. Den Lehrern auch. Die Auswertung, die Kurve, auf der man sieht, wo die Senkung ist, wo die Stärke ist. Versuchen, eine Strategie zu finden, damit man das Kind einigermaßen durch diese Krise tragen kann.</p> <p>233: Dann habe ich das Gefühl, da muss ich mich wehren, da kann ich nichts machen, ausser Druck wegnehmen, der Schule zu vermitteln, dass man hier offenbar Druck wegnehmen muss.</p> <p>235: Das ist ja dann schon eine Sitzung, wenn es so weit ist, dass ein Kind klar somatische Störungen hat. Dann muss man zusammensitzen.</p> <p>255 (Frage: Du stufst also die Zusammenarbeit mit den Lehrern als sehr wichtig ein.): Ja. Und mit den Heilpädagogen bei euch. Weil integrieren kann man die Kinder nur gemeinsam.</p>	
--	--	--

2. Schwierige Situationen in der Therapie (für TH und Kind)

<p>Ebene Motivation</p> <p>- Therapeutin</p> <p>- Kind</p>	<p>1: Die Motivation hochzuhalten bei einem grossen Anteil Misserfolg in den Tests oder im Klassenverband, das ist nicht einfach.</p> <p>11: Der eine, der hochmotiviert war und eifrig, aber grosse Schwierigkeiten hatte, arbeitete. Der andere, bei dem glaub eher der Anspruch des Elternhauses etwas hoch war, der fand, ja, dann mach ich das halt. Der arbeitete schluffig und langsam und sie passten sich nachher gegenseitig an. Beide waren nachher langsam und arbeiteten ungenau, würde ich sagen.</p> <p>11: Aber bei anderen musste man sagen, nein, die passen sich nach unten an.</p> <p>11/13: Aber es ist schwierig, wenn man ein Grüppchen hat. Dort kommt sofort der Wettbewerbsaspekt rein, vor allem bei den Buben und man hat ja ganz viele Buben. (...) Das finde ich schade, nicht förderlich für den Lernprozess, in dem man drinsteckt. Und eben gerade auch für die Motivation. Jetzt ist sogar der schneller als ich.</p> <p>29/31: Und dann eben die Ausnahmen. Dann hast du endlich gemerkt, wann ck und tz kommt. Aber dann gibt es die Wörter, bei denen du nicht gut erklären kannst, warum es hier nicht so ist. (...) Es gibt einen Restposten, der ganz hart zu erklären ist. Und wo sie trotzdem wieder reinfallen.</p> <p>63: Also welche schwierigen Situationen meinst du, es gibt schwierige Situationen, weil du das Gefühl hast, es gehe nicht vorwärts, oder weil eines gerade eine Krise hat.</p>	<p>Wiederholte Misserfolge in Tests und die Komplexität der Rechtschreibung können sich negativ auf die Motivation von LRS-Kindern auswirken. Auch ausbleibende Fortschritte in der Therapie können schwierig auszuhalten sein. In der Therapie kann die Motivation zudem unter einem Gruppensetting leiden, da ein ständiger Vergleich stattfindet.</p>
---	--	--

	115: Aber es ist ein Nackenschlag, eine solche Rückmeldung. Du hast dir Mühe gegeben, und es schaut nichts heraus dabei. Und alle haben gesagt: Es ist wichtig.	
Erlernte Hilfslosigkeit		
Ebene Emotionen - Therapeutin - Kind	33: Ja, aber die sind ja eben etwas verletzt von dem. Von dem Zustand, dass sie immer viele Fehler haben. 35: Und dann blutet es halt schnell wieder, wenn es wieder passiert: wenn du spazieren mit tz geschrieben hast. Ist doch richtig. 37: Schlechte Noten, zum Beispiel, die sie zurückbekommen und dann völlig zerstört sind. Mütter mit Tränen. Jetzt haben wir so viel geübt, und jetzt ist es wieder schlecht. 113: Du übst daheim, du übst in der Schule und du übst in der Therapie auch noch. Danach: Nicht gut! Das musst du aushalten. Zusammen mit dem Kind. Für das Kind ist es am heftigsten, dies auszuhalten. 137: Also nicht während meiner Stunde. Denn das spürt man ja, wie ein Kind so dran ist, und kann vorher reagieren, bevor der Ausbruch kommt. Das sieht man einem Kind an und das spürt man, was im Raum ist. Aber dass es mit einem Wutausbruch zu mir raufgestampft kam, das kam vor. 143: Ja, das gibt es eben bei solchen Misserfolgen. Dass sie dann vielleicht in der Klasse schon weinen oder es dort überspielen müssen und bei mir kommt es dann raus, bricht es aus. 145: Also Tränen, die Kinder sind bei schlechten Noten eigentlich hart im Nehmen, aber Tränen kommen, wenn sie zusätzlich ausgelacht werden von Klassenkameraden. Das ist ganz schlimm. 163 (F: Hast du es erlebt, dass ein Kind Versagensängste geäußert hat, ein LRS-Kind?): Ja. Immer wieder. Also begrifflicherweise, weil es dieses Erlebnis ja mehrmals gemacht hatte. Es kommt ja nicht nur einmal vor, dass es lernt und dann eine schlechte Note erhält.	LRS-Betroffene und ihre Eltern leiden darunter, wenn sie trotz vielem Üben schlechte Noten zurückerhalten. Viele Betroffene äussern Versagensängste aufgrund wiederholter Misserfolge. Als besonders verletzend erleben sie, wenn sie von Mitschülern ausgelacht werden. Während sie ihre Emotionen im Klassenzimmer noch kontrollieren können, fließen in der Therapie dann manchmal die Tränen.
Ebene Sozialverhalten	77: Und einmal, mag ich mich erinnern, hatte er die Kapuze oben und den Kopf auf dem Tisch und gab vor, zu schlafen. 77: Aber es war ja nicht so, dass er sich immer verweigert hätte, aber manchmal schon. Dann hatte er einfach gerade eine Laus auf der Leber, Streit, Krach mit den Eltern, die Schwester, die ihn tödlich ärgerte, oder was auch immer.	Ein Therapiekind ist manchmal missgestimmt in die Therapie gekommen und hat ein Verweigerungsverhalten an den Tag gelegt.
3. Strategien zur Steigerung der Motivation		

3.1 Intrinsische Motivation		
Konzepte sozialer Lerntheorien		
<p>Selbstwirksamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anforderungen anpassen - Ansprüche/Erwartungen anpassen - HOT – handlungsorientierter Therapieansatz (A. Züst schreibt, dass HOT v.a. die Selbstwirksamkeit fördert, da immer gleicher Aufbau, schrittweises Vorgehen) 	<p>7: Wenn man sagen kann: Schau, vor drei Wochen ist das noch nicht gegangen und jetzt kennst du diese Regel, jetzt beherrschst du sie.</p> <p>71: Können wir etwas Kleines nur anschauen statt alles zusammen. Du hast ja immer die Möglichkeit des Anpassens an die Situation, die das Kind jetzt gerade hat und erlebt.</p> <p>75: Stufen einbauen, erreichbare Ziele einbauen. Und die haben ja dann mit der Schule nichts zu tun, aber mit dem Kind, das hier strahlt und glaub ehrlich sich selber auf die Schulter klopft.</p> <p>99: Man muss einfach so weit runtergehen, bis es merkt: Ah, das kann ich aber.</p> <p>101: Also ich gehe schauen, wo es klappt.</p> <p>103: Wenn sie sich wenig zutrauen, muss man schauen, wo fängt es an, dass du dich sicher fühlst. Genau dort fangen wir an und gehen weiter (...).</p> <p>105: Also zuerst einmal, dass sie lautgetreu schreiben können, zum Beispiel. Mal schauen, ob das geht, und sonst muss man das üben.</p> <p>105: Man muss das dann üben, ja. Auch dort schauen gehen, das lautgetreue Hören, das Unterscheiden von Lauten, funktioniert das? Kann ich Silben diktieren und kann das Kind diese dann aufschreiben? Silben aus einem Konsonanten und einem Vokal, oder so. Klappt das und wo nicht?</p> <p>109: Also zurückgehen bis dorthin, wo es sicher ist.</p> <p>111: Und in der Therapie hat man diese Möglichkeit [mit dem Kind dort arbeiten, wo es gerade steht].</p>	<p>Um die Selbstwirksamkeit des Kindes zu fördern, weist der Therapeut das Kind auf Fortschritte hin und legt die Ziele so fest, dass sie für das Kind erreichbar sind. Er sucht den Punkt, an dem sich das Kind sicher fühlt, und baut darauf auf.</p>
<p>Vorhersagbarkeit</p>	<p>187: Dass man einen Plan macht, das gehört in den Rhythmus des Tages, am Dienstag dann, am Mittwoch dann, am Donnerstag gar nicht, da hast du noch Training, und am Freitag dann, und dann machst du am Samstag noch oder so.</p>	<p>Ein Hausaufgaben-Wochenplan soll dem Kind helfen, auf die Erledigung der Aufgaben vorbereitet zu sein.</p>
<p>Kontrollüberzeugungen</p>		
<p>Kontrollierbarkeit</p>		
<p>Kausalattributionen (Das Kind kann seine Lernerfolge auf seinen Einsatz, also aufs Lernen und Üben, zurückführen.)</p>	<p>75: Und dann sagen wir: Jetzt hast du viel gearbeitet. (...) Ich gratuliere dir zu deinem Einsatz. Es ist wichtig, dass du das jetzt kannst.</p>	<p>Der Therapeut weist das Kind darauf hin, dass sich sein Einsatz gelohnt hat, und stärkt so sein internalvariables Attributionsmuster.</p>

3.2 Extrinsische Motivation		
Positive Verstärkung (Belohnung, Lob)	<p>73: Und dann, wenn es klappt: wirklich feiern! Gratulieren! Wenn es eine Stufe erreicht hat, bekommt es bei mir ein Diplom zum Beispiel.</p> <p>183: Also der Rechtschreibtest ist ja sehr differenziert, ich kann ihm vielleicht sogar sagen, schau, du hast ie-Fehler nie gemacht. Bravo.</p>	Der Therapeut bespricht mit dem Kind, welche Fehler es im Rechtschreibtest nie gemacht hat, und lobt es dafür. Erreichte Lernziele werden in der Therapie zelebriert.
Zuspruch, Bestärkung		
Setting	11: Ich habe das auch versucht, zwei zusammenzunehmen, beide waren Viertklässler. Und manchmal war es ein Erfolg. Sie stachelten sich gegenseitig richtig an, hatten Freude und arbeiteten zusammen.	Manche Kinder spornen einander in der Therapie gegenseitig an. Für sie eignet sich ein Zweiersetting.
Positive Vorbilder	<p>127: Ja, das ist auch etwas. Man kann etwas googeln, wer Legastheniker ist. Und dann findet man ganz berühmte Politiker, Künstler, Schauspieler.</p> <p>129: Maler und so, also Leute, die man verehrt und die Legastheniker sind.</p> <p>131: Ja, ich hab's jetzt nicht gleich griffbereit, aber ich habe irgendwo so eine Liste.</p> <p>165: Und wenn die Mutter sagt: Bei mir war es auch so. Aber weisst du, wenn ich etwas schreibe, das stimmen muss, gebe ich den Brief oder das Mail zum Durchlesen zuerst dem Papi. Ja, und dann sieht man: Ich kann auch gross werden und wertvoll für die anderen. Und sonst gibt es dann noch die Liste der Berühmtheiten, die vielleicht etwas bewirkt.</p>	Der Therapeut erklärt den Kindern, dass es trotz Lese- und/oder Rechtschreibstörung möglich ist, erfolgreich und sogar berühmt zu werden. Zudem berichtet er von einer Mutter, die ihrem Kind mit gutem Beispiel vorangeht, indem sie zu ihrer Störung steht und ihrem Kind Bewältigungsstrategien aufzeigt.
Therapiepause		
Therapeutenwechsel		
Entlastung		
Therapieabbruch		
4. Strategien im Umgang mit emotional schwierigem Verhalten		
4.1 Emotionsregulationstechniken		
Stressregulation		
Runterfahren, durchatmen	<p>41: Ja und runterfahren, durchatmen.</p> <p>71: Können wir eben runterfahren.</p> <p>139: Komm. Absitzen, zuerst einmal.</p>	Der Therapeut wendet verschiedene Stressregulationstechniken an. Wenn Kinder gestresst in die Therapie kommen, lädt er sie dazu ein, entweder runterzufahren und durchzuatmen,

Körperliche Aktivität	<p>45: Dann jonglieren wir.</p> <p>67: Einfach laufen gehen und beim Laufen kann man ja gut reden.</p> <p>69: Also ein bisschen davonlaufen und dann aber wieder zurückkommen.</p> <p>77: Wollen wir zuerst jonglieren.</p>	zu jonglieren oder laufen zu gehen,
Gedankliche Ablenkung	<p>45: Oder machen ein Spiel.</p> <p>139: Oder ein Spiel.</p> <p>159: Ein Spiel.</p> <p>159: Eine Geschichte vorlesen je nachdem.</p>	ein Spiel zu machen oder eine Geschichte zu hören.
Ressourcenaktivierung		
Aktivierung adaptiver Emotionen		
Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl	<p>43: Du musst es ernst nehmen als Mensch, der jetzt leidet, zum Beispiel, oder sich ärgert, eine Wut hat und jetzt nicht mag.</p> <p>75: Es ist halt so, das Leben ist ungerecht. Einige können es schon lange und du hast jetzt viel gearbeitet.</p> <p>77: Komm, dir geht es nicht gut.</p> <p>145: Du musst sie ein bisschen weinen lassen und es aushalten, dass es diesem Kind jetzt ganz schlecht geht.</p>	Der Therapeut zeigt Verständnis für die Schwierigkeit der Situation, in der das Kind sich befindet, und weckt damit das Selbstmitgefühl des Kindes.
4.2 Weitere Strategien im Umgang mit emotional schwierigem Verhalten		
Problem thematisieren	<p>41: Also dann muss man halt mal den Lehrgang zur Seite legen und sagen: Komm, erzähle mal, was ist los?</p> <p>45: Also Mädchen erzählen dann gerne.</p> <p>139: Und dann reden.</p> <p>159: Reden.</p> <p>163: Reden. Mit dem Kind, mit den Eltern, mit dem Lehrer. Damit es nicht das Gefühl gewinnen muss: Ich bin schlecht, ich bin eine Pumpe, mich kann man nicht gernhaben, weil ich sowieso nichts kann.</p>	Wenn der Therapeut merkt, dass ein Kinder emotional belastet ist, spricht er es darauf an und tauscht sich auch mit Eltern und Lehrpersonen aus. Das Kind soll erfahren, dass es wegen schwacher Leistungen nicht abgelehnt wird.
Zuversicht vermitteln	<p>45: Man muss irgendwie die Tragik dieses Moments etwas abzumildern versuchen und das Vertrauen haben, dass sie ihren Weg dann schon machen.</p>	Kindern, die verzweifelt sind, versucht der Therapeut Zuversicht zu vermitteln.

	145: Und dann musst du probieren, es wieder etwas aufzupäppeln und positive Dinge erwähnen.	
Relativieren	69: Also ich finde unsere Arbeit sehr hilfreich und sehr wichtig, aber manchmal muss man auch sagen: Es ist nur ein kleiner Teil dieses Menschen, der nun dieses Problem hat. Und das tröstet mich dann jeweils wieder und ich versuche auch, es dem Kind zu vermitteln.	Der Therapeut relativiert sowohl die Bedeutung seiner Tätigkeit als auch die Bedeutung der LRS für das Leben des Kindes. Letzteres versucht er auch dem Kind zu vermitteln.
5. Strategien im Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten		
Grenzen setzen		
Konsequenzen aufzeigen		
Humor	77: Und dann sagte ich zu ihm: Ich sage dir jetzt, was heute auf dem Programm steht, und machte dann einfach die nächste Lektion und spielte meine Rolle und seine ebenfalls.	Auf die Verweigerung eines Jungen reagiert der Therapeut damit, dass er in der Lektion nicht nur seine eigene Rolle, sondern auch die Rolle des Jungen spielt.
6. Begleitstörungen der LRS		
ADS/ADHS Angststörungen Depressive Störungen Psychosomatische Beschwerden	227: Bei den Kleinen ist es am ehesten noch Bauchweh, ja. Bei den Grösseren ist es eher Kopfweh. Schlafen sagen eher die Eltern. 229: Ich erhebe es erst zum Problem, wenn ich das Gefühl habe – also ich erkläre es zum Beispiel den Eltern. Es hat jetzt schon dreimal gesagt, es habe Bauchweh, und wenn sie sagen, das habe es jeden Morgen, dann muss man schon schauen, ob es vielleicht Lerntherapie oder psychologische Unterstützung, ob die Familie etwas braucht. 231: Das ist ja dann schon sehr schlimm, wenn sie somatisieren, dann ist das Problem schon tiefer gesunken.	Bei kleineren Kindern kann die LRS mit Bauchschmerzen, bei grösseren mit Kopfschmerzen oder – laut Eltern – mit Schlafproblemen einhergehen. Wenn ein Kind aber wiederholt somatisiert, müssen weitergehende Massnahmen erwogen werden.
7. Zusammenarbeit mit Eltern		
- Information - Austausch - Instruktion	215 (Frage: Und wie beschreiben die Eltern ihre Kinder?): Total verschieden, wie Eltern halt über ihre Kinder sprechen. Auch sie leiden. Entweder weil das Kind nicht will oder weil das Kind arbeitet und keinen Erfolg hat. Und sie leiden mit ihrem Kind natürlich sehr mit. 217 (Was erzählen sie denn so?): Wie viel sie geübt haben und wie es doch wieder nichts gebracht hat. Wie sie Streit hatten, dass das Kind nicht mehr wollte.	Eltern von Kindern mit LRS leiden mit ihren Kindern mit und erzählen dem Therapeuten von familiären Unstimmigkeiten aufgrund der Störung.
Akzeptanz der Störung		

Akzeptanz und Unterstützung der Therapie		
8. Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen		
Information Austausch Instruktion	<p>37: Ein Bez-Schüler, dessen Mathik-Lehrer sagt: Hey, der schreibt keine Wörter mehr, der schreibt nur noch Bandwürmer, also einfach im Stress beantwortet er Fragen und schreibt dabei keine Wörter mehr, sondern nur noch schnell schnell auf, was er jetzt schwatzen würde. Und der Lehrer hat zunächst natürlich mal kein Verständnis dafür und denkt: Warum ist dieser Schüler in der Bez?</p> <p>119: Ja, die [Zusammenarbeit mit Lehrpersonen] ist sehr wichtig!</p> <p>149: Das [Thema auslachen] muss man im Klassenverband immer wieder thematisieren.</p> <p>151 (Frage: Meldest du so etwas [auslachen] der Lehrerin zurück?): Ja, das sage ich der Lehrerin.</p> <p>189: Im Lehrerzimmer sagt einer eher, der hat keine Ahnung, das ist ja grauenhaft oder so.</p> <p>-> Information / Austausch</p> <p>259: Also, Unterstufenlehrerinnen hören sehr gern, wie man Hörübungen machen kann.</p> <p>-> Instruktion</p> <p>251: Bei den Lehrern ist es wichtig, dass sie die Arbeit, die du leistest, als Unterstützung empfinden, und nicht als: Jetzt muss ich den auch noch informieren, jetzt muss ich den auch noch ins Boot holen.</p> <p>253: Da musst du viel machen. Das ist auch noch eine wichtige Arbeit. Dass du auf sie zugehst und deine Unterstützung zeigst.</p> <p>-> Unterstützung</p> <p>119: Aber man muss auch Verständnis haben dafür, dass der Lehrer einen Lehrplan hat oder ein Lehrmittel, das er durcharbeiten will, damit seine Schüler dort und dort hinkommen und er sie mit gutem Gewissen weitergeben und sagen kann, wir haben dies und dies erarbeitet.</p> <p>259: Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ihr eine andere Arbeit macht, dass ihr nicht den Lehrern dreinreden müsst, sondern unterstützen, das Kind dorthin zu führen versuchen, aber den Lehrern nur dann, wenn sie ausdrücklich fragen, sagen, was sie tun sollen. (...) Aber wenn sie das nicht wollen, musst du nicht hingehen. Sonst denkt sie, jetzt sollte ich das auch noch tun, ich habe doch gar</p>	Der Austausch zwischen Therapeuten, Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen hat einen hohen Stellenwert. Dabei geht es nicht nur um fachliche, sondern auch um soziale Themen wie auslachen. Die Lehrperson sollte die Arbeit des Therapeuten als Unterstützung und nicht als zusätzliche Belastung empfinden. Wichtig ist auch das Bewusstsein dafür, dass Lehrpersonen und Therapeuten unterschiedliche Berufsaufträge haben.

	keine Zeit für sowas. -> Kompetenzbereiche respektieren	
Akzeptanz der Therapie		
9. Selbstsorge		
Austausch		
Abgrenzung	249 (Frage: Und wenn die Anforderungen von außen den Rahmen sprengen?): Dann habe ich das gesagt. Da gibt es nichts anderes, als mit den Lehrern zu sprechen, was kann ich bieten, was denkst du. (...) Und wenn die Erwartungen überhöht sind, kann man sagen, nein, das liegt jetzt nicht drin, das kann ich nicht auch noch, wir kommen nicht so schnell vorwärts, das dauert jetzt halt so lange.	Unrealistische Anforderungen thematisiert der Therapeut mit den Lehrpersonen. Das Tempo gibt das Kind vor.
Stressregulation	65: Also dann gehe ich laufen.	In schwierigen Situationen wendet der Therapeut für sich die Stressregulationstechnik der körperlichen Bewegung an und geht laufen.
Hobbies	243: Hobby finde ich noch wichtig, also ich habe immer Musik gemacht. (...) Zeichnen, Malen habe ich auch gern gemacht. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man Hobbies hat (...). 257: Musik machen, lesen tu ich auch gern. Laufen gehe ich auch oft.	Als Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit geht der Therapeut verschiedenen Hobbies nach.
Rituale	239: Ich hatte viele Rituale oder Gewohnheiten, das spart viel Energie. Also, zur gleichen Zeit aufstehen, frühstücken, arbeiten gehen mit dem Velo, zu Fuss oder eine Zeit lang mit dem Zug. In jedem Schulhaus etwas entwickeln, was immer gleich ist.	Der Therapeut pflegt Rituale und Routinen im Alltag und bezeichnet diese als ressourcensparend.

5.3 Kategoriensystem G.

Interview mit G.		
Grün: Aussagen betreffen nicht die LRS-Therapie		
	Textstellen aus dem Interview	Thematische Zusammenfassung
1. Rahmenbedingungen zum Therapiegelingen		
Beziehung	<p>48: Diese Kinder [die leiden] bauen auch die engsten Beziehungen auf.</p> <p>50: Diese Kinder schätzen den Kontakt und freuen sich.</p> <p>136: Aber es kann sein, dass es auf der zwischenmenschlichen Ebene einen Knopf gibt, und ich finde, du musst es ernst nehmen.</p> <p>286: Die Basis ist eine positive Einstellung gegenüber dem anderen. Auch hinhören, hinschauen. Wir müssen zusammen ein Ziel erreichen, ich kann es nicht allein. Ich muss auf das andere Ende hören. Das ist eine Wechselseitigkeit.</p> <p>326: Auch wenn die Kinder auffällig sind, sind sie immer wieder dankbar. Du hast Kinder, die Therapie wirklich nötig haben, die dir eine positive Rückmeldung geben.</p>	<p>Kinder, die unter ihrer Schwäche leiden, bauen in der Regel die engste Beziehung zur Therapeutin auf. Therapie gelingt durch Wahrnehmung des Gegenübers und Zusammenarbeit zwischen Therapeutin und Kind. Wenn in der Beziehung ein Problem besteht, muss man das angehen.</p>
Therapie als geschützter Rahmen	<p>48: Diese Kinder, die leiden, kommen meist sehr gerne in die Logopädie, weil sie merken, dass es hier angepasst ist. Es ist für sie einfacher in einem angepassten Umfeld als in der Klasse, wo sie merken, hier gibt es so Vieles, was ich nicht kann.</p> <p>290: Ich finde, in der Logo hast du es nicht nötig, nicht ehrlich zu sein. Du kannst einfach ehrlich sein. Das hat hier Platz.</p>	<p>In der Therapie ist das Kind nicht dem Vergleich mit den anderen ausgesetzt, und es kann in einem angepassten Rahmen lernen. Es darf so sein, wie es ist, und muss sich nicht verstellen.</p>
Eins-zu-eins-Setting	<p>56: Und es gibt die anderen, die in der Gruppe zwar verschwinden, aber nicht auf ihre Rechnung kommen. Und diese Kinder geniessen die Einzelsituation, in der sie mitbestimmen können.</p> <p>198: In der Zweiertherapie hast du weniger Verhaltensauffälligkeiten als in einer Gruppe. Auch nicht mit den ganz wilden Kindern. Es rentiert sich nicht. Wenn du 20 Kinder hast, und einer möchte im Mittelpunkt stehen, rentiert es sich, dass er blöd tut, weil er dann im Mittelpunkt steht. Wenn du zu zweit bist, rentiert es sich nicht, denn er steht ja sowieso schon im Mittelpunkt.</p>	<p>Einige Kinder gehen in der Gruppe unter, deshalb geniessen sie es, im Eins-zu-eins-Setting wahrgenommen zu werden und mitbestimmen zu dürfen. Kinder, die in der Klasse auffallen, haben es im Einzelsetting nicht nötig, sich durch ihr Verhalten in den Mittelpunkt zu stellen, da sie bereits im Mittelpunkt stehen.</p>
Individualisierung - Interessen berücksichtigen	<p>18: Man schaut, dass man immer Dinge reinbringt, die sie positiv finden.</p>	<p>Der Therapeutin ist es ein grosses Anliegen, das Therapiematerial auf die</p>

	<p>20: Das heisst aber auch, dass man in der Therapie wirklich auf die Kinder eingeht. Also ich kaufe viel Lesematerial für die Kinder, das wirklich abgestimmt ist auf den Stand und die Themen, für die das Kind sich aktuell gerade interessiert.</p> <p>22: Für einen Jungen habe ich Bücher der Reihe Insel der tausend Gefahren besorgt, (...) weil er die so lässig fand. Und wenn ein Kind will und begeistert ist, geht es so viel einfacher.</p> <p>30: Und ich schaue, dass ich für die Mädchen noch ein Pony- oder ein Prinzessinnenbuch beschaffe und für Jungen ein Piratenbuch oder ein Buch über Fahrzeuge.</p> <p>34: Aber beim Lesen kann man die Schriftgrösse variieren, das Volumen eines Buches, aber es muss für das Kind doch interessant sein.</p> <p>36: Und bei Kindern mit happigen Problemen, die in der 3. Klasse immer noch schlecht lesen, ist es wichtig, dass die Themen für die Kinder immer noch interessant bleiben.</p> <p>38: Von diesen Silbenlesebüchern gibt es auch ganz spannende Themen (...) und man findet sicher auch eines, das dem Kind gefällt.</p> <p>140: Aber er [LRS-Kind mit Asperger] hat einen Fuss reingebracht und das ist das Ziel: Er mag schräge Weltraumbücher, die ich nun hier habe. Und er findet das megalässig und liest nicht ungern.</p> <p>150/152: Manchmal kann man auch keinen klassischen Ablauf machen. (...) Du musst wirklich individuell schauen. Und wenn es ihnen Spass macht und sie dabei sind, akzeptieren sie manchmal auch den Rest. (...) Aber es ist manchmal wirklich eine Gratwanderung.</p> <p>254: Eine Therapie muss individuell sein. Wir haben ja die Chance, die Lernschritte so einzuteilen, wie es für das Kind richtig ist.</p> <p>260: Wenn sie ein Thema haben, für das sie sich interessieren, dann schaust du halt, dass du Material dazu hast.</p>	<p>Interessen des Kindes abzustimmen. Dabei besteht die Schwierigkeit darin, für ältere Kinder mit einer Leseschwäche passenden Lesestoff zu finden, da ihre Interessen nicht denjenigen von Erstlesern, sondern ihrem Alter entsprechen. Nach ihrer Erfahrung fällt dem Kind die Arbeit leichter und es kann sich auch auf die unangenehmen Seiten der Therapie besser einlassen, wenn seine Interessen berücksichtigt werden.</p>
<p>Transparenz</p>	<p>18: Man versucht, (...) dass sie den Elan behalten und auch verstehen, warum sie es machen.</p> <p>74: Diesen Kindern [die keine Fortschritte machen] muss man dann manchmal einen Vergleich ziehen und sagen: Weisst du, die Idee ist schon, dass es besser geht.</p> <p>94: Bei anderen ist es wichtig, dass sie wissen, was das Ziel ist.</p>	<p>In der Arbeit mit den Kindern ist es der Therapeutin wichtig, dass die Kinder wissen, woran sie arbeiten, was die Ziele sind und dass es einen Einsatz ihrerseits braucht. Auch Wissen in Bezug auf die Störung gehört dazu. Es kann zudem helfen, das Kind am Anfang über den Ablauf der Lektion zu informieren.</p>

	<p>162: Was manchmal noch gut ist, ist am Anfang zu klären, was man alles macht. (...) Das kann eine Hilfestellung sein.</p> <p>194: Ich glaube, wichtig ist die Zielsetzung. Du musst die Schritte transparent machen und ihnen erklären, was du gerne möchtest.</p> <p>280: Es ist schon immer ein Thema, woran wir arbeiten. Es ist auch ein Thema, dass ich ihnen das nicht abnehmen kann.</p>	
Authentizität	<p>154: Und wenn der Posten ein Lesetraining ist, dann erwarte ich, dass das Kind mitmacht, dann bin ich auch sehr direkt. Das spreche ich so an.</p> <p>158: Und dann gebe ich relativ direkte Rückmeldungen. Dass ich sage: Du, das hat nicht gereicht, das war nicht gut genug.</p> <p>286: Das bin ich. Ich glaube, ich bin nicht anders in der Therapie, als ich sonst bin.</p>	Die Therapeutin gibt dem Kind direkte, authentische Rückmeldungen, die ihre Art widerspiegeln.
Reflexion - Therapiemethode anpassen	<p>28: Das heisst, man muss zirkeln und schauen, welcher Aufbau für das Kind nötig ist, damit es dabei bleibt.</p> <p>76: Wir diskutieren dann auch, wie wir es ändern können, und suchen die Gründe, die verhindern, dass es besser läuft.</p> <p>134: Ich bin manchmal schon getüpfelt, das gebe ich zu. Da denke ich manchmal: Echt, muss das sein? Es verfolgt mich dann und ich bearbeite das Problem, wenn ich mit dem Hund laufen gehe. Ich versuche zu analysieren, was der Grund ist. Ich glaube, dass man es selten persönlich nehmen darf.</p> <p>200: Mein Fehler. Ich muss reagieren und schauen, dass wir diesen Punkt [der Überforderung] nicht erreichen.</p> <p>260: Du merkst, dieses Kind findet es lässig, wenn man ein Würfelspiel machen kann. Dann machen wir halt ein Würfelspiel, um die Perfektformen oder ck-Wörter zu üben.</p> <p>290: Ich habe mich wirklich hinterfragt. Was mache ich falsch, was ist das Problem?</p> <p>290: Ich musste mit der Zeit anders damit umgehen. Diesen Lernprozess musste ich machen. Dass ich ihm sagen konnte: Bah, jetzt hast du mir aber einen Bären aufgebunden, stell dir mal vor! (...) Ich wusste nicht recht, wie ich damit umgehen sollte. Das gibt es schon immer mal wieder.</p>	<p>Die Therapeutin reflektiert, wie sie das Kind seinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend fördern kann. Wenn das Kind zu wenige Fortschritte macht, sucht sie die Ursachen dafür zusammen mit dem Kind. Wenn es auffälliges Verhalten zeigt, kommt es vor, dass sich die Therapeutin betroffen fühlt, auch wenn sie davon ausgeht, dass dieses Verhalten nicht gegen sie persönlich gerichtet ist.</p> <p>Bei einem Kind, das sie angelogen hat, stellte sie sich selbst infrage und musste neue Wege im Umgang mit ihm suchen. Bei einem anderen Kind musste sie lernen, den Moment zu erkennen, an dem das Kind an seine Grenzen kam, und rechtzeitig zu reagieren.</p>
Früher Beginn der Therapie	42: Was ich wichtig finde, ist der Zeitpunkt, an dem die Unterstützung beginnt. (...) Und wenn man so	Ein früher Therapiebeginn ist der Therapeutin wichtig. Wenn die Therapie zu spät

	<p>lange [bis zur 3. Klasse] wartet, ist ein Kind sich sehr bewusst, dass es etwas nicht gut kann.</p> <p>42: Ich finde es einfacher, schon früh hinzuschauen und nochmals zu kontrollieren.</p> <p>46: Für mich ist die grösste Belastung, wenn es zu lange dauert, wenn die Kinder schon einen rechten Teil ihres positiven Verhaltens verbraucht haben. (...) Ich finde das ein Handicap.</p>	<p>einsetzt, hat das Kind schon ein starkes Störungsbewusstsein entwickelt, was sich negativ auf sein Verhalten auswirkt.</p>
<p>Passender Zeitpunkt der Therapiektion</p>	<p>66: Manchmal hat es nichts mit der Therapie zu tun, sondern das Kind möchte in dieser bestimmten Stunde einfach nicht kommen. Wir achten beim Stundenplan darauf, dass es passt, aber es ist manchmal schwierig.</p> <p>172: Wenn mir jemand sagt, sein Kind sei am Nachmittag nicht mehr fit, dann berücksichtige ich das bei der Lektionenplanung.</p> <p>228: Wenn ich merke, dass ein Kind jedes Mal, wenn es kommt, unter Druck steht, würde ich schauen, aus welcher Situation heraus es kommt, was stresst es wirklich? Wir müssen teilweise intensiv arbeiten. Es muss eine Zeit sein, in der du davon ausgehen kannst, dass es läuft, dass du vorwärts machen kannst. Sonst müsstest du eventuell einen anderen Zeitpunkt haben.</p> <p>248: Oder weil es nicht gerne ins Turnen oder ins Schwimmen geht und am gleichen Tag auch noch Logo hat. Solche Absprachen musst du anschauen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind wegen der Logo immer im Stress ist. Das wäre tragisch, da müsstest du schon schauen.</p>	<p>Wenn ein Kind wiederholt verstimmt oder gestresst in der Therapie erscheint, ist es möglich, dass dies nicht an der Therapie an sich, sondern am Zeitpunkt der Therapie liegt. Das Kind sollte in der Therapiektion leistungsfähig sein und es sollte nicht an einem Tag in die Therapie kommen müssen, an dem es viele Fächer hat, die es belasten.</p>
<p>Interdisziplinarität</p>	<p>234 (Frage nach Versagensängsten): In einer Legatherapie kannst du das nicht allein angehen. Diese Ängste sind vielfach auch in den Prüfungen vorhanden. Das heisst, da musst du einen grösseren Kreis ziehen.</p> <p>236: Wir haben hier eine PMT-Therapie. Das ist manchmal auch eine Variante, dass man sagt, jetzt machst du mal ein halbes Jahr wirklich an dieser Frustrationstoleranz. Oder eben an diesem Stressabbau. Etwas, was ganz gezielt auf etwas fokussiert und das angeht.</p> <p>270: Ich mag es wirklich, wenn es Absprachen gibt.</p> <p>304: Manchmal gibt es eine kombinierte Auswertung, wenn noch ein Psychologe dabei war. Dann trifft man sich im grossen Rahmen. Oder dass man sich mit den Lehrern trifft. In der Regel nicht ich allein.</p> <p>310 (Frage: Welchen Stellenwert hat für dich die Zusammenarbeit mit den Lehrern und den Eltern?): Schon einen grossen.</p>	<p>Die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Eltern, dem Schulpsychologen und der PMT hat für die Therapeutin einen hohen Stellenwert. Gerade wenn ein Kind stark auffällig ist oder unter Ängsten leidet, reicht eine logopädische Therapie nicht aus. In diesen Fällen müssen zusätzliche Fachpersonen beigezogen werden.</p>

2. Schwierige Situationen in der Therapie (für TH und Kind)		
<p>Ebene Motivation</p> <p>- Therapeutin</p> <p>- Kind</p>	<p>42: Das kann sich in Ausweichverhalten äussern oder manchmal merkt man es anhand der Reaktionen, dass ein Kind sich seiner Schwierigkeiten sehr bewusst ist.</p> <p>54: Und in der Logo gibt es diesen Fluss [Schulklasse] nicht. Hier sind wir zu zweit und müssen den Fluss selber bauen. (...) Das kann manchmal sehr harzig sein und es gibt Kinder, die in der Logo schwieriger, zäher sind als in einer guten Gruppe.</p> <p>58: Es gibt Kinder, die eher kritisch eingestellt sind gegenüber Neuem. (...) Wenn dann etwas nicht auf Anhieb klappt, dann merkt man, dass es zäher ist. (...) In der Klasse machen sie es vermutlich einfach wie die anderen Kinder mit. Sie hinterfragen es dann fast weniger.</p> <p>72: Es gibt manchmal auch Kinder, die ich wachrütteln muss. Denen ich sagen muss: Weisst du, das haben wir doch schon vor einem halben Jahr geübt. Es läuft aber noch immer nicht so viel besser. Woran liegt das?</p> <p>80: Manchmal liegt es daran, dass sie einen Teil der Aufgaben nicht gerne machen. Es gibt Leute oder Kinder, die z.B. Grundwortschatztraining völlig doof finden und den Sinn nicht sehen.</p> <p>84: Aber die Rechtschreibung ist ein breites Feld. Man sucht sich bestimmte Themen raus, aber ob dann genau diese Wörter im nächsten Test oder Diktat überprüft werden, ist nicht gegeben.</p> <p>100: Ich finde es wichtig, dass man Grundlagen fördert. (...) Bis sich ein Erfolg zeigt, kann es etwas dauern. (...) Das kann eine Durststrecke sein.</p> <p>106: Es gibt Kinder, bei denen der Leidensdruck weg ist, sobald es ein bisschen besser läuft. Die haben dann gar nicht den Anspruch, möglichst gut zu werden.</p> <p>174: Es ist immer wieder einmal ein Thema, dass Kinder, die oft negative Erfahrungen gemacht haben, sich nicht mehr trauen.</p> <p>262: Was sein kann, ist, dass sie den Läck-mir haben und dass sie den relativ deutlich zeigen.</p> <p>270: (...) Das sind jene, die nicht so harzig sind. Dann hast du halt Kinder, die wirklich einen rechten Rucksack mitbringen. Die haben auch schon eine Geschichte hinter sich, die sind vielleicht noch in Spieltherapie, die haben Ergo, die haben PMT, die haben Physio, egal was. Einfach die komplexen Fälle.</p>	<p>Gründe für motivationale Schwierigkeiten gibt es viele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausgeprägtes Störungsbewusstsein - Komplexität des Themas Rechtschreibung - das Kind sieht den Sinn bestimmter Übungen nicht - das Geübte ist in der Schule nicht von Nutzen - das Kind fühlt sich in der Therapie ausgestellt, weil es nicht im Klassenverband verschwinden kann - Fortschritte fehlen oder lassen lange auf sich warten - niedrige Ansprüche an die eigenen Fähigkeiten - wiederholte negative Erfahrungen nehmen dem Kind die Zuversicht - Therapiemüdigkeit bei zusätzlichen Therapien - Dauer der Legasthenietherapie

	328: Das heisst, wenn du eine Therapie beginnst, weisst du, es geht ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre, wenn du Pech hast, geht es zwei Jahre.	
Erlernte Hilfslosigkeit		
Ebene Emotionen - Therapeutin - Kind	140: Die Schwierigkeit mit Asperger in Kombination mit LRS ist, dass das Kind grosse Probleme mit Geschichten hat. 202: Mich lässt das einfach runterfahren. Ich versteinere irgendwie, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat. Also versteinern trifft es vielleicht nicht, aber ich nehme mich dann zurück, ich fahre einen Moment runter, schaue, was ist, und starte wie neu. 206: Wenn Kinder weinen, kann dies etwas betreffen, was sie schon in der Pause erlebt haben. Dann kommen sie schon empfindlich und dann kann es schon sein, dass eine Aufgabe gleich etwas einschonkt. 210: Was ich schon erlebt habe, ist, dass sich Kinder ärgern, wenn sie etwas nicht können. Das habe ich schon oft erlebt. Dass sich Kinder aufregen, weil sie sehen, dass die anderen etwas viel schneller können als sie selber, und nicht akzeptieren, dass sie so viel mehr machen müssen, das kommt schon vor. Weinen kommt selten vor. Aber vielleicht fliegt einmal etwas, ein Bleistift oder so. 226: Es gibt Kinder, die schon Mühe haben mit diesen Dingen, bei denen das Negative schon lange anhält, die Mühe haben, das zu verarbeiten. 236: Es ist auch so, dass einige Kinder wirklich eine kleine Frustrationstoleranz haben und wirklich extrem empfindlich sind in diesem Bereich.	Emotionale Schwierigkeiten können sich darin äussern, dass ein Kind sich ärgert, weil es mehr investieren muss als die anderen. Es kann vorkommen, dass ein Kind dann einen Wutausbruch hat und einen Gegenstand durchs Zimmer wirft. Bei einer solchen Reaktion wendet die Therapeutin eine Stressregulationstechnik an und sammelt sich neu, um danach wieder auf das Kind zuzugehen. Dass ein Kind weint, kommt selten vor. Meistens liegt das Problem dann an einem negativen Erlebnis, das es vorher hatte. Kinder, die maladaptive Emotionen zeigen, haben eine geringe Frustrationstoleranz oder Mühe mit der Verarbeitung negativer Erlebnisse. Ein besonderer Fall ist ein Kind mit Asperger, das Emotionen schlecht nachvollziehen kann und auf Geschichten mit Überforderung reagiert.
Ebene Sozialverhalten	96/98: Aber es gibt Kinder, die gut sind im Kritisieren, also definitiv. Die sagen dann z.B.: Wofür lerne ich das? Es ist mir eigentlich egal, ob es hier ein ck hat oder nicht. 146: Und dieser Junge konnte mir schon im Kindergarten, bevor wir Legaförderung gemacht haben, fadengerade sagen, dass er dies oder das nun wirklich das Letzte findet. 200: Und jedes Mal nach etwa 20 oder 25 vielleicht 30 Minuten macht es wuff. (...) Und dann kann es sein, dass etwas fliegt. 202: Es kann sein, dass ein Kind etwas rumwirft, es kann sein, dass ein Kind etwas zerreisst. 274: Was es gibt, sind launische Kinder, die die Augen verdrehen, wenn du etwas bringst.	Einige Kinder sind gleichgültig gegenüber der Rechtschreibung. Andere kommen missgelaunt in die Therapie und sind mit nichts zufrieden, was ihnen die Therapeutin anbietet. Kinder, die sehr wütend oder schnell überfordert sind, können auch mal eine zerstörerische Reaktion zeigen. Ein Junge mit Asperger hat der Therapeutin auch schon gesagt, dass er gewisse Übungen schlecht finde. Ein anderes Kind hat die Therapeutin laufend angelogen.

	<p>274: Ich habe auch schon Kinder erlebt, die lügen, Dinge erzählen, die nicht wahr sind. Aber das ist eher im Bereich Kindergarten und erste Klasse, das ist nicht unbedingt LRS.</p> <p>290: Das war ein süßer Junge, aber der hat einfach Schrott erzählt.</p>	
<p>3. Strategien zur Steigerung der Motivation</p>		
<p>3.1 Intrinsische Motivation</p>		
<p>Konzepte sozialer Lerntheorien</p>		
<p>Selbstwirksamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anforderungen anpassen - Ansprüche/Erwartungen anpassen - HOT – handlungsorientierter Therapieansatz 	<p>16: Und wenn ein Kind mehr Mühe hat, musst du schauen, dass es [Lesen] dosiert ist und man nicht übertreibt mit der Menge, weil fest konzentrieren kann man sich nicht eine ganze Stunde lang, sondern da reichen 10 Minuten.</p> <p>18: Dass man sie motivieren kann und sie wieder ein Zwischenziel sehen.</p> <p>32: Beim Schreiben kann man eher dosieren. In der zweiten Klasse müssen Kinder noch keinen Roman schreiben. Wenn es nicht gut läuft, kann man Sätze sortieren, Teile von Sätzen aufschreiben. (...) Schreiben kann man eher an ein Niveau anpassen.</p> <p>92: Wichtig scheint mir ein solider Aufbau in kleinen Schritten. Diese Schritte müssen klar formuliert werden.</p> <p>104: Dann arbeiten wir z.B. mit einer Anleitung und bauen etwas oder wir kochen oder basteln oder tauschen Geheimschriften aus. Solche Aktivitäten empfinden die Kinder schon als motivierend und spannend.</p> <p>130: Wenn du die Buchstaben-Laut-Verbindungen nicht aufgebaut hast, dann hast du Mühe mit Lesen und Schreiben und musst hier ansetzen – egal, ob du schon in der 4. oder 5. Klasse bist.</p> <p>174: Manchmal ist es gut, mit etwas eher Einfachem anzufangen. Dass sie wirklich einfach merken: Das kann ich ja.</p> <p>180: Und manchmal ist es auch spannend, zurückzuschauen und zu sagen: Hey, dort sind wir einmal gestanden und das haben wir erreicht.</p> <p>194: Dass sie einen Vergleich haben [ist wichtig]. In einem Prozess merkst du manchmal nicht, dass es besser geht. (...) Ich glaube, es ist wichtig, Zwischenziele zu schaffen.</p> <p>194: Von Zweitklässlern erwarte ich nicht, dass sie perfekt schreiben.</p>	<p>Um den Kindern das Erleben von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, passt die Therapeutin die Menge der Übungen und deren Schwierigkeitsgrad den Fähigkeiten der Kinder an. Das Setzen von erreichbaren Zwischenzielen sowie ein kleinschrittiges Vorgehen sind dabei zentral. In der Textarbeit bedeutet das beispielsweise, dass sich das Kind nur auf eine Regel konzentrieren soll, etwa die Grossschreibung von Nomen. Die Therapeutin setzt auch HOT ein, um die Kinder zu motivieren. Wichtig ist ihr auch, dort anzusetzen, wo das Kind gerade steht, unabhängig von seinem Alter. Hilfreich ist ausserdem, mit einer einfachen Übung zu beginnen, bei der das Kind gleich einen Erfolg erleben kann. Weiter eignet sich zur Motivationsförderung auch ein Rückblick auf den Stand vor der Therapie und auf erreichte Ziele.</p>

	<p>196: Und ich glaube, die Kinder merken es, wenn man zufrieden ist mit etwas, das sie geleistet haben. Es gibt schon Perfektionisten, also Kinder, die sagen, ich wollte eigentlich dies oder das. Dort musst du sagen: Weisst du was, du schreibst jetzt eine Geschichte, und unser Ziel ist, dass alle Nomen gross sind. Als Therapeutin schaust du dann effektiv den Rest nicht an. Und meist ist es so, wenn du fokussierst auf ein Thema, ist es für die Kinder einfacher, das dann gut zu machen.</p> <p>328: Du siehst aber auch gut Fortschritte, und das sehen auch die Kinder.</p>	
Vorhersagbarkeit	164: Es gibt Kinder, denen es hilft, wenn sie wissen, was auf sie zukommt.	Einige Kinder profitieren davon, wenn sie wissen, was sie erwartet.
Kontrollüberzeugungen - Mitbestimmung (grundsätzlich und konkret) -Durch Mitbestimmung wird die internale Kontrollüberzeugung des Kindes gestärkt	<p>114: Wenn er findet, es ist erledigt, dann beenden wir die Therapie. (...) Er ist in der 6. Klasse und dann ist es so, dass er mitbestimmt, und wenn er findet, es reiche ihm, dann ist das für mich okay.</p> <p>154: Ein System, das ich pflege, sind Parcours. (...) Bei den Kleinen bin ich grosszügiger, da gibt es halbe-halbe: Sie dürfen drei Posten bestimmen und ich drei. Ich bin fair und wir machen, was sie sich wünschen, anders geht das nicht. Aber ich beharre auf meinen drei Posten.</p> <p>156: Ich versuche eine Mitarbeit einzuholen, indem wir mitbestimmen und beide beteiligt sind. Aber dann erwarte ich auch, dass die Kinder machen, was ich will.</p> <p>164: Oder auch Abmachungen treffen: Möchtest du zuerst den strengen Teil und danach den andern?</p> <p>310: Je älter die Kinder sind, umso weniger [besprichst du mit den Eltern]. Dann kannst du es mit den Kindern aushandeln.</p>	Die Therapeutin legt grossen Wert auf die Mitbestimmung der Kinder im Therapiesetting. Einem Sechstklässler beispielsweise gesteht sie Mitbestimmung über die Fortsetzung der Therapie zu. Jüngere Kinder haben ein Mitspracherecht bei den Übungen oder bei der Reihenfolge der Übungen. Dafür erwartet sie dann aber, dass sich das Kind auch auf ihre Ideen einlässt und gut mitarbeitet. Je älter die Kinder sind, desto mehr bespricht sie mit ihnen selber, anstatt mit den Eltern.
Kontrollierbarkeit		
Kausalattributionen (Mit der Art, wie das Kind arbeitet, kann es seine Leistungen beeinflussen.)	<p>86/88: Manchmal ist es wichtig, gewisse Themen zusammenzupacken und dem Kind zu zeigen, was es erreicht hat. Du machst dann vorher eine Kontrolle oder ein paar Wörter, übst dann und wiederholst die Kontrolle. Damit das Kind einen Erfolg sieht und realisiert, woran es gearbeitet hat. (...) Ein Erfolg gibt schon Ansporn, ist ein Teil der Motivation.</p> <p>176: Zudem ist Wiederholung nicht für alle Kinder negativ. Bei einer Wiederholung sieht das Kind, dass es besser geht, und das ist für das Kind gar nicht schlecht.</p> <p>192 (Ich sage immer: Arbeiten passiert zwischen weiss und schwarz. Wenn du in den Graubereichen lernst, geht es im dunklen Bereich viel schneller</p>	Wenn sich das Kind beim Arbeiten mehr anstrengt, kommt der Erfolg schneller. Den Erfolg macht die Therapeutin sichtbar durch Lernkontrollen vor und nach dem Üben oder durch die Wiederholung derselben Übung.

	<p>vorwärts, aber es ist anstrengender. Du kannst schon immer einfache Sachen machen, aber dann ändert sich einfach nicht viel.) (...) : Ich glaube, du merkst irgendwann schon, dass es kommt, wenn du im dunkelgrauen Bereich arbeitest, dann kommt der Erfolg schneller.</p>	
Weitere Strategien		
3.2 Extrinsische Motivation		
<p>Positive Verstärkung (Belohnung, Lob)</p>	<p>182: Ein Junge hat etwas abgeschlossen und sich ein Essen gewünscht. Dann haben wir gekocht, ein Dessert gekauft und über den Mittag zusammen gegessen. Er blieb den ganzen Mittag bei mir, danach haben wir noch etwas gespielt und er ist wieder gegangen. Das hat er sich gewünscht.</p> <p>184: Bei kleineren Kindern arbeite ich eher mit einem Plan mit Klebern, dass wir Zwischenziele schaffen und sagen: Wir üben jetzt 10x oder bis dort hin, und wenn wir das gemacht haben, darfst du dir ein Spiel aussuchen.</p> <p>186: Guetzlen zieht bei mir immer. Wenn man den Kindern Verschiedenes vorschlägt, das sie aussuchen könnten, fällt die Wahl oft aufs Guetzlen. Und zwar zu jeder Jahreszeit. Brot und Zopf backen auch, aber Guetzlen ist noch höher im Kurs.</p> <p>190 (Ich sage immer: Arbeiten passiert zwischen weiss und schwarz. Wenn du in den Graubereichen lernst, geht es im dunklen Bereich viel schneller vorwärts, aber es ist anstrengender. Du kannst schon immer einfache Sachen machen, aber dann ändert sich einfach nicht viel.) (...) : Und wenn ein Kind im dunkelgrauen Bereich arbeitet, bin ich gerne bereit, auch eine Stunde zu opfern und dem Kind zu sagen: Jetzt darfst du wählen.</p>	<p>Um Kinder zu motivieren, greift die Therapeutin auch zum Mittel der positiven Verstärkung. Mit jüngeren Kindern führt sie einen Verstärkungsplan mit einem Spiel als Belohnung. Auch Guetzlen oder Brotbacken stellt sie ihnen in Aussicht. Ein Junge hat sich gewünscht, mit ihr zusammen zu kochen und zu Mittag zu essen. Zu solchen Belohnungen ist die Therapeutin eher bereit, wenn die Kinder beim Arbeiten grossen Einsatz gezeigt haben.</p>
Zuspruch, Bestärkung		
Setting	<p>110: Aber es gibt Kinder, die sehr langsam lernen. Dann kann es gut sein, wenn sie zu zweit kommen. In der Regel finden sie eine kleine Gruppe auch noch lässig.</p>	<p>Einige Kinder finden ein kleines Gruppensetting motivierend.</p>
Positive Vorbilder	<p>218: Ich finde es immer noch gut, wenn man mit Tiergestalten arbeiten kann, wenn sich ein Tier z.B. anders verhält, das finde ich lässig. Oder auch Bücher, in denen jemand um Hilfe anfragt.</p> <p>220: Aber solche Dinge habe ich noch gern, wenn du einfach auch an jemandem ein Beispiel nehmen kannst und auch darüber sprechen kannst. Wann würdest denn du einen Brief schreiben? Wem würdest du einen Brief schreiben? Was würdest du genau reinschreiben?</p>	<p>Die Therapeutin findet es hilfreich, wenn sie einem Kind eine Figur aus einem Buch als Vorbild zeigen kann. Auf dieser Grundlage bespricht sie mit dem Kind, wie es in bestimmten Situationen handeln könnte.</p>

Therapiepause	108: Wenn ein Kind schon länger in Therapie ist, kann ein Unterbruch in Form einer Therapiepause gut sein.	Eine Therapiepause kann bei lange andauernden Therapien motivierend sein.
Therapeutenwechsel	166: Und es gibt Situationen, (...) wo ich die Eltern darauf anspreche, ob sie finden, dass wir nicht zusammenpassen. Dass man vielleicht einen Therapeutenwechsel macht. Ist nicht häufig.	Wenn Therapeutin und Kind nicht zusammenpassen, kann in seltenen Fällen ein Therapeutenwechsel Thema sein.
Entlastung	256: Auf der einen Seite müssen sie lernen, die Aufmerksamkeit zu verlängern. Auf der anderen Seite musst du merken, wie du damit umgehen musst, dass du dann vielleicht eine Pause machst, dass du die aber bewusst machst, nicht einfach, weil das Kind nichts tut. (...) Du musst diese Pause so machen, dass du sagst: Jetzt hast du gearbeitet, jetzt machen wir etwas anderes.	Wenn die Therapeutin merkt, dass sich ein Kind nicht mehr konzentrieren kann, legt sie zur Entlastung eine Pause ein.
Therapieabbruch	252: Aber ich möchte auch, dass sie mittragen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als dass du das diskutierst. Aber es gibt auch Situationen, in denen die Eltern nicht mitmachen. Dann hast du vielleicht halt wirklich einen Therapieabbruch. 272: Aber von dem Moment an, wo es die Regel ist, dass sie mit einer schlechten Laune kommen, klinke ich mich langsam aus. Oder sage den Eltern, dass Therapie mit dieser Einstellung nicht das bringt, was sie könnte. Dann ist es mir auch zu schade für diesen Platz.	Wenn Eltern gegenüber einer Therapie eine ablehnende Haltung zeigen und sich auch entsprechend äussern, kann es zu einem Therapieabbruch kommen.
4. Strategien im Umgang mit emotional schwierigem Verhalten		
4.1 Emotionsregulationstechniken		
Stressregulation		
Runterfahren, durchatmen	208: Gesicht waschen. (...) Etwas trinken, eine kurze Pause machen, neu anfangen. 230: Es gibt Kinder, mit denen wir abgemacht haben, dass wir mit dem friedlichen, angenehmen Teil anfangen, dann kannst du dich noch ein bisschen erholen und trinkst noch etwas. Es gibt auch Kinder, mit denen wir schon Zvieri gegessen haben. 232: Aber ich bin auch diejenige, die dann sagt, du darfst dir etwas aussuchen, das kann sein, dass wir dann ein Lied hören im Liegen oder irgendwie eine Pause machen.	Wenn ein Kind aufgewühlt oder gestresst in die Therapie kommt, darf es zuerst ankommen, etwas trinken, Zvieri essen oder sich hinlegen und ein Lied hören. Danach steigt die Therapeutin mit einer angenehmen Übung in die Therapie ein.
Körperliche Aktivität	254: Einige Kinder müssen zwischendurch einfach ein Geschwindigkeitsrennen machen, weil sie es nicht mehr aushalten, still zu sitzen.	Kindern, die nicht mehr still sitzen können, gesteht sie zu, dass sie kurz im Zimmer umherrennen.
Gedankliche Ablenkung		

Ressourcenaktivierung		
Aktivierung adaptiver Emotionen		
Emotionsregulation durch Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbstmitgefühl	<p>202 (Bei Gefühlsaubruch): Dann wartest du und schaust mal. Und wenn es fertig ist damit, sage ich: Okay, das haben wir jetzt erledigt.</p> <p>204: Wir müssen etwas abmachen. Wenn du das nächste Mal merkst, dass das kommt [Wutausbruch], dann stehst du auf und rufst ganz laut: Halt - oder irgendetwas. Denn das macht ja keinen Sinn, das brauchen wir ja nicht.</p> <p>208: Und dann [bei emotionalem Stress] muss man sie einfach ernst nehmen.</p> <p>224/226: Ich gehe auch immer wieder an die Grenzen, mit einem Geschwindigkeitsspiel oder mit etwas, was auch mal nicht gut gehen kann. Oder manchmal ein Spiel machen, bei dem wirklich nur das Glück eine Rolle spielt. Das du nicht beeinflussen kannst. Pech gehabt, wenn du verlierst, verlierst du, aber wenn es gut geht, gewinnst du. Um aufzuzeigen, dass das auch kippen kann. Es gibt Kinder, die schon Mühe haben mit diesen Dingen, bei denen das Negative schon lange anhält, die Mühe haben, das zu verarbeiten. (...) Klar, ich spiele oft mit angezogener Handbremse, weil ich ja nicht will, dass der andere immer nur verliert, aber es gibt Situationen, in denen du die emotionale Breite ausleben musst. Wo ich finde, es ist auch mal so, dass man verliert.</p> <p>230: Ich gebe dem Kind so mit, dass ich verstehe, warum es müde ist, warum es nicht mag, warum es gestresst ist. Dass wir versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten.</p>	Die Therapeutin nimmt den emotionalen Stress des Kindes ernst. Sie versucht, durch Verständnis sein Selbstmitgefühl zu wecken oder seine Achtsamkeit gegenüber den eigenen Emotionen zu stärken. Manchmal evoziert sie Emotionen beim Kind, damit es lernen kann, mit ihnen umzugehen.
4.2 Weitere Strategien im Umgang mit emotional schwierigem Verhalten		
Problem thematisieren	<p>64: Ich spüre, wenn etwas nicht stimmt, und es ist mir wichtig, dass man das klärt. Gerade bei den Grösseren spreche ich es an. (...) Wenn ich merke, dass ein Kind immer wieder hässig in die Therapie kommt, spreche ich das an.</p> <p>78: Manchmal können die Kinder recht gut benennen, was ihnen nicht passt.</p> <p>202: (Nach einem Gefühlsausbruch): Kann man jetzt noch klären, was denn eigentlich war?</p> <p>204: Bei den Grösseren gehe ich anders ran, dort frage ich: Was hat dich denn jetzt so richtig hässig gemacht, dass du so reagieren musstest?</p>	Wenn ein Kind missgestimmt in die Therapie kommt, fragt die Therapeutin nach den Gründen. Auch bei einem Gefühlsausbruch sucht die Therapeutin mit dem Kind nach Ursachen. Und dann gibt es Tage, an denen gar nichts gut läuft und über die sich das Kind ärgern darf.

	<p>208: Schauen, was ist. (...) Kannst du sagen, was ist? Und je nachdem wissen sie schon, was ist, oder sie sagen vielleicht irgendetwas.</p> <p>226: Es ist manchmal auch okay, wenn man sagt, dieser Tag ist heute wirklich schrottmässig gelaufen. Dass man das mit dem Kind so diskutiert und sagt: Jetzt hast du wirklich Pech gehabt, jetzt hast du auch noch einen Ball an den Kopf gekriegt. Das gibt es. Dass du den Ärger einfach auch mal auf den Tisch legen kannst.</p>	
Zuversicht vermitteln	208: Sicher tröstet man das Kind.	Wenn ein Kind weint, spendet die Therapeutin Trost.
Relativieren	212: Wichtig scheint mir einfach, das Individuum zu betonen in dem Sinn: Jeder Mensch ist anders und jeder hat starke Seiten. (...) Es gibt Kinder, die in der Mathik kein Problem haben. Und ich habe auch schon einmal zu einem Kind gesagt: Jetzt tun wir mal so, als ob du in der Mathik ein Problem hättest. Und dann fange ich an und sage: Weisst du, wir haben das letzte Mal ja auf 10 gezählt. Jetzt zählen wir mal weiter. Einfach nur als Witz, damit das Kind sieht: Hey, weisst du was, das musst du nicht üben. Andere müssen das schon. Es geht darum, den Horizont zu erweitern und zu zeigen, dass jeder Dinge hat, die er nicht gut kann.	Die Therapeutin versucht dem Kind zu vermitteln, dass jeder seine Schwächen hat.
5. Strategien im Umgang mit herausforderndem Sozialverhalten		
Grenzen setzen		
Konsequenzen aufzeigen		
Humor		
6. Begleitstörungen der LRS		
<p>ADS/ADHS</p> <p>Angststörungen</p> <p>Depressive Störungen</p> <p>Psychosomatische Beschwerden</p>	<p>238: Wir haben auch immer wieder Kinder, die Bauchweh bekommen.</p> <p>242: Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind nur in der Logo Bauchweh hat. Es gibt Kinder, die gehen am Morgen aus dem Haus und haben schon Bauchweh. (...) Dann musst du mit den Eltern Rücksprache nehmen.</p> <p>248 (Frage: Weshalb hat das Kind Einschlafprobleme?): Schon auch, weil es gestresst ist. Weil es das Gefühl hat, es möge diesen Dingen nicht Meister, das gibt es schon. Es kann sein, dass es wirklich auf die Probleme bezogen ist, die es hat. Es kann aber auch sein, dass es auf soziale Dinge bezogen ist. Weil andere Kinder es plagen oder auslachen.</p> <p>268 (Frage: Also das heisst, du hast Kinder mit ADHS, du hast Kinder mit Depressionsstörungen?):</p>	<p>Die Therapeutin macht immer wieder die Erfahrung, dass Kinder mit LRS noch zusätzliche Begleitstörungen haben. Einige haben schon vor der Schule Bauchweh, andere kämpfen mit Schlafproblemen, noch andere haben ADHS oder gar Depressionsstörungen. Diese Begleitstörungen haben ihren Ursprung jedoch nicht allein in den schulischen Schwierigkeiten, die LRS mit sich bringt, sondern auch in den sozialen Problemen, die aufgrund von LRS in der Schule entstehen können. Zudem macht sie die</p>

	Richtig. Was unter LRS läuft, sind halt zum Teil schon die komplexen Situationen.	Erfahrung, dass die Diagnose LRS teilweise viel mehr beinhaltet als eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung.
7. Zusammenarbeit mit Eltern		
<ul style="list-style-type: none"> - Information - Austausch - Instruktion 	<p>148: Wichtig finde ich, dass man die Erwartungen runterschraubt, dass man den Eltern auch klar sagt: Hören Sie, wir arbeiten in unserem Tempo. Aber das Tempo gebe nicht ich vor, sondern Ihr Sohn.</p> <p>170: Es gibt Eltern, die dich zu manipulieren versuchen, die vehement Einfluss nehmen wollen. (...) Eine Mutter hat das Kind in der Lega-Stunde andauernd korrigiert. Das ist für mich nicht akzeptabel. Das kommentiere ich dann schon.</p> <p>302: Das gibt es auch, dass du den Eltern das Negative aufzeigen musst. So ist die Situation, das ist der Vergleich, da muss man etwas ändern.</p> <p>304 (Frage: Wie informierst du denn die Eltern über LRS?): In Gesprächen. Wenn die Abklärung über mehrere Stunden geht, lade ich sie ein. (...) Im Gespräch kann man auch die Unterlagen anschauen. Darum ist es auch wichtig, dass du Tests nimmst, mit denen man Daten aufzeigen kann. Dass du das belegen kannst.</p> <p>-> Information</p> <p>250: Ich glaube, du musst das Gespräch suchen. Ich sage den Eltern, sie sollen sich melden, wenn etwas nicht gut ist. Wenn etwas ist, was ein Kind nicht machen will oder über das es schimpft, bitte melden Sie sich. Ich habe die Dinge lieber auf dem Tisch als unter dem Tisch. Was auf dem Tisch liegt, können wir angehen.</p> <p>250: Wir sind ein Team, in dem alle zusammenarbeiten sollten. Und dieses Team funktioniert nur, wenn wir ehrlich zueinander sind. Wenn ich weiss, dass ein Kind das nicht machen will, kann man darüber diskutieren und schauen, wie es weitergeht. Wenn ich das nicht weiss, kann ich nichts tun.</p> <p>252: Wichtig ist, dass du die Leute akzeptierst. Ich versuche ihnen mitzugeben, dass wir uns miteinander um dieses Kind bemühen. Wenn mir Eltern eine Idee bringen, nehme ich das auch auf.</p> <p>-> Austausch</p> <p>244: Du musst aber auch den ganzen Tag anschauen. Dass die Kinder gut einschlafen können am Abend, dass du daraus eine spezielle Situation machen kannst. Oder am Morgen, dass du es vielleicht etwas früher wecken musst.</p>	<p>Die Therapeutin informiert die Eltern über die Störung ihres Kindes und zeigt ihnen anhand von Testresultaten auf, wo die Schwächen ihres Kindes genau liegen. Sie erklärt ihnen, dass das Arbeitstempo in der Therapie vom Kind abhängig ist. Wenn Eltern in der Therapie ihr Kind ständig korrigieren, muss die Therapeutin sie zurechtweisen.</p> <p>Von den Eltern erhofft sie sich Rückmeldungen bei Problemen oder wenn sich ein Kind zu Hause über eine Übung beklagt. Sie nimmt auch Inputs von Eltern für die Therapie auf. Sie betont, dass sich Eltern und Therapeutin gemeinsam für das Kind einsetzen müssen.</p> <p>Den Eltern gibt sie mit auf den Weg, dass ein geregelter und ritualisierter Tagesablauf für das Kind wichtig ist.</p>

	-> Instruktion	
Akzeptanz der Störung	<p>302: Es gibt Eltern, die ganz klare Vorstellungen haben. Mein Kind muss jetzt diese und jene Therapie bekommen. Bei ehrgeizigen Eltern ist es so, dass sie möglichst schnell eine Therapie haben wollen, weil man ja das Recht darauf hat.</p> <p>302: Bei anderen, gerade bei ausländischen Eltern, merkst du, dass das Bewusstsein gar nicht so klar ist, welche Kompetenzen ein Kind in der Schule braucht. Ich habe erlebt, dass Eltern gesagt haben, nein nein, der kann das ja, das ist doch ein ganz normaler Junge. Aber dieser Junge war so auffällig, dass du sagen musstest, der kommt irgendwann nicht mehr mit. Irgendwann reicht es nicht mehr.</p> <p>302: Es gibt Eltern, die sagen, warum soll mein Kind das schon können, es ist ja erst Ende erste Klasse. Da musst du sagen, andere Kinder können das schon Anfang erste Klasse.</p>	Die Akzeptanz der Eltern für die Störung ihres Kindes ist unterschiedlich. Einige Eltern akzeptieren die Störung gut und wollen, dass ihr Kind so schnell wie möglich therapiert wird. Andere, vor allem ausländische Eltern, haben unklare Vorstellung von den Anforderungen, die an Schulkinder gestellt werden, und schätzen ihre Kinder als unproblematisch ein, auch wenn die Therapeutin ein Defizit sieht.
Akzeptanz und Unterstützung der Therapie	<p>128: Lesen ist eine Grundkompetenz. Wenn du etwas nicht verstehst, hast du keine Chance. (...) Aber es gibt Eltern, die sagen, in der heutigen Wirtschaft brauche es vor allem die kreativen Leute und sie wollten ihre Kinder nicht in ein System zwingen.</p> <p>142: Die Mutter hat mitgezogen.</p> <p>168: Aber es kann sein, dass die Eltern treibend sind und nicht so dahinterstehen.</p> <p>310: Aber sonst finde ich das Vertrauen schon wichtig. Wenn du Eltern hast, die immer gegen eine Therapie schiessen oder gegen eine Person, das ist untragbar. Irgendwann geht es nicht mehr. Das heisst, du musst schauen, dass du die Eltern auf deiner Seite hast. (...) Du musst einen Draht haben, damit du den Eltern schon früh klarmachen kannst, worauf es ankommt. (...) Ich habe aber auch erlebt, dass eine Mutter, seit bei ihrem Kind der Verdacht auf LRS besteht, viel kooperativer ist, weil ich kommuniziere, und die Lehrer halt nicht mehr so viel. (...) Es gibt Leute, die einfach das Vertrauen nicht haben, die die ganze Zeit kritisch hinterfragen.</p>	Auch was die Akzeptanz für die Therapie betrifft, erlebt die Therapeutin alles. Einige Eltern tragen die Therapie gut mit. Andere wollen nicht, dass ihr Kind in ein System gezwängt wird, und stellen sich deshalb gegen eine Therapie. Manchmal gelingt es der Therapeutin aber auch, solche Eltern auf ihre Seite zu bringen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihr Vorteil ist, dass sie mehr kommuniziert als die Lehrperson. Wenn die Einstellung des Kindes nicht mehr stimmt, erklärt sie den Eltern, dass eine Therapie so nichts nützt und es andere Kinder gibt, die auf einen Platz warten.
8. Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen		
-> Information -> Austausch -> Instruktion	<p>306: Ich glaube, die Lehrer haben recht gute Grundkenntnisse. (...) Es kommt auch vor, dass ich sage, das ist jetzt ein wichtiges Ziel, das müssen wir einfach durchziehen. Dann gibst du den Lehrern Ideen mit für den Unterricht. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen ich den Lehrern sagen muss, dass das nicht geht, dass dieses Kind das nicht kann, das ist zu schwierig.</p> <p>-> Information</p>	Der Therapeutin ist die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen sehr wichtig. Es gibt Ziele, die gemeinsam verfolgt werden müssen und für deren Erreichen die Therapeutin den Lehrpersonen auch Ideen für den Unterricht mitgibt. In anderen Fällen ist es nötig,

	<p>68: Wenn Kinder dann nach der Therapie nacharbeiten müssen, ist das schwierig. Das muss geklärt werden. Es kann nicht sein, dass Kinder wegen der Therapie doppelt so viele Aufgaben haben wie die anderen.</p> <p>316: Ich tausche mich viel aus mit den Lehrpersonen, den Kindergartenlehrpersonen, Heilpädagogen. Das finde ich wichtig, dass man eine Rückmeldung gibt, dass man ein Thema aufnimmt. Mit dem Kollegen habe ich weniger Austausch, eher mit Leuten, die auch mit dem Kind zu tun haben.</p> <p>-> Austausch</p>	<p>die Lehrperson über die Grenzen der Fähigkeiten eines Kindes aufzuklären. Im gegenseitigen Austausch setzt sich die Therapeutin auch dafür ein, dass Kinder nicht mit zusätzlichen Hausaufgaben belastet werden, weil sie anstatt in der Schule in der Therapie waren. Austausch hat sie vor allem mit den Personen, die mit denselben Kindern arbeiten wie sie.</p>
Akzeptanz der Therapie	<p>300: Ich glaube, die Lehrer sind einfach froh, wenn sie einen Teil der Problematik abgeben können. (...) Sie können aufatmen, wenn eine Abklärung läuft, einfach mit dem Wissen, dass wir auch mit einsteigen und mittragen. Ich glaube, es ist wirklich eine Unterstützung für die Lehrpersonen. Sie können dann ein Häkchen darunter setzen. Nicht, dass sie nicht mehr interessiert sind, ich glaube nicht, dass sie diesem Problem ausweichen. Aber sie können die Verantwortung teilen.</p> <p>300: Ich habe auch guten Kontakt zu den Lehrern, sie geben auch immer mal wieder Material mit von der Schule. Oder wenn sie ein Problem sehen, fragen sie nach. Aber es ist eine Erleichterung für sie, wenn sie Kinder haben, die in der Therapie sind.</p>	<p>Gemäss der Therapeutin betrachten die Lehrpersonen die Therapie als Unterstützung und sind erleichtert, wenn die Therapeutin die Verantwortung mitträgt. Von den Lehrpersonen bekommt sie manchmal Material, das sie mit den Kindern in der Therapie bearbeitet.</p>
9. Selbstsorge		
Austausch	<p>318: Ich habe eine Kollegin, die weiter weg wohnt, mit der ich mich immer mal wieder austausche, auch zusammensitze und Fälle bespreche.</p>	<p>Die Therapeutin hat eine Kollegin, mit der sie auch Fälle besprechen kann.</p>
Abgrenzung	<p>320: Wenn ich im Stress bin, wenn ich wirklich viel habe, dann ist es schon nicht ohne. Wenn etwas nicht stimmt, eine Unstimmigkeit vorhanden ist, eine Disharmonie, dann plagt mich das. Dann kommt mir auf einmal eine Idee. Entweder beim Autofahren oder wenn ich mit dem Hund laufen gehe oder in der Nacht oder am Morgen im Bett, wenn ich noch liegen bleiben kann. Dann kommt das schon wieder. Ich bin ein Wiederkäufer. Das dreht dann.</p> <p>322: Das ist ein bisschen mein Problem. Wenn ich ein Kind abkläre, und ich merke, das Kind hat ein Problem, dann rufe ich die Eltern an. Und dann kann ich schlecht sagen: Hören Sie, wir haben jetzt einfach ein Dreivierteljahr Wartezeit. Dann machst du Kompromisse, das heisst, dann machst du eine Beratung, und am Schluss habe ich einfach wieder viel zu viele Stunden. Da kann ich mich nicht so gut abgrenzen.</p>	<p>Der Therapeutin fällt es schwer, sich abzugrenzen. Unstimmigkeiten begleiten sie bis nach Hause, wo sie weiter grübelt. Es ist für sie auch belastend, wenn sie einem Kind keinen Therapieplatz anbieten kann. In diesem Fall macht sie Elternberatungen, die jedoch ihr Zeitbudget sprengen.</p>

Stressregulation		
Hobbies	324: Ich lese sehr gern. Das brauche ich, eintauchen zu können in etwas völlig anderes.	Die Therapeutin mag es, in Bücher einzutauchen.
Rituale		
10. Erwerb der Umgangsweisen		
Ausbildung, Weiterbildung, Kurse	<p>284 (Frage nach emotionalen und motivationalen Themen in der Ausbildung): Wir hatten schon Praktika mit verschiedenen Kindern, mit speziellen Kindern auch, in speziellen Situationen. An der Uni selber nicht. Mit der Auswahl der Praktika und mit der Auswahl meiner Arbeit habe ich mir den Schwerpunkt schon so gesucht. (...) Aber in der Ausbildung, nein, da hatten wir nichts.</p> <p>294 (Frage nach Weiterbildung zum Umgang mit schwierigen Situationen): Ich kann dir keinen spezifischen Kurs nennen, aber das war sicher Teil davon.</p> <p>298 (Frage: Würdest du eine entsprechende Weiterbildung begrüßen?): Ja klar, ich finde das spannend.</p> <p>332: Einen Kurs über Emotionen fände ich aber noch spannend.</p>	Den Umgang mit schwierigen Situationen hat sie nicht an der Uni gelernt, sondern in Praktika, die sie sich nach ihren Interessen ausgesucht hat. Ein theoretisches Fundament hat sie sich in Kursen angeeignet, sie würde aber eine Weiterbildung zu emotionalen und motivationalen Themen begrüßen.
Intuition		
Praxis	286: Aber umgehen in der Therapie mit einem speziellen Kind, das bedeutet auch auf Rückmeldungen achten.	Den Umgang mit speziellen Kindern hat sie sich in der praktischen Tätigkeit angeeignet, wo sie gelernt hat, dass (nonverbale) Rückmeldungen beachtet werden müssen.
Lesen	<p>288: Wenn ich an ein Problem komme, informiere ich mich.</p> <p>290: Fachliteratur.</p> <p>296: Ich lese oft Fachliteratur.</p>	Zur Weiterbildung liest sie Fachliteratur zu Themen, die sie in der Therapie gerade beschäftigen.
Intervision / Supervision	<p>284: Wir hatten immer einen guten Austausch unter den Logopäden, wir haben auch gewisse Runden gemacht.</p> <p>290 (Frage: Wie informierst du dich?): Absprachen mit Kollegen. Das ist mir wichtig. Ich nehme schon Kontakt auf. Ich arbeite auch gern im Team.</p> <p>290: Wir haben hier einen Psychologen. Es gibt Situationen, in denen ich ihn um Rat frage.</p> <p>290: Da habe ich wirklich bei verschiedenen Leuten nachgefragt.</p>	Der Austausch mit anderen Logopäden und mit den Mitgliedern des Schulhausteams ist ihr wichtig. Bei Bedarf konsultiert sie auch den Schulpsychologen oder einen Arzt, um sich zu informieren.

	<p>292: Ich informiere mich gern, auch bei den Eltern, ich rufe Ärzte an je nachdem. Ich muss ja wissen, was das auslöst, welche Konsequenzen das hat. Ich finde, Information ist ein wichtiger Teil.</p>	
--	---	--